

USSMAK - ICSPFR Congress

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi
International Congress of Social, Political and Financial Researches

PROCEEDINGS BOOK

8-9 MART
2024

Doç.Dr. Osman GEYİK

Doç.Dr. Gamze Yıldız ŐEREN

USSMAK - ICSPFR Congress

**II.Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi
(USSMAK-2024)
8-9 Mart 2024**

**II. International Congress of Social, Political and Financial Researches
(ICSPFR-2024)
8-9 March 2024**

Bildiri Kitabı / Proceedings Book

Editörler

Doç. Dr. Osman GEYİK

Doç. Dr. Gamze Yıldız ŞEREN

Editörler / Editors

Doç. Dr. Osman GEYİK

Dicle Üniversitesi

ORCID: 0000-0001-9885-9638

Doç. Dr. Gamze Yıldız ŞEREN

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

ORCID: 0000-0002-5063-1172

Yayınevi / Publisher

PLENILUNE PUBLISHING

Elektronik Materyal Baskı

Mart / 2024

ISBN

978-625-94540-0-9

Düzenleyen / Organizer

Mali Araştırmalar Derneği

Destekleyenler / Supporters

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Dergisi (USSMAD)

Bulletin of Economic Theory and Analysis (BETA)

Kadın ve Toplumsal Sorunlar Dergisi

İlgili Bağlantılar / Related Links

www.usmak-congress.com

www.usmad-journal.com

<https://dergipark.org.tr/tr/pub/usmad>

www.maliarastirmalar.org

@usmak_congress

@usmad_journal

@maliarastirmalardernegi

@kadinvetoplumsalsorunlar

USSMAK HAKKINDA

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi, akademik ve etik ilkeler çerçevesinde düzenlenmektedir. Kongrenin bilim kurulunda farklı ülkelerden bilim insanları yer almakta ve kongreye gönderilen çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edildikten sonra kongre programına ve bildiri kitaplarına dahil edilmektedir. Hakemler tarafından onaylanmayan çalışmalar kongrede yer almamaktadır. USSMAK'ta yer alan bildiriler [Doçentlik kriterlerini](#) sağlamaktadır. USSMAK online ve sanal sunum şeklinde gerçekleştirilmektedir. Kongrede sunulan bildiriler kongrenin [YouTube](#) kanalında yayınlanmaktadır. Kongrenin yayın olanaklarını [buradan](#) inceleyebilirsiniz

ABOUT ICSPFR

International Congress of Social, Political and Financial Researches is organized within the framework of academic and ethical principles. The scientific committee of the congress includes scientists from different countries, and the studies sent to the congress are included in the congress program and proceedings books after being included in the referee evaluation process. Studies that are not approved by the referees are not included in the congress. Papers in ICSPFR meet [the criteria for Associate Professorship](#). ICSPFR is carried out in the form of online and virtual presentations. Papers presented at the congress are published on the congress's [YouTube](#) channel. You can view the broadcasting opportunities of the congress [here](#).

Online ve Sanal Sunumları Bu Kanaldan İzleyebilirsiniz.

You can watch online and virtual presentations on this channel.

Onursal Başkanlar/Honorary Chairs

Prof. Dr. Robert W. McGee
Fayetteville State University

Prof. Dr. Murat Demir
Harran Üniversitesi

Düzenleme Kurulu Başkanları

Doç. Dr. Osman Geyik
Dicle Üniversitesi

Doç. Dr. Gamze Yıldız Şeren
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Mustafa Beybur - Dicle Üniversitesi (Üniversite Akademisyen Temsilcisi)

Dr. Hikmet Dersim Yıldız - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Arş. Gör. Tolga Sezdi - Uludağ Üniversitesi

Arş. Gör. Muhammed Fatih Cüre - Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Sekreteryaya

ussmak.congress@gmail.com

USSMAK / ICSPFR 2024

Bilim Kurulu/ Scientific Committee

- Prof. Dr. Ali Maksuti - University of Tetovo
Prof. Dr. Dibyesh Anand - University of Westminster
Prof. Dr. Erşan Sever - Aksaray Üniversitesi
Prof. Dr. Farhang Morady - University of Westminster
Prof. Dr. Ljiljana Markovic - University of Belgrade
Prof. Dr. Mahmut Tekçe - Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Karakaş - Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Şişman - Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mithat Arman Karasu - Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Demir - Harran Üniversitesi
Prof. Dr. M. Mustafa Erdoğan - Beykoz Üniversitesi
Prof. Dr. Robert W. McGee - Fayetteville State University
Prof. Dr. Serkan Benk - İnönü Üniversitesi
Prof. Dr. Salvatore Capasso - University of N.Parthenope
Prof. Dr. Stavros D. Mavroudeas - Panteion University
Prof. Dr. Tea Kasradze - Caucasus International University
Prof. Dr. Vinay Kandpal, Graphic Era University
Prof. Dr. Richarson Kojo Edeme - Dennis Osadebay University
Assoc. Prof. Dr. Abdunnur Yıldız - Fırat Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Chandrima Chakraborty - Vidyasagar University
Assoc. Prof. Dr. Yaqub - Kinnaird College for Women
Assoc. Prof. Dr. . Gülçin Taşkiran - Altınbaş Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Habip Demirhan - Hakkari Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Özgür Altındağ - Dicle Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr. Reşat Arıca - Batman Üniversitesi
Dr. Adam Sofronijevic - University of Belgrade
Dr. Aliyeva Jale Rehman - Azerbaijan Republic, Ministry of Science and Education
Institute of Economics
Dr. Jacinta Mwendu Maweu - University of Nairobi
Dr. Zamira Öskönbaeva - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

YURTIÇİ GÖREVLENDİRME (AKADEMİSYEN TEMSİLCİSİ)

Evrak Tarih ve Sayısı: 18/12/2023-619691

T.C.
DICLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Çermik Meslek Yüksekokulu

Sayı : E-22053201-903.07.01-619691
Konu : Yurtiçi Görevlendirme (Doç.Dr. Mustafa
BEYBUR)

18/12/2023

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 18/12/2023 tarihli ve E- 22053201-903.07.01-619515 sayılı yazısı.

Yüksekokulumuzda görevli Doç. Dr. Mustafa BEYBUR 08-09 Mart 2024 tarihlerinde çevrimiçi (online) olarak düzenlenecek olan II. Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Kongresi'nde kurum akademisyen temsilcisi olarak, 2547 Sayılı Kanununun 39. maddesi gereğince görevlendirilmeniz uygun görülmüştür.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Prof. Dr. Mehmet Halim BAŞKAN
Meslek Yüksek Okul Müdürü

USSMAK - ICSPFR
Congress

II. ULUSLARARASI SOSYAL, SİYASAL VE MALİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

2024

II. INTERNATIONAL
CONGRESS OF
SOCIAL, POLITICAL AND
FINANCIAL RESEARCHES

ONLINE / ÇEVİRİMİÇİ
Türkiye

8 - 9 MART / MARCH
2024

MALİ ARAŞTIRMALAR
DERNEĞİ

ÖNEMLİ TARİHLER / IMPORTANT DATES

Abstract Submission / Özet Gönderim :
30 Ocak / January 2024

Notification of Approval / Kabul Bildirimi:
5 Şubat / February 2024

Full Paper Submission / Tam Metin Gönderimi:
15 Şubat / February 2024

Final Program / Final Programının İlanı:
20 Şubat / February 2024

Congress Dates / Kongre Günleri:
8 - 9 Mart / March 2024

KONGRE HAKKINDA

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Araştırmalar Kongresi, akademik ve etik ilkeler çerçevesinde düzenlenmektedir. Kongrenin bilim kurulunda farklı ülkelerden bilim insanları yer almakta ve kongreye gönderilen çalışmalar hakem değerlendirme sürecine dahil edildikten sonra kongre programına ve bildiri kitaplarına dahil edilmektedir. Hakemler tarafından onaylanmayan çalışmalar kongrede yer almamaktadır.

USSMAK'ta yer alan bildiriler Doçentlik kriterlerini sağlamaktadır.

USSMAK online ve sanal sunum şeklinde gerçekleştirilmektedir. Kongrede sunulan bildiriler kongrenin YouTube kanalında yayınlanmaktadır.

www.ussmak-congress.com

ussmak.congress@gmail.com

[@ussmak_congress](https://www.instagram.com/ussmak_congress)

KATILIMCI LİSTESİ/ LIST OF PARTICIPANTS

İsim/Soyisim	Kurum
1. Taner ERCAN	T.C. Kırklareli Üniversitesi
2. Bilal KURT	T.C. Dicle Üniversitesi
3. Cahide GÖĞÜSDERE	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
4. Yunus FAKİOĞLU	T.C. Dicle Üniversitesi
5. Ercan KALKAN	T.C. Batman Üniversitesi
6. Reşat ARICA	T.C. Batman Üniversitesi
7. Hikmet Dersim YILDIZ	T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
8. Hüseyin ÖZDEMİR	T.C. Atılım Üniversitesi
9. Mehmet Emin ÇETİNKAYA	T.C. Dicle Üniversitesi
10. Richardson Kojo EDEME	Dennis Osadebay University
11. Sylvanus Marshall EBEH	Federal College of Education
12. Derya TÜRKER YÖNTEM	T.C. Çukurova Üniversitesi
13. Melih KABAYEL	T.C. İzmir Demokrasi Üniversitesi
14. Mustafa Cemil KARA	T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı
15. BETÜL DEMİRTAŞ	T.C. Fırat Üniversitesi
16. Osman KURTER	T.C. Karabük Üniversitesi
17. Fatimah ABDULRIDHA HAJI AL-FARISEE	T.C. Karabük Üniversitesi
18. Serhat ÇAMKAYA	T.C. Kafkas Üniversitesi
19. Nezahat GÖK	T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
20. Tuğba TOSUN	T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi
21. Tolga SEZDİ	T.C. Bursa Uludağ Üniversitesi
22. Şeyma Nur ŞENTÜRK	T.C. Sakarya Üniversitesi
23. Mehmet Murat ŞENOL	T.C. Dicle Üniversitesi
24. Şeref Can SERİN	T.C. Harran Üniversitesi
25. Murat DEMİR	T.C. Harran Üniversitesi
26. Abdulhalik PINAR	T.C. Harran Üniversitesi
27. Müslüm GÜMÜŞ	T.C. Hakkari Üniversitesi
28. Ferhan ÇAKIR	T.C. Pamukkale Üniversitesi
29. Sevgi YILDIZ	T.C. Dicle Üniversitesi
30. Selçuk TEKİN	T.C. Trakya Üniversitesi
31. Emel BAL	T.C. Dicle Üniversitesi
32. Fatma TURNA	T.C. Hakkari Üniversitesi
33. Robert W. MCGEE	Fayetteville State University
34. Yanira PETRIDES	Instituto Tecnológico Autónomo de México
35. Tea KASRADZE	Caucasus International University
36. Gülsema ÇETİNKAYA	T.C. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
37. Seda Selin KELEŞ	T.C. İstanbul Üniversitesi
38. Ozan KAYMAK	T.C. Dicle Üniversitesi
39. Hatice TÜRKMEN	T.C. İstanbul Üniversitesi
40. Hakan ÖZDEMİR	T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
41. Okan ATAK	T.C. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu
42. Gamze Yıldız ŞEREN	T.C. Tekirdag Namık Kemal Üniversitesi
43. Arzuhan SOZAK	T.C. Tekirdag Namık Kemal Üniversitesi
44. Ertuğrul Üstün GEYİK	T.C. Tekirdag Namık Kemal Üniversitesi
45. Cumali KILIÇ	T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi

46. Dođan BAKIRTAŞ	T.C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi
47. Muhammed Fatih CÜRE	T.C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi
48. Murat ÇETİN	T.C. Tekirdađ Namık Kemal Üniversitesi
49. Aycan CAN	T.C. Tekirdađ Namık Kemal Üniversitesi
50. Uđur ÇINAR	T.C. Tekirdađ Namık Kemal Üniversitesi
51. Yusuf YAKŞI	T.C. Dicle Üniversitesi
52. Aslı Ceren SARAL ABUKAN	T.C. Ankara Üniversitesi
53. Şahin AY	T.C. Siirt Üniversitesi
54. Ahmet KÖSTEKÇI	T.C. Fırat Üniversitesi
55. Aytül BİŞGİN	T.C. Karamanođlu Mehmetbey Üniversitesi
56. Özgür ALTINDAĞ	T.C. Dicle Üniversitesi
57. Osman GEYİK	T.C. Dicle Üniversitesi
58. Yakup EVİNÇ	T.C. Dicle Üniversitesi
59. Zeynep ÖNER	T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi
60. Stavros D. MAVROUDEAS	Panteion University
61. Mehmet SONGUR	T.C. Dicle Üniversitesi
62. Mouhanad TAYARA	T.C. Dicle Üniversitesi
63. Sümeyra SEZER KAPLAN	T.C. Karabük Üniversitesi
64. Fatma Zehra SAVI	T.C. Karabük Üniversitesi
65. Vinay KANDPAL	Graphic Era University

KATILIM SAĞLAYAN ÜNİVERSİTELER/ PARTICIPATING UNIVERSITIES

1. Caucasus International University (Georgia)
2. Dennis Osadebay University (Nigeria)
3. Fayetteville State University (USA)
4. Federal College of Education (Nigeria)
5. Instituto Tecnológico Autónomo de México (Mexico)
6. Panteion University (Greece)
7. Graphic Era University (India)
8. T.C. Ankara Üniversitesi
9. T.C. Atılım Üniversitesi
10. T.C. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
11. T.C. Batman Üniversitesi
12. T.C. Bursa Uludağ Üniversitesi
13. T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
14. T.C. Çukurova Üniversitesi
15. T.C. Dicle Üniversitesi
16. T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi
17. T.C. Fırat Üniversitesi
18. T.C. Hakkari Üniversitesi
19. T.C. Harran Üniversitesi
20. T.C. İstanbul Üniversitesi
21. T.C. İzmir Demokrasi Üniversitesi
22. T.C. Kafkas Üniversitesi
23. T.C. Karabük Üniversitesi
24. T.C. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
25. T.C. Kırklareli Üniversitesi
26. T.C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi
27. T.C. Mardin Artuklu Üniversitesi
28. T.C. Pamukkale Üniversitesi
29. T.C. Sakarya Üniversitesi
30. T.C. Siirt Üniversitesi
31. T.C. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
32. T.C. Trakya Üniversitesi

8 MART/MARCH 2024

U-I
USSMAK - ICSPFR
Congress

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi
International Congress of Social, Political and Financial Researches

Açılıř Konuşmacıları / Keynote Speakers

Prof. Dr. Murat Demir
Harran Üniversitesi

Prof. Dr. Robert W. McGee
Fayetteville State University
(Approved)

Prof. Dr. Stavros Mavroudeas
Panteion University
(Approved)

Prof. Dr. Tea Kasradze
Caucasus International
University
(Approved)

Prof. Dr. Vinay Kandpal
Graphic Era University
(Approved)

KONGRE PROGRAM / CONGRESS PROGRAMME

1.OTURUM/ SESSION 11:30

Oturum Başkanı / Moderator: Doç. Dr. Osman GEYİK	
<i>Prof. Dr Robert W. MCGEE Prof. Dr Yanira PETRIDES</i>	<i>Current Thinking on Some Social and Moral Issues: A Comparative Study of Turkey and Cyprus</i>
<i>Prof. Dr. Murat DEMİR Arş. Gör. Şeref Can SERİN</i>	<i>Türkiye’de İktisadi Krizler ve Maliye Politikaları: Neler Öğrendik?/ Economic Crises and Fiscal Policies in Turkey: What Have We Learned?</i>
<i>Doç. Dr. Osman GEYİK</i>	<i>Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Etkinliği, Dünü ve Bugünü: Karacadağ Kalkınma Ajansı Örneği /Effectiveness, Past and Present of Regional Development Agencies: The Example of Karacadağ Development Agency</i>
<i>Doç. Dr, Doğan BAKIRTAŞ; Arş. Gör. Muhammed Fatih CÜRE</i>	<i>Teori ve Uygulamada Bağımsız Mali Kurumlar: Genel Bir Değerlendirme/ Independent Fiscal Institutions in Theory and Practice: A General Assessment</i>
<i>Dr. Hikmet Dersim YILDIZ</i>	<i>A Discussion on The Relationship Between Corruption and Democracy /Yolsuzluk ve Demokrasi İlişkisi Üzerine Bir Tartışma</i>
<i>Ercan KALKAN; Doç. Dr. Reşat ARICA</i>	<i>Hasankeyf’te Son Şans Turizmi: Yerel Medya Unsurları Üzerine Bir İnceleme / Last Chance Tourism In Hasankeyf: A Study On Local Media Elements</i>
<i>Arş. Gör. Tolga SEZDİ</i>	<i>11.Kalkınma Planı Çerçevesinde Maliye Politikası Hedeflerinin Değerlendirilmesi ve Uygulama Sonuçları/ Evaluation Of Fiscal Policy Objectives Within The Framework Of The 11th Development Plan And Practical Results</i>

2.OTURUM/ SESSION 13:00

Oturum Başkanı / Moderator: Doç. Dr. Gamze Yıldız ŞEREN	
<i>Prof. Dr. Tea KASRADZE</i>	<i>Financial Inclusion and Financial Education - An Effective Tool for Poverty Reduction (Georgia's example)</i>
<i>Prof. Dr. Richardson Kojo EDEME; Sylvanus Marshall EBEH</i>	<i>Role of Governance Quality in the Social Sector Spending and Sustainable Growth relationship: New Insights from Selected African Countries</i>
<i>Doç.Dr. Gamze Yıldız ŞEREN; Arzuhan SOZAK</i>	<i>Küreselleşme Sürecine Vergilerin Entegrasyonunda Yeni Yaklaşımlar: Dijital Hizmet Vergisi Örneği/ New Approaches to the Integration of Taxes into the Globalization Process: The Case of the Digital Service Tax</i>
<i>Dr. Öğr. Üyesi Fatma TURNA</i>	<i>Konaklama Vergisi Turizm Sektörü İçin Bir Lütuf Mu, Külfet Mi?/ Accommodation Tax Is A Blessing Or A Burden For The Tourism Industry?</i>
<i>Dr. Öğr. Üyesi Aytül BİŞGİN</i>	<i>Servet Vergileri Amacına Hizmet Ediyor mu? Türk Vergi Sistemi Özelinde Bir Değerlendirme/ Do Wealth Taxes Serve Their Purpose? An Evaluation in the Context of the Turkish Tax System</i>
<i>Betül DEMİRTAŞ</i>	<i>1929 Ekonomik Buhranı Sonrası Türkiye'de Uygulanan Olaganüstü Vergiler/ Extraordinary Taxes Applied In Turkey After The Economic Crisis Of 1929</i>

3.OTURUM/ SESSION 14:30

Oturum Başkanı / Moderator: Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Üstün GEYİK	
<i>Prof. Stavros MAVROUDEAS</i>	<i>The adventures of Economic Policy within Mainstream Economics</i>
<i>Asst. Prof. Dr. Osman Kurter; Fatimah Abdulridha Haji AL-FARISEE</i>	<i>The Phenomenon of The Black Economy And Money Laundering</i>
<i>Mouhanad TAYARA; Doç.Dr. Mehmet SONGUR</i>	<i>Türkiye'de Gelir Eşitsizliği İle Enflasyon Arasındaki İlişki: 1987-2020 Dönemi/ The Relationship Between Income Inequality and Inflation in Turkey: 1987-2020 Period</i>
<i>Dr. Hüseyin ÖZDEMİR</i>	<i>Farklı ülke CDS'leri arasındaki frekans yayılım etkisinin Türkiye odaklı analizi/ Analyzing the frequency spillover effect among CDSs of different countries, with a specific focus on Türkiye</i>
<i>Arş. Gör. Dr. Abdulhalik PINAR</i>	<i>Yapay Zeka Paradoksu: Ekonomik Büyüme ve Teknolojik İşsizlik Riski/ The Artificial Intelligence Paradox: Economic Growth and the Risk of Technological Unemployment</i>

4.OTURUM/ SESSION 16:00

Oturum Başkanı / Moderator: Doç. Dr. Özgür ALTINDAĞ	
<i>Prof.Dr. Vinay KANDPAL</i>	<i>Revolutionizing Railways: Smart Cities and ESG in Focus</i>
<i>Doç. Dr. Özgür ALTINDAĞ</i>	<i>Afetlerde Sosyal Hizmet Uygulamaları/ Social Work Practices in Disasters</i>
<i>Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Üstün GEYİK</i>	<i>Overconfidence Bias of Students: A Classroom Experiment in Tekirdag Namık Kemal University/ Öğrencilerin Aşırı Özgüven Yanlılığı: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde bir Sınıf Deneyi</i>
<i>Dr.Aslı Ceren SARAL ABUKAN</i>	<i>Is Familialization on a Rise? Evidence from Social Policies and Expenditures of Various EU Countries and Turkey</i>
<i>Nezahat GÖK ve Tuğba TOSUN</i>	<i>Çocuklara Yönelik Finansal Okuryazarlık Farkındalık Programının Çocukların Finansal Okuryazarlık Düzeylerine Etkisi/ The Effect of the Financial Literacy Awareness Program for Children on Children's Financial Literacy Levels</i>
<i>Zeynep ÖNER</i>	<i>Istanbul Sürdürülebilirlik Konusunda Yönetim Kurulunda Kadınların Rolü: Borsa İstanbul'dan Kanıtlar/ The Role of Women on Boards on sustainability: Evidence from Borsa</i>

5.OTURUM/ SESSION 17:30

Oturum Başkanı / Moderator: Doç. Dr. Taner ERCAN	
<i>Doç. Dr. Taner ERCAN</i>	<i>Kamu İcra Hukuku Bağlamında İhtiyati Haciz Koşullarının İdari İşlem Unsurları Açısından İncelenmesi/ Examination Of Provisional Lien Conditions In Terms Of Administrative Transaction Elements In The Context Of Public Enforcement Law)</i>
<i>Dr. Öğr. Üyesi Selçuk TEKİN</i>	<i>Vergi Hukukunda Yargı Denetimi Dışına Çıkarılabilen İdari Çözüm Yolları/ Administrative Solutions That Can Be Excluded From Judicial Review In Tax Law</i>
<i>Dr. Mustafa Cemil KARA</i>	<i>Uluslararası Hava Taşımacılığının Vergilendirilmesinde Birleşmiş Milletler Model Vergi Anlaşması Değişiklik Önerisi/ Proposal for Amendment to the United Nations Model Tax Convention on Taxation of International Air Transport</i>
<i>Öğr. Gör. Mehmet Murat ŞENOL</i>	<i>Doğal Afetler Sonrası Çıkarılmış Olan Kanun, KHK'lar ve VUK'ta Yer Alan Uygulamaların Kamu İdaresine Etkilerinin Değerlendirilmesi/The Evaluation of the Effects of the Laws, Decree Laws and the Practices in the TPL on the Public Administration After Natural Disasters)</i>

9 MART/MARCH 2024

1.OTURUM/ SESSION 10:00

Oturum Başkanı / Moderator: Prof. Dr. Murat ÇETİN	
<i>Prof. Dr. Murat ÇETİN Dr. Aycan CAN Uğur ÇINAR</i>	<i>Türkiye Ekonomisinde Beşerî Kalkınmanın Belirleyicilerine Yönelik Ampirik Bir Çalışma/ An Empirical Study on the Determinants of Human Development in the Turkish Economy</i>
<i>Dr. Öğr. Üyesi Serhat ÇAMKAYA,</i>	<i>Türkiye’de Yenilenebilir Enerji ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Asimetrik Nedensellik Testinden Ampirik Kanıtlar/ Renewable Energy and Economic Growth in Turkey: Empirical Evidence from Asymmetric Causality Test</i>
<i>Arş. Gör. Gülsema ÇETINKAYA Arş.Gör.Seda Selin KELEŞ</i>	<i>Yenilenebilir Enerji, Ekonomik Büyüme ve Küreselleşmenin Ekolojik Ayak İzi Üzerine Etkisi/ The Impact of Renewable Energy, Economic Growth and Globalization on Ecological Footprint</i>

2. OTURUM/ SESSION 11:30

Oturum Başkanı / Moderator: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KÖSTEKÇİ	
<i>Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KÖSTEKÇİ</i>	<i>Kamu Borç Yönetiminde Piyasa Riski: Türkiye’de 2000 Sonrası Döneme İlişkin Gelişmeler/Market Risk in Public Debt Management: Developments in the Post-2000 Period in Turkey</i>
<i>Dr. Melih KABAYEL</i>	<i>Budget and Tax System in the Ottoman Empire: Its Political Importance in Imperial History/ Osmanlı İmparatorluğu’nda Bütçe ve Vergi Sistemi: İmparatorluk Tarihindeki Politik Önemi</i>
<i>Dr. Ferhan ÇAKIR</i>	<i>Effects of Globalization on Tax Policies: An Evaluation on Corporate Income Tax</i>
<i>Dr. Öğr. Üyesi Cumali KILIÇ</i>	<i>İşletme Disiplininde Endüstri 4.0: Türkiye’de Hazırlanmış Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Derleme/ Industry 4.0 in Business Administration: A Comparative Review of Postgraduate Theses Prepared in Turkey</i>
<i>Derya TÜRKER YÖNTEM</i>	<i>Küresel Piyasalarda Risk Algısı ve Kripto Piyasası/ Risk Perception and Crypto Market In Global Markets</i>

3. OTURUM/ SESSION 13:00

Oturum Başkanı / Moderator: Doç. Dr. Mustafa BEYBUR	
<i>Asst. Prof. Dr. Osman KURTER Fatimah Abdulridha Haji AL-FARISEE</i>	<i>The Role Of Swot Strategic Analysis In Improving Organization Performance: The Example Of Islamic Banks In Turkey</i>
<i>Dr. Öğr. Üyesi Ozan KAYMAK</i>	<i>XBANK Hisse Senetlerinin Beta Değişimlerinin Değerlendirilmesi; 2007-2023/ Evaluation of Beta Changes of XBANK Stocks; 2007-2023</i>
<i>Arş. Gör. Sümeyra SEZER KAPLAN; Prof. Dr. Fatma Zehra SAVI</i>	<i>Türkiye'deki "Balanced Scorecard" Tezlerinin Bibliyometrik Analizi/ Bibliometric Analysis Of "Balanced Scorecard" Thesis in Turkey</i>
<i>Yakup EVİNÇ</i>	<i>Türkiyede Katılım Bankacılığı/ Participation Banking in Turkey</i>
<i>Şeyma Nur ŞENTÜRK</i>	<i>Türkiye'de Katılım Sigortacılığı ve Konvansiyonel Sigortacılık Alt Branşlarının Prim Üretimleri ve Pazar Paylarının İncelenmesi/ Analysis of Premium Products and Market Shares of Particiapation Insurance and Conventional Insurance Sub-Branches in Turkey</i>

4. OTURUM/ SESSION 14:30

Oturum Başkanı / Moderator: Dr. Öğr. Üyesi Müslüm GÜMÜŞ	
<i>Dr. Öğr. Üyesi Şahin AY</i>	<i>Yerel Yönetim Gelirleri Üzerine Bir İnceleme/ A Study on Local Administrative Incomes</i>
<i>Dr. Hakan ÖZDEMİR; Okan ATAK</i>	<i>Gayrimenkul Sektöründe Kara Para Aklama: Riskler, Önleme Çalışmaları ve Türkiye'deki Durum Money/ Laundering in the Real Estate Sector: Risks, Prevention Efforts and the Situation in Turkey</i>
<i>Dr. Yusuf YAKŞI</i>	<i>Mali Reformlar Perspektifinden Cumhuriyetten Günümüze Kamu Mali Yönetim Sisteminin Gelişimi/Development of Public Financial Management System From The Perspective of Fiscal Reforms From The Republic To The Present</i>
<i>Bilal KURT</i>	<i>Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Bütçe Sistemi ve Bütçe Hazırlama Süreci/ Budget System And Budget Preparation Process İn Metropolitan District Municipalities</i>
<i>Dr. Öğr. Üyesi Müslüm GÜMÜŞ</i>	<i>Vergilemede Adaletin Sağlanmasına Yönelik Bir Öneri: Kripto Varlıkların Vergilendirilmesi/ A Proposal for Ensuring Fairness in Taxation: Taxation of Crypto Assets</i>
<i>Dr. Cahide GÖĞÜSDERE</i>	<i>Eski Ve Yeni Kurumsal İktisat: Veblen Ve Coase Özelinde Karşılaştırmalı Bir Analiz / Old And New Institutional Economics: A Comparative Analysis Specific to Veblen and Coase</i>

5. OTURUM/ SESSION 16:00

Oturum Başkanı / Moderator: Dr. Yusuf YAKŞI	
<i>Dr. Cahide GÖĞÜSDERE</i>	<i>Kurumsal İktisat Felsefesi Bağlamında Teknoloji ve Büyüme/ Technology and Growth in the Context of Institutional Economics Philosophy</i>
<i>Hatice TÜRKMEN</i>	<i>Sürdürülebilir Çevreci Kentler İçin Atık Yönetimi: Bandırma Belediyesi Örneği/ Waste Management For Sustainable Environmentally Friendly Cities: The Example of Bandırma Municipality</i>
<i>Emel BAL</i>	<i>Yerel Hizmetlerin Sunumunda Mali Yeterlilik Sorunsalı/ Financial Adequacy Problem in the Provision of Local Services</i>
<i>Sevgi YILDIZ</i>	<i>Yerel Yönetimlerin Sağladığı Mali Kaynakların Ekonomik Büyümeye Etkisi/ The Effect of Local Government-Provided Financial Resources on Economic Growth</i>
<i>Mehmet Emin ÇETİNKAYA</i>	<i>Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumu ve Mali Sorunlar/ Service Delivery and Financial Problems of Local Governments in Turkey</i>
<i>Yunus FAKİOĞLU</i>	<i>Yerel Yönetimler ve Sosyal Medya /Local Governments and Social Media</i>

İÇİNDEKİLER/ TABLE OF CONTENT

1	TANER ERCAN , Kamu İcra Hukuku Bağlamında İhtiyati Haciz Koşullarının İdari İşlem Unsurları Açısından İncelenmesi / Examination Of Provisional Lien Conditions In Terms Of Administrative Transaction Elements In The Context Of Public Enforcement Law	1-11
2	BİLAL KURT , Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Bütçe Sistemi Ve Bütçe Hazırlama Süreci/ Budget System And Budget Preparation Process In Metropolitan District Municipalities	12-13
3	CAHİDE GÖĞÜSDERE , Eski Ve Yeni Kurumsal İktisat: Veblen Ve Coase Özelinde Karşılaştırmalı Bir Analiz/ Old And New Institutional Economics: A Comparative Analysis Specific To Veblen And Coase	14-30
4	YUNUS FAKİOĞLU , Yerel Yönetimler Ve Sosyal Medya/ Local Governments And Social Media	31-32
5	OSMAN GEYİK , Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Etkinliği, Dünü ve Bugünü: Karacadağ Kalkınma Ajansı Örneği /Effectiveness, Past and Present of Regional Development Agencies: The Example of Karacadağ Development Agency	33-34
6	ERCAN KALKAN , REŞAT ARICA. Hasankeyf'te Son Şans Turizmi: Yerel Medya Unsurları Üzerine Bir İnceleme/ Last Chance Tourism In Hasankeyf: A Study On Local Media Elements	35-50
7	HİKMET DERSİM YILDIZ . A Discussion on The Relationship Between Corruption and Democracy/ Yolsuzluk ve Demokrasi İlişkisi Üzerine Bir Tartışma	51-52
8	HÜSEYİN ÖZDEMİR , Farklı ülke CDS'leri arasındaki frekans yayılım etkisinin Türkiye odaklı analizi/ Analyzing the frequency spillover effect among CDSs of different countries, with a specific focus on Türkiye	53-55
9	MEHMET EMİN ÇETİNKAYA , Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumu ve Mali Sorunlar/ Service Delivery and Financial Problems of Local Governments in Turkey	56-66
10	RICHARDSON KOJO EDEME, SYLVANUS MARSHALL EBEH , Role of Governance Quality in the Social Sector Spending and Sustainable Growth relationship: New Insights from Selected African Countries	67-83

- 11 **MELİH KABAYEL**, Budget and Tax System in the Ottoman Empire: Its Political Importance in Imperial History/ Osmanlı İmparatorluğu'nda Bütçe ve Vergi Sistemi: İmparatorluk Tarihindeki Politik Önemi **84-94**
- 12 **MUSTAFA CEMİL KARA**, Uluslararası Hava Taşımacılığının Vergilendirilmesinde Birleşmiş Milletler Model Vergi Anlaşması Değişiklik Önerisi/ Proposal for Amendment to the United Nations Model Tax Convention on Taxation of International Air Transport **95-107**
- 13 **BETÜL DEMİRTAŞ**, 1929 Ekonomik Buhranı Sonrası Türkiye'de Uygulanan Olganüstü Vergiler/ Extraordinary Taxes Applied in Turkey After The Economic Crisis of 1929 **108-127**
- 14 **OSMAN KURTER, FATİMAH ABDULRIDHA HAJI AL-FARISEE**. The Phenomenon of The Black Economy And Money Laundering **128-149**
- 15 **SERHAT ÇAMKAYA**, Türkiye'de Yenilenebilir Enerji ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Asimetrik Nedensellik Testinden Ampirik Kanıtlar/ Renewable Energy and Economic Growth in Turkey: Empirical Evidence from Asymmetric Causality Test **150-151**
- 16 **NEZAHAT GÖK VE TUĞBA TOSUN**, Çocuklara Yönelik Finansal Okuryazarlık Farkındalık Programının Çocukların Finansal Okuryazarlık Düzeylerine Etkisi/ The Effect of the Financial Literacy Awareness Program for Children on Children's Financial Literacy Levels **152-153**
- 17 **TOLGA SEZDİ**, 11.Kalkınma Planı Çerçevesinde Maliye Politikası Hedeflerinin Değerlendirilmesi Ve Uygulama Sonuçları/ Evaluation of Fiscal Policy Objectives Within The Framework of The 11th Development Plan And Practical Results **154-155**
- 18 **MEHMET MURAT ŞENOL**, Doğal Afetler Sonrası Çıkarılmış Olan Kanun, KHK'lar ve VUK'ta Yer Alan Uygulamaların Kamu İdaresine Etkilerinin Değerlendirilmesi/The Evaluation of the Effects of the Laws, Decree Laws and the Practices in the TPL on the Public Administration After Natural Disasters **156-157**
- 19 **CAHİDE GÖĞÜSDERE**, Kurumsal İktisat Felsefesi Bağlamında Teknoloji ve Büyüme/ Technology and Growth in the Context of Institutional Economics Philosophy **158-159**

20	OSMAN KURTER, FATIMAH ABDULRIDHA HAJI AL-FARISEE , The Role Of Swot Strategic Analysis In Improving Organization Performance: The Example Of Islamic Banks In Turkey	160-182
21	MURAT DEMİR, ŞEREF CAN SERİN , Türkiye’de İktisadi Krizler ve Maliye Politikaları: Neler Öğrendik?/ Economic Crises and Fiscal Policies in Turkey: What Have We Learned?	183-184
22	ABDULHALİK PINAR , Yapay Zeka Paradoksu: Ekonomik Büyüme ve Teknolojik İşsizlik Riski/The Artificial Intelligence Paradox: Economic Growth and the Risk of Technological Unemployment	185-186
23	MÜSLÜM GÜMÜŞ , Vergilemede Adaletin Sağlanmasına Yönelik Bir Öneri: Kripto Varlıkların Vergilendirilmesi/ A Proposal for Ensuring Fairness in Taxation: Taxation of Crypto Assets	187-188
24	FERHAN ÇAKIR , Effects of Globalization on Tax Policies: An Evaluation on Corporate Income Tax	189-199
25	SEVGİ YILDIZ , Yerel Yönetimlerin Sağladığı Mali Kaynakların Ekonomik Büyümeye Etkisi/ The Effect of Local Government-Provided Financial Resources on Economic Growth	200-201
26	EMEL BAL , Yerel Hizmetlerin Sunumunda Mali Yeterlilik Sorunsalı/ Financial Adequacy Problem In the Provision of Local Services	202-203
27	FATMA TURNA , Konaklama Vergisi Turizm Sektörü İçin Bir Lütuf Mu, Külfet Mi?/ Accommodation Tax Is A Blessing Or A Burden For The Tourism Industry?	204-205
28	SELÇUK TEKİN , Vergi Hukukunda Yargı Denetimi Dışına Çıkarılabilen İdari Çözüm Yolları/Administrative Solutions That Can Be Excluded From Judicial Review In Tax Law	206-208
29	ROBERT W. MCGEE, YANIRA PETRIDES , Current Thinking on Some Social and Moral Issues: A Comparative Study of Turkey and Cyprus	209
30	TEA KASRADZE , Financial Inclusion and Financial Education - An Effective Tool for Poverty Reduction (Georgia's example)	210
31	GÜLSEMA ÇETİNKAYA, SEDA SELİN KELEŞ , Yenilenebilir Enerji, Ekonomik Büyüme ve Küreselleşmenin Ekolojik Ayak İzi Üzerine Etkisi/ The Impact of Renewable Energy, Economic Growth and Globalization on Ecological Footprint	211-220

32	OZAN KAYMAK , XBANK Hisse Senetlerinin Beta Değişimlerinin Değerlendirilmesi; 2007-2023/ Evaluation of Beta Changes of XBANK Stocks; 2007-2023	221-222
33	HATİCE TÜRKMEN , Sürdürülebilir Çevreci Kentler İçin Atık Yönetimi: Bandırma Belediyesi Örneği/ Waste Management For Sustainable Environmentally Friendly Cities: The Example Of Bandırma Municipality	223-241
34	HAKAN ÖZDEMİR, OKAN ATAK , Gayrimenkul Sektöründe Kara Para Aklama: Riskler, Önleme Çalışmaları ve Türkiye'deki Durum/ Money Laundering in the Real Estate Sector: Risks, Prevention Efforts and the Situation in Turkey	242-243
35	GAMZE YILDIZ ŞEREN, ARZUHAN SOZAK , Küreselleşme Sürecine Vergilerin Entegrasyonunda Yeni Yaklaşımlar: Dijital Hizmet Vergisi Örneği/ New Approaches to the Integration of Taxes into the Globalization Process: The Case of the Digital Service Tax	244-246
36	ERTUĞRUL ÜSTÜN GEYİK , Overconfidence Bias of Students: A Classroom Experiment in Tekirdag Namık Kemal University/ Öğrencilerin Aşırı Özgüven Yanlılığı: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde bir Sınıf Deneyi	247-259
37	CUMALİ KILIÇ , İşletme Disiplininde Endüstri 4.0: Türkiye'de Hazırlanmış Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Derleme/ Industry 4.0 in Business Administration: A Comparative Review of Postgraduate Theses Prepared in Turkey	260-261
38	DOĞAN BAKIRTAŞ, MUHAMMED FATİH CÜRE , Teori ve Uygulamada Bağımsız Mali Kurumlar: Genel Bir Değerlendirme/ Independent Fiscal Institutions in Theory and Practice: A General Assessment	262-263
39	YUSUF YAKŞI , Mali Reformlar Perspektifinden Cumhuriyetten Günümüze Kamu Mali Yönetim Sisteminin Gelişimi/ Development of Public Financial Management System From The Perspective of Fiscal Reforms From The Republic To The Present	264-265
40	ASLI CEREN SARAL ABUKAN , Is Familialization on a Rise? Evidence from Social Policies and Expenditures of Various EU Countries and Turkey	266
41	ŞAHİN AY , Yerel Yönetim Gelirleri Üzerine Bir İnceleme/ A Study On Local Administrative Incomes	267-268

42	AHMET KÖSTEKÇİ , Kamu Borç Yönetiminde Piyasa Riski: Türkiye’de 2000 Sonrası Döneme İlişkin Gelişmeler/ Market Risk in Public Debt Management: Developments in the Post-2000 Period in Turkey	269-270
43	MURAT ÇETİN, UĞUR ÇINAR, AYCAN CAN Türkiye Ekonomisinde Beşerî Kalkınmanın Belirleyicilerine Yönelik Ampirik Bir Çalışma/ An Empirical Study on the Determinants of Human Development in the Turkish Economy	271-280
44	AYTÜL BİŞGİN , Servet Vergileri Amacına Hizmet Ediyor mu? Türk Vergi Sistemi Özelinde Bir Değerlendirme, Do Wealth Taxes Serve Their Purpose?/ An Evaluation in the Context of the Turkish Tax System	281-282
45	ÖZGÜR ALTINDAĞ , Afetlerde Sosyal Hizmet Uygulamaları/ Social Work Practices in Disasters	283-284
46	DERYA TÜRKER YÖNTEM , Küresel Piyasalarda Risk Algısı ve Kripto Piyasası/ Risk Perception and Crypto Market In Global Markets	285-286
47	ZEYNEP ÖNER , The Role of Women on Boards on sustainability: Evidence from Borsa İstanbul/ Sürdürülebilirlik Konusunda Yönetim Kurulunda Kadınların Rolü: Borsa İstanbul'dan Kanıtlar	287
48	YAKUP EVİNÇ , Türkiyede Katılım Bankacılığı/ Participation Banking in Turkey	288-289
49	ŞEYMA NUR ŞENTÜRK , Türkiye’de Katılım Sigortacılığı ve Konvansiyonel Sigortacılık Alt Branşlarının Prim Üretimleri ve Pazar Paylarının İncelenmesi/ Analysis of Premium Products and Market Shares of Particiapation Insurance and Conventional Insurance Sub-Branches in Turkey	290-307
50	STAVROS MAVROUDEAS , The adventures of Economic Policy within Mainstream Economics	308
51	MOUHANAD TAYARA, MEHMET SONGUR Türkiye’de Gelir Eşitsizliği İle Enflasyon Arasındaki İlişki: 1987-2020 Dönemi/ The Relationship Between Income Inequality and Inflation in Turkey: 1987-2020 Period	309-310
52	SÜMEYRA SEZER KAPLAN, FATMA ZEHRA SAVİ , Türkiye’deki “Balanced Scorecard” Tezlerinin Bibliyometrik Analizi Bibliometric Analysis Of “Balanced Scorecard” Thesis in Turkey	311-324
53	VINAY KANDPAL , Revolutionizing Railways: Smart Cities and ESG in Focus	325

Kamu İcra Hukuku Baęlamında İhtiyati Haciz Kořullarının İdari İşlem Unsurları Açısından İncelenmesi

Examination of Provisional Lien Conditions in Terms of Administrative Transaction Elements in The Context Of Public Enforcement Law

Paper ID: 89324-1

Taner Ercan¹

ÖZET

Devlet kurumu temel kamu hizmetleri olan saęlıktan adalete, adaletten güvenliğe kadar birçok alanda görevlerini ifa etmeye çalışmaktadır. Ancak günümüz kořullarında artan kamusal hizmet talepleri ve kamu hizmetlerinde meydana gelen çeřitlilik söz konusu görevi daha önemli bir hale getirmektedir. Kamu hizmetlerindeki devamlılık prensibi bu yöndeki sürecin sorunsuz devam etmesini saęlayan bir ilkedir. Bu çerçevede gerçekleştirilen kamu hizmetlerinin süreklilięi de doęal olarak kamu finansmanına yani kamu gelirlerine baęlıdır. Kamu finansmanına mesnet teşkil eden kamu gelirlerinin aksamaması ve tahsilatların zamanında yapılması kamu hizmetlerinin sorunsuz sunulması açısından elzemdir. Kamu gelirlerinin tahsil sürecinde yařanabilecek aksaklıklara yönelik tedbir almak, amme alacaęının güvenliğini saęlamak üzere Kamu İcra Hukuku'nda bazı tedbirler düzenlenmiştir. Bu önlemler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da (AATUHK) hüküm altına alınmış olup ihtiyati haciz müessesesi de bu tedbirlerden birisidir. İhtiyati haciz, amme borçlusunun şahsına deęil ancak malvarlığı unsurlarına yönelik bir idari işlemdir. Bu açıdan idari işleme haiz olan yetki, şekil, sebep, konu ve amaç unsurlarını barındırmaktadır. İhtiyati haciz tesis edilirken söz konusu unsurların Kanun nezdindeki şumulü, alınacak ihtiyati haciz kararının varlığı açısından da ayrı bir önem taşımaktadır. Bu minvalde çalışmamızda; ihtiyati haczin AATUHK kapsamında yer alan kořulları ve uygulaması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) kapsamında hüküm altına alınmış olan idari işlemin unsurları çerçevesinde ele alınacak ve bu yöndeki açıklamalara yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: İhtiyati haciz, haciz, kamu alacaęı

JEL Kodu: K34, K39, K40

¹ Doç. Dr., Kırklareli Üniversitesi, İİBF, Maliye, taner.ercan@klu.edu.tr, ORCID: 0000-0001-9647-0127

8-9 Mart / March 2024

ABSTRACT

The state institution tries to provide basic public services in many areas, from health to justice, from justice to security. However, in today's conditions, increasing public service demands and diversity of public services make this task more important. The principle of continuity in public services is a principle that ensures that the process in this direction continues smoothly. In this context, the continuity of public services depends on public financing, that is, public revenues. It is essential that public revenues, which form the basis of public finance, are not disrupted and collections are made on time in order to provide public services smoothly. Some measures have been regulated in the Public Enforcement Law in order to take precautions against possible disruptions in the collection process of public revenues and to ensure the security of public receivables. These measures are stipulated in the Law No. 6183 on the Collection Procedure of Public Receivables (AATUHK) and the provisional attachment institution is one of these measures. Precautionary seizure is an administrative procedure that deals with the assets of the public debtor, not his/her person. In this respect, it contains the elements of authority, form, reason, subject and purpose of administrative action. When establishing a provisional lien, the scope of the elements in question before the Law is of particular importance in terms of the existence of the provisional lien decision to be taken. In this context, in our study; The conditions and application of provisional seizure within the scope of AATUHK will be discussed within the framework of the elements of the administrative procedure stipulated within the scope of the Administrative Procedure Law No. 2577 (IYUK) and explanations in this direction will be included.

Key Words: *Ancillary attachment, attachment, public receivables*

JEL Classification: *K34, K39, K40*

GİRİŞ

Kamu alacaklarının takip, tahsil ve korunması hususunda kanun koyucu özel alacaklardan farklı bir usul belirlemiştir. Söz konusu usul kamu icra hukuku çerçevesinde şekillenmiş 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK)'dur. Kamu icra hukuku bağlamında hayli önemli bir düzenleme olan AATUHK, kamu alacağının tahsil ve takibine yönelik usul ve esasları içermekle birlikte, kamu alacağının tahsil tedbirlerine yönelik düzenlemeleri de kapsamaktadır. Kamu alacağının tahsilinde ortaya çıkabilecek olası temerrütlerin yaşanmaması, mevzubahis amme alacağının karşılıksız kalmaması, ortaya çıkabilecek gecikmelerin önlenmesi, gerektiğinde cebri icra sürecinin sonuca varabilmesi gayesine istinaden AATUHK'nın "*Kamu alacaklarının korunması*" başlıklı ikinci bölümünde dört alt başlık altında hüküm altına alınmış olan "teminat isteme, ihtiyati tahakkuk, ihtiyati

8-9 Mart / March 2024

haciz ve diđer koruma tedbirleri” düzenlemiřtir. İhtiyati haciz müessesesi gelecekte tahakkuk edecek olan ya da nihayetinde muaccel hale gelmemiř veya vadesi geldiđi halde gerekli ödeme emri tebliđ edilmemiř kamu alacađının tahsile yönelik olarak alacađın emniyetini temin etmek maksadıyla gerekleřtirilen bir haciz türüdür. Bađımsız Vergi Daireleri İřlem Yönergesinde de ihtiyati haciz kapsamında önemli bir tanımlama yapılmıř olup řu ifadelere yer verilmiřtir; *“İleride tahakkuk edecek olan veya henüz vadesi gelmemiř ya da vadesi geldiđi halde ödeme emri tebliđ edilmemiř bulunan kamu alacađının tahsil güvenliđini sađlamak üzere yapılan hacizdir”*. İhtiyati haciz kurumu, kamu borcu çerevesinde ortaya ıkan ya da ilerinde meydana gelebilecek bor alacak iliřkisi mesnetli sorunların ve bundan kaynaklı hak kayıplarının önlenmesine yönelik bir tedbirdir. Bu minvalde ihtiyati haciz temel olarak; *“kamu alacađının ödenmesini ya da tahsilini güvence altına almak için yasada öngörölen sebeplere dayanarak, kamu borlusunun bazı mal, alacak ve haklarına önceden idari bir kararla el konulmasıdır”*.

Kamu icra hukuku, amme alacaklısına ve kamu alacađına bazı ayrıcalıklar tanımiřtır. Bu imtiyazın en önemli göstergelerinden birisi, alacaklı idarenin “re’sen icra yetkisi” kapsamında alacađını kendisinin tahsil edebilme kabiliyeti ve yetkisidir. Ancak idare bu imtiyazlı durumuna rađmen dođal olarak alacađın tahsil sürecine mer’i mevzuat ile bađlıdır. Tahsil sürecinde geecek zaman zarfında amme borlusunun malvarlıđı üzerinde idarenin tasarrufta bulunmasına iliřkin herhangi bir tahdit bulunmamaktadır. Suiniyetli bir borlu, kendi nezdinde borcun tahsilini olanaksız bırakmak için söz konusu malvarlıklarını elden ıkarabilir ve hatta alacaklı tahsil ařamasına geldiđinde borlunun üzerinde herhangi bir malvarlıđı unsuru bulamayabilir. Bu ve benzeri tehlikelerin oluřmaması, önlenmesi ve cebri icra sürecinden netice alınabilmesi için kanun koyucu ihtiyati haciz kurumunu tesis etmiř, bu vasıtayla kamu alacađının korunmasına ve kamu alacađının tahsilini mümkün kılmayacak tasarrufların önlenmesine yönelik hükümler tesis etmiřtir. Bu müessese ile sadece ödeme ya da cebri tahsil yolu ile alacađın tahsil edilmesi ařamasına kadar malvarlıđı faktörü borlunun tasarrufundan ıkarılmakta ve amme alacađının geici bir řekilde korunması sađlanmaktadır. AATUHK’da ihtiyati haczin uygulanacađı kamu alacakları konusunda ihtiyati tahakkuk sürecinde olduđu gibi bir sınırlandırma getirilmemiřtir. Bu yüzden mezkur Kanun’un 1 ve 2. maddelerinde düzenlenmiř olan kamu alacaklarına yönelik ihtiyati haczin uygulanması mümkün kılınmiřtır. İhtiyati haciz, AATUHK’nun 13. maddesinde yer alan kořulların varlıđı

8-9 Mart / March 2024

halinde tatbik edilmektedir. İdari bir tasarruf olan ihtiyati haczin, idari işlem unsurları ile birlikte değerlendirilmesi ayrı bir öneme haizdir. Bu bağlamda konunun daha iyi tetkik edilebilmesi amacıyla bildiride, ihtiyati haciz kurumunun idari işlem unsurları dahilinde değerlendirilmesi yapılmıştır.

1. KAMU İCRA HUKUKUNDA İHTİYATİ HACZİN NİTELİĞİ

Kamu alacağını doğuran olayın vuku bulmasıyla birlikte ortaya çıkan ve tarh, tebliğ ve tahakkuk safhalarından geçerek, “tahsil aşamasına” gelen² ya da henüz tahakkuk etmemiş olan ve tahsil süreci açısından bazı belirsizlikler içeren kamu alacaklarının tahsil edilebilmelerine olanak sağlamak maksadıyla bazı güvence tedbirleri düzenlenmiştir. Söz konusu tedbirler kamu icra hukuku kapsamında uygulama alanı bulan AATUHK vasıtasıyla tesis edilmiştir (Dönmez, 1998: 12). Mezkur Kanun’da bu konuda “borçludan teminat isteme, ihtiyati tahakkuk, ihtiyati haciz kamu alacaklarında rüçhan hakkı, üçüncü kişilere sorumluluk yüklenmesi, kamu borcunu ödemekten kaçınmaya yönelik bazı hukuki işlemlerin geçersiz sayılması” gibi çeşitli güvence önlemlerine yer verilmiştir (Gerçek, 2020: 184). İhtiyati haciz de amme alacağının tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla tesis edilmiş bir kurum olup gelecekte tahakkuk edecek veya henüz vadesi dolmamış ya da vadesi gelmiş olmakla birlikte ödeme emri tebliğ edilmemiş, ödeme emri tebliğ edilmiş olmakla beraber 15 günlük “itiraz ve ödeme süresi” henüz dolmamış olan kamu alacaklarına yönelik bir tedbirdir (Baydere, 2019: 60).

AATUHK’da ihtiyati haczin kapsamı ihtiyati tahakkuk müessesesine kıyasla daha geniş tutulmuş mezkur Kanun’un 1 ve 2. maddelerinde kamu alacaklarının dolayısıyla ihtiyati hacze muhatap olabilecek amme alacakları düzenlenmiştir. Belirtilen Kanun hükümleri kapsamında ifade edilen kamu alacakları şu şekilde hüküm altına alınmıştır; “Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile bunların takip masrafları

²“Süreç (zincir), genel olarak bu dört aşamada (halkada) gerçekleşmekle birlikte; çeşitli kanunlarda bu halkalardan oluşan zincire tam olarak uymayan vergilendirme ve yükümlendirme işlemleri de görülebilmektedir. Örneğin; beyan usulüne göre alınan vergilerde, yükümlüye ayrıca tarh işleminin tebliği gerekmekte, çünkü tarh ve tahakkuk aşamaları birlikte gerçekleşmektedir. Keza, tahakkuku tahsile bağlı vergilerde de, tahakkuk ve tahsil aşamaları birbirinden ayrılmamaktadır”. Bkz. Öncel / Kumrulu / Çağan, s.88.

8-9 Mart / March 2024

hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur. Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil şekli ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri mahfuzdur. Muhtelif kanunlarda Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edileceği bildirilen her çeşit alacaklar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik olunur” (Resmi Gazete, 1953/6183: 1-2). Mezkur Kanun’da bir alacağın “kamu alacağı” olarak değerlendirilebilmesi söz konusu alacağın Devlete, il özel idaresine ya da belediyelere ait olması koşuluna bağlanmıştır. İhtiyati haciz, amme borçlusunun menkul ve gayrimenkul malları ile alacak ve haklarına ileride gerçekleştirilecek cebri icra takibinin amme borçlusu vasıtasıyla engellenmesini veya önemli düzeyde zorlaştırılmasını önlemek amacıyla tesis edilmiş bir idari işlemdir (Karakoç, 2001: 126). Kamu icra hukuku çerçevesinde tatbik edilen ihtiyati haciz 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’ndan (İİK) farklı olarak idarenin tek taraflı icrai bir karar neticesinde re’sen uygulama alanı bulmaktadır. Özel alacaklar kapsamında ihtiyati haciz, bir hakim kararı ile icra daireleri tarafından tatbik edilmektedir. Kamu icra hukukunda ihtiyati haciz, AATUHK’da hüküm altına alınmış olan koşulların varlığı durumunda alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun kararı ile icrai nitelik kazanmaktadır (Şamlıoğlu ve Özbacı, 1988: 96).

2. İDARİ İŞLEM UNSURLARI AÇISINDAN İHTİYATİ HACİZ ŞARTLARI

Genel icra hukukundan hukuki nitelik olarak ayrılan ihtiyati hacze, AATUHK’da amme alacağını korumak adına hükümler irdelendiğinde yasa koyucunun “cebri bir teminat” niteliği verdiği ve bu minvalde idari bir işlem olarak tanımladığı ifade edilebilir. İhtiyati haciz, hukuki nitelik açısından incelendiğinde, belirli bir kişiye yönelik tesis edilmesi hasebiyle “bireysel-subjektif bir işlem” türü hususiyetine haizdir. Ayrıca yeni bir durum oluşturmasından ötürü inşai, kamu borçlusuna yönelik belirli yükümler getirmesi açısından “yükümlendirici işlem” olmaktadır (Yılmaz, 2012: 1449). Diğer taraftan mezkur Kanun’da ihtiyati haciz yollarına başvurulacak koşullar sayma yöntemi ile hüküm altına alınmış olmasından dolayı “sebebe bağlı” bir işlemdir. Kanun’da ifade edilen ihtiyati haciz şartlarının oluşması durumunda idarenin ihtiyati hacze yönelik karar alma zorunluluğu söz konusu müesseseye yönelik idarenin “bağlı yetkisi”nin olduğunu göstermektedir (Şentürk, 2009: 8). Bir idari işlem statüsünde olan ihtiyati haczin, amme alacağını güvence altına almak maksadıyla tesis edilmiş kamu icra hukuku kurumu olmasının yanında doğal olarak kamu yararı yönü de bulunmaktadır. Her idari işlemin temel noktası, oluşturulma gayesi kamu yararadır. Soyut ve yoruma açık olan idari bir işlemin kamu yararına hizmet edip etmediği yönünün tespiti hayli

8-9 Mart / March 2024

güçtür (Baydere, 2019: 82). Nitekim Anayasa'nın 125/4. maddesinde idari işlemlerin denetiminde yerindelik denetimi yapılamayacağı, hukuka uygunluk açısından değerlendirilebileceğine yönelik hükümlerle idari yargı denetimini amaç yönünden sınırlamıştır (Resmi Gazete, 1982/2709: 125/4). Aynı zamanda bir idari işlem olan ihtiyati haciz işleminin hukukilik denetiminde öncelikle idari işlemin unsurları açısından değerlendirme yapmak önem arz etmektedir (Baydere, 2019: 82).

2.1. İhtiyati haczin amaç unsuru

İhtiyati haciz işleminin kamu yararı unsuru açısından görünüm şekli temel olarak amme alacağının tahsil edilememeye riskine yönelik bir güvence tesis etmesidir. İdari bir işlem tesis edilirken mutlaka kamu yararının gözetilmesi gerekmektedir (Gerçek, 2020: 187). Ancak işlemi tesis eden kişilerin kamu yararına yönelik işlem gerçekleştirme endişeleri olmayabilir, işlemlerin muhatabına yönelik olarak bilerek ya da bilmeden farklı amaçlara hizmet etmesi de mümkün olabilir. Yani “yetki saptırması”nın söz konusu olduğu şartlarda idari işlemin amaç unsuru da sakatlanabilmektedir. Bu yüzden bir idari işlem olan ihtiyati haczin tesis edilirken gayet titiz olunması, kamu yararı ve mükellef mağduriyeti dengesinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Yasada hüküm altına alınmış koşulların varlığının net bir şekilde oluşması durumunda, kamu alacağının tahsili sürecinde önemli tehditlerin varlığı halinde ihtiyati haciz kurumuna başvurulması gerekmektedir. İdari işlemin bu çerçevede oluşturulması ihtiyati haczin amaç unsuruna aykırılık taşımaması açısından temel gayeyi teşkil etmektedir (Baydere, 2019: 83).

2.2. İhtiyati haczin sebep unsuru

İhtiyati hacze yönelik bir karar oluşturulması sebepleri AATUHK'nın 13. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Kamu alacağının tehlikede olması, tahsilinde oluşabilecek şüpheli durumlar nedeniyle düzenlenmiş söz konusu maddeler; *“mezkur Kanun'un 9. maddesi gereğince teminat istenmesini gerektiren hâllerin mevcut olması; borçlunun belirli bir ikametgâhının olmaması; borçlunun kaçması veya kaçması, mallarını kaçırmaması ve hileli yollara sapması ihtimallerinin bulunması; borçludan teminat göstermesi istenildiği hâlde belirli müddette teminat veya kefilin gösterilmemiş olması ya da şahsi kefalet teklifinin veya gösterilen kefilin kabul edilmemiş olması; mal bildirimine çağrılan borçlunun belirli süre içerisinde mal bildiriminde bulunmaması veya eksik bildirimde bulunması; para cezasını*

8-9 Mart / March 2024

gerektilen bir fiil nedeniyle kamu davası açılması; amme borçlusunun belirli tasarruflarının iptali amacıyla 6183 sayılı Kanun'un 27, 29 ve 30. maddelerinin uygulanmasını gerektilen durumların varlığı” şeklinde belirtilebilir (Resmi Gazete, 1953/6183: 13). Diğer taraftan mezkur maddede belirtilmemiş olsa da AATUHK'nın 17/2. maddesinin 2 ve 3 no'lu bentlerinde ifade edilen ihtiyati tahakkuk sebeplerinin varlığı durumunda da ihtiyati tahakkuk'un akabinde ihtiyati haciz uygulanabilecektir. Sebep unsuru bağlamında mezkur Kanun hükümleri tetkik edildiğinde, ihtiyati tahakkuk sonrası ihtiyati haciz tesis edilmesi aynı zamanda bir “ihtiyati haciz sebebi” olarak nitelendirilebilir.

2.3. İhtiyati haczin konu unsuru

Bir idari işlem tesis edilmesiyle birlikte bulunduğu hukuk düzeni çerçevesinde birtakım değişiklikler meydana gelecektir. İşte bu değişiklikler, gerçekleştirilen idari işlemin konusunu oluşturmaktadır yani tesis edilen idari işlemin hukuk alemindeki neticesi onun konusudur. Bir idari işlemin konu açısından yer aldığı konum onun yer aldığı mevzuat kapsamındadır. Bu durum ise doğal olarak “kanuni idare” prensibi minvalinde gerçekleşen bir hususu ifade etmektedir. Kanun idare ilkesi çerçevesinde uygulamanın vaki olması ile birlikte idari işleme muhatap olan kişilerin tesis edilmiş kurallar bağlamında ilişkisi sağlanmış olmaktadır. Bu minvalde ihtiyati haciz işleminin de konusunu bu süreçte muhatap alınan kişinin “malvarlığı unsurları” oluşturmaktadır. Alınan ihtiyati haciz kararı ile amme borçlusunun mameleki üzerindeki kullanım yetkisinin sınırlandırılması söz konusu olmaktadır (Serim, 2007: 26). Sebep ve konu açısından idari işlemin unsurları kapsamında önemli bir yakınsama bulunmaktadır. Belirli bir vakıada idari işlemin sebep faktörü ortaya çıkmışsa bu durum doğal olarak eş zamanlı bir şekilde konu unsurunun da var olması anlamını taşımakta olup şartlar söz konusu işlemin tesisini gerekli kılmaktadır. Neticede vakıa çerçevesinde sebep faktörü oluşmayan bir idari işlemin tesis edilmesi ilgili işlemi sebep ve konu açısından sakatlayacaktır. Bu bağlamda sebep unsuru, vakıada vacibürriye vasfına haiz bir ögedir. AATUHK'nın 13. maddesinde ihtiyati haczin sebep unsuruna yönelik kriterler hüküm altına alınmıştır. Yani ihtiyati haciz tesis edilmesi, yasada ifade edilen faktörlerin bir veya birkaçının somut vakıa uhdesinde varlığı halinde mümkün olacaktır. Aksi durumda oluşturulan bir işlem neticede “sebep ve konu unsurları” açısından sakat olacak ve idari yargı tarafından iptal edilebilme imkanına sahip olacaktır (Baydere, 2019: 97).

8-9 Mart / March 2024

2.4. İhtiyati haczin yetki unsuru

İhtiyati haciz uygulanma aşamasındaki yetkili makam AATUHK'nın 13/1. maddesinde; *“İhtiyati haciz aşağıdaki hallerden herhangi birinin mevcudiyeti takdirinde hiçbir müddetle mukayyet olmaksızın alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun kararıyla, haczin ne suretle yapılacağına dair olan hükümlere göre, derhal tatbik olunur”* şeklinde hüküm altına alınmıştır (Resmi Gazete, 1953/6183: 13/1). Yetki unsurunu sarıh bir biçimde ifade eden mezkur yasa maddesi aynı zamanda *“...hiçbir müddetle mukayyet olmaksızın...”* şeklinde önemli bir ifade ile süre ögesini işaret etmiştir. İdari işlemin unsurları kapsamında uygulanan ihtiyati haczin kaldırılması doğal olarak tabii ki mümkündür, yani söz konusu işlem mezkur madde çerçevesindeki ifadeden dolayı sonsuza kadar devam etmeyecektir. İhtiyati haciz belirli şartların var olması durumunda bu durum değişebilecektir, bu şartlar; borçlunun teminat göstermesi, amme borçlusunun borcunu ödemesi, ihtiyati haciz kararı alınmasını gerektiren nedenlerin ortadan kalmasıdır (Serim, 2007: 26). İhtiyati haciz kararı verecek makam AATUHK'nın 3. maddesinde yer alan *“bu kanun kapsamındaki alacaklı idarelerin Devlete, il özel idarelerine ve belediyelere”* ait olduğunu belirtmesinden dolayı farklılık gösterebilecektir. İhtiyati haciz kararını amme alacağının Devlet, il özel idaresine ait olması halinde illerde vali, ilçelerde ise kaymakam verebilmektedir. Diğer taraftan alacaklı idarenin belediye olması durumunda ise belediye başkanı ihtiyati haciz kararı almaya yetkili kılınmıştır. Mezkur Kanun çerçevesindeki *“yetki unsuru”* açık bir şekilde ifade edilmiş olup bu yetkinin devri mümkün değildir (Resmi Gazete, 1953/6183: 3).

2.5. İhtiyati haczin şekil unsuru

İdari işlemin unsurlarından *“şekil unsuru”* 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun (İYUK) 2/1-a maddesinde ifade edilmiştir. Bir idari işlemin dış görünüşü ve hazırlanmış usulünü belirten mezkur Kanun maddesi ihtiyati haczin uygulanması açısından da önemlidir (Resmi Gazete, 1982/2577: 2). İleride tahakkuk edecek yani henüz tahakkuk etmemiş amme alacaklarında ihtiyati haciz tatbik edilebilmesi için usule uygun olarak öncelikle ihtiyati tahakkuk kararının *“vergi dairesi başkanlığı kurulmuş olan yerlerde vergi dairesi başkanı, vergi dairesi başkanlığı kurulmamış yerlerde defterdar”* tarafından alınması gerekmektedir (Baydere, 2019: 101). Henüz vadesi gelmeyen veya vadesi geldiği halde ödeme emri tebliğ edilmemiş yani tahakkuk etmiş olan amme alacaklarında ise ihtiyati haciz kararı doğrudan

8-9 Mart / March 2024

alınabilmektedir. İhtiyati haczin AATUHK'nın 3. maddesinde ifade edilen kişiler adına uygulanması halinde tahakkuk etmemiş olan alacaklar için yalnızca “asıl amme borçlusuna” yönelik ihtiyati tahakkuk kararı yeterli olacaktır (Narter ve Arıkan, 2019: 1533). Mezkur madde çerçevesinde sayılan kişiler için ise ayrıca ihtiyati tahakkuk kararı alınmasına gerek yoktur. Ancak ihtiyati haciz kararının söz konusu kişiler kapsamında ayrıca alınması elzemdir (Resmi Gazete, 1953/6183: 3). AATUHK'nın 13. maddesinde hüküm altına alınmış ihtiyati haciz sebeplerinin varlığı halinde alınan kararda “hangi sebeplere istinaden ve hangi borç için ihtiyati haciz kararı alındığının” belirtilmesi şekil unsuru açısından ehemmiyet arz eden bir konudur. Diğer taraftan kamu icra hukuku kapsamındaki ihtiyati haczin de İİK çerçevesindeki hükümlere göre uygulama alanı bulacağı mezkur Kanun maddesinde belirtilmiştir. Yine uygulama alanı çerçevesinde AATUHK'nın 64. maddesinde haciz işlemlerinin nasıl yapılacağı; “Haciz muameleleri, tahsil dairelerince düzenlenen ve alacaklı amme idaresinin, mahalli en büyük memuru veya tevkil edeceği memur tarafından tasdik edilen haciz varakalarına dayanılarak yapılır. Bu varakaların şekli ve ihtiva edeceği bilgiler Maliye Vekaletince belirtilir” şeklinde hüküm altına alınmıştır (Resmi Gazete, 1953/6183: 64). Ayrıca yasa koyucu mezkur Kanun'un 62. maddesinde haciz muameleleri konusuna açıklık getirmiş, uygulamada dikkat edilmesi gerek özellik içeren unsurlar sıralanmıştır. Bununla birlikte İİK'da yer alan ihtiyati haciz hükümlerine benzer şekilde AATUHK'nın 70. maddesinde “Haczedilemeyecek mallar” ve mezkur Kanun'un 71. maddesinde “Kısmen haczedilebilecek mallar”ın uygulama kapsamı belirtilmiştir (Bayraklı, 2000: 57).

SONUÇ

Kamu hizmetlerinin günümüzde artan çeşitliliği ve “kamu hizmetlerindeki devamlılık” prensibi gereğince söz konusu hizmetlerin ifası sürecinde yaşanacak aksamaların önlenmesi kamusal fayda bağlamında hayli büyük öneme sahiptir. Kamu hizmetlerinin sağlıklı ve verimli bir yönde, sürdürülebilirlik kapsamında devam edebilmesi de doğal olarak kamu gelirlerine ve onların zamanında tahsiline bağlıdır. Amme alacağının tahsil edilmesi sürecinde yaşanacak aksamaların önlenmesi, alacağı tehlikeye düşürecek ve alacağı karşılıksız bırakacak unsurlara karşı uygulanacak tedbirler kamu icra hukuku çerçevesinde AATUHK'da düzenlenmiştir. Kanun kapsamında yer alan önlemlerden birisi de ihtiyati haciz kurumudur. Söz konusu müessese ile henüz tahakkuk etmemiş veya tahakkuk etmekle beraber ödeme vadesi gelmeyen ya da amme borçlusuna yönelik olarak ödeme emri gönderilmemiş kamu alacaklarının tam

8-9 Mart / March 2024

olarak ve zamanında tahsil edilememesi riski giderilmektedir. Bir idari işlem olan ihtiyati haczin mezkur Kanun nezdinde uygulanması için belirli yasal ölçütlere dikkat edilmesi, verilen kararın hukuk dünyasında varlığının devam edebilmesi açısından önemlidir. Bu yüzden ihtiyati haczin idari işlemin faktörlerinden yetki, şekil, sebep, konu ve amaç unsurlarına uygun tesis edilmesi ve bu yönde tatbik edilmesi idari işlemin yasallığı kapsamında vuku bulmasına yöneliktir. Söz konusu unsurlarda meydana gelecek bir eksiklik veya yanlış uygulama ihtiyati haciz işlemini sakatlayacak ve bu işlemi Kanun önünde sorgulanabilir hale getirecektir. Doğal olarak bu minvalde ortaya çıkan “sakat idari işlem” sayesinde kamu alacağının güvence altına alınması sürecinde ciddi bir boşluk oluşacaktır. Bundan dolayı amme alacağının tehlikeye düşmemesi için ihtiyati haczin idari işlemin tüm unsurları kapsamında tatbik edilmesi gereklidir. Uygulama sürecinde ihtiyati haciz kararı alınmasında yasada hüküm altına alınmış nedenlerin ve amme borcunun hangi miktarına yönelik karar alındığının belirtilmesi de kanuni idare ilkesinin varlığı açısından elzemdir. Bu çerçevede alınacak ihtiyati haciz kararları, hem amme alacağının korunmasına yardımcı olacak hem de amme borçlusunu nezdinde oluşabilecek olası hak kayıplarının önlenmesine yönelik fayda sağlayacaktır.

KAYNAKLAR

- Baydere, C. (2019), *Türk Vergi Hukukunda İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haczin Yargısal Denetimi*, İstanbul: Onikilevha Yayınevi.
- Bayraklı, H. H. (2000), *Vergi İcra Hukuku*, Afyon, T.C. Afyon: Kocatepe Üniversitesi Yayını.
- Dönmez, R. (1998), *Vergi İcra Hukukunda İhtiyati Haciz*, 2. Baskı, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, No 1023.
- Gerçek, A. (2020), *Kamu Alacaklarının Tahsil Hukuku*, 6. Baskı, Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
- Karakoç, Y. (2001), “Kamu Alacaklarının Tahsili: Kamu İcra Hukuku”, *Vergi Sorunları Dergisi*, 153, s.116-133.
- Narter, R., Arıkan, S. (2019), “Kamu Alacaklarının Tahsil Sürecinin Belirlenmesinde İdarenin Seçimlik Hakkı Var mıdır?”, *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Özel Sayı Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, 21, s.1529-1546.
- Serim, N. (2007), *6183 Sayılı Kanunda Amme Alacaklarının Korunması*, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
- Şamlıoğlu, S., Özbacı, Y. (1988). *Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları*. Ankara: Feryal Matbaacılık.

8-9 Mart / March 2024

Őentürk, A.G. (2009), “Amme Alacaklarının Korunması Yöntemlerinden Teminat İsteme Uygulamasının, İhtiyati Tahakkuk - İhtiyati Haciz Müesseseleri ile Bağlantısının Ortaya Konulması ve Bir İdari İşlem Olarak Vergi Hukuku Yönünden İrdelenmesi”, <https://www.senturkhhb.com/>, (09.11.2023).

Yılmaz, S. (2012), “Kamu Alacaklarının Tahsili Hukukunda İhtiyati Haciz Müessesesi ve İhtiyati Hacze Karşı Açılan Davalarda İdari Yargı Yerlerince Verilen Kararların Uygulanması”, *Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 61(4), s.1437-1503.

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, (1953, 21 Temmuz), Resmi Gazete (Sayı 8469).

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, (1982, 20 Ocak), Resmi Gazete (Sayı 17580).

2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, (1982, 09 Kasım), Resmi Gazete (Sayı 17863).

Büyükşehir ilçe Belediyelerinde Bütçe Sistemi ve Bütçe Hazırlama Süreci

Budget System and Budget Preparation Process in Metropolitan District Municipalities

Paper ID: 89324 -3

Bilal Kurt³

ÖZET

Osmanlı devletinden günümüze kadar süregelen bütçe kanunları ile kamu harcamalarını ve devlet gelirlerini, gider ve gelir yönünden belli bir program özelinde sistemleştirmek için bütçe kullanılmıştır. Türkiye’de özellikle 2006 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile modern bütçeleme sistemine geçilmiştir. Mahalli idarelerde kullanılan Analitik Bütçe Sistemi ile program esaslı bütçe, veri analizi bakımından etkili olmuştur. Özellikle mali raporlarda giderin harcama kalemleri ve gelir bütçesinde ki kodlamalar sayesinde istenilen verilere kolayca ulaşma olanağı sağlamaktadır. Stratejik plan ve performans programlarıyla uyumlu yapılan bütçelerin kamu kaynaklarını etkin, verimli, hesap verebilir sosyal bir bütçe olmasını sağlamaktadır. Büyükşehir Belediyesinde plan ve bütçe komisyonu analitik bütçe esaslarına göre hazırlanan ilçe belediyesinin mali yılı bütçesini 5216, 5393 sayılı kanunlar ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği mevzuatlarına uygunluğu kontrol edilmektedir. Plan ve Bütçe Komisyonunun incelediği bütçe ve eklerini Analitik Bütçe sistemine uygun hazırlandığı, performans programı-stratejik plan-fayda maliyet analizi yapılarak bütçe de ödeneklerin hedef ve önceliklere uygun olarak hazırlandığını tespit edip bütçeyi kabul ederek tutanakla beraber ilgili ilçe belediyesine gönderir. Bu çalışma, belediyelerde kullanılan bütçe sistemini, bütçe hazırlama sürecini ve etkin aktörlerden bahsetmektedir. Üst yöneticinin bütçe çağrısı yapmasından büyükşehir belediye meclisinin onayına kadar ki süreçler ve aktörlerin çalışmaları değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bütçe, Analitik Bütçe Sistemi, Kurumsal Sınıflandırma, Fonksiyonel Sınıflandırma, Finansal Sınıflandırma, Ekonomik Sınıflandırma

Jel Kodu: H61, H72, H83

³Bilal Kurt, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Yüksek Lisans, bilalkurt2112@gmail.com , ORCID: 0009-0004-9146-6232

ABSTRACT

With the budget laws that have existed from the Ottoman Empire to the present day, the budget has been used to systematize public expenditures and state revenues in terms of expenses and income, specific to a certain program. In Turkey, a modern budgeting system was introduced, especially with the Public Financial Management Control Law No. 5018, which came into force in 2006. The Analytical Budget System and program-based budget used in local administrations have been effective in terms of data analysis. Especially in financial reports, it provides the opportunity to easily access the desired data thanks to the coding of the expenditure items of the expense and the income budget. Budgets made in line with strategic plans and performance programs ensure that public resources are effective, efficient and accountable social budgets. In the Metropolitan Municipality, the plan and budget commission checks the fiscal year budget of the district municipality, prepared in accordance with the analytical budget principles, for compliance with the laws no. 5216 and 5393, the Public Financial Management Control Law no. 5018 and the Local Administrations Budget and Accounting regulations. It determines that the budget and its annexes examined by the Plan and Budget Commission have been prepared in accordance with the Analytical Budget system, that the performance program-strategic plan-benefit cost analysis has been carried out, and that the budget appropriations have been prepared in accordance with the targets and priorities. It accepts the budget and sends it to the relevant district municipality together with the minutes. This study talks about the budget system used in municipalities, the budget preparation process and the active actors. The processes and the work of the actors from the top manager's budget call to the approval of the metropolitan municipal council are evaluated.

Keywords: *Budget, Analytical Budget System, Institutional Classification, Functional Classification, Financial Classification, Economic Classification*

Jel Codes: *H61, H72, H83*

Old and New Institutional Economics: A Comparative Analysis Specific to Veblen and Coase

Eski Ve Yeni Kurumsal İktisat: Veblen Ve Coase Özelinde Karşılaştırmalı Bir Analiz

Paper ID: 89324 -4

*Cahide GÖĞÜSDERE*⁴

ABSTRACT

The concept of institutional economics was introduced by American economists in the late 19th century. The main subject of study of institutional economics is institutions. Institutional economics is divided into old institutional economics and new institutional economics. According to old institutional economists, branches of science such as sociology, psychology, politics, finance, management and history should be used when examining economic events. Old institutional economics is a doctrine whose foundations were established by Thorstein B. Veblen, John R. Commons and Wesley Clair Mitchell. New institutional economics consists of various economic schools that emphasize the importance of rules and institutions. New institutional economics Public Choice, Transaction Costs and Property Rights etc. puts forward theories. The foundations of new institutional economics are laid out by Coase, Williamson, Simon, Arrow, Davis and North etc. According to Veblen, institution; "They are habits of thought accepted by the majority of society. Institutions are determined by cultures and cannot emerge spontaneously. Coase is the first pioneer of the new institutional economics movement. His articles "The Nature of the Firm", written in 1937, and "The Problem of Social Costs", published in 1960, form the basis of the new institutional economics. In the study, old and new institutional economics theories will be analyzed comparatively. In this context, the theories of Veblen and Coase will be examined. Veblen's thoughts on institutions, technology, leisure class theory, conspicuous consumption, evolutionary economics and capitalism, etc. will be discussed. Coase's views on property rights, transaction costs, firm and price mechanism, etc. will be included.

Keywords: *Kurum, mülkiyet hakları, işlem maliyeti.*

Jel Codes: *O17, D23, D23.*

⁴ Dr., Hazine ve Maliye Bakanlığı, (Sinop Üniversitesi), cahideb@yahoo.com, Orcid Id: 0000-0002-6088-4595

8-9 Mart / March 2024

ÖZET

Kurumsal iktisat kavramı, 19. yüzyılın sonlarında Amerikalı iktisatçılar tarafından ortaya atılmıştır. Kurumsal iktisadın temel inceleme konusu kurumlardır. Kurumsal iktisat eski kurumsal iktisat ve yeni kurumsal iktisat olarak ayrılmaktadır. Eski kurumsal iktisatçılara göre iktisadi olaylar incelenirken sosyoloji, psikoloji, siyaset, maliye, yönetim, tarih gibi bilim dallarından yararlanılmalıdır. Eski kurumsal iktisat, Thorstein B. Veblen, John R. Commons ve Wesley Clair Mitchell tarafından temelleri oluşturulan bir öğretilerdir. Yeni kurumsal iktisat ise kural ve kurumların önemine vurgu yapan çeşitli iktisat okullarından oluşmaktadır. Yeni kurumsal iktisat kamu tercihi, işlem maliyetleri ve mülkiyet hakları vb. teorileri ileri sürmektedir. Yeni kurumsal iktisadın temelleri Coase, Williamson, Simon, Arrow, Davis ve North vb. tarafından atılmıştır. Veblen'e göre kurum; toplumun çoğunluğu tarafından kabul görmüş düşünce alışkanlıklarıdır. Kurumlar kültürler tarafından belirlenir ve kendiliğinden ortaya çıkamazlar. Coase, yeni kurumsal iktisat akımının ilk öncüsüdür. 1937 yılında yazdığı Firmanın Doğası ve 1960 yılında yayımladığı Sosyal Maliyet Sorunu adlı makaleleri yeni kurumsal iktisadın temel önermelerini ortaya koymaktadır. Çalışmada eski ve yeni kurumsal iktisat teorileri karşılaştırmalı olarak analiz edilecektir. Bu bağlamda Veblen ve Coase'nin teorileri incelenecektir. Veblen'in kurum, teknoloji, aylak sınıf teorisi, gösteriş tüketimi, evrimsel iktisat ve kapitalizm vb. hakkındaki düşünceleri ele alınacaktır. Coase'nin ise mülkiyet hakları, işlem maliyetleri, firma ve fiyat mekanizması vb. hakkındaki görüşlerine yer verilecektir.

Keywords: Kurum, mülkiyet hakları, işlem maliyeti.

Jel Codes: O17, D23, D23.

INTRODUCTION

The development of institutional economics took place after the First World War. According to institutional economists, the research subject of economics is not individuals but institutions. The period between the US civil war in 1861 and World War I was a period when economic growth was achieved but social problems came to the fore. Despite the increase in production, it is the period when the majority of the population does not get their share of this increase. Due to the inability of the economy to find a solution to the socio-economic situation of America, American economists have searched for new ones. In such a period, institutional economics has emerged as a reaction to neoclassical economics.

The first person to use the concept of institutional economics was Walton Hamilton, who in 1919 published an article published in the American Economic Association. In this article, Hamilton advocated the idea of the institution against orthodox economic theory. According

8-9 Mart / March 2024

to Hamilton; "institutional economics is a discipline that examines institutions and the effects and consequences of institutions in economic life."

In this study, firstly the concepts of institutional economics and institution will be explained. Then, the development of old and new institutional economics will be discussed. After mentioning the features of these two institutional economies, differences between them will be included. Subsequently, the critiques of institutional economics will be discussed. Finally, the contributions to the literature of Veblen, one of the pioneers of the old institutional economics, and Coase, one of the new institutional economics pioneers, will be covered.

1-INSTITUTIONAL ECONOMICS AND INSTITUTION CONCEPT

The meaning of institutional economics is explained by many economists. According to Warren Samuels, institutional economics is, above all, an opposition and reaction economics. According to Commons, institutional economics defines a thought that does not exist in classical economics or criticizes these views. "It defends dynamic instead of static, process instead of meta, activity instead of emotions, group behavior instead of individual behavior, management instead of balance, controlling instead of laissez faire " (Commons, 1931: 648). There are also economists who define institutional economics as "sociological institutional economics". According to these economists, institutional economics is a school that examines society and economy together. (Zafirovskki, 2004).

Institutions constitute the foundation of institutional economics. In institutional economics literature, the concept of institution has a different content than the concept of institution in other social sciences. According to Gustav and Schomeller of the German Historian School, the institution; "is a collection of habits and moral rules that constitute a system of common purpose" (Chavance, 2009: 1-4).

According to Veblen the institution; "is the habits of thought adopted by the majority of the society. The institutions are determined by cultures and cannot emerge spontaneously" (Veblen, 1931: 131).

According to Hamilton the institution; "is settled in the habits of a group or the traditions of a society. It shapes people's activities and determines the limits. It is a continuous social habit bundle accompanied by formal or informal sanctions "T.B.Veblen (1919) and Walton Hamilton (1932) examined the effects of thought habits on institutions (Hodgson, 1998: 179).

8-9 Mart / March 2024

According to Commons the institution; " is a collective action that controls individual behaviors and restricts their development and dissemination "(Commons, 1934: 69).

According to North the institution; "is the rules of the game played in a society, in a more formal language, they are restrictive rules designed by people who shape people's interaction." According to North institutions can be political, economic or social. Reduces uncertainty in everyday life. They provide interaction between people. Institutions; determine individuals' preference sets and draw their limits (North, 2002: 9-10).

Menger divided the institutions into two as pragmatic and organic. Pragmatic institutions are human structures. Organic institutions are a product of spontaneous natural processes (Menger, 1963: 131-132).

According to Hodgson the institution; "can be defined interactions of individuals engaged in economic activities and framing concepts such as strategy, habits and values" (Hodgson, 1998: 167).

According to Neale, the institution; refers to observable regulations in human relationships arising from instincts, intuitions and assumptions (Neale, 1987: 1178-1181). According to him, the institution has three characteristics. The first, there is a certain number of people. Second, it is the existence of rules that will ensure predictability repetition, stability and results in the activities of this group of people. The third, there are common points of view that explain or justify activities and rules (Neale, 1987: 1183).

Institutions can be examined in two ways as informal (internal) and formal (external). Informal institutions are rules that develop with experience within a group. Formal institutions are rules that imposes on society by political action (Kasper-Streit, 1998: 100). Informal institutions are formed the knowledge acquired in the past by transferring new generations. Informal rules emerged to regulate the repeated interaction between people in a society. These rules are extensions of formal rules. They are also norms of behavior approved by society and internal behavioral standards (North, 2010: 56).

According to these definitions institutions; has been recognized by a broad segment of society. Institutions are continuous. Gives shape to human behavior. Institutions occur as a result of the accumulation of the effects of societies' past. They affect the perception of societies and play an active role in the socialization process. Therefore, institutions have

8-9 Mart / March 2024

formed over time. They are assets that generally accepted and products of social interaction.

2-DEVELOPMENT OF OLD INSTITUTIONAL ECONOMICS

The development of institutional economics gained momentum after the First World War. In 1918, the American Economic Association devoted a meeting to the topic "An Evaluation of Institutional Economics". The article "Why is Economics Not an Evolutionary Science?" is written by Veblen. Institutional economics is accepted that it started with the article. However, the concept of institutional economics was first used by Walton Hamilton in his book *The Institutional Approach to Economic Theory* in 1918 (Rutherford, 2000: 279). Institutional economics has emerged as a reaction to Neoclassical and Marxist economics theories (Hall and Ludwing, 2010: 944). The first group, formed by thinkers of institutional economics, was often influenced by the German Historian School. The most important representative of institutional economics is T.B.Veblen. J.Commons, V.Mitchell and Walton Hamilton also represent representatives of institutional economics (Pohoata, 2007: 2).

The philosophical basis of institutional economics is pragmatism. Pragmatism is based on John Stuart Mill's pragmatic philosophy. This concept has been proposed by William James and Charles Pierce. In pragmatism, there is the view that "something that is not useful is not true". According to James, pragmatism is a method and measures thought according to action. Another representative of pragmatism, John Dewey, has important views on the institutions, in particular the educational institution. According to Dewey, institutions do not always arise as a result of needs. Sometimes needs can be explained and changed by institutions. Dewey criticized the institutions of America and asked for the creation of new institutions to meet the social needs. According to institutional economists, institutions in a society change over time. In time, institutions that are not useful for society are eliminated. Useful institutions continue to exist.

8-9 Mart / March 2024

3-CHARACTERISTICS OF OLD INSTITUTIONAL ECONOMICS

According to the old institutional economists, while studying economic events, sociology, psychology, politics, finance, management and history should be used. The characteristics of the old institutional economy can be listed as follows:⁵

- The basic subject of economics is group behavior rather than prices. Because group behavior determines the direction of economic activities.

- Human behavior is constantly changing. Therefore, economic generalizations vary according to time and place.

- The knowledge and experience gained as a result of evolutionary development is important.

- There is no static equilibrium in the economy as suggested by classical economists. The change is important in the economy. The institutions of society and society are constantly changing. For this reason, the discipline of economics should adopt a Darwinist approach to evolution.

- Economic behavior depends on the institutional environment. This commitment constitutes another reason for the evolutionary approach to economics.

- The functions and evolution of institutions should take place at the center of economic issues.

- Institutional economics emphasized the importance of institutions in economic life. The notion of institution includes not only organizations but also traditions, social habits, laws, ways of thinking and lifestyles.

4-DEVELOPMENT OF NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS

The first to use the concept of new institutional economics is Williamson. However, the foundations of this concept were taken by Ronald Coase in his article "The Nature of The Firm" (Coase, 1998: 72). Another important thinker of the new institutional economics is Douglas North. North revealed the relationship between economic growth and institutional change.

The schools of economic thought in the new institutional economics are:

⁵ Rutherford, 2000; Bell,1967; Chang,2000;Coase, 1984; Drobak & Nye, 1997; Eggertson, 1990; Foster, 1991; Furubotn & Richter, 1997; Gordon, 1964; Hodgson, 1988; Hutchison, 1984; Kesper & Streit, 1998; Parsons, 1957;Pejovich, 1995;Samuels, 1988;Samuels & Schmid, 1988;Schmid, 1994;Schotter, 1981.

8-9 Mart / March 2024

- Public Choice and Constitutional Economics
- Freiburg School and Ordo Liberalism
- Austrian School of Economics
- Property Rights and Transaction Costs.

These schools emphasized the importance of rules and institutions in economic life. They criticized neoclassical economics and offered solutions.

Some of the concepts used by new institutional economists are:

Informal institutions; rules that come from the past and formed over time. For example, traditions, religion and beliefs are informal institutions. These institutions constitute the culture of the society (Pejovich, 1998: 4).

Formal institutions; rules created by a higher authority. The Constitution, laws and other state regulations are formal institutions.

Property rights are "a concept that includes having a scarce resource, using this scarce resource and handing over to others, preventing others from using that scarce resource without their consent" (Jasay, 2004: 1).

Transaction costs cover all costs incurred during the transfer of property rights from one economic unit to another (Pejovich, 1998: 5).

5-CHARACTERISTICS OF NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS

The main characteristics of the old institutional economics school can be considered as the main characteristics of new institutional economics. These characteristics include:⁶

- New institutional economics asserts Public Choice, Transaction Costs and Property Rights etc. theories.

- New institutional economists emphasized the importance of the rules and institutions that govern the functioning of economic life.

- New institutional economics theories have been developed within the framework of founding rationalism. Rules and institutions can be created by individuals.

- The new institutional economics was also examined and included in economic analyzes of the assumptions of full information, transaction costs and property rights, which the neoclassical economists referred to.

⁶ Rutherford, 2000; Bell,1967; Chang,2000;Coase, 1984; Drobak & Nye, 1997; Eggertson, 1990; Foster, 1991; Furubotn & Richter, 1997; Gordon, 1964; Hodgson, 1988; Hutchison, 1984; Kesper & Streit, 1998; Parsons, 1957;Pejovich, 1995;Samuels, 1988;Samuels & Schmid, 1988;Schmid, 1994;Schotter, 1981.

8-9 Mart / March 2024

- The role and functions of the state in economic life should be limited.
- At the macro level, institutional arrangements and micro-level institutional environment have been focused on.
- The concept of "countervailing power" was developed against Adam Smith's invisible hand. This concept was put forward by John Kenneth Galbraith. When there is an economic negativity, the balancing process will develop spontaneously.
- Social institutions do not only contain the constraints used in the explanation of price theory. The importance of social institutions in terms of economics also includes explaining the origins and qualities of these institutions.

6-COMPARISON OF OLD AND NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS

The differences and similarities of old and new institutional economics are shown in the table below:

Old Institutional Economics	New Institutional Economics
- Individuals act according to institutions.	- Economic, legal and historical institutions are explained by the behavior of individuals.
- Not extended to a wide area.	- It is a thought that covers a wide area
- Economics must benefit from social sciences such as sociology and philosophy.	- Economics must benefit from social sciences such as sociology and philosophy.
- Economics events should not be addressed in a static process, but in a historical process that extends to the future.	- Economics events should not be addressed in a static process, but in a historical process that extends to the future.
- Economics should be more evolutionary science as methodologically	- Economics should be more evolutionary science as methodologically

Source: Aktan and Vural (2006).

7-CRITICISM ABOUT INSTITUTIONAL ECONOMICS

Institutional economics has been criticized by other economists in many ways, One critique is that institutional economics cannot be an independent school. There is no

8-9 Mart / March 2024

institutional economic theory that will bring institutional economists under one roof. All of these economists have their own views. There are no common points except some basic similarities. Therefore, institutional economics is not a school.

Another criticism; institutional economists could not develop a alternative theory to neoclassical economics. For example, institutional economists criticize the assumptions of neoclassical economics that explain the price mechanism and price formation. However, they do not provide an alternative solution to replace this mechanism.

The theories within the new institutional economics have also been criticized in many respects. First, connecting the rules of economic life were criticized by various authors. Because the rules are destabilizing. However, rules and institutions change over time and adapt to economic life.

Another criticism; the conflicts between formal and informal rules and institutions. Formal rules and institutions should not conflict with informal rules. For this purpose, organs that make formal rules should produce ideas that are appropriate to the culture of the society in which they live. It is also difficult to find the answer to who is the best rule for society, how it will determine it, and what is the rule that is good for society.

Economics schools in the new institutional economics also have criticism against each other. For example, Buchanan, the founder of the Public Choice and Constitutional Economics school, and Hayek's methodologies established on different grounds. Hayek's views are based on evolutionist rationalism. Buchanan criticized these views of Hayek. Buchanan was based on constitutive rationalism in his thoughts.

Another criticism is directed at the theory of constitutional economics. Limitation with rules of the authorities and powers of the representatives elected by the people is antidemocratic. Institutions such as separation of powers, electoral and voting mechanisms will prevent the abuse of state power.

8-OLD INSTITUTIONAL ECONOMIST T.B.VEBLEN

Veblen is an economist and sociologist. Veblen examined the economic structure and economic life as a whole. In addition, the concept of institution is also important in Veblen's analysis. Veblen touched on the impact of institutions on the economy. He examined the impact of institutional change on economic structure and direction of economy. In these processes, the effects of technological developments were discussed. According to him, the

8-9 Mart / March 2024

individual should be examined independently of social influences, instincts and habits. In this context, instincts and habits explain individual's behavior and economic activities.

Veblen also touched on the importance of technology and the impact of technology on the economy. Neoclassical economists ignored technology. According to Veblen, technology is a knowledge from the past (Veblen, 1946 (1914): 103). Technological development process has an important place in Veblen's social change process (Veblen, 1898). Technology also shapes the habits of society. These habits are institutional and form the rules (Veblen, 1909: 628). Change is a change in the habits of thought (Veblen, 1898: 392). Technical action arises from man's instincts. Motives are "the primary factor of human behavior" (Veblen, 1946 (1914): 1). The behavior of individuals does not only take shape according to these natural tendencies. Mind and environmental conditions are in mutual interaction (Rutherford, 1998: 446).

According to Veblen, "In modern culture, industrial, industrial and industrial products are in harmony with human nature... These have become the most important elements that shape the daily life of the individual and hence the habits of thought. In this respect, the individual has learned to think with concepts formed by technological processes " (Veblen, 1961 (1919): 17).

Veblen criticized the assumption that the rational individual understanding of neoclassical economics is the foundation of social and economic stability. Neoclassics argue that individuals are involved in consumption activities to maximize their profits. Veblen states that individuals are engaged in conspicuous consumption activities and status. Therefore, the leisure class (non-working, bourgeois class) perform consumption activities to show that they have the material means. "According to Veblen's conspicuous consumption, the price of the product should be much higher than the benefit provided by that goods, Therefore, this type of consumption price is high and waste. The waste is not being fully utilized for the development of humanity, a part of the expenditure " (Veblen, 1931).

T.B.Veblen did not use the concept of institutional economics when explaining its economic views. According to him, economics is an evolutionary science Evolutionist economics explains economic events with the metaphors of evolution used in biology (Hodgson, 2005). "With the use of metaphors of evolution in the economics, the relations of production, distribution and consumption are not stable. The universe does not necessarily develop into a certain purpose. In other words, evolutionist economics is not an economic and

8-9 Mart / March 2024

social event without an alternative to development and progress " (Klaes, 2005: Lawson, 2003: 28-62).

Veblen's idea of evolutionary economics was influenced by the German Historical School. It recognizes that every society has its own characteristics and economic rules. In his essay "Why is Economics not Evolutionary Science" said that anthropology has radically changed the political and social sciences. "Modern anthropology, ethnology and psychology and biological scientists agree that economics get out of date" (Veblen, 1898).

It is not that simple to say exactly where are insufficient the economics and political and social sciences (Veblen, 1898). "Economics is not an evolutionary science. Because economics is not like natural sciences. It has not been able to apply the evolutionary methodology. It has not seen the results of the cause-effect relationship. It made deductions from personal events " (Diggins, 1999: 48).

In his book "Instinct of Wormanship" (1914), Veblen described his thoughts on the emergence of capitalism. Veblen thinks that the beginning of capitalism is "the age of manual labor" (Samuels, 1979: 454-459). Veblen is separated from Marx in his thoughts about the period in which the monopoly firms are formed. Veblen believes that economic recession will renew itself. According to him, after the stagnation experienced by capitalism, the period of prosperity will be started again. Marx argues that after the stagnation of capitalism, the system will disappear.

In the Veblen representation, old institutional economics completely rejected neoclassical economic theories. Research and studies are based on the relationship between technology and institution. Institutional economics philosophy have experienced division of opinion within themselves. Thus, new institutional economics emerged. The new institutional economics serves as a bridge between established economics and the old institutional economy. R.Coase is the first to use the concept of new institutional economics.

9-NEW INSTITUTIONAL ECONOMISTS R.H. COASE

Coase is the first pioneer of the new institutional economic movement. His articles of "The Nature of The Firm"(1937) and " The Problem of Social Cost " (1960) reveal the basic propositions of new institutional economics.

8-9 Mart / March 2024

The concept of property rights is described in Coase's article " The Problem of Social Cost " The concept of transaction costs became important with Coase's article "The Nature of The Firm".

Property rights determine the boundaries of individuals in social life. Property rights are divided into two as economic and legal property rights. Economic property rights are the ultimate rights group individuals are trying to achieve. Legal property rights are the means to achieve economic property rights. Coase argues that "in economies where property rights are fully granted, externalities can be internalized through mutual agreements. In economies where property rights are not present or not full, trade does not develop, no competitive environment is created and economic development and improvements are not ensured. Therefore, property rights must be regulated and protected by the state. "(Coase, 1960).

For the first time, the firm has been analyzed for what it is by Coase in 1937. In "The Nature of The Firm" stated that there are some transaction costs in the market processes and these costs are high enough to prevent the production and production of factors effectively. Thus, it was revealed that there was a deviation from the Neoclassical assumptions. Due to the transaction costs, the firm will move at a point under the production possibilities curve. The transaction cost will be an important social problem that prevents economic efficiency and causes waste of resources. Transaction costs are in an organic connection with property rights. Transaction costs; costs associated with the transfer, retention and acquisition of wealth. "There are three transaction costs. The costs of searching and bargaining costs are related to the number of goods in the market. The cost of providing in accordance with the contracts and social order is related to transaction costs and the state relationship. For example, the costs incurred in the inflation periods are the transaction costs. Transaction costs can be increased or reduced through government policies"(Coase, 1937). Coase defines the transaction costs as "costs arising from the price mechanism".

Coase defines the entrepreneur as "the person who replaces the price mechanism in a competitive system." This definition means that the coordination is provided by the entrepreneur as well as the price mechanism. According to Coase, the transactions actually can not be realized at zero cost in the market. Coase explains these costs in the article. These costs can be reduced by the firm. According to Coase, "one of the open costs associated with the price mechanism is the organization of production and the current costs in the market. In

8-9 Mart / March 2024

addition, contracting in the market is one of these costs." The firm "is the system of relations that occurs when resources are directed to an entrepreneur." (Coase, 1937).

Coase is also trying to determine the optimal firm size. The firm's growth will depend on the firm's ability to reduce these transaction costs. " As the firm grows, the supply price of the goods or services or the price of production factors will also increase" (Coase, 1937).

Several criticisms have been made by Coase. Criticism is about Coase theory. These criticisms are that there is no definition to explain the transaction costs. In addition, the distribution of rights to change the effects of wealth overlooked (Alen, 1998: 109-161). Criticisms directed to theory are:

The first criticism concerns the resolution of all externality problems by intervention to the market. This theory is extremely ideological. Wellisz (1964: 354) said that externalities can be exceptionally eliminated by mutual agreement of the parties. Second criticism, there are doubts about negotiation. It has been suggested that Coase theory is not proven by empirical events. The third criticism; It is stated that important to determine the wealth and effectiveness who is given the legal obligation in the absence of transaction costs "(Cole and Grossman, 2005: 79). However, according to Coase, the parties they will ensure effectiveness and redistribution of right by agreement. Because the provision of efficiency is independent of the first resource distribution (Parisi, 1999: 15). The fourth criticism is that Coase theory is valid under static analysis and it is insufficient to show long-term effects when considering dynamic analysis (Parisi, 1999: 14-16). In this respect, it has been suggested that even if the transaction costs of Coase theory are zero, the rules of liability will change the distribution of wealth in the long term (Demsetz, 1972: 19). It was stated by Regan (1972: 432) that Coase theory is valid in the short term and that the change in legal obligations will change the resource allocation in the long term. However, according to Nutter (1968: 507), changes in legal obligations do not affect resource allocation; it affects only the rent obtained by the parties. Therefore the assumptions of Coase theory are valid in the long term as well as in the short term. Indeed, Caliber (1968: 67) also stated that Coase theory is also valid in the long term. The fifth criticism; the assumption of zero transaction costs is not realistic However, this assumption was made to understand the real world (Coase, 1988: 174).

8-9 Mart / March 2024

CONCLUSION

Institutional economics defines a thought that does not exist in classical economics or criticizes these views. Institutions constitute the foundation of institutional economics. Institutions are a collection of harmonious habits and moral rules that constitute a system with a common purpose.

Institutional economics has emerged as a reaction to Neoclassical and Marxist economics. The most important representative of the old institutional economics is T.B.Veblen. He is also a representative of institutional economics are J.Commons, V. Michael Mitchell and Walton Hamilton. According to the old institutional economists, while studying economic events, should be used sociology, psychology, politics, finance, management and history. The characteristics of old institutional economics can be listed as follows: The basic subject of economics is group behavior rather than prices. Because group behavior determines the direction of economic activities. Human behavior is constantly changing. Therefore, economic generalizations vary according to time and place. The knowledge and experience gained as a result of evolutionary development is important. There is no static equilibrium in the economy as suggested by classical economists. The change is important in the economy. The institutions of society and society are constantly changing. For this reason, the discipline of economics should adopt a Darwinist approach to evolution. Economic behavior depends on the institutional environment. This commitment constitutes another reason for the evolutionary approach to economics. The functions and evolution of institutions should take place at the center of economic issues. Institutional economics emphasized the importance of institutions in economic life. The notion of institution includes not only organizations but also traditions, social habits, laws, ways of thinking and lifestyles.

The first to use the concept of new institutional economics is Williamson. However, the foundations of this concept were taken in 1937 by Ronald Coase, with his article "The Nature of The Firm." Douglas North is another thinker who has a significant share in the new institutional economy. - New institutional economics asserts Public Choice, Transaction Costs and Property Rights etc. theories. New institutional economists emphasized the importance of the rules and institutions that govern the functioning of economic life. New institutional economics theories have been developed within the framework of founding rationalism. Rules and institutions can be created by individuals. The new institutional economics was also

8-9 Mart / March 2024

examined and included in economic analyzes of the assumptions of full information, transaction costs and property rights, which the neoclassical economists referred to. The role and functions of the state in economic life should be limited. At the macro level, institutional arrangements and micro-level institutional environment have been focused on. The concept of "countervailing power" was developed against Adam Smith's invisible hand. This concept was put forward by John Kenneth Galbraith. When there is an economic negativity, the balancing process will develop spontaneously. Social institutions do not only contain the constraints used in the explanation of price theory. The importance of social institutions in terms of economics also includes explaining the origins and qualities of these institutions. Many criticisms have been made regarding institutional economics. In fact, institutional economics could not be an independent school. Institutional economists have not developed a theory that could be an alternative to neoclassical economics.

In this study, old institutional economists Veblen's and new institutional economists Coase's contributions to institutional economics are included. Veblen's thoughts were examined about institution, technology, leisure class theory, conspicuous consumption, evolutionary economics, and capitalism. Coase's opinions were discussed on the subject of property rights, transaction costs, firm and price mechanism, etc.

REFERENCES

- Aktan, C.C. ve Vural, T. (2006). "Yeni Kurumsal İktisat". Kurumsal İktisat; Kurallar, Kurumlar ve Ekonomik Gelişme. SPK Kurumsal Arařtırmalar Serisi No:2.
- Alen, Douglas W. (1998), "Property Rights, Transaction Costs, And Coase: One More Time", Medema (Eds), Coasean Economics: Law And Economics And The New Institutional Economics, New York, Kulwer Academic Publishers.
- Calabresi, Guido (1968), "Transaction Cost, Resource Allocation and Liability Rules - a Comment", Journal of Law and Economics, 11(1): 67-73.
- Chavance, B. (2009). Institutional Economics. Routledge 2 Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Canada.
- Coase, Ronald H., 'The Nature of the Firm', in: Coase, Ronald H. (ed.), The Firm, the Market, and the Law, Chicago, University of Chicago Press, 33-55, 1937.
- Coase, Ronald H. (1960), "The Problem of Social Cost", Journal of Law and Economics, 3,1-44

8-9 Mart / March 2024

- Coase, Ronald H., ‘The Firm, the Market, and the Law’, in: Coase, Ronald H. (ed.), *The Firm, the Market, and the Law*, Chicago, University of Chicago Press, 1-31, 1988.
- Cole, Daniel H. Ve Peter Z. Grossman (2005), *Principles of Law and Economics*, New York, Pearson Prentice Hall.
- Commons, J.R. (1931). *Institutional Economics*. *American Economic Review*, 21: 648-657.
- Commons, J. R. (1934), *Institutional Economics. Its Place in Political Economy*, 2 vols., New Brunswick and London: Transactions Publishers (Reprinted in 1990).
- Demsetz, Harold (1972), “When Does the Rule of Liability Matter?”, *Journal of Legal Studies*, 1: 13-28.
- Diggins, John Patrick. 1999. *Thorstein Veblen : Theorist of the Leisure Class*. Princeton, NJ : Princeton University Press.
- Hodgson, M. G. (1998). “The Approach of Institutional Economics”. *Journal of Economic Literature*, Vol. 36, No. 1, pp. 166-192.
- Hodgson, M.G. (2005). “Alfred Marshall versus the historical school?”. *Journal of Economic Studies*, Vol. 32 No. 4, pp. 331-348.
- Hall, J., Ludwing, U. (2010). “Veblen, Myrdal, and the Convergence Hypothesis: Toward an Institutional Critique”. *Journal of Economic Issues*.
- Jasay, Anthony de, *Mülkiyet ve Onun Düşmanları*, (Çev: Yusuf Şahin), Piyasa, Sayı: 9, Kış 2004.
- Kasper, W. and Streit, M. E. (1998). *Institutional Economics, Social Order and Public Policy*. Cheltenham: The Locke Institute, Edward Elgar.
- Klaes, M. (2005) “Ontological Issues in Evolutionary Economics”, *Journal of Economic Methodology*, 11 (2): 121 – 124.
- Lawson, T. (2003) *Reorienting Economics*, London: Routledge.
- Menger, C. (1963). “Problems of Economics and Sociology”. Urbana, University of Illinois Press.
- Neale, W.C. (1987). *Institutions*. *Journal of Economic Issues*, 21(3): 1177-1206.
- North, D. (2002). *Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Ekonomik Performans*. Sabancı Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
- North, D. C. (2010). *Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Ekonomik Performans*. Çev. Gül Çağalı Güven. İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yayınları.
- Nutter, Warren G. (1968), “The Coase Theorem On Social Cost: A Footnote”, *Journal Of Law And Economics*, 11(2): 503-507.
- Parisi, Francesco (1999), “Coase Theorem And Transaction Cost Economics In Law”, Backhaus (Eds), *The Elgar Companion To Law And Economics*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing.

8-9 Mart / March 2024

- Pejovich, Svetozar, “Toward a Theory of the Effects of the Interaction of Formal and Informal Institutions on Social Stability and Economic Development”, Prepared for The Conference on Formal Institutions and Informal Arrangements in Transformation Societies University of Potsdam, Germany, October 7-9, 1998.
- Pohoata, Ion. (2007). “To The Springs of a Modern Economic Theory: Intituonalism”. Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi.
- Regan, Donald H. (1972), “The Problem of Social Cost Revisited” Journal of Law and Economics, 15(1): 427-437.
- Rutherford, M. (1998). “Veblen’s Evolutionary Progamme: A Promise Unfulfilled”. Cambridge University Journal of Economics, c. 22, Sayı: 4, 463-477.
- Rutherford, Malcolm, “Understanding Institutional Economics:1918-1929”, Journal of History of Economic Thought, Vol:22, Number:3, pp:277-308, 2000
- Samuels (1979). "*Thorstein Veblen, Heterodox Economist, in Retrospect* ",*Social Science Quarterly* 60(3), 454-459
- Wellisz, Stanislaw (1964), “On External Diseconomies and the Government Assisted Invisible Hand”, *Economica*, 31(124): 345-362.
- Veblen, Thorstein B. (1931), *The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions*, The Modern Library, New York.
- Veblen, T. (1946(1914)). “The Instinct of Workmanship: And the State of the Industrial Arts”. The Viking Press, New York.
- Veblen, T. (1898). “Why is Economics Not an Evolutionary Science?”. *The Quartely Journal of Economics*, c. 12, Sayı:4, 1898, 373-397.
- Veblen, T. (1909). “ The Limitations of Marginal Utility”. *The Journal of Political Economy*, c. 17, Sayı:9, 620-636.
- Veblen, T. (1961(1919)). “The Place of Science in the Modern Civilization”. *The Place of Science in Modern Civilization and Other Essays*, Russel&Russel, New York, 1-31.
- Zafirovski, M. (2004), “Paradigms for Analysis of Social Institutions: A case for sociological institutionalism”, *International Review of Sociology: Revue Internationale de Sociologie*, 14:3, 363-397.

Yerel Yönetimler ve Sosyal Medya

Local Governments and Social Media

Paper ID: 89324 -5

Yunus Fakioğlu⁷

ÖZET

Günümüzde, yerel yönetimlerin toplumları etkileme ve yönlendirme potansiyeli giderek artmaktadır. Kentler, kasabalar ve köyler, sadece alt yapı hizmetleri sunmakla kalmayıp aynı zamanda toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine de liderlik etmektedir. Bu liderlik rolünün etkisini artırmak ve toplumu daha iyi anlamak için yerel yönetimlerin sosyal medyayı

kullanma eğilimi artmaktadır. Sosyal medya, yerel yönetimler için bir iletişim aracı olarak giderek daha önemli hale gelmiştir. Birçok ülkede yerel yönetimler, sosyal medya araçlarını etkin bir şekilde kullanarak bir dizi amaç için çeşitli stratejiler geliştirmişlerdir. Bu bağlamda, yerel yönetimlerin sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanabilmesi için şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir iletişim stratejisi geliştirmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda, teknolojinin sağladığı avantajları kullanarak toplumun beklentilerini karşılamak, yerel yönetimlerin güçlü ve bağlı bir toplum inşa etmelerine yardımcı olabilir. Buradan hareketle; bu çalışmanın temel amacı, sosyal medyanın yerel yönetimler üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmanın ilk bölümünde sosyal medyanın tanımına değinilerek yerel yönetimler üzerindeki etkisi ele alınacaktır. Araştırma sonucunda, yerel yönetimlerinin sosyal medya ağlarını etkin kullandıkları belirlenmiştir

Anahtar Kelimeler: İletişim, Sosyal Medya, Yerel Yönetimler.

Jel Kodu: H7, H19, O35.

ABSTRACT

Nowadays, the potential of local governments to influence and direct societies is increasing. Cities, towns and villages not only provide infrastructure services but also lead the social, cultural and economic development of society. There is an increasing tendency for local governments to use social media to increase the impact of this leadership role and better understand the society. Social media has become increasingly important as a communication tool for local governments. In many countries, local governments have

⁷ Yunus Fakioğlu, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi, yunusfakioglu97@gmail.com, ORCID: 0009- 0000-0818-5538

8-9 Mart / March 2024

developed various strategies for a number of purposes by effectively using social media tools. In this context, local governments need to develop a transparent, accountable and participatory communication strategy in order to use social media effectively. At the same time, meeting society's expectations by using the advantages provided by technology can help local governments build a strong and connected society. Based on this; The main purpose of this research is to examine the impact of social media on local governments. In the first part of the study, the definition of social media will be touched upon and its impact on local governments will be discussed. As a result of the research, it was determined that local governments use social media networks effectively.

Keywords: *Communication, Social Media, Local Governments.*

Jel Codes: *H7, H19, O35.*

8-9 Mart / March 2024

Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Etkinliđi, Dünü Ve Bugünü: Karacadađ Kalkınma Ajansı Örneđi

Effectiveness, Past and Present of Regional Development Agencies: The Example of Karacadađ Development Agency

Paper ID: 89324 -6

Osman Geyik⁸

ÖZET

Bölgesel Kalkınma Ajansları (BKA'lar) Türkiye'de kalkınmanın teşvik edilmesi ve bölgesel eşitsizliklerin azaltılması amacıyla 2006 yılında kurulan kuruluşlardır. BKA'lar, kurulduklarından bu yana bölgesel kalkınmada önemli bir rol oynamış ve bu kapsamda birçok projeyi hayata geçirmiştir. Ancak, ajansların bazı alanlarda beklenenden daha düşük performans göstermiş olduğunu söylemekte yarar vardır. BKA'lar yerel kalkınma planları, gençlik projeleri , sanayiye geliştirme projeleri ve ihracatı teşvik etme projeleri gibi birçok alanda hazırlanan ve sunulan projeleri desteklemektedir. Bu alanda yapılan desteklemelerin de öncelikli olarak bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek ve bölgesel gelişmeyi sağlayacak nitelikte olmasını önceliklemektedir. Çalışmada Karacadađ Kalkınma Ajansı incelenmiş ve bu doğrultuda ajansın faaliyet raporları doküman analizi yoluyla irdelenmiştir. Yapılan incelemelerin ardından ajansın proje destek aşamasında nitelikli personel sayısındaki yetersizlik dolayısıyla bazı aksaklıklarla karşı karşıya kaldığı, bunun yanı sıra Covid-19 pandemisi ve 6 Şubat depremlerinin de ajansın belirlemiş olduğu hedefleri gerçekleştirememesine neden olduğu görülmüştür. Konuya ilişkin değerlendirmeler yapılmış ve politika önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: *Kalkınma ajansları , Bölgesel kalkınma , Karacadađ Kalkınma Ajansı*

ABSTRACT

Regional Development Agencies (RDAs) were established in 2006 to promote development and reduce regional disparities in Turkey. Since their establishment, RDAs have played an important role in regional development and have implemented many projects in this context. However, it is worth noting that they have underperformed in some areas. RDAs support projects prepared and submitted in many areas such as local development plans, youth

⁸Assoc. Prof. Dr.; Dicle University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Turkey, osman.geyik@dicle.edu.tr, 0000-0001-9885-9638

8-9 Mart / March 2024

projects, industrial development projects and export promotion projects. It is also prioritized that the support provided in this field should primarily respond to the needs of the region and ensure regional development. In this study, Karacadağ Development Agency was examined and in this direction, the activity reports of the agency were analyzed through document analysis. After the examinations, it was seen that the agency faced some setbacks due to the insufficient number of qualified personnel during the project support phase, as well as the Covid-19 pandemic and the February 6 earthquakes caused the agency to fail to achieve the targets it had set. Evaluations were made on the subject and policy recommendations were presented.

Keywords: *Development agencies , Regional development , Karacadağ Development Agency*

Hasankeyf’te Son Şans Turizmi: Yerel Medya Unsurları Üzerine Bir İnceleme

Last Chance Tourism In Hasankeyf: A Study On Local Media Elements

Paper ID: 89324 -7

Ercan Kalkan⁹
Reşat Arıca¹⁰

ÖZET

Batman’ın turizm sembolü olan Hasankeyf ilçesi Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Dicle nehri üzerinde inşa edilen Ilısu Barajı ile sular altında kalmıştır. Onlarca medeniyetin yaşandığı Hasankeyf, Artuklulara başkentlik yapacak kadar kadim bir tarihe sahiptir. Sahip olduğu tarih Hasankeyf’i turizm açısından çok önemli bir destinasyon bölgesi kılmıştır. Araştırmanın amacı Batman ili için son derece hassas bir turizm bölgesi olan Hasankeyf’in sular altında kalmadan önce Son Şans Turizmi kapsamında kullanımına ilişkin yerel medyanın teşvik edici rolünün incelenmesidir. Bu kapsamda Batman’da haftalık olarak basılan bir gazetede yayınlanan, Ilısu Barajının su tutmasından Hasankeyf’in tamamen su altında kaldığı ve bazı kültürel miras değerlerinin taşındığı 2018-2022 tarihleri arasında yapılmış, haberler derlenmiştir. Araştırma kapsamında belirlenen zaman aralığında yayınlanmış toplam 144 haber incelenmiştir. Verilerin incelenmesinde içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır. Son Şans Turizmiyle ilgili belirlenmiş anahtar kelimelerle yapılan analizde, Hasankeyf ile ilgili haber içeriklerinde kullanılan en sık kodun ‘‘turizm’’ kodu olduğu ve bu anahtar kelimenin Son Şans Turizmi açısından daha çok genel anlamıyla kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Haber metinleri ve içeriklerinde turizm algısının zayıf kaldığı ve Hasankeyf’e yönelik yeterli farkındalığın oluşturulmadığı belirlenmiştir. Tüm bunlarla beraber arařtırmada, Batman’ın yerel medya kaynağında Hasankeyf’in son şans turizmi açısından tanıtım ve pazarlanmasının sınırlı kaldığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda çalışmanın sonuç bölümünde konuyla ilgili öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: *Son şans turizmi, Hasankeyf, Ilısu barajı.*

⁹ Batman Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Ana bilim Dalı, ercan.kalkan@batman.edu.tr, ORCID: 0009-0007-0739-2827

¹⁰ Doç. Dr, Batman Üniversitesi, Turizm Fakültesi, resat.arica@batman.edu.tr, ORCID: 0000-0003-1238-7313

ABSTRACT

Hasankeyf district, the tourism symbol of Batman, was flooded by the Ilısu Dam built on the Tigris River within the scope of the Southeastern Anatolia Project (GAP). Hasankeyf, where dozens of civilizations lived, has such an ancient history that it was the capital of the Artuqids. Its history has made Hasankeyf a very important destination region in terms of tourism. The aim of the research is to examine the encouraging role of local media regarding the use of Hasankeyf, which is an extremely sensitive tourism region for Batman province, within the scope of Last Chance Tourism before it is flooded. In this context, news was compiled between 2018 and 2022, published in a weekly newspaper in Batman, where Hasankeyf was completely submerged under water due to the impoundment of the Ilısu Dam and some cultural heritage values were carried away. Within the scope of the research, a total of 144 news published within the specified time period were examined. Content analysis method was used to examine the data. In the analysis made with the determined keywords related to Last Chance Tourism, it was concluded that the most frequently used code in news content about Hasankeyf is the "tourism" code and that this keyword is used more in its general sense in terms of Last Chance Tourism. It has been determined that the perception of tourism in news texts and contents remains weak and there is no awareness of Hasankeyf. With all this, it was determined in the research that the promotion and marketing of Hasankeyf in terms of last chance tourism in Batman's local media source was limited. In line with the findings obtained, suggestions on the subject are presented in the conclusion section of the study.

Keywords: *Last chance tourism, Hasankeyf, Ilısu dam*

1. GİRİŞ

Turizm açısından cazip kabul edilebilecek doğal çekicilikleri ve özellikleri barındıran yerlerin, çekicilik unsurları çeşitli nedenlerle yok olabilmektedir. Destinasyonların yitirdiği çekicilikler, bölgenin turizm potansiyeli açısından olumsuz sonuçlara sebep olabileceği gibi, yok olmanın ardından yaşanacak değişim, bölgede turizm açısından kısa vadede kullanılabilecek yeni çekiciliklerin ortaya çıkmasını sağlayabilmektedir. Hasankeyf, tarihsel geçmişi, farklı kültürleri simgeleyen birçok çekiciliğe sahip iken, Dicle Nehri'nin hidroelektrik potansiyelini değerlendirmek üzere yapılan Ilısu Barajı projesi kapsamında sular altında kalmıştır. Tarihi ve kültürel izleri taşınması bağlamında önemli bir yer olarak kabul edilen Hasankeyf'teki çekiciliklerin bir kısmı taşınma yöntemi ile sular altında kalmaktan kurtarılmış olmasına karşın, turizm açısından önem arz eden kültürel miras öğelerinin önemli

8-9 Mart / March 2024

bir kısmı da sular altında kalmıřtır. Bu durum bölgedeki çekicilikleri son kez ziyaret etme ve yok oluş öncesi anılar biriktirme amacı taşıyan turistleri Hasankeyf'i son řans turizmi kapsamında ziyaret etme açısından motive etmiř olabilir.

Tarihi simgeleyen yapıları, sahip olduđu kültürel çekicilikleri ve doğası itibari ile Batman'ın en önemli turistik çekiciliklerini barındıran Hasankeyf'in yerli ve yabancı birçok turisti ağırladıđı bilinmektedir. Buna karřın, yok oluş öncesi Hasankeyf'e gereken ilginin gösterilmediđi, kazı bölgesine seyahatlerin kısıtlı kaldıđı ve son řans turizmi kapsamındaki turistik çıktılarından yeterli düzeyde istifade edilemediđi görölmektedir. Bu durum yerel yönetimler, yerel halk, řletmeler, medya, sivil toplum örgütleri gibi birçok turizm paydařının sürece yönelik girişimleriyle ilişkilidir. Destinasyonun kitlelere ulařtırılmasında en önemli husus, destinasyonun sahip olduđu değerlerden çok, bu değerlerin odak kitleler tarafından ne řekilde algılandıđıdır (Atılgan, Karapınar, 2015). Destinasyonun kitleler tarafından algılanıř biçiminde ise en önemli rol "iletiřim" kaynaklarıdır (Atılgan, Karapınar,2015). Destinasyonların tanıtımı ve pazarlanması noktasında önemli bir araç olan yerel medya kaynaklarının, turizm açısından elveriřli bölgelerin tanıtımı ve pazarlanması konusunda taşıdıđı önem bilinmektedir. Hasankeyf'in sular altında kalması sürecinde bir iletiřim kanalı olan yerel medya kaynaklarının, Hasankeyf ile ilgili haberleri bu açıdan değer taşımaktadır. Bu çıkıř noktasından hareketle hazırlanan arařtırmanın amacı, Hasankeyf'in sular altında kalmadan önce Son řans Turizmi kapsamında ele alınmasına ilişkin yerel medyanın teřvik edici rolünün incelenmesidir.

Literatür incelendiđinde, Batman'da turizm konulu arařtırmalarda yerel medya kaynaklarına yönelik bir değerlendirmenin yapılmadıđı görölmektedir. Bu bağlamda arařtırmanın Batman turizminde yerel medyanın konumuna ilişkin izlek sunarak, literatüre katkı sunacađı düşünölmektedir. Buna ek olarak, arařtırma ile yerel medyanın bölgedeki turizmi geliřtirme noktasındaki girişimlerine yönelik tespit yapılıp, birçok destinasyonun tanıtım ve pazarlanmasında en etkin araçlardan biri olan, bölgedeki turizm sorunlarının tespiti, duyurumu ve çözümü noktasında önemli işlevler gören yerel medyanın Hasankeyf'in son dönemlerinde bölgeyi haberleřtirme yaklařımının incelenmesiyle bölge turizmi noktasında medyanın üstlendiđi rol ve sorumluluk açığı çıkarılacaktır.

8-9 Mart / March 2024

2. LİTERATÜR TARAMASI

İnsanlar ilk çağlardan bugüne sürekli yaşadıkları yerlerin dışında, farklı yerlere çeşitli nedenlerden dolayı seyahat etmişlerdir. İlk zamanlarda gerçekleşen zorunlu seyahatler tarihsel süreç içerisinde farklı yapılara bürünmüştür. Seyahatlerin değişen yapısında temel etken bireyleri seyahate sevk eden motivasyonların değişmesidir. Tarih boyunca bireyleri farklı motivasyonların yönettiği görülmektedir. Tarihin ilk dönemlerinde zorunlu ihtiyaçlar seyahat hareketlerine yön verirken, tekerleğin bulunması ile seyahatin modern çağ dönemi başlamıştır. İlk çağlarda seçkinler tarafından ticari, alışveriş, sağlık, din, eğitim ve keşif amaçlı seyahat hareketlerine katılım yoğunken, bu dönemde seyahatler bir statü göstergesi olmuştur (Kaya ve Buldu, 2018). Orta çağda din, ticaret ve sağlık temalı seyahatler, yeni çağda ise ulaşım ve iletişim alanındaki gelişmelerle seyahat hareketleri sınıfsal bir olay olmaktan çıkarak, orta sınıfın katılabileceği bir yapıya bürünmüştür. Bu dönem seyahatler kültür, eğitim ve eğlence amaçlı gerçekleşen, ziyaretçilerin birbirini taklit ettiği turizm zevklerine dönüşmüştür (Page, 2007). Yakın çağ döneminde ticari bağlantıların gelişmesi ile uluslararası seyahat hareketleri gelişirken, 19. yüzyılda Thomas Cook'un yaklaşık 150 bin kişilik turist grubu ile 1851 yılında gerçekleştirdiği Londra'daki büyük sergi ziyareti ile seyahat hareketleri organize yapı kazanmıştır. Bu süreci takiben uluslararası ölçekte seyahat hareketleri gelişim gösterirken, dünya savaşları ile turizm aktiviteleri durma noktasına gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı takiben ise seyahat hareketleri gelişirken, kısa sürede seyahatler kitlesel bir yapıya bürünmüştür (Arıca vd., 2019). Bu kapsamda, 1970'li yılların sonları 1980'li yılların başına değin 'kitle turizmi' veya 'geleneksel turizm' olarak isimlendirilen turizm anlayışı tek üretim modeli olarak gelişim göstermiştir. Kitle turizm, acentaların hazırlamış oldukları paketleri pazarladığı ve tek seferde birçok kişinin beraber hareket ederek katılım gösterdiği turizm çeşididir (Güleryüz, 2020).

Kitle turizminin yıkıcı ve tahrip edici etkilerinin gözlemlenmesi ile turizm sektöründe sürdürülebilir gelişimin mümkün olmadığı uluslararası düzeyde tartışılmıştır (Kılıçarslan, 2016). Stockholm'de 5-16 Haziran 1972 tarihleri arasında gerçekleştirilen BM İnsan Çevresi Konferansında (Stockholm Konferansı), sosyo-ekonomik yapıları ve gelişme düzeyleri farklı olan birçok ülke, "çevre" konusunda ilk defa bir araya gelmiştir. 1987 yılına gelindiğinde ise sürdürülebilir kalkınma kavramı ise ilk kez, Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu'na hazırlanan Brundtland Raporu'nda tartışılmıştır. Bu raporda sürdürülebilir gelişim, "Bugünün

8-9 Mart / March 2024

gereksinimlerini, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma" olarak tanımlanmıştır (MFA, 2023).

Sürdürülebilir gelişim kavramı turizmde sürdürülebilir turizm anlayışı ile karşılık bulmuştur. Sürdürülebilir turizm; turizmin önemli unsurları olan ekoloji ve insan faktörlerinde herhangi bir olumsuzluğa sebep olmadan, turizmin nitel ve nicel yönden devamlılığını sağlamak olarak kabul edilebilir (Akış, 1999). Bu anlayışa göre, turizmde ekonomik, sosyo-kültürel ve ekolojik çevre arasındaki denge gözetildiği sürece sürdürülebilir gelişim mümkündür. Bundan ötürü turistik çekiciliklerin devamlılığı ve bölgelerin rekabet gücünü yitirmemesi adına yeni turistik ürün ve anlayışlar geliştirilmelidir (Oktayer, *vd.*, 2017). Alternatif turizm, bu bağlamda gelişen, belirli bir turizm faaliyetlerinin belirli bölgeler odağında gelişim kısıtlılığında sınırlı, farklı bölgelerde de aktif kılınmasına ve zamansal olarak turizmin yılın belirli aylarından ziyade tüm aylara yayılması gerekliliğine vurgu yapan yeni turizm türüdür (Baytok *vd.*, 2017). Alternatif turizm; klasikleşmiş kitle turizminin negatif yansımalarını hafifletmek hedefiyle geliştirilmiş, farklı turistik kavramların bir araya getirilmesiyle var edilmiş turizm çeşididir (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008). Çelik (2018) alternatif turizmi, gelenekselmiş ve yılın belirli zamanlarında yapılan turizme karşı geliştirilmiş olunan bir turizm türü olarak tanımlamaktadır. Alternatif turizm barındırdığı çeşitlilikle bireylere yıl boyu seyahat gerçekleştirme imkânı tanımaktadır. Kültür turizmi, kırsal turizm, sağlık turizmi, spor turizmi, inanç turizmi, kongre turizmi, gönüllü turizm ve doğaya dayalı turizm başlıca alternatif turizm türleridir (Kozak, 2008: 30). Alternatif turizm kapsamında gelişim gösteren türler zaman içerisinde yoğun talep görmüştür.

Destinasyonlardaki kültürler miras öğeleri dünya üzerindeki yaşayanlar gibi sınırlı ve tükenen bir ömürle var olmuşlardır. Yanlış kullanımlar, doğal afetler, yangınlar, savaşlar gibi çeşitli olumsuz sebeplerle bu değerler yok olmuş veya edilmiştir (Vatan ve Demir, 2019). Günümüzde küresel anlamda yaşanan ekolojik farklılıklar, birçok bölgede var olan ya da var edilmiş eserleri ciddi derecede etkilemiştir (Orhun, Meriç, 2020). Yaşanan gelişmeler neticesinde alternatif turizm çeşidi olarak 'son şans' turizmi gelişim göstermiştir (Dawson *vd.*, 2011). Son şans turizmi, çeşitli sebeplerle veya gerçekleştirilen bazı faaliyetlerden sebebiyle zarar gören bölgelerin, yok olup ve geri döndürülemeyecek hale gelmeden ziyaret edilmesi olarak tanımlanmaktadır (Dawson *vd.*, 2011).

8-9 Mart / March 2024

Kuzey Kutbu'nda yok olmak tehlikesi ile karşı karşıya kalan unsurları turistlerin görme isteği son şans turizmini ortaya çıkarmıştır. Son şans turizmi yalnızca ekolojik değişiklikler nedeniyle yok olan yerleri değil aynı zamanda farklı nedenlerle yok olmak üzere olan yerlere yönelik seyahatlerin başlıca motivasyon kaynağıdır (Bağcı ve Deliormanlı, 2020). Yok olmadan önce görülmesi gereken yerlere yönelik seyahatleri kapsayan son şans turizmi kapsamında birtakım listeleme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarda bazı internet siteleri, gezi blogları veya seyahat kitapları yok olmak üzere olan bazı unsurlara dikkat çekerek, bu alanları sıralamış ve görülmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. Bu listelere ait ilk örnekler Douglas Adams ve Mark Cawardine'in 1989 ve 1990 yıllarında çıkartmış oldukları "Görmek İçin Son Şans" radyo belgeselerinde ve kitaplarda rastlanmaktadır (Kılıç ve Yozukmaz, 2020). Buna ek olarak, gazete, dergi ve televizyon kanallarında, yitirmek üzere olan kültürel miras öğeleri ve yerlere ilişkin yayınların artması ve iletişim kanallarında kullanılan "son kez gör" vurgusu yok olmak üzere olan turizm destinasyonlarına yönelik son şans turizmi odaklı hareketleri popüler kılmıştır (Orhun, Meriç, 2020). Tüm bunlarla beraber sosyal medya araçlarının kullanımının artması ile gelişen iletişim ve etkileşim olanakları, turistlerin son şans turizmine ilişkin deneyimlerini paylaşma sıklıklarının arttırmış, yok olmak üzere olan destinasyonlarla ilgili bilgiye erişimi kolaylaştırmıştır (Peeters vd., 2018). Söz konusu gelişmeler son şans turizmde gelişimi sağlarken, akademik yazında son şans turizmini konu alan araştırmaların artış göstermesini teşvik etmiştir.

Tablo 1. Son Şans Turizmine yönelik Literatür Araştırmasının Özeti

Araştırmacılar	Amaç	Örneklem/Yöntem	Sonuç
Çakar ve Seyitoğlu (2023)	Hasankeyf destinasyonunda turist motivasyonu ve deneyim kalitesini belirlemektir.	Hasankeyf/ Karma veri toplama yöntemi	Hasankeyf destinasyonunu sular altında kalmadan önce son şans turizmi kapsamında ziyaret eden turistlerin, bölgenin sular altında kalmasından kaynaklı olarak üzüntü ve hayal kırıklığı gibi duygularını belirttikleri tespit edilmiştir.
Ilgaz vd. (2022)	Turistlerin Büyük Set Resifi Deniz Parkını seyahat motivasyonlarını belirlemektedir.	Avustralya'nın Queensland sahili açıklarında bulunan Büyük Set Resifi Deniz Parkı/ Doküman analizi	İklim ile küresel değişimler sebebiyle Büyük Set Resifi Parkını ziyaret etme oranının arttığı tespit edilmiştir. Turistlerin Büyük Set Resifi'ni bir daha görememe ihtimalinden kaynaklı olarak bölgeyi seyahat etme motivasyonuna sahip olduğu, bundan ötürü bölgeyi yoğun ziyaret eğiliminde buldukları tespit edilmiştir.
Kasaroğlu	Salda Gölünün ulusal medyada	Salda Gölü/ Nitel veri toplama	Salda gölü ile ilgili 32 Adet ulusal gazetenin 2012-2021 yılları arasında yapmış olduğu 1718

8-9 Mart / March 2024

(2021)	pazarlanma sıklığı değerlendirilmesidir.	yöntemi	haberi değerlendirmiştir. Son şans turizmüne yönelik belirlenen kodlamalarla gerçekleştirilen incelemede Salda Gölü bölgesinin haberlerde son şans turizmi ile ilişkilendirilmediği sonucuna ulaşılmıştır.
Küçükergin ve Gürlek (2020)	Son şans turizmi motivasyon faktörlerini ortaya koymaktır.	Salda Göllü/Nicel veri toplama yöntemi	Turizmin yönetilmesi çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde Son Şans Turizmini var eden gelişmelerin birimlerin yararına olmadığı sonucuna varılmıştır. <i>“Hem yok olanı görmek hem de onun yok olmasına katkı sağlamak arasında sıkışan turist in sürdürülebilirlik odağında tercihlerde bulunabilmesi kolay değildir.”</i> Söz konusu kararsızlık durumunun insan için zor bir karara sebep olabileceği ve bu konuyla ilgili gelecekte birçok çalışmaya ihtiyaç duyulabileceği vurgulanmıştır.
Orhun ve Meriç (2020)	Hasankeyf turizm bölgesinin sular altında kalması sürecinde bölgenin son şans turizmi açısından ulusal medyada pazarlanma durumunu incelemektir.	Hasankeyf/Nitel veri toplama yöntemi	Ulusal medyada Hasankeyf’e son şans turizmi destinasyonu olarak dikkat çekilmediği tespit edilmiştir.
Vatan ve Demir (2019)	Çalışmada, son şans turizm kapsamında kuş saraylarının incelenmesi, bu bağlamda kaybolmaya yüz tutmuş kuş sarayları kültürel mirası hakkında farkındalık oluşturmak ve İstanbul’da gezi rotası sunulması amaçlanmaktadır.	İstanbul Kuş Sarayları/Nitel veri toplama yöntemi	İstanbul’da var olan kuş saraylarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, günümüz mimarisinde kuş saraylarına yönelik bir yer bulunmadığından söz konusu kültürel mirasın yok olmak tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirlenmiştir.

Literatürde son şans turizmi kapsamında farklı çerçevelerden incelemeler yapılmıştır. Bu bağlamda turistlerin son şans turizme katılım motivasyonları ve son şans turizmi kapsamındaki destinasyonun medyada yer alma ve pazarlanma durumu daha yoğun değerlendirilmiştir. Bir bölgenin ziyareti açısından, bölgenin son şans turizmi kapsamına girdiği ve belki de bir daha bölgedeki çekiciliklerin görülemeyeceğinin turistik talep

8-9 Mart / March 2024

tarafından bilinmesi önemlidir. Bilinirliği sağlama medyanın aktif güç olduğu dikkate alındığında, turist motivasyonunu sağlamada medyanın önemli bir araç olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda son şans turizmi bağlamında pazarlanan destinasyonların medyada yer alma sıklığının bölgedeki seyahat hareketlerini etkileyeceği ve yöneteceği açıktır.

3. SON ŞANS TURİZMİ BAKIMINDA HASANKEYF DESTİNASYONU

Hasankeyf, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Batman ilinin ilçelerindedir. Dicle Nehri'nin doğu kıyısında yer alan Hasankeyf, il merkezine 35 km uzaklıktadır. Eski kaynaklarda "Hısnıkeyfa" olarak anılan yerleşim, "Kaya Kale" şeklinde tercüme edilmekte ve "korunmaya müsait" anlamına gelmektedir. Hasankeyf kentinin ne zaman kurulduğu net olarak bilinmemekle beraber kuruluşunun mevcut bilgilere göre, MS. 4. yüzyıla uzandığı düşünülmektedir. İlçenin temsiliyet simgelerinden biri olan Hasankeyf Kalesi bölgeyi korumak amacıyla Bizans İmparatoru Konstantinos tarafından yapılmıştır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022). Yukarı ve aşağı şehir olarak iki bölgeye ayrılan Hasankeyf'teki tarihi ve kültürel eserlerin çoğu Artuklu, Eyyubi, Akkoyunlu ve Osmanlı medeniyetlerine aittir. Hasankeyf kalesinde iki saray, çarşı, ulu cami, medrese, hamam, Artuklu emirlerine ait türbeler ve mezarlar bulunmaktaydı. Aşağı şehirde yer alan; Er-rızk Camii, Süleyman Bey Camii, Koç Camii, İmam Abdullah Zaviyesi, Zeynel Bey Türbesi, Kızlar Camii ve Küçük Camii, İslam tarihine ait önemli mimari yapılardır (Kültürportalı, 2023). Hasankeyf'te kime ait olduğu bilinmeyen tarihi kaya mezarlar, kaya evler, Ortaçağ'a ait üç üniversitenin kalıntıları, kiliseler, gizli geçitler, kale ve kentin genelinin su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan suyolları, yörede yakın zamana kadar tüm bölge buğdayının öğütüldüğü 30'u aşkın kayaya oyulmuş değirmen, eyvanlar ve kaleden Dicle'ye inmek için kullanılan ve kayaların yontulması ile oluşturulmuş 200 basamaklı merdiven mevcuttu (Bianet, 2023).

1954 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan Ilısu Barajı Projesi Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında inşa edilen santral, bir hidroelektrik santrali olarak Dicle nehri üzerinde kurulmuştur. Yapılan araştırmalar 1971 yılında tamamlanmış ve 1982 yılında projelerin hazırlanması sürecine geçilmiştir. Projenin yatırım programına dâhil edilmesi ise 1988 yılında gerçekleşmiştir. Projenin birinci derece arkeolojik sit alanında yapılmasından kaynaklı olarak projeye ilgili yeniden gözden geçirme kararları alınmış ve bu projenin tamamlanabilmesi ciddi bir süreye yayılmıştır. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün

8-9 Mart / March 2024

DSİ'yi ‘projenin bölgeye geri dönüşü olmayan zararlar vereceği’ uyarısı yapılmıştır. Birçok arkeoloğun baraj alanında yaptığı incelemeler sonucunda en başında Hasankeyf olmak üzere onlarca höyüğün olumsuz baraj yapımından olumsuz etkileneceği belirtilmiştir (Üslü, 2011: Orhun ve Meriç, 2020). Ilısu barajı ve Hidroelektrik santrali projesine 5 Ağustos 2006 tarihinde temel atmasıyla başlanılmıştır. Projenin başlama ve bitiş tarihleri arasında duraklamalar ve kesintiler yaşanmasına rağmen 7 Şubat 2018 tarihinde barajın açılışı gerçekleştirilmiştir. Başta Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yer alan (Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak) şehirleri olmak üzere barajın tarımsal sulama açısından önemli bir kalkınma hamlesi olacağına dikkat çeken yetkililer ayrıca hidroelektrik santralinin aktif hale gelmesiyle yılda 4,12 milyar Kwh elektrik üretileceğini ve bununda finansal karşılığının yılda 2,8 Milyar TL. olacağına vurgu yapılmıştır (Veyseleroğlu, 2023). Baraj 2019 yılında su tutmaya başlamıştır (Trthaber, 2023). 2019 yılının ortalarında suyun iyice yükselmesiyle beraber Hasankeyf'te yer alan kültür miras öğelerinin çoğunluğu baraj suları altında kalmıştır. Eserlerden bir kısmı ise taşıma projesi kapsamında taşınarak yeni yerlerinde konumlandırılmıştır. İlk olarak 2017 yılında Zeynel Bey Türbesi'nin sular altında kalmaktan kurtarmak amacıyla taşıma işine geçilmiştir. Türbe Türkiye'de ilk kez uygulanan bir proje ile iki kilometre taşınarak sular altında kalmaktan kurtarılmıştır. Söz konusu taşıma projesi kapsamında taşınan başka bir eser Er Rızk Camisi'dir. Caminin minaresi sökülerek daha yüksek bir yere konumlandırılmıştır. Bu kapsamda Artuklu Hamamı da taşınan eserlerden biridir. 1500 ton ağırlığındaki yapı Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınmıştır (Arkeofili, 2023). Ayrıca proje kapsamında Orta Kapı, İmam Abdullah Türbesi, Süleyman Han Camisi'nin minaresi, taş kapısı ile çeşme bölümü ve Kızlar Camisi de Hasankeyf Yeni Kültürel Park Alanı'na taşınarak yeni yerlerinde konumlandırılmışlardır (Orhun, Meriç, 2020). Taşınmaları için herhangi bir taşıma projesi geliştirilemeyen Mardinike Külliyesi, Salihye Yapıları, Artuklu Köşkü, Kasımiye Köşkleri, Hasankeyf Höyük gibi önemli kültür miras öğeleri ise önlemsiz bir şekilde su altında kalmıştır.

Hasankeyf'in taşınması ile beraber yok olmak üzere olan eserleri son kez görme arzusu, bu amaçla yapılan son şans turizmini teşvik etmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde bir daha geri dönme şansı kalmayan bu yok oluşun son şans turizmi açısından turist motivasyonunu etkilemesinin mümkün olduğu düşünülmektedir.

4. ARAřTIRMA YÖNTEMİ

Arařtırmanın amacı Batman ili için son derece hassas bir turizm bölgesi olan Hasankeyf'in sular altında kalmadan önce Son Şans Turizmi kapsamında kullanımına ilişkin yerel medyanın teşvik edici rolünün incelenmesidir. İlisu Barajı Projesinin 2017 yılında bitirilmesiyle beraber, barajın 2018 yılında su tutmasıyla Hasankeyf'te kültürel miras öğelerinin bulunduğu alanlar sular altında kalmaya başlamıştır. Bu kapsamda Batman'da haftalık olarak yayınlanan bir gazetede yayınlanan, İlisu Barajının su tutmasından Hasankeyf'in tamamen su altında kaldığı ve bazı kültürel miras değerlerinin taşındığı 2018-2022 tarihleri arasında yapılmış, haberler derlenmiştir. İlgili haberlere gazetenin web sayfalarındaki "Hasankeyf" anahtar kelimesi aratılarak ulaşılmıştır. Arařtırma kapsamında belirlenen zaman aralığında yayınlanmış toplam 144 haber incelenmiştir. Verilerin incelenmesinde içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır. İçerik analizi Genellikle sosyal bilimlerde nitel arařtırma metodlarında kullanılan bir analiz biçimidir. Belli kurallar gözetilerek metnin içerisinde bazı anahtar sözcüklerin belirlendiği sistematik bir tekniktir (Akaydın ve Çeçen, 2015). İçerik analiz neticesinde arařtırma bulguları belirlenmiş ve değerlendirilmiştir.

5. BULGULAR

Arařtırma kapsamında incelenen gazetede, 2018-2022 yılları arasında Hasankeyf ile ilgili toplam 144 haberin yayımlandığı belirlenmiştir. Hasankeyf'le ilgili yapılan haberlerin en fazla olduğu yıl 2019'dir. Haber sayısının 2019'da daha çok olmasının; İlisu Baraj su seviyesinin yükselmesi ve barajın etkilerinden kaynaklı değişime ait somut verilerin olduğu düşünülmektedir. Gazete yer alan haberlerin yıllara göre frekans dağılımları ve yüzdeleri aşağıda verilmiştir (Bkz: Tablo 2).

Tablo 2. Hasankeyf ile İlgili Haberlerin Yıllara Göre Dağılımı

Yıllar	Frekans	Yüzde
2018	14	9,72
2019	47	32,63
2020	23	15,98
2021	31	21,53
2022	29	20,14

Toplam	144	100
---------------	------------	------------

Batman’ın en yoğun talep gören yerel gazetesinde Hasankeyf’in beş yıllık süreçte 144 habere konu olduğu belirlenmiştir. Bu odakta haber içerikleri göz önünde bulundurularak ve literatürden faydalanılarak son şans turizmine ilişkin kodlar belirlenmiştir. Bu kodlar; *Turizm*, *Son Şans*, *Ilısu Barajı*, *Yok Olacak*, *Son Kez Gör*, *Yok Olmadan Önce Gör*, *Sular Altında Kalacak*, *Kurtarılısın*, *Kültürel Değer*, *Tarihi Eserlerin Taşınması* olarak isimlendirilmiştir (Bkz: Şekil 1).

Şekil 1: Hasankeyf’te Son Şans Turizmi Haberlerine İlişkin Kavram Haritası

Haber içeriklerinde ‘*Turizm*’ (% 62,71) kelimesinin en sık kullanılan kod olduğu belirlenmiştir. “*Turizm*” kodunun son şans turizmiyle ilişkisi ise Hasankeyf’in bulunduğu bölgede önemli bir turizm destinasyonu olmasından kaynaklıdır. ‘*Turizm*’ kodunun haber içeriklerinde fazla kullanılmasının sebebinin iki yönlü olduğu düşünülmektedir. ‘*Turizm*’ kodu ile yayınlanan haber içeriklerinde yok olmak üzere olan Hasankeyf’e temasına ve barajın bitiminden sonra Hasankeyf’teki değişikliklerin bölge turizmine yönelik katkısı yoğun şekilde işlenmiştir. Haberlerde yer verilen bir diğer kod ‘*Ilısu Barajı*’ dır (% 23,16). ‘*Ilısu Barajı*’ kodunu içeren haberler genellikle barajın inşaatı, finansmanı ve ekolojik çevre üzerindeki etkilerine yöneliktir. ‘*Su Altında Kalacak*’ (%5,17) kodu ile ilgili yapılmış haberlerde Hasankeyf’in sular altında kalmasından sonra uğrayacağı değişikliğe dair haber içeriklerine rastlanılmıştır. Sadece bu kod ile tek bir haberde son şans turizmine yönelik bir vurgu yapılmadan bölgenin sular altına kalacak olmasından kaynaklı olarak yerli ve yabancı turistlerin bölgeye son yolculuklarını yaptığı belirtilmiştir. ‘*Kültürel Değer*’ (%3,44) koduyla

8-9 Mart / March 2024

ilgili yapılmış haberlerde ise destinasyonda yer alan kültürel miras öğelerinin turizme kazandırılması ve bu değerlerin ekonomiye katkı sunacak şekilde tasarlanmasına yönelik içeriklere rastlanılmıştır. ‘*Son Kez Gör*’ (%2,30) koduyla ilgili yapılan haberlerin içeriğinde işlenen konu ilçeyi son kez görmek için yoğun bir ziyaretin gerçekleştiğine yöneliktir. ‘*Yok Olması*’ (%1,15) koduyla ilgili yapılmış iki haber vardır. Bunlardan ilki, turizmden bağımsız olarak bölgede çıkan bir yangını işlerken, ikinci haber ise yok olacak kültürel miras öğelerine karşı yaşanması muhtemel üzüntüyü işlemiştir. ‘*Kurtarılın*’ (%0,58) koduyla ilgili ise incelenmiş olan zaman aralığında tek bir habere rastlanılmıştır. Haberde Hasankeyf’in sular altında kalmaması ve kurtarılması gerektiğine dair birtakım görüşler verilmiştir.

Son şans turizmini çağrıştırdığı düşünülen, *Yok Olmadan Önce Göre* ve *Tarihi Eserlerin Taşınması*, kodlamaların haber içeriklerinde kullanılmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan son şans turizmine yönelik belirlenen ‘*Son Şans*’ kodunun haber içeriklerinde hiç kullanılmamış olması araştırmanın en dikkat çekici hususu olarak göze çarpmaktadır.

Tablo 3. Gazete Haberlerinde Anahtar Kelimelerin Sıklığı

Son Şans Turizmi Kavramı	Frekans	Yüzde
Turizm	111	63,80
İlisu Barajı	41	23,56
Su Altında Kalacak	9	5,17
Kültürel Değer	6	3,44
Son Kez Gör	4	2,30
Yok Olması	2	1,15
Kurtarılın	1	0,58
Son Şans	0	0
Yok, Olmadan Önce Gör	0	0
Tarihi Eserlerin Taşınması	0	0
Toplam	174	100

Haber içeriklerinde kullanılan kelimelerin yıllara göre dağılımına bakıldığında; haber yayınlanma zamanlarının belli bir dilimde yoğunlaştığı dikkat çekmektedir. Anahtar kelimelerin en az yayınlandığı yılın 2018 olduğu belirlenmiştir. Bunun sebebinin ise bölgenin 2018 yılında inşaat sahası halinde olması ve bu nedenle turizmin arka planda kalması ile ilişkilidir. Öte yandan söz konusu yıllarda Hasankeyf’te ikamet eden halkın yeni duruma alışma isteği, toplumun var olan duruma uyum sürecinde olmasından kaynaklı olarak Turizmin ikinci plana itilmiş olması düşünülebilir. Yine bu süreçte haber içeriklerinde ‘‘İlisu Barajı’’ kodlamasının 2019 yılında (%21,62) yoğunlaştığını görmekteyiz. Bunun da sebebinin baraj gölünün su tutmaya başlaması ve ilk etkilerinin belirmeye başlamasına bağlanılabilir.

8-9 Mart / March 2024

Diğer kodlamaların ise haber içeriklerinde çok az kullanıldığı, söz konusu kullanımların da pazarlama stratejisine yönelik olmadığı anlaşılmaktadır.

Tablo 4. Son Şans Turizmi İçin Belirlenen Anahtar Kelimelerin Yıllara Göre Dağılımı

		2018	2019	2020	2021	2022
Turizm	Frekans	5	24	27	35	20
	Yüzde	4,50	21,62	24,32	31,53	18,01
Son Şans	Frekans	0	0	0	0	0
	Yüzde	0	0	0	0	0
İlusu Barajı	Frekans	5	28	4	1	3
	Yüzde	12,20	68,29	9,76	2,44	7,32
Yok Olması	Frekans	0	2	0	0	0
	Yüzde	0	100	0	0	0
Son Kez Gör	Frekans	0	2	2	0	0
	Yüzde	0	50	50	0	0
Yok Olmadan Önce Gör	Frekans	0	0	0	0	0
	Yüzde	0	0	0	0	0
Su Altında Kalacak	Frekans	2	6	1	0	0
	Yüzde	0	0	0	0	0
Kurtarılınsın	Frekans	0	1	0	0	0
	Yüzde	0	100	0	0	0
Kültürel Değer	Frekans	1	3	0	0	2
	Yüzde	16,66	50	0	0	33,33
Tarihi Eserlerin Taşınması	Frekans	0	0	0	0	0
	Yüzde	0	0	0	0	0

6. SONUÇ VE TARTIŞMA

Alternatif turizm türü olarak Son şans turizmi kavramı, literatürde yoğun bir biçimde işlenmektedir. Bölgelerde tamamen yaşanan veya kısmi olarak görülen yitirmeler Son Şans turizmini açıklarken, İlusu Barajı projesinin bitirilmesiyle sular altında kalan Hasankeyf'in son şans turizmine örnek teşkil edilebileceği açıktır. Bu çıkış noktasından hareketle mevcut araştırmada Batman ili için son derece hassas bir turizm bölgesi olan Hasankeyf'in sular altında kalmadan önce Son Şans Turizmi kapsamında kullanımına ilişkin yerel medyanın teşvik edici rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Bu odakta Batman'da haftalık olarak yayınlanan bir (1) yerel gazetenin Hasankeyf ile ilgili yapmış olduğu haberler incelenmiştir.

Araştırma sonuçları Hasankeyf ile ilgili haber sayısının 144 olduğunu göstermektedir. Hasankeyf'in Batman ilinin en önemli turistik çekiciliklerine sahip ve çekiciliklerin en yoğun bölgesi olduğu dikkate alındığında dört yıllık süreçte yapılan haber sayısının yetersiz olduğu açıktır. Orhun ve Meriç'in (2020) ifade ettiği üzere insanlar yeni medya teknolojileri

8-9 Mart / March 2024

sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde yařanan geliřmelerden çok hızlı bir řekilde haberdar olmaktadır. Buna ek olarak, özellikle yerel medyada destinasyonların yok olma tehlikesi hakkında yapılan haberlerin bir “pres” görevi gördüğü ve kiřileri bu bölgelere seyahat etmek için motive ettiğı söylenebilir. Atfettiğı turistik önem ve barındırdığı son řans turizmi potansiyeline rağmen Hasankeyf'in yerel medya üzerinden tanıtımının yeterince ifade edilemediğı görölmektedir.

Bir diđer arařtırma sonucuna göre haberlerde “*Turizm, Son řans, Ilisu Barajı, Yok Olacak, Son Kez Gör, Yok Olmadan Önce Gör, Sular Altında Kalacak, Kurtarılıں, Kültürel Deđer, Tarihi Eserlerin Tařınması*” temalarına vurgu yapıldığı belirlenmiştir. Hasankeyf ile ilgili haber içeriklerinde “*turizm*” temasının daha yoğun kullanıldığı ve söz konusu temanın Son řans Turizmi açısından daha çok genel anlamı ile kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Haber metinleri ve içeriklerinde son řans turizm algısının zayıf kaldığı ve Hasankeyfe yönelik yeterli farkındalık oluşturulmadığı saptanmıştır. Buna ek olarak, Hasankeyfte son řans turizmine yönelik haberlerin su altında kalacak, son kez gör ve yok olmasın temaları altında işlendiğı sonucuna varılmıştır. Söz konusu temaları içeren haberlerde Hasankeyf'in sular altında kalmasından sonra uğrayacağı deęişikliğe ve yok olacak kültürel miras neticesinde yařanması muhtemel üzüntüyü işlenmiş ve bölgenin sular altına kalacak olmasından kaynaklı olarak yerli ve yabancı turistlerin bölgeye son yolculuklarını yaptığı belirtilmiştir. Özetle, Hasankeyf'in son řans turizmi kapsamında yerel Medya'da yeterince pazarlanmadığı görölmektedir. Bu durum turistlerin gerek řehir dışından gerekse řehir içinden son řans turizmi amaçlı Hasankeyfe seyahat motivasyonlarının yeterince teşvik edilemediğini açıklamaktadır. Lemelin vd. (2010) son řans turizminin bölgeye yönelik turistik seyahatleri ciddi oranda arttırdığını ifade etmektedir. Arařtırmacılar artan seyahat sayısının ekonomik çıktıları beraberinde getirdiğini belirtmektedir. Bu bağlamda seyahatlerin kısıtlı kaldığı bölgelerin turizm kaynaklı ekonomik çıktılarından yeterince istifade etmediğı gerçeğı dikkate alındığında, Hasankeyf'in son řans turizmi kaynaklı seyahatlerle elde edeceğı ekonomik çıktılarından yeterince faydalanmadığı söylenebilir.

8-9 Mart / March 2024

Kaynakça

- Akış, S. (1999). *Sürdürülebilir Turizm Ve Türkiye*.
- Akmeşe, A. I. (2022). *Bir Seyahat Motivasyonu Aracı Olarak Son Şans Turizmi: Büyük Set Resifi Örneği*. *Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences (Joshas)*, 6(32), 1697-1706.
- Arıca, Ö. Ü. (2019). *Adıyaman'da İnanç Turizmi Açısından Önemli Bir Değer: Sahabe Safvân Bin Muattal*. *Proceedings Books*, 269.
- Atılğan, S. S. (2015). *Turizm Destinasyon Pazarlama Ve Tanıtımında Web Siteleri: Bir Web Portalı İncelemesi*. *Atatürk İletişim Dergisi*, (9), 113-124.
- Bağcı, E. &. (2021). *Göç Turizmi (Diaspora), Son Şans Turizmi (Last Change), Oyuncak Turist (Toy Tourist) Kavramlarının Türkiye'deki Turizm Akademisyenleri Ve İşletmecileri Açısından Bilinirliğine Dair Bir Araştırma*. *The Journal Of Academi*.
- Baytok, A. P. (2017). *Alternatif turizm mi turizmde çeşitlilik mi? Kavramsal bir değerlendirme*. *Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*. 4, 1-14.
- Çakar, K. &. (2023). *Motivations And Experiences Of Tourists Visiting Hasankeyf As A Last Chance Tourism Destination*. *Journal Of Ecotourism*, 22(2), 237-259.
- Dawson, J. J. (2011). *Ethical Considerations Of Last Chance Tourism*. *Journal Of Ecotourism*, 10(3), 250-265.
- Deniz, Ş. &. (2018). *Bana Okurunu Söyle, Sana Manşetini Söyleyeyim: Gazete Web Sitelerinde İçerik Hiyerarşisini Ve Gündemi Belirlemede Okurun Değişen Rolü*. *Gaziantep University Journal Of Social Sciences*, 17(3), 915-940.
- Eijgelaar, E. T. (2010). *Antarctic Cruise Tourism: The Paradoxes Of Ambassadorship, "Last Chance Tourism" And Greenhouse Gas Emissions*. *Journal Of Sustainable Tourism*, 18(3), 337-354.
- <https://www.mfa.gov.tr/surdurulebilir-kalkinma.tr.mfa>. (2023, 10 11).
- Ilgaz, A. C. (2020). *Ilgaz, A., Coşkun, K., & Akmeşe, H. (2020). Bir Seyahat Motivasyonu Aracı Olarak Son Şans Turizmi: Büyük Set Resifi Örneği*. *Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences*, 6(32), 1697-1706. *Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences*.
- Kasaroğlu, K. (2021). *Ulusal Yazılı Medyada Salda Gölü'nün Son Şans Turizmi Destinasyonu*. *International Journal Of Contemporary Tourism Research*, 5(Özel Sayı), 19-37.
- Kaya, B. &. (2018). *Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin (Türsab) Tarihi*, Kozak N.(Ed.) *İçinde. Dünden Bugüne Türkiye'de Turizm: Kurumlar, Kuruluşlar, Turizm Bölgeleri, Meslekler*, 10, 317-344.
- Kılıç, B. &. (2020). *A Conceptual Review Of Last Chance Tourism: The Case Of Turkey*. *Tourism: An International Interdisciplinary Journal*, 68(3), 322-335. *An International Interdisciplinary Journal*, 68(3), 322-335.
- Kılıçarslan, D. (2016). *Ziyaretçi Yönetimi Kapsamında Ziyaretçilerin Atmosfer Ve Kalabalık Algılarının Memnuniyet Üzerindeki Etkisinin Tesp*. *Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi*.
- Kucukergin, K. G. (2020). *'What If This Is My Last Chance?': Developing A Last Chance Tourism Motivation Model*. *Journal Of Destination Marketing & Management*, 18, 100491.

8-9 Mart / March 2024

- Küçükergin, K. G. (2021). Son Şans Turizmi: Bir Literatür İncelemesi Ve Arařtırma Gündemi. *Turizm Akademik Dergisi*, 8(1), , 151-165.
- Lemelin, H. D. (Current Issues in Tourism). Last change tourism: The boom, doom, and gloom of visiting vanishing destinations. *Current Issues in Tourism*, 13(5), , s. 477-493.
- Lumsdon, L. M. (2007). *Tourism And Transport*. Routledge.
- Necla, A. Y. (2007). Çevresel Sürdürülebilir Turizm Geliřmesi. *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 9(1),, 59-69.
- Oğan, O. &. (2022). Oğan, O., & Emekli, G. Küresel İklim Deęiřiklięi Baęlamında Kırılgan Mekânlarda Son Şans Turizmi: Kıyı Kentleri Ve Deniz Seviyesi Deęiřimleri. *TUCAUM 2022 Uluslararası Coęrafya Sempozyumu*, (s. 420-438). Ankara.
- Orhun, B. N. (2020). Son Şans Turizminin Medyadaki Yansıması: Hasankeyf Örneęi. *Journal Of Academic Tourism Studies*, 1(1),, 6-18.
- Saylar, Ö. &. (Saylar, Ö., & Şişman, A. Nevşehir İli Su Potansiyeli Ve İl Ekonomisine Katkısı. Tarih Ve Kültür Sempozyumu, 195.). Nevşehir İli Su Potansiyeli Ve İl Ekonomisine Katkısı. *Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri*, (s. 195). Nevşehir.
- Taban, B. (2019). Bir Alternatif Turizm Türü Olarak Yamaç Parařütü: Uçmaktare Üzerine Bir Çalıřma (Master's Thesis, Namık Kemal Üniversitesi).
- Uluçeçen, T. H. (2011). Özel ilgi turizmi: Kapsamı, çeřitleri ve Türkiye’de uygulanabilirlięi. Yayınlanmamıř Uzmanlık Tezi. Ankara: TC Kültür ve Turizm Bakanlıęı Dıř İliřkiler ve Avrupa Birlięi Koordinasyon Daire Bařkanlıęı.
- Vatan, A. &. (2019). İstanbul’daki Kuş Sarayları: Son Şans. *Türk Turizm Arařtırmaları Dergisi*, 3(3), 421-435.
- Yıldız, Z. (2011). Turizmin Sektörünün Geliřimi Ve İstihdam Üzerindeki Etkisi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 3(5), 54-71.
- Yılmaz, M. E. (2019). Hasankeyf Mardinike Külliyesi Kalıntılarının Saęlamlařtırılması Ve Su Altında Korunmasına Yönelik Uygulama Çalıřmaları. *Masrop E-Dergi*, 13(1), 30-51.
- Yurttař, H. (1996). Hasankeyf Zeynel Bey Türbesi. *Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi*, (3), 121-151.

A Discussion on The Relationship Between Corruption and Democracy

Yolsuzluk ve Demokrasi İliřkisi Üzerine Bir Tartıřma

Paper ID: 89324 -8

Hikmet Dersim Yıldız¹¹

ABSTRACT

Transparency International defines corruption as the abuse of entrusted or delegated powers for personal gain or advantage. At the same time, corruption is a problematic behavior that undermines trust and democracy, hinders economic growth and development, and leads to inequality in income distribution. In other words, corruption, which can be defined as the misuse of public powers for personal gain, is also an attitude or behavior that can lead to the erosion of social democratic dynamics.

In this context, 28 studies analyzing the relationship between corruption and democracy are examined within the framework of literature review. In addition, the determinants of corruption were estimated with the data of 151 countries using cross-sectional data analysis method. The findings of the study are consistent with the literature. Except for a few studies, the existence of a significant relationship between corruption and democracy has been confirmed in previous studies. However, there are also studies that emphasize that the relationship between corruption and democracy will not always be linear and significant, both within the theoretical framework and within the framework of the gains of previous literature, in other words, expectations. However, only 3 of the 28 studies analyzed did not find a direct relationship between democracy and corruption. On the other hand, in the same studies, it was concluded that the relationship would be linear and significant indirectly or under different conditions.

While the existence of a relationship between democracy and corruption is widely accepted, the existence of economic freedoms has also been analyzed in depth. In studies on the determinants of corruption, it is noteworthy that economic freedoms and levels of democracy have a linear and tight relationship with each other. In addition, some studies have also found that increased democratization has a positive impact on corruption, but does not lead to significant changes in countries with low levels of economic freedom. Moreover, there are almost no studies in the literature that examine the impact of education and peace levels on corruption. In this respect, the analysis provides a perspective to fill this gap in the literature and reveals that education and peace levels have an impact on corruption.

¹¹ Dr. Arř. Gör., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi- Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, hikmetdersim.yildiz@comu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-2866-3936.

8-9 Mart / March 2024

Keywords: *Corruption, Democracy, Cross-Sectional Models*
Jel Codes: *D73, D72, C21*

ÖZET

Uluslararası Şeffaflık Örgütü yolsuzluğu, emanet edilen ya da tahsis edilen yetkilerin şahsi çıkar ve kazançları için kötüye kullanılması olarak ifade etmektedir. Aynı zamanda yolsuzluk güveni ve demokrasiyi azaltan, ekonomik büyüme ve kalkınmayı engelleyen, gelir dağılımında adaletsizliğe yol açan problemleri bir davranış olarak karşımıza çıkarmaktadır. Başka bir anlatımla, kamusal yetkilerin kişisel menfaatler amacıyla kötüye kullanılması olarak ifade edilebilen yolsuzluk aynı zamanda toplumsal demokratik dinamiklerin aşınmasına da sebep olabilecek bir tutum ya da davranıştır.

Bu kapsamda çalışmada yolsuzluk ve demokrasi ilişkisini inceleyen 28 çalışma literatür araştırması çerçevesinde incelenmiştir. Bunun yanında 151 ülkenin verileri ile yolsuzluk belirleyicileri yatay-kesit veri analizi yöntemiyle tahmin edilmiştir. Çalışmada ortaya çıkan bulgular literatürle uyumlu sonuçlar karşımıza çıkmaktadır. Birkaç çalışma haricinde, yolsuzluk ve demokrasi arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı önceki çalışmalarda da teyit edilmiştir. Ancak hem teorik çerçevede hem de önceki literatürün kazanımları, diğer bir ifadeyle beklentiler, çerçevesinde incelendiğinde, yolsuzluk ve demokrasi arasında ilişkinin her zaman doğrusal ve anlamlı olmayacağını vurgulayan çalışmalar da mevcuttur. Fakat incelenen 28 çalışmanın yalnızca 3'ünde demokrasi ve yolsuzluk arasında doğrudan bir ilişki bulunamamıştır. Bunun yanı sıra, aynı çalışmalarda dolaylı yoldan ya da farklı şartlar altında ise ilişkinin doğrusal ve anlamlı olacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Demokrasi ve yolsuzluk arasındaki ilişkinin varlığı kabul görmekle birlikte çoğunlukla ekonomik özgürlüklerin de varlığı derinlemesine analiz edilmiştir. Yolsuzluğun belirleyicileri üzerine yapılan çalışmalarda özellikle ekonomik özgürlükler ve demokrasi seviyelerinin birbirleriyle doğrusal ve sıkı bir ilişki içinde oldukları göze çarpmaktadır. İlave olarak bazı çalışmalarda, demokratikleşmenin artışının yolsuzluğu olumlu anlamda etkilediği ancak ekonomik özgürlüklerin az olduğu ülkelerde büyük değişimler yaratmadığı da bulgular arasına eklenmektedir. Ayrıca literatürde eğitim ve barış düzeylerinin yolsuzluk üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar yok denecek kadar azdır. Bu açıdan analiz literatürdeki bu eksikliği de giderecek bir perspektif kazandırmanın yanında, eğitim ve barış düzeylerinin yolsuzluk üzerinde etkisinin olduğu sonucunu gözler önüne sermektedir.

Anahtar Kelimeler: *Yolsuzluk, Demokrasi, Yatay-Kesit Veri Analizi*
Jel Kodu: *D73,D72 C21*

Farklı Ülke CDS'leri Arasındaki Frekans Yayılım Etkisinin Türkiye Odaklı Analizi

Analyzing the Frequency Spillover Effect Among Cdss Of Different
Countries, With A Specific Focus On Türkiye

Paper ID: 89324 -9

Hüseyin Özdemir¹²

ÖZET

Kredi temerrüt takası (CDS) genel anlamıyla, bir tarafın belirli bir süre boyunca borçlunun temerrüdünden kaynaklanan zararlara karşı diğer taraftan koruma satın aldığı, iki taraf arasında yapılan bir sözleşmedir. Devlet kredi temerrüt takası (Sovereign CDS) ise referans kuruluşun bir hükümet olduğu durumlarda yapılan finansal sözleşmelerdir. Bu finansal ürün, devletin temerrüdü durumunda uluslararası yatırımcılara tazminat ödemek için geliştirilmiştir. Yüksek CDS primi borçlu olan tarafın borcunu ödeyebilmesine dair endişe duyulduğunu göstermektedir. Devlet kredi temerrüt takasları arasındaki ilişki son derece sıkı olup CDS'ler arasındaki yayılma derecesi bir hayli yüksektir (Badaoui et al., 2013). Yani bir ülkenin CDS'sinde meydana gelen bir değişiklik diğer ülke CDS primlerini de etkilemektedir. Bu çalışma 12 farklı ülkenin 5 yıllık CDS getirileri arasındaki yayılma etkisini frekans bağıntılılık yöntemi (Baruník ve Křehlík, 2018) ile analiz etmektedir. Frekans yayılma endeksi LASSO VAR yönteminden (Gabauer vd., 2020) elde edilen genelleştirilmiş varyans ayrıştırma yöntemi ile elde hesaplanmıştır. 5 yıl vadeli CDS'ler diğer vadelerin aksine en likit olan ve en yaygın şekilde ticareti yapılan CDS'lerdir (Zhang, 2013). Çalışmanın temel amacı 11 ülke CDS getirisi ile Türkiye CDS getirisi arasındaki yayılma etkisini incelemektir. Çalışmada kullanılan veriler haftalık frekansta olup veriler Kasım 2008'den başlamakta Ocak 2024'de sonlanmaktadır. Veride toplam 717 gözlem bulunmaktadır. Klasik dinamik zaman bağıntılılık yönteminden farklı olarak frekans bağıntılılık yönteminde finansal piyasalar arasındaki kısa, orta ve uzun dönemli yayılma etkisi incelenebilmektedir. Bu da politik çıkarım açısından daha yararlı bilgiler sunması anlamına gelmektedir. Analizde Türkiye ile birlikte hem gelişmiş (ABD, İtalya, İngiltere, Fransa, İspanya ve Avusturya) hem de gelişmekte olan ülkelerin (Meksika, Endonezya, Mısır, Çin ve Brezilya) CDS verileri kullanılmıştır. Tam örneklem zaman bağıntılılık analiz sonuçları Türkiye'nin CDS getirisi üzerindeki en büyük yayılım etkisinin sırasıyla Meksika, Brezilya, Endonezya ve Çin'den

¹²Dr., Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi, huseyinozdemir83@gmail.com,
<https://orcid.org/orcid.org/0000-0003-4242-8999>

8-9 Mart / March 2024

kaynaklandığını, gelişmiş ülkelerin etkisinin ise nispeten sınırlı olduğunu görülmektedir. Benzer sonuçlar korelasyon analizinde de görülmektedir. Diğer taraftan, frekans bağıntılılık analiz sonuçları yayılma etkisinin çoğunun ilk bir aylık zaman dilimi içerisinde gerçekleştiğini göstermektedir. ABD, İngiltere, Fransa ve Mısır net CDS getiri alıcısı iken diğer ülkeler net CDS getiri vericisidir. Bu durum frekans bağıntılılık yöntemi ile yapılan analiz sonuçlarında da benzerdir. 2015 yılına kadar CDS piyasasında Türkiye net verici konumunda iken 2015 yılından sonra net alıcı konumuna geçmiştir. Genel itibariyle ülke CDS'lerinin yayılma endeksleri zamanla değişim göstermektedir. Zamanla değişen toplam yayılma etkisi 2008 Küresel Finans krizinden sonra yüksek seyretmiş ancak 2013 yılı itibariyle düşüşe geçmiştir. 2020 Covid-19 salgını ile birlikte tekrar artışa geçen toplam CDS yayılma endeksi salgın sonrası azalsa da son zamanlarda tekrar artış içerisine girmiştir. Türkiye'den kaynaklı yayılma endeksi gözlem dönemi boyunca zamanla azalırken, diğer ülke CDS'lerinden Türkiye CDS'sine doğru olan yayılma etkisi de zamanla azalma eğilimine girmiştir. Bu çalışma kapsamında elde edilen ampirik bulgular, Türkiye hükümet tahviline yatırım yapan uluslararası finans kuruluşlarının, bankaların, finansal düzenleyicilerin ve politika yapıcıların ilgisini çekecektir.

Anahtar Kelimeler: *Kredi temerrüt swapı; Frekans yayılım etkisi; Ülke riski*

Jel Kodu: *F36; G15; C58*

ABSTRACT

A credit default swap (CDS) is essentially a contract wherein one-party buys protection from another against losses arising from a borrower's default within a specified timeframe. Sovereign credit default swaps (Sovereign CDS) are financial contracts involving governments as the reference institution, designed to compensate international investors in the event of sovereign default. A high CDS premium indicates that there is concern about the debtor's ability to pay its debt. The interdependence among sovereign credit default swaps is pronounced, with significant spillover variations between CDSs (Badaoui et al., 2013). In essence, a change in one country's CDS premium affects the CDS premiums of others. This study employs the frequency dynamics of connectedness (Baruník and Křehlík, 2018) to analyze the spillover effect between the 5-year CDS return of 12 different countries. The frequency spillover index is calculated by using the generalized variance decomposition method derived from the LASSO VAR (Gabauer et al., 2020). Unlike other maturities, 5-year CDSs are the most liquid and widely traded. The primary objective of this study is to investigate the spillover effect between the CDS return of 11 countries and Turkey. The weekly data spans from November 2008 to January 2024, totaling 717 observations. The frequency connectedness method allows examination of short, medium, and long-term spillover effects between financial markets, providing valuable information for political inference compared to classical dynamic time correlation methods. This study utilizes CDS data from both developed (USA, Italy, UK, France, Spain, and Australia) and developing countries (Mexico, Indonesia, Egypt, China, and Brazil) alongside Turkey. Full sample time

8-9 Mart / March 2024

spillover analysis indicates that Mexico, Brazil, Indonesia, and China have the most significant spillover effects on Turkey's CDS return, with limited impact from developed countries. Similar results emerge in the correlation analysis. Frequency spillover analysis results reveal that the majority of spillover effects occur within the first month. While the USA, UK, France, and Egypt act as net CDS return receivers, other countries are net CDS return transmitters. While Turkey was a net transmitter in the CDS market until 2015, it became a net receiver after 2015. In general, the spread indices of country CDSs change over time. The total spillover effect, initially high post the 2008 Global Financial Crisis, declined after 2013, rebounded with the 2020 Covid-19 pandemic, and recently increased again. While the spillover index from Turkey to other economies decreased over time throughout the observation period, the spillover effect from other countries' CDS to Turkey's CDS also tended to decrease over time. The empirical findings of this study will attract the attention of international financial institutions, banks, financial regulators and policy makers investing in Turkish government bonds.

Keywords: *Credit default swap; Frequency spillover effect; Country risk*

Gel Code: *F36; G15; C58*

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumu ve Mali Sorunlar

Service Delivery and Financial Problems of Local Governments in Turkey

Paper ID: 89324 -10

Mehmet Emin Çetinkaya¹³

ÖZET

Türkiye Cumhuriyeti’nin idari teşkilatı; merkezi ve yerinden yönetim olarak ikiye ayrılmış, kamu hizmeti adına ülkede hem devlet idaresi hem de mahalli idareler görev almaktadır. Ülkenin bu idari yapısı beraberinde hem zorlukları hem de bazı iş ve işlemlerde kolaylıkları beraberinde getirmiştir. İdaresi başkent teşkilatı çevresinde şekillenen Türkiye’nin idari yapısı hizmet sunumunun etkin yürütülebilmesi açısından mahalli idareler ile yerelin ihtiyaç ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak teşkilatlanmıştır. Genel çerçevede baktığımızda hizmet sunumu ile ilgili çalışmalarını merkezi idarenin yanı sıra merkezi idarenin ulaşamadığı yerlerde bu görevi mahalli idareler ve hizmet yönünden kamu kurumu ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları üstlenmektedir. Doğal olarak merkezi idarenin ulaşamadığı yerlere hizmetin faydalı bir şekilde aktarılması mali açıdan zorlukları da beraberinde getirmektedir. Mali açıdan büyük ölçüde merkezi idareye bağlı olan yerel idarelerin hizmet sunumu sırasındaki kaynak harcamaları kısıtlı veya yetersiz kalabilmektedir. Mali açıdan yaşanan bu dengesizlik hizmet sunumunu da doğrudan doğruya etkilemektedir. Merkezi bütçenin finansman krizi yaşadığı bir durumda direkt olarak yerel yönetim de mali açıdan sorun yaşayabilmektedir. Bu durumda yerelde hizmet sunumu da olumsuz etkilenmektedir. Genel çerçevede bakıldığında yerel yönetimlerin gelişen ve dönüşen ihtiyaçları etkin bir şekilde karşılaması; merkezi bütçeden aldığı geliri verimli kullanmasına ve mali açıdan yeterli düzeyde kaynağı elinde bulundurmasıyla ilişkilidir. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyeti’nin idari yapısı çerçevesinde mahalli idarelerin hizmet sunumu ve finansal açıdan merkezi idareye bağlı olmanın getirdiği mali zorlukları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: *merkezi idare, mahalli idare, belediye, mali sorun, hizmet sunumu*

Jel Kodu: *H11, H76, R11, R51*

¹³ Yüksek Lisans Öğrencisi, Dicle Üniversitesi, SBE Kamu Yönetimi, emincetinkayaa.1999@gmail.com

ABSTRACT

Administrative organization of the Republic of Türkiye; It is divided into two as central and decentralized administration, and both the state administration and local administrations take part in the public service in the country. This administrative structure of the country has brought with it both difficulties and convenience in some works and transactions. The administrative structure of Turkey, whose administration is shaped around the capital organization, is organized by taking into account the needs and requirements of local administrations and local communities in order to ensure effective service delivery. When we look at the general framework, in addition to the central administration, the work related to service provision is undertaken by local administrations and public institutions and professional organizations that are public institutions in terms of service in places where the central administration cannot reach. Naturally, transferring the service in a beneficial way to places where the central administration cannot reach brings financial difficulties. The resource expenditures of local administrations, which are largely financially dependent on the central administration, during service provision may be limited or insufficient. This financial imbalance directly affects service delivery. In a situation where the central budget experiences a financing crisis, the local government may also experience financial problems. In this case, local service delivery is also negatively affected. When looked at in the general framework, local governments should effectively meet the developing and transforming needs; It is related to using the income received from the central budget efficiently and having sufficient financial resources. In this study, the service delivery of local administrations within the framework of the administrative structure of the Republic of Turkey and the financial difficulties of being financially dependent on the central administration are examined.

Keywords: *Central administration, local administration, municipality, financial challenge, servicedelivery*

Jel Codes: *H11, H76, R11, R51*

Giriş

Sosyal devlet anlayışı gereği devletler, vatandaşlarına hizmet etmek ve belli başlı ihtiyaçlarını gidermekle yükümlüdür. Toplum içinde engelliler, çocuklar, dezavantajlı gruplar, yaşlılar, kadınlar gibi pek çok kesimden grup ortak veya daha pozitif ayrımcılık gerektiren ihtiyaçlarla muhatap olabilirler. Karşılaştıkları bu ihtiyaçlara karşılık merkezi veya yerel idareden bir hizmet sunumu beklmeleri doğaldır. Tabii ki idarelerin de asıl kuruluş amaçları anayasada da belirtildiği üzere ‘sosyal devlet’ ilkesine dayalıdır. Ülkemiz de sosyal devlet anlayışı ilkesini benimsemiş ve bu esas çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Ülkemizin idari teşkilatına baktığımızda genel olarak karşımıza çıkan iki unsur merkezi ve yerel idaredir. Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapıda olması

8-9 Mart / March 2024

hasebiyle merkezi idare gibi bir unsurun olması kaçınılmazdır. Çünkü üniter yapıda olan ülkelerde devletin özellikle yürütme organı tek bir bütün içerisindedir. Bu anlayışta devlet bölünmez bir bütün olarak görülür ve merkezi idarenin baskın olduğu bir yönetim tarzı hakimdir. Merkezi idarenin daha baskın olduğu bir sistemde hizmet sunumlarında gecikmeler, bürokrasi ve kırtasiye harcamalarında artış, demokratik kurallara uygun olmama, memurun isteksiz olması ve adapte olamaması, merkezin yereldeki ihtiyaçlara hakim olamaması gibi pek çok sorunla karşılaşılabilir.

Burada da karşımıza çıkan yerel yönetimlerin daha etkin ve söz sahibi olması durumudur. Merkezi idarenin yetişemediği ve hizmet sunumunda geciktiği durumlarda yerelin ihtiyaç ve çıkarlarına daha uygun politikalar geliştirmesi görevi yerel idareler ile ilgili bir konudur. Türkiye'nin idari teşkilatının unsurlarından olan mahalli idarelerin merkezi idare ile karşılaştırıldığı zaman demokratik açıdan uygun, kırtasiye ve bürokrasinin daha az olduğu ve yereldeki sorunlara daha rasyonel ve yörenin ihtiyaçlarına daha uygun cevaplar verebildiği görülmektedir. Her ne kadar kırtasiye ve bürokratik giderlerinin azaldığı, rasyonel hizmetlerin getirildiği ve demokrasiye uygun olduğu bilinse de yerel yönetimlerin de hizmet sunumunu aksatan sorunların da olduğu bilinmektedir. Bu sorunların en başında mali kısıtlılık, nitelikli personel eksikliği, merkezi idare ile yerel idare arasında iletişim kopukluğu gibi sorunlar gelmektedir. Merkezi bütçeden gelen pay ve yerel yönetimlerin kendi gelirleri her zaman için hizmet sunumu için yeterli olmayabilir. Etkin bir hizmet sunumu için gerekli olan şey yalnızca mali kaynak değil ayrıca merkezi ve yerel idarenin daha sistematik ve sürdürülebilir politikalar geliştirmesine bağlıdır. Hizmet sunumunda etkinliği artırmak için mali kaynakların genişletilmesi ve merkezi-yerel idare arasında ortak politika esasının belirlenmesi gerekmektedir.

1. Türkiye'nin İdari Teşkilatı

Türkiye Cumhuriyeti'nin idari teşkilatlanması ve kamu örgütlenmesinin temeli Osmanlı'ya dayanmaktadır. Osmanlı'dan kalan bürokrasi anlayışı ve hizmet sunumu politikaları Türkiye Cumhuriyeti'ne de devrolmuştur. Bu anlayış cumhuriyet döneminde daha geniş bir boyuta ulaşmış, 1953 yılında Birleşmiş Milletler (BM) ile ortak kurulan Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) bünyesinde kamu yönetimi ve idari teşkilatlanma esasları daha etkin bir hâl almıştır (Şahin, 2018, s. 304-305). Cumhuriyetin kuruluşu itibariyle özellikle idare hukuku ve idari teşkilatlanma yapısına bakıldığında, idare hukukun doğduğu ülke olan Fransa'dan alındığı görülmektedir. Yasa oluşturma ve uygulama öğretisi açısından Fransız idari rejim ve idari yargı sistemi örnek alınmıştır (Kaplan, 2021, s. 16-17).

Türkiye'nin idari teşkilatlanmasına bakıldığında bir tarafta merkezi idarenin diğer tarafta ise yerinden yönetim kuruluşlarının yer aldığı görülmektedir. Merkezi idare diğer ismiyle devlet idaresi başkent ve taşra olarak iki ayrı kuruluş olarak teşkilatlanmıştır. Başkent teşkilatına bakıldığı zaman yürütme kanadının büyük çoğunluğu burada yer alırken (cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlıklar, yardımcı kuruluşlar), taşra teşkilatını ise il ve ilçeler kapsamaktadır. Merkezi yönetim, idarenin vatandaşlara sunacağı hizmeti başkent merkezinden ve tekelden yürütmesi denilebilir. Taşra teşkilatı ise merkezden alınan karar ve planlamaların tüm ülke düzeyinde yürütülmesini kapsar. Merkezi idarenin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti idari teşkilatını oluşturan diğer bir unsur

8-9 Mart / March 2024

da yerinden yönetim kuruluşlarıdır. Yerinden yönetim kuruluşları kendi içinde yer yönünden (mahalli idareler) ve hizmet yönünden kurum/kuruluşlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Yerinden yönetim kuruluşları merkezi idarenin ulaşamadığı veya yetkin olmadığı yörelerde idarenin bütünlüğü çerçevesinde hizmet sunumunu üstlenen kurum ve kuruluşlardır. Yer yönünden hizmet kuruluşları kendi içerisinde 3'e ayrılmış olup bunlar il özel idaresi, belediye ve köy olarak sınıflandırılır. Yörenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere kanunun belirttiği esaslara uygun şekilde kurulan ve seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişiliği bulunan kuruluşlardır. Kuruluş, görev ve yetkileri kanunla düzenlenen mahalli idarelerin karar organları seçimle belirlenir. Yerinden yönetim kuruluşunun mahalli idareler dışındaki diğer kanadını ise hizmet yönünden kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır. Hizmet yönünden kamu kurum ve kuruluşları belli bir hizmet sunumunda teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren durumlarda hizmetin daha nitelikli ve verimli olarak aktarılması için oluşturulan kurum/kuruluşlardır. Hizmet yönünden kamu kurumları üniversiteler, TÜBİTAK, SGK gibi kurumlar iken kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ise barolar, mesleki odalar gibi kuruluşlardır. (Gözler, 2019, s. 1-2)

Şekil 1 : Türkiye Cumhuriyeti İdari Teşkilatı Şeması

Kaynak : Türkiye'nin Yönetim Yapısı (T.C. İdari Teşkilatı) – Kemal Gözler

2. Merkezi İdare

Ülkemizde merkezi yönetim temel ve genel ihtiyaçlara yönelik hizmetleri yürüten kurumlardan oluşur. Merkezi yönetim ülke genelinde hizmet ve anayasal görevleri yerine getirmek için başkentte bulunan ve başkent dışındaki bölgelere taşra teşkilatı aracılığıyla ulaşan sisteme denir. Başkent teşkilatında ülkenin genel idaresinin üstlenen cumhurbaşkanı yer alır. Bununla birlikte cumhurbaşkanı danışmanlık ve vekillik hizmeti görmek adına en az bir cumhurbaşkanı yardımcısı seçebilir. Kamu işlerinin etkin yürütülmesi ve uzmanlık alanı esasına dayalı bakanlıklar yine başkent teşkilatında yer alırken, yürütme organına yardımcı düzenleme ve denetleme kurum ve kuruluşları da merkezi teşkilatını oluşturan

8-9 Mart / March 2024

diğer organlardır. Bakanlıkların yanı sıra Danıştay, Sayıştay, MGK gibi kurumlar merkezde hem başkent teşkilatına yardımcı mahiyette iken aynı zamanda düzenleme denetleme yetkisine de sahiptirler. Özellikle idarenin idari denetimi Danıştay tarafından üstlenilirken, yine idarelerin mali denetimi Sayıştay'a tabidir. MGK ve YAŞ gibi kuruluşlar da uzmanlık gerektiren askeri konularda merkez teşkilata hem yardımcı olmakta hem de istişare görevini üstlenmektedir. (Eryılmaz, 2018, s. 146-164).

Merkezi yönetimin taşra teşkilatına baktığımızda ise karşımıza il ve ilçe idaresi çıkmaktadır. Güncel olarak 81 il ve 922 ilçeden oluşan ülkenin il ve ilçe bazında idaresi, il bazında vali, il müdürlüğü, şube müdürlüğü ve şeflik hiyerarşisi ile idare edilirken, ilçede ise kaymakam, ilçe müdürlüğü, şube müdürlüğü ve şeflik hiyerarşisi ile idare edilmektedir. Cumhurbaşkanının ildeki temsilcisi vali iken ilçede de kaymakamdır. İlgili bakanlıkların il ve ilçe bazında hizmetleri ise bakanlık il ve ilçe müdürlüğü ile idare edilmektedir. Genel çerçevede bakıldığı zaman taşra teşkilatının amacı başkent idaresinin başkent dışında kalan bölge ve yörelere merkezin aldığı karar ve politikaları ulaştırmak ve uygulamaktır. Bu sayede başkent ile taşra arasındaki bağlantıyı sağlamlaştırılmaktadır (Eryılmaz, 2018, s. 165-182).

3. Yerinden Yönetim Kuruluşları

Yerinden yönetim kuruluşlarının amacı merkezi idarenin hizmet ve ihtiyaçlara karşılık verme noktasında eksik kalması durumunda yörenin ihtiyaçlarına daha rasyonel ve etkin karşılık vermektir. Kamusal hizmetlerin sadece merkezi idare ile idame ettirilmesi pek mümkün değildir. Hizmet sunumunda kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyet alanı ne kadar minimize edilirse toplumsal tercihlere karşılık vermek bir o kadar kolaylaşmaktadır. Yönetimin yerel ögelere yoğunlaşması verimlilik ve rasyonellik açısından önem arz etmektedir. Bu sebepten ötürü Türkiye'de idari teşkilatlanmanın yerel yönetim idaresi en önemli unsurlarından biridir.

Türk idari teşkilatlanmasının yerel yönetimler başlığı iki alt başlık etrafında şekillenmektedir. Birincisi yer yönünden (mahalli idareler) ikincisi ise hizmet yönünden kurum ve kuruluşlardır.

3.1. Yer Yönünden (Mahalli İdareler)

Merkezi idarenin hizmet sunumunda yetersiz ve uzak kalması nedeniyle yerel hizmetlerin idamesi konusunda yerel yönetimlerin payı büyüktür. Merkezi idarenin hizmet konusunda yükünü hafifleten yer yerel yönetimlerin en önemli kısmını mahalli idareler oluşturmaktadır. Mahalli idareler kendi içerisinde 3'e ayrılmaktadır (Gözler, 2019, s. 150-151).

3.1.1. İl Özel İdareleri

İl özel idareleri İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile kurulan, hizmet alanı yerleşim alanı içi ve dışını kapsayan merkezi yönetim ile diğer yerel yönetimler arasındaki 'ara düzey' bir yerel yönetim unsurudur. İl özel idareleri sadece büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ve il statüsündeki her mahalde bulunmaktadır. İl genel meclisi, il encümeni ve vali olmak üzere üç organı bulunurken, il adına mal tasarrufu ve borçlanma sözleşmeleri yetkisine de

8-9 Mart / March 2024

sahiptir. Ayrıca il özel idarelerinin genel bütçeden ayrılan payları ve öz gelirleri olmak üzere iki kaynağa sahiptir (Eryılmaz, 2018, s. 192-201).

3.1.2. Belediyeler

Türkiye’de 30 adet büyükşehir ve 51 adet normal/il belediyesinin yanı sıra ilçeler ve beldeler dahil 1393 belediye idaresi yer almaktadır. Kuruluşu için o yörenin en az 5000’in üzerinde bir nüfusa sahip olması gerekmekte ayrıca kuruluş için Danıştay’ın görüşü alındıktan sonra kararname ile o yörede belediye kurulabilmektedir. Belediye başkanı, belediye meclisi ve belediye encümeni olmak üzere üç adet organı bulunmaktadır (Gözler, 2019, s. 187-202). Ayrıca belediyelerin görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirtilmiş ve kentteki ağaçlandırma, imar, kültür-sanat faaliyetleri, su ve kanalizasyon, altyapı hizmetleri, sosyal hizmet, nikah, çevre ve şehircilik planlamaları gibi geniş bir görev alanı belirlenmiştir (5393 sayılı Belediye Kanunu md.14). Belediyelerin mali kaynağını ise kendi gelirleri, merkezi bütçeden gelen paylar ve öz gelirler olmak üzere üç kaynak oluşturmaktadır. Belediyeler gelir kaynağı oluşturmak adına vergiler, harçlar ve harcamalara katılma payı gibi kaynaklara yönelebilir. Reklam, ilan, emlak gibi vergiler belediyenin kendi gelirini oluşturma konusunda önem arz eden gelir kalemlerinin başında gelmektedir (Eryılmaz, 2018, s. 213-214).

3.1.3. Köyler

Nüfusu 150’den fazla ve 2000’den az olan yerlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı’nın kararı ile kurulur. Köy mahalli tüzel kişiliğe sahip, idarelerin en küçük olanı ve aynı zamanda en yaygın olanıdır. Büyükşehir belediyesi olan yerlerde köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalle statüsüne geçirilmiştir. Köyün organlar; köy derneği, ihtiyat heyeti ve muhtardır. Köyün organları köy seçmenleri tarafından seçilerek görev başına gelmektedir. Köyde genel olarak korucu, katip, imam gibi görevliler olup bunlar köy personeli adı altında hizmet yürütmektedirler. Köyün kurulma nedeni ve asıl amacı Bağlı bulunulan yörenin ihtiyaçlarını tespit etmek ve buna tüzel kişiliğinin getirdiği görev ve sorumlulukları kullanarak çözüm bulmaktır (Gözler, 2019, s. 223-233).

3.1.4. Hizmet Yönünden Kamu Kurum ve Kuruluşları

Hizmet yönünden kamu kurum ve kuruluşları belli bir hizmet aktarımında bilgi ve uzmanlık isteyen merkezi yönetimin hiyerarşisi dışında örgütlenen özerk kurum ve kuruluşlardır. Kendilerine ait bütçeleri olduğu gibi gelir kaynaklarına ve tüzel kişiliğe sahiptirler. Örneğin eğitim-öğretim, ar-ge çalışmaları, mesleki odalar, radyo-televizyon ve habercilik, yol yapım-bakım hizmetleri gibi pek çok uzmanlık gerektiren iş/işlemlerde kanunun dayandığı yetkiye dayanarak rol üstlenirler. Bu kurum ve kuruluşlar, düzenleyici-denetleyici, iktisadi kazanç amacı güden, kültürel-sanatsal, bilimsel, sosyal nitelikte faaliyet gösterebilirler. Aynı personel, bütçe ve kurum içi düzenleyici-denetleyici kararlar düzenleyebilirler (Gözler, 2019, s. 239- 251).

8-9 Mart / March 2024

4. Yerel Yönetimlerin Yararları ve Hizmet Sunumu

Başkent teşkilatının yereldeki sorunları tespit etmesi ve buna çözüm getirmesi pek mümkün olmayabilir. Bunun için yöredeki idarelerin yereldeki ihtiyaç ve eksik olan hizmetleri mekana göre yorumlayabilme avantajı kullanılmaktadır. Daha basit bir ifade ile başkentteki mesai sistemi üzerine çalışan memurun ya da bürokratin kırsaldaki bir soruna yaklaşımı ve çözüm önerisi o soruna karşılık çözümsel nitelikte olmayabilir.

Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarına baktığımızda daha sürdürülebilir ve ileriye dönük planlamalar ile politikalar yürüttüğünü söylemek mümkündür. Hizmetler daha hızlı yürümekle birlikte kırtasiye ve bürokrasi giderleri azalmaktadır. Yörenin insanı bulunduğu yerin ihtiyaçlarına daha hakim olduğundan hizmet sunumu ve ihtiyaçların giderilmesi hususunda kararlar daha ayırt edici niteliktedir. Yerinden yönetim kuruluşları arasında özellikle belediye ve köy idaresi seçimle başa geldikleri için daha demokratik olmakla birlikte bir sonraki seçimde tekrardan seçilebilme ihtimalleri üzerine politikalar yürütmektedirler. Bu da hem orta hem de uzun vadede yöre açısından daha demokratik ve pragmatik bir anlayış hakimdir. Seçimle görev başına gelen belediye başkanı ve köy muhtarı yörenin seçmeninin ihtiyaçları doğrultusunda vaatte bulunur, bu vaatlerin uygulanmaması durumunda bir sonraki seçimde seçilmeme ihtimali ile karşı karşıya kalacaktır. Bu durumda seçmenle birebir muhatap olan aday görevi başına geldiğinde de hizmet sunumu anlayışında yörenin çıkarlarına uygun şekilde hareket edecektir (Özdenkoş, 1999, s. 77-95). Geleneksel sosyal yönetim anlayışı gereği toplumun istek ve talepleri doğrultusunda hizmet açığı varsa ilgili kurum burada kâr amacı gütmeyen o hizmeti sunmaya yönelir. Örneğin bir beldede toplu taşıma hizmetlerinde özel müteşebbislerin yeteri olmadığı veya hiç olmadığı bölgelerde belediye bu açıklığı gidermek adına toplu taşıma faaliyetlerinde bulunabilir. Bunu hem hizmetin aksamaması hem de rekabeti artırma açısından yürütür.

Belediyeler hizmet sunumunda ise farklı yöntem ve modellerle hizmet sunumuna gidebilir.

Bunlar;

-Emanet Yönetimi: özel bir kurumun ve başka bir kamu kuruluş olmaksızın hizmetin belirli kuruluşlarla yapılmasıdır.

-İhale/Sözleşme Yöntemi: kamuya ait bir hizmetin özel sektör aracılığıyla hizmete sürülmesidir. İlgili makam hizmeti kendi yapmak yerine özel sektöre yaptırmaktadır.

-İmtiyaz Yöntemi: hizmetin özel sektöre tekel olarak devretme yöntemidir. Özellikle su, elektrik dağıtım, kanalizasyon gibi alanlarda bu yöntem kullanılır.

-Yap-İşlet-Devret Yöntemi: hizmetin özel sektöre bir sözleşme esasına dayalı olarak verilmesi sonrasında özel sektör tarafından işletme süresi bittikten sonra tekrar ilgili makama bırakılmasıdır.

-Belediye Şirketleri Yöntemi: belediyelerin hizmeti daha iyi sunması için şirketleşme yoluna gitmesi ve hizmeti daha etkin yürütmesi adına başvurduğu bir yöntemdir.

8-9 Mart / March 2024

-Yönetimler Arası İşbirliği Yöntemi: mahalli idareler uzmanlık ve teknik bilgi gerektiren işlerde başka bir kurum ve kuruluşla işbirliğine giderek hem maliyet hem de hizmetin etkin olarak sunulması konusunda tasarruf edebilirler. Buna örnek olarak Mahalli İdare Birlikleri gösterilebilir. Bunun yanı sıra yerel yönetimler hizmet sunumu adına hem etkinliği hem de bütçelerini rahatlatmak adına doğrudan satış yöntemine de başvurabilirler (Acartürk, 2001, s. 50-60). Bu yöntemler ile belediyelerin hizmet sunumu konusunda daha etkin bir yol haritası çizdiği, zamandan ve kaynaktan tasarruf ettiği bilinmektedir. Yerel yönetimlerin hizmet sunumunda amacı hem gelir oluşturmak hem de hizmeti etkin bir şekilde sunmaktadır. Ancak ülkemizde baktığımızda mahalli idarelerin hizmet sunumunda en önemli gelir kaynağı merkezi bütçeden gelen paydır. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’de yerel idarenin mali yetkilerle desteklenilmediği görülmektedir. Böyle bir durumda merkezi bütçenin finansman sorunu yaşadığı durumda direkt olarak yerel idarenin de etkileneceği gerçeği kaçınılmazdır (Pınar, 2001). Türk idari teşkilatlanmasına göre mahalli idarelerin yerelde toplumun ihtiyaçlarına karşılık vermesi için kurulduğu bilirse de yapılan her faaliyetin mali bir karşılığı olduğu açıktır. Toplumsal beklentilere karşılık verme ve ihtiyaçlara yönelik hizmet sunma görevinde bulunan mahalli idarelerin ekonomik sorunların dışında çevre, sağlık, imar, kentleşme gibi konulara da karşılık vermesi gerekmektedir. Gelişen ve globalleşen dünyada yerel yönetimlerin hizmet sunumu konusunda benimsenmesi gereken

gereklilikler ulusal gerek uluslararası birçok mevzuat ve yönetmeliğin olduğu da görülmektedir. (Bozkurt, 2016).

5. Yerel Yönetimlerin Mali Sorunları

Türkiye’de yerel yönetimlerin özellikle de belediyelerin karşılaştıkları mali sorunlar; yetersiz gelirler, merkezi yönetimin gönderdiği bütçenin şekli, yerel yönetimin kendi gelirinde düşüklük, harcama politikaları gibi sorunlar gösterilebilir. Hızla büyüyen ve gelişen özellikle illerde ihtiyaçlar da bir o kadar artmakta ancak merkezi yönetimin finansman sorunları ile karşılaşması doğrudan doğruya yerel yönetimi de etkilediğinden bu ihtiyaçlara karşılık vermek başlı başına sorun teşkil etmektedir. Yerel yönetimlerin kendi kendine oluşturdukları finansman kaynakları ise ihtiyaçlara nazaran daha alt seviyelerde kalmakta böylece merkezden gelen gelire ihtiyaç daha da artmaktadır. Yerel idarenin gelirlerinin kısıtlı ve ihtiyaçlara karşılık verememesinin yanında harcamaların da düzensiz olduğu konusu da karşımıza çıkmaktadır. Yerel yönetimler seçimle başa geldikleri için demokratik ilkeler barındırdığı kadar mali açıdan da bazı sorunları beraberinde getirebilir. Çünkü popülist ve seçime yönelik harcamalar yerel yönetimlerin mali kaynak açısından sorunların sebepleri arasında gösterilebilir. Bunun yanında merkezi bütçeden gelen kaynağın zaman ve süreç açısından uzaması yerel yönetimlerin merkezi bütçeye bağlı olduğu düşünülürse hizmette aksamalara mahal verebilmektedir. Yine yerel yönetimlerin öz kaynaklarındaki yetersizlik karar ve uygulama konusunda hizmet sunumunu sekteye uğratmaktadır (Yüksel, 2004). Yerel yönetimler hizmet sunumunda mali açıdan zorluk çektikçe borçlanma yoluna gitmekte bu da ilerleyen zamanlarda hem merkezi bütçeyi hem de yerel yönetimi olumsuz etkilemektedir. Yerel yönetimlerin özellikle belediyelerde emlak vergisi öz kaynağın temelini oluşturmaktadır. Ancak taşınmaz üzerinde yapılan alım satımlarda gerçek bedel gösterilmediği ve düşük tutulduğu için belediyelerin öz kaynakları

8-9 Mart / March 2024

sekteye uğramaktadır. Ayrıca reklam gelirleri konusunda ilçe belediyesi ile büyükşehir belediyesi arasında yetki karışıklığı olduğundan bu ana gelir kaleminde de aksaklıklar meydana gelmektedir (Ulusoy, 2019). Yerel yönetimlerin mali sorunlarından biri de genel bütçe paylarının ilgili belediyelerin nüfusuna göre dağıtılması hususudur. Öte yandan büyükşehir diye tabir ettiğimiz belediyelerin hizmet sunumundan diğer küçük ölçekteki belediyeler de faydalanmakta ancak hizmetin bedeli olarak bir karşılık vermemesi durumu yerel yönetimlerdeki mali sorunları tetiklemektedir. Örneğin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kırsal alanlarda yol bakım hizmetlerinde bulunurken kırsaldaki ilçe belediyeleri de bu yol bakım faaliyetlerinden faydalanmaktadır. Ancak bu yol bakım giderleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin giderlerini arttırırken ilçe belediyelerinde herhangi bir gideri oluşmamaktadır. Bu da büyükşehirdeki belediyenin maliyetinin artmasına, büyükşehirdeki belediyenin kırsalda yer alan belediye tarafından sömürülmesine ve büyükşehirdeki belediye açısından mali açıdan eksikliklere neden olmaktadır. Yerel yönetimlerin mali sorunlarından diğer bir unsur da sürekli belediye ve köy gibi yerel idarelerin oluşmasıdır. Türkiye'de günden güne yerel yönetimlerin hizmet alanlarının genişletilmesi ya da yeni belediye ve köy gibi idarelerin oluşturulması beraberinde mali sorunları da getirmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerin en önemli unsuru olan belediyelerin mali olarak özerkliğe sahip olamaması hizmet sunumunda hareket kısıtlılığını beraberinde getirmektedir. Belediyenin elde ettiği gelirler üzerinde yetkileri sınırlandırılmış olup mali planlamaları yapamayışı sebebiyle hemen hemen her belediye bu kaygıdan dolayı elde edecekleri gelirlere gereken önemi verememektedir. Son olarak yerel yönetimlerin hizmet sunumunda bütçe harcamalarını nasıl kullandığı ne denli verim aldığı ve bütçenin ne kadar etkin kullanıldığı vesayet denetimi olmasına rağmen bütçe harcama denetimi tam anlamıyla gerçekleştirilemediğinden orta ve uzun vadede mali kıtlık yaratmaktadır (Humar, 2019, s. 42-60).

Sonuç ve Öneriler

Tarihsel olarak baktığımızda Türk devlet yönetiminde 'sosyal devlet' anlayışı her zaman hakim olan ilkelerden biridir. Devlet her zaman muhtaç durumda olanları kollar, gözetir ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışır. Türk devlet teşkilatlanmasına hâkim olan bu ilke Osmanlı Devleti'ne oradan da Türkiye Cumhuriyeti'ne aktarılan bir anlayış olmuştur. Türkiye'nin idari teşkilatlanmasına baktığımızda merkezi idarenin yanı sıra yerel idareleri görürüz. Mahalli idarelerin amacı merkezin ulaşamadığı yerlere hizmet sunumunda bulunmak, toplumsal ihtiyaçlara karşılık vermektir. Türk idari teşkilatlanmasına vatandaşların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak devletin iş ve işlemlerinin sekteye uğramadan ilerlemesi amaçlanır. Yani amaç devlet organizmasını sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bunu yaparken de toplumun ihtiyaç ve hizmetlerine karşılık vermesi hedeflenir. Türkiye idari teşkilatlanması gereği bunu üniter yapı çerçevesinde yerele de indirerek vatandaşlara ulaşmaya çalışmaktadır. Ancak bunu yaparken bazı sorunlarla karşılaşmak kaçınılmazdır. Çünkü yerel yönetimlerin bütçesi merkezi idareye bağlanmış ve merkezin idari vesayetine tabi bırakılmıştır. Bu durum ile merkezin yerel yönetimler ile olan bağılılığı pekiştirilmeye çalışılsa da hizmet sunumunda mali sorun olarak baş göstermeye başlamıştır. Merkezi idareye oranla daha demokratik, daha etkin, daha verimli, daha pragmatist ve daha hızlı olan yerel idare tüm bu avantajlara karşın mali sorunlar ile karşı karşıya kalmakta ve bunu

8-9 Mart / March 2024

orta/uzun vadede hizmet sunumunda mali sorunlara yol açmaktadır. Yerel yönetimlerin hizmet sunumu konusunda mali sorunlarla karşılaşmasının ana sebeplerine baktığımızda merkezi idarenin bütçesine ihtiyaç duyduğunu ve kendi öz kaynaklarının yetersiz kaldığını görmekteyiz. Yerel yönetimlerin mali özerkliğe sahip olmaması ve merkezi idarenin bütçesine tabi olması hizmet sunumunu sekteye uğratmakla birlikte orta ve uzun vadede borçlanmaya yol açmaktadır. Bu borçlanma yerel idarenin yanı sıra doğrudan doğruya merkezi idarenin bütçesini de olumsuz etkilemektedir. Bu mali sorun döngüsünü çözüme kavuşturmak için merkezi idare ve yerel idarenin daha rasyonel politikalar seyretmesi gerekmektedir. İdari vesayet kavramı denetleme üzerine okunurken aynı zamanda pratikte yerel idarenin işlem kısıtlılığına sebep olmaktadır. Yerel idarenin mali özerkliğe sahip olmamaları idareyi planlama ve uygulama konusunda sıkıştırmaktadır. Yereldeki halkın ihtiyaçlarını en iyi yereldeki idare bilmesine rağmen merkezin idari vesayet yetkisi karar ve planlama konusunda yerel idareyi baskılamaktadır. Yalnızca idari vesayet değil, ayrıca mali sorunlar, gelişen ve değişen şehirleşmeyle yeni yerel idarelerin ortaya çıkması gibi pek çok sebep hizmet sunumunu sekteye uğratmaktadır. Bu çerçevede amaç her zaman ‘toplum refahı’ olması gerektiğinden odaklanılması gereken konu da bu olmalıdır. Merkezi idarenin hakim olduğu idari teşkilatlanmadan, yerel idarenin daha etkin olduğu ‘adem-i merkeziyetçi’ ilkesinin kabul edildiği bir teşkilatlanmaya geçiş hizmet sunumunu daha etkin ve verimli kılacaktır. Ayrıca yerel idarenin mali özerkliğe sahip olması gerektiği ve kendi öz kaynakları üzerinde planlama/karar mekanizmasını öne çıkaracak alanlarının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Yerel yönetimler belirli bir mali idari denetim çerçevesinde kendi hizmet sunumu planlarını oluştururken öz kaynakları oluşturma aşamasında özerkliğe sahip olmaları gerekmektedir. Türkiye’nin İdari Teşkilatlanması çerçevesinde yerel yönetimler, yönetimlerin hizmet sunumu ve mali sorunlarına bakıldığında merkez-yerel uyumsuzluğu göze çarpmış ve merkezin daha baskın olduğu görülmüştür. Bu çerçevede hizmet sunumunun daha etkin ve mali kaygıların daha az olduğu bir idari teşkilatlanma anlayışı olarak ‘adem-i merkeziyetçi’ ilkesine dayalı idari teşkilatlanma çözüm olarak önümüze çıkmaktadır.

KAYNAKÇA

5393 Sayılı Belediye Kanunu.

Acartürk, E. (2001). Yerel Yönetimlerin Hizmet Sunumunda Alternatif Yöntemler. Balıkesir Üniversitesi SBE , 50-60.

Bozkurt, Y. (2016). Çevre Sorunları ve Politikaları. Bursa: Ekin Yayımcılık.

Eryılmaz, P. D. (2018). Kamu Yönetimi - Düşünceler/Yapılar/Fonksiyonlar/Politikalar. İstanbul: Umuttepe Yayınları.

Gözler, K. (2019). Türkiye'nin Yönetim Yapısı (T.C. İdari Teşkilatı). Bursa : Ekin Basım Yayın Dağıtım. Humar, F. (2019). Türkiye'deki Belediyelerin Mali Yapısı ve Sorunları; Ankara Büyükşehir Belediyesi Örneği. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Kaplan, G. (2021). İdare Hukukuna Giriř. Bursa: Ekin Basın Yayın Dağıtım.

Özdenkoř, D. (1999). Merkezi Yönetim ile Yerel Yönetimler Arasında Görev Bölüşümü.
Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi , 77-95.

Pınar, A. (2001). A cross-section analysis of local public spending in Turkey. METU Studies
in Development , 203-218.

Şahin, P. D. (2018). Yönetim Bilimi ve Türk Kamu Yönetimi. Bursa: Ekin Basım Yayın
Dağıtım.

Ulusoy, A. (2019). Türkiye'deki Belediyelerin Mali Sorunları ve Muhtemel Etkiler .
Uluslararası Bilimsel Arařtırmalar Dergisi , 172-174.

Yüksel, F. (2004). Türk Belediyeciliğın Mali Sorunları ve Öneriler. Mevzuat Dergisi .

Role of Governance Quality in the Social Sector Spending and Sustainable Growth relationship: New Insights from Selected African Countries

Paper ID: 89324 -11

*Richardson Kojo Edeme*¹⁴
*Sylvanus Marshall Ebeh*¹⁵

ABSTRACT

The paper examines the role of governance quality upon social sector spending and sustainable growth in selected African countries, using data from 1981-2021. Applying the Generalized Method of Moment estimation technique, findings suggest that governance promotes sustainable growth. Among the the governance indicators, control of corruption is most effective is stimulating sustainable growth in the selected African countries. Other findings are that social sector spending has no significant effect on sustainable growth. Moreover, control of corruption and government spending on education has complementary positive effect on sustainable growth. However, control of corruption, government effectiveness and rule of law and government health spending has substitution effect on sustainable growth.

Keywords: *Governance, social sector spending, sustainable growth*

Jel Codes: *C23, C33, H51, H52, O11*

INTRODUCTION

In recent decade, developing countries of Africa have experienced high growth rate, even more than some developed countries. However, such growth has not translated to better quality of life. Baqir (2020) stipulates that the growth rate reported by developing countries of Africa are not inclusive and pro poor. It is anticipated that the much growth rate experienced would have trickle-down effect on welfare, especially for the most vulnerable in the society with the ultimate goal of reducing poverty and inequality (World Bank, 2021).

¹⁴ Prof, Dennis Osadebay University, Anwai, Asaba, Department of Economics, richardson.edeme@dou.edu.ng, <http://orcid.org/0000-0001-8396-9316>

¹⁵ Mr Federal College of Education (Technical), Asaba, Bursart, ebehsylvia@gmail.com

8-9 Mart / March 2024

Economic growth is the process whereby an economy increases its production and consumption over some time, usually a year. Economic growth is sustainable when the rate of economic growth is maintained without causing other major economic problems, particularly for the future generation (Mensah & Casadevail, 2019). Sustainable economic growth creates economic progress, generates decent jobs in the economy and enhances the standard of living of the people. Basiago, (1999), Godinot (2012) and Brand & MonjeBarón (2012) aver that sustainable growth is a stimulus to technology advancement and it can generate opportunities for economic wellbeing such as ameliorations in education, health among others. Government is anticipated to come up with frameworks that instigate sustainable economic growth that engender inequality and poverty reduction through conduct of expenditure in the social sectors.

The social sector has been identified as a sector with the potential to drive growth. The success story of Asian economies epitomizes the social sector-led growth model. This mantra saw the nation looking for wider alternatives in income and output mainly from the social sector. Although, much of the argument on developing country's economic transformation has focused on a shift from agriculture to manufacturing, they have fail to recognize and appreciate the role social sector can play. Rodrik (2015) clearly notes that the social sector is considered important for the overall economic performance of African economies, and the welfare of its citizens. Besides, a more productive social sector also strengthens the performance of other sectors of the economy(Simoes, et al 2014). The knowledge-intensive business social sector literature shows that the sector influences the innovative capacity of other sectors and hence the growth potential of the economy. The social sector contributes significantly to GDP and provides input for the rest of the economy, hence largely affecting the overall performance of the economy. Education and health services contribute largely to human development which is a part of the institutional framework required to support a healthy market economy and achieving social development objectives. This has guided the suggestions that investment in the social sector could be progressive course towards sustainable growth and engine of economic transformation (Kaasa, 2016). To stimulate the social sector, expenditure is often conducted by the government. Social sector spending is crucial because it is likely relatively to benefit the poor more than the rich and because,

8-9 Mart / March 2024

defensibly, it improves the human capital in the economy, which can have direct sustainable growth effect and indirect spillover advantages on the rest of the economy. The endogenous growth theory also gives priority to social sector policy, which focuses largely on human capital – education and health enhancement. However, the ability of countries to create an enabling environment where lives of individuals and properties are secured and civil society can flourish; the government has to efficiently and transparently carry out its responsibilities that could play a major role in determining the success of sustainable economic growth (Olaniyan, 2017). These assumptions led to the interest of policymakers and researchers on the role of governance in sustainable economic growth in recent years especially in the developing countries that are scrupulously pursuing good governance.

Some pundits have argued that since the major output of the social sector comes from public expenditure pattern, there is a need for countries to have an appropriate level of good governance. Governance is the way and manner in which power is exercised in the distribution and management of a country's resources to spur growth and development. World Bank (2011) aver that sustainable development can only be achieved if there is the existence of predictable and framework of rules and institutions in the conduct of government business. The essence therefore is that good governance exclusively concerns the manner in which economic and social resources are distributed for the fundamental objective of sustainable poverty reduction.

In recent years, governance has gained recognition as an important concept in developed and developing countries. Thus, most countries especially developing countries are working towards establishing good governance to achieve sustainable economic growth. Good governance could play a key role in ensuring prudence in social sector spending – education and health, which are seen sectors necessary for the attainment of sustainable growth. Godinot (2010) categorized three distinctive forms of governance to include the form of political regime, the process by which power is exercised in the management of economic and social resources and the capacity of the government to design, formulate and implement policies and discharge functions. Contributing further, the International Development Association (IDA) (2020) underscores the importance of governance in choosing the size of the resources needed to accentuate growth in an economy. Iheonu, Ihedimma & Onwuanaku (2017) further

8-9 Mart / March 2024

emphasize that good governance is translated into accountability, transparency, combating corruption, participation, legal and judicial reform.

From the preceding discussion, it is clear that governance can play a great role conduct of expenditure and attainment of sustainable growth and can be invoked in the assessment process and taken into account in allocating resources to different sectors in the overall development of the economy. While little research exists on the determinants of government spending in these sectors, a common view is that good governance could encourage more participation of the less privileged in the political process, leading to results that are beneficial to the poor. One of such results is the number of government supports or resources allocated to the provision of education and health. In the practice of good governance where the rule of law is honoured and there is a free expression of political voice and encourages the poor to take part in the political process could likely deliver more effectively to the people in form of greater spending on education and health. This could lead to a positive sustainable growth effect as a result of human capital externalities. Social sector spending can be crucial for sustainable growth and sustainable growth manifests in social sector spending. Good governance will play a key role in ensuring prudent social sector spending, which is necessary for sustainable growth. There is, however, very little empirical evidence on the relationship between governance, social sector spending and sustainable growth, especially in the African region.

The main objective of this paper is to examine the role of governanc quality in the social sector spending and sustainable growth relationship in the context of education and health expenditure in relation to control of corruption, government effectiveness and rule of law.

1. REVIEW OF LITERATURE

Arbolino and Boffardi (2017) sort to ascertain the return on investment from structural funds while putting into account the institutional quality and spending ability. A two way fixed effect panel regression model was employed to achieve the objective of the study. It was reported that in general, cohesion investment and institution are positively related to growth. Mtiraoui (2015) researched on the direct and indirect effect of corruption and institutional quality on economic growth in the Middle East and North African region. Results reveal that

8-9 Mart / March 2024

quality of governance positive has positive and significant impact on economic growth for the whole sample, though not on country specific basis. When estimated individually, some countries show negative and insignificant relationship between governance quality and economic growth. In a related study, Nawaz, et al (2014) found that institutions indeed are important in determining the long run growth.

Dias and Tebaldi (2011) postulates that strong institutions accelerate human and physical capital accumulation, which in turn accelerate economic growth. Providing empirical evidence, the relationship between institutions, human capital and growth was examined using cross-country panel data from 1965-2005. It was reported that structural and political institution has a diverse effect on economic performance. While structural institutions affect long-term economic performance, political institution was found to be uncorrelated with productivity and long-term growth. Bergougui and Sami (2017) found that countries that possess natural resources with high quality institution experienced economic development while most of the Arab oil-rich countries have inadequate institutional framework to insulate the economy from resource curse. Louis, Arpit and Stephen, (2015) studied the effect of institutions on economic development using data for 48 African countries. Finding indicates that institutions can be considered a powerful factor in explaining the differences in development.

According to Mahendra Dev and Mooij (2010) expenditure on social sector is conducted by the government on social services and rural development. Social services include education and health, while rural development encompasses anti-poverty programmes. Social sector spending is government spending for human capital development such as education development, health development and other social services development. Osuji and Nwani (2020) found that government expenditure reduces poverty only in the short run. Government expenditure had a negative effect on the SDG of rapid economic growth in the long run, but improves SDG of quality education both in the short-run and long-run, through improvement in school enrolment. Noja, et al (2021) examined the cumulative effects of good public governance dimensions on economic welfare and poverty lessening. The result shows that general government expenditure increases welfare, but environmental support did not generate the same positive effects. Raghupathi and Raghupathi (2020) examined the impact of public health expenditure on economic performance in the United States and found that

8-9 Mart / March 2024

healthcare expenditure had a positive impact on economic performance. Shafuda and De (2020) examined the impact of government spending on human development indicators such as healthcare outcomes, education achievements and national income in Namibia. It was found out that government spending on education has positive and significant effect on literacy rate, net primary, gross tertiary enrolment and national income. Liao, et al (2019) found that investment has a positive effect on sustainable economic growth. However, the level of impact varies across different regions. Oserei and Uddin (2019) finding reveal a positive impact of government spending on health on gross domestic output. In Iran, Tabar, Yaserand Badooei (2016) found that in the long run, real GDP and the labour force had a positive impact on total government expenditure. However, in the short run, the capital stock had a negative impact on total government expenditure. Basu, et al (2000), and World Bank (2022) allude that the overall economic performance of African countries can be greatly improved through good governance.

2. METHODOLOGY

This study is anchored on the Augmented Solow human-capital-growth framework. In the original version of the thesis, human capital is not explicitly incorporated in the growth process. Human capital was incorporated into the original Solow growth theory by Mankiw, Romer & Weil (1992). Non-homogeneity of labour in the production process within an economy or across different economies because different countries or countries within a region could have different levels of education and skills was the basis for justification for the inclusion of human capital in the theory. A major assumption of the theory is that human capital development enhances output growth. In line with Eigbiremolen and Anaduaka (2014), and Oluwatobi and Ogunrinola (2011), the relationship can be specified as:

$$Y = AK^\alpha(hL)^\beta \quad (1)$$

where

Y = Output

K = physical stock of capital

h = human capital development

L = labour

A = total factor productivity

8-9 Mart / March 2024

α = capital input elasticity with respect to output

β = labour input elasticity with respect to the output

Total factor productivity (A) in equation (6.1) is influenced by past physical capital investments, specified as;

$$A = DOINV = DOINV^\theta \quad (2)$$

Where DOINV is a domestic investment, proxied by gross fixed capital formation. Substituting equation (6.2) into (6.1) and representing output (Y) with sustainable economic growth (SUSG – to be measured by GDP per head as a ratio of the percentage unemployment and as a ratio of carbon dioxide emissions per head), the capital stock (K) with national savings rate (NSR), human capital development (h) with government expenditures on education (GXEDU) and health (GXHELT) and labour (L) with population growth rate (POPG) yields:

$$SUSG = DOINV^\theta, NSR^\alpha, (GXEDU^\varphi, GXHELT^\beta) POPG^\psi \quad (3)$$

We augment governance variables (control of corruption - CONCOR, government effectiveness - GEFFECT and rule of law – RLAW) into equation (3) and take the logs of the variables to arrive at equation (4);

$$SUSG = \theta \ln DOINV + \alpha NSR + \varphi \ln GXEDU + \beta \ln GXHELT + \psi POPG + b CONCOR + \delta GEFFECT + \vartheta RLAW \quad (4)$$

To fit a linear panel model with a dynamic variable, we add the dynamic variable and re-specify equation (6.4) as:

$$SUSG_{it} = \gamma + \rho SUSG_{it-1} + \theta \ln DOINV_{it} + \alpha NSR_{it} + \varphi \ln GXEDU_{it} + \beta \ln GXHELT_{it} + \psi POPG_{it} + b CONCOR_{it} + \delta GEFFECT_{it} + \vartheta RLAW_{it} + \gamma_{it} + e_{1it} \quad (5)$$

In addition, for robustness check, we interact the governance variables with the social sector variables. The equation for the empirical estimation is specified as follows:

$$SUSG_{it} = h_0 + h_1 SUSG_{it-1} + h_2 GXEDU_{it} + h_3 GXHELT_{it} + h_4 CONCOR_{it} + h_5 GEFFECT_{it} + h_6 RLAW_{it} + h_7 CONCOR_GXEDU_{it} + h_8 CONCOR_GXHELT_{it} + h_9 GEFFECT_GXEDU_{it} + h_{10} GEFFECT_GXHELT_{it} + h_{11} RLAW_GXEDU_{it} + h_{12} RLAW_GXHELT_{it} + \gamma_{2it} + e_{2it} \quad (6)$$

Data and Estimation Strategy

Data for this study were drawn from the World Bank's World Development Indicators and the African Development Bank Data Base. The study period covers 1981 – 2021. In this study, the largest economies in each of the five sub-regions in Africa were selected. The selected

8-9 Mart / March 2024

countries are Egypt (North Africa), Nigeria (West Africa), Kenya (East Africa), South Africa (South Africa) and Democratic Republic of Congo (Central Africa). The countries were also selected on the basis that they have made attempts at democratic changes to provide good governance, political and economic sustainability.

Models were estimated using the Generalized Method of Moments (GMM) estimation strategy. This is premised on the fact that the lagged dependent variable, in the equations can lead to autocorrelation. Also, some variables such as the governance variables and sustainable growth may be endogenous and causality may run in both directions. Although the Two-stage least squares (2SLS) instrumental variables (IV) estimation can be used in the estimation of such equation, the instruments might be weak at the first stage of the two-stage least square (2SLS) regressions. With weak instruments, the fixed-effects IV estimators may be biased in the way of the Ordinary Least Square (OLS) estimators. GMM estimator will be more appropriate for the equations for estimation. Two forms of GMM are the first-differenced GMM – developed by Arellano & Bond (1991) and the system GMM estimator – developed by Arellano & Bover (1995) and Blundell & Bond (1998). The first-difference GMM uses first-differenced variables with appropriate lagged levels as instruments, while the system GMM estimator uses variables in their level form with lagged differences as instruments. Independent variables such as $SUSGROW_{t-1}$ is highly persistent and, lagged levels could be very weak instruments for first differenced equations. Thus, the system GMM estimator is more preferred to the first-differenced GMM estimator.

3. RESULTS AND DISCUSSION

3.1 Unit Root and Cointegration Tests

The variables were subjected to a stationarity test using the Breitung and the Im, Pesaran and Shin (IPS) unit root tests. Pedroni’s test for cointegration was also conducted on the variables in the model. Table 1 present the unit root and the cointegration tests results.

Table 1: Results of Breitung and Im, Pesaran and Shin (IPS) unit root test and Pedroni’s test for cointegration			
Panel A: Breitung and Im, Pesaran and Shin (IPS) Unit Root Test Results			
Variable	Breitung unit-root	Im, Pesaran and Shin (IPS)	~I(d)

8-9 Mart / March 2024

	Test Result		Test Result		
	<u>Level</u>	<u>1st Difference</u>	<u>Level</u>	<u>1st Difference</u>	
SUSGROW_CO2	-1.8987 (0.0688)	-2.8069* (0.0025)	-0.9933 (0.1603)	-5.0796* (0.0000)	I(1)
SUSGROW_PU	-1.2966 (0.0608)	-1.6598* (0.0085)	0.2433 (0.5961)	-3.6376* (0.0001)	I(1)
NSR	-0.4668 (0.3203)	-2.1092* (0.0037)	-1.4168 (0.0783)	-2.5863* (-5.1604)	I(1)
GXEDU	-0.2624 (0.3965)	-3.5031* (0.0002)	-0.0075 (0.5030)	-5.2575* (0.0000)	I(1)
GXHELT	-1.1539 (0.1243)	-5.0614* (0.0000)	-0.7939 (0.7864)	-2.8716* (0.0020)	I(1)
POPG	-1.9439 (0.9740)	-2.1491* (0.0158)	-1.4242 (0.2110)	-2.6213* (0.0044)	I(1)
DOINV	-1.2270 (0.1130)	-3.5962* (0.0002)	-1.1871 (0.2027)	-4.7607* (0.0000)	I(1)
CONCOR	-2.3561 (0.0092)	-3.4183* (0.0181)	-1.2403 (0.1016)	-6.3580* (0.0000)	1(1)
GEFFECT	-1.3289 (0.2104)	-3.3688* (0.0055)	-1.8346 (0.1263)	-6.6995* (0.0000)	1(1)
RLAW	-1.5049 (0.1061)	-4.1045* (0.0000)	-1.0741 (0.1105)	-5.8663* (0.0000)	1(1)
(1) The Breitung and the IPS p-values are presented in parenthesis.* denotes significance at 5% and rejection of the null hypothesis that the panels contain unit roots.					
Panel B: Result of Pedroni's Test for Cointegration					
	Statistic			p-value	
Modified Phillips-Perron t	1.5415			0.0016	
Phillips-Perron t	-1.1403			0.0271	
Augmented Dickey-Fuller t	-1.4688			0.0409	
The model underlying the reported statistics includes panel-specific means and panel-specific AR parameters and does not include a time trend. Bartlett kernel with 2 lags was used, as selected by the Newey–West methods, to adjust for serial correlation.					

Source: Computation by the authors

As shown in panel A, none of the p-values of the variables is significant at the level in both tests. Therefore, the null hypothesis that the panels contain unit roots is accepted at the 5% level. Since there is the unit root at the level form of the variables, 1st difference of the variables became necessary. Thus, the variables were differenced once and the tests were further carried out. At 1st difference, both tests showed significant p-values, indicating the

8-9 Mart / March 2024

rejection of the null hypothesis. The variables are all stationary at order 1. Since the variables are integrated of the same order, Pedroni's cointegration test was conducted and presented in panel B of Table 1. The p-values of the test are significant at the 5% level, implying that the variables are cointegrated. We went further to estimate equation (4) using the system GMM technique and the result are reported in Table 2.

3.2 Effect of Governance and Social Sector Spending on Sustainable Growth

Table 2 reports the results of the estimates. Two specifications are presented based on two measures of sustainable growth. In column (1), GDP per head as a ratio of carbon dioxide emissions per head is used to measure sustainable growth. In column (2), GDP per head as a ratio of the percentage unemployment is used to measure sustainable growth. Rule of law, government effectiveness and control of corruption have negative coefficients of -4.8500, -1.4300 and -5.7300 with z-values of -0.29, -1.04 and -8.57 respectively in column (1). The insignificant rule of law and government effectiveness coefficients means that the variables have no significant effect on GDP per head as a ratio of carbon dioxide emissions per head in column (1). The significant control of corruption coefficient, on the other hand, means rejecting the null hypothesis that the variable has no significant effect on GDP per head as a ratio of carbon dioxide emissions per head. An improvement in governance in terms of rule of law and government effectiveness results in an insignificant sustainable growth in terms of insignificant reduction in GDP per head as a ratio of carbon dioxide emissions per head. However, an improvement in the control of corruption brings about significant sustainable growth in terms of significant reduction in GDP per head as a ratio of carbon dioxide emissions per head. In column (2), similar to column (1), control of corruption significantly reduces the GDP per head as a ratio of the percentage unemployment by 1.33%, while government effectiveness has a negative and insignificant effect on GDP per head as a ratio of the percentage unemployment by 4.95%. Rule of law, however has a positive and significant effect on GDP per head as a ratio of the percentage of unemployment. Our result is in line with Mtiraoui (2015), Nawaz, Iqbal & Khan (2014). Arbolino and Boffardi (2017) which also found that quality institution is good for growth.

8-9 Mart / March 2024

Table 2: Results of the effect of governance and social sector spending on sustainable growth		
VARIABLES	(1) GDP per head as a ratio of carbon dioxide emissions per head	(2) GDP per head as a ratio of the percentage unemployment
RLAW	-1.4300 (z = -0.29) (p = 0.773)	6.4100 (z = 4.58) (p = 0.000)
GEFFECT	-4.8500 (z = 1.04) (p = 0.296)	-4.9500 (z = -0.35) (p = 0.724)
CONCOR	-5.7300 (z = -8.57) (p = 0.000)	-1.3300 (z = -6.72) (p = 0.000)
GXEDU	-8.1700 (z = 0.68) (p = 0.499)	-2.0100 (z = -0.63) (p = 0.530)
GXHELT	-5.74 (z = 0.93) (p = 0.352)	-1.0900 (z = 0.60) (p = 0.545)
DOINV	1.6900 (z = 7.95) (p = 0.000)	-7.48 (z = -9.74) (p = 0.000)
NSR	-6.37 (z = -2.33) (p = 0.020)	-8.07 (z = -0.72) (p = 0.471)
POPG	1.9000 (z = 0.56) (p = 0.577)	1.17 (z = 1.15) (p = 0.249)
SUSG_CO2; SUSG_PU	9.2200 (z = 0.33) (p = 0.741)	0.8988 (z = 31.61) (p = 0.000)
Wald chi2(9)	87.46 (p= 0.0000)	71.95 (0.0000)
Sargan Test	2449.724 (p = 0.0000)	2953.223 (p = 0.0000)

Source: Computation by the authors

Government expenditures on education and health have negative and insignificant effect on GDP per head as a ratio of carbon dioxide emissions per head in column (1) and GDP per head as a ratio of the percentage unemployment in column (2). The negative and insignificant effect of government education and health expenditure is suggestive that social sector spending has not adequately contributed to sustainable growth. This contradicts the findings of Liao, et al (2019) that education positively contributed to economic growth in the case of China

8-9 Mart / March 2024

Moreover, domestic investment has a positive and significant effect on GDP per head as a ratio of carbon dioxide emissions per head in column (1). But the effect on GDP per head as a ratio of the percentage unemployment is negative and significant in column (2). This means that domestic investment increases GDP per head as a ratio of carbon dioxide emissions per head but significantly reduces the GDP per head as a ratio of the percentage unemployment. The national savings rate has a negative effect in both columns (1) and (2). Surprisingly, population growth has positive effect on both GDP per head as a ratio of carbon dioxide emissions per head, and the GDP per head as a ratio of the percentage unemployment as in columns (1) and (2), though not statistically significant. As portrayed, an increase in population growth increases GDP per head as a ratio of carbon dioxide emissions per head, and the GDP per head as a ratio of the percentage unemployment by 1.90 percent point and 1.17 percent point respectively. The result confirms the harmful effect of population growth on the attainment of sustainable growth. As argued by Edeme and ThankGod (2022), rising population growth is harmful to growth, especially in the absence of good governance.

We further investigated if governance and social sector spending have complementary or a substitution effect on sustainable growth. The estimates are reported in Table 3.

Table 3: Result of the interaction effects of governance and social sector spending on sustainable growth		
VARIABLES	(1) GDP per head as a ratio of carbon dioxide emissions per head	(2) GDP per head as a ratio of the percentage unemployment
RLAW	-1.7700 (z = -1.45) (p = 0.148)	-1.9400 (z = -6.95) (p = 0.000)
GEFFECT	-8.0300 (z = -5.28) (p = 0.000)	-4.3300 (z = 1.50) (p = 0.134)
CONCOR	-7.7500 (z = -0.46) (p = 0.648)	-5.5000 (z = -1.85) (p = 0.064)
GXEDU	1.6400 (z = 4.42) (p = 0.000)	3.7100 (z = 5.17) (p = 0.000)

8-9 Mart / March 2024

GXHELT	2.5800 (z = 1.64) (p = 0.101)	4.2100 (z = 1.39) (p = 0.165)
CONCOR_GXEDU	2.7500 (z = 1.48) (p = 0.138)	7.8200 (z = 2.03) (p = 0.042)
CONCOR_GXHELT	-1.5000 (z = -3.45) (p = 0.001)	-2.6900 (z = -3.17) (p = 0.002)
GEFFECT_GXEDU	1.3600 (z = 7.29) (p = 0.000)	8.8000 (z = 2.68) (p = 0.007)
GEFFECT_GXHELT	-1.6600 (z = -0.40) (p = 0.687)	-4.2900 (z = -5.00) (p = 0.000)
RLAW_GXEDU	2.0100 (z = 2.82) (p = 0.003)	1.2700 (z = 5.37) (p = 0.000)
RLAW_GXHELT	-7.3500 (z = -2.48) (p = 0.013)	4.2500 (z = 6.77) (p = 0.000)
Wald chi2(9)	165.98 (p= 0.0000)	829.57 (0.0000)
Sargan Test	4417.185 (p = 0.0000)	6732.505 (p = 0.0000)

Source: Computation by the authors

As indicated in Table 3, interaction effect of control of corruption and government spending on education have positive effect in both columns (1) and (2) – significant only in column (2). But the coefficient for control of corruption is negative. This is suggestive that the control of corruption and government spending on education has complementary positive effect on sustainable growth. The interaction term for control of corruption and government spending on health is negative and significant in columns (1) and (2) compared to the negative coefficient for control of corruption means that control of corruption and government spending on health has a substitution effect on sustainable growth. Similarly, the interaction terms for government effectiveness and education, and rule of law and education respectively are positive and significant in both columns (1) and (2). In comparison to the negative coefficients for government effectiveness and rule of law means that government effectiveness and rule of law respectively and government expenditure on education are complementary. Hence, good governance cannot be ignored to stimulate social sector spending in order to generate adequate growth. However, the interactions terms for government effectiveness and government spending on health, and rule of law and health

8-9 Mart / March 2024

spending have negative coefficients, indicating that government effectiveness and rule of law respectively, and government health spending have substitution effect on sustainable growth.

CONCLUSION

This paper examines the role governance quality in the social sector spending and sustainable growth relationship in selected African countries. The empirical evidence indicates that governance promotes sustainable growth. Among the components of governance, control of corruption is the most effective for sustainable growth; it had a significant effect on the two indicators of sustainable growth. The negative effect of government expenditure on education and health on the indicators of sustainable growth means that with appropriate measures, social sector spending tends to bring about significant sustainable growth. Control of corruption and government spending on education has a complementary effect on sustainable growth. Also, government effectiveness, rule of law and government expenditure on education are complementary. However, control of corruption, government effectiveness and rule of law respectively, and government health spending has substitution effect on sustainable growth.

Our findings are not only highly significant but also of economic importance. As indicated, an increase in social sector spending and control of corruption increases economic growth by about 8.80 percent. In this case, country governance quality makes social sector spending more productive., Our results imply that countries with high social sector spending should focus on enhancing quality governance in order to accentuate sustainable growth.

REFERENCES

- African Development Bank Data Base (2022). Social Economic Indicator, available from <https://dataportal.opendataforafrica.org/bbkawjf/afdb-socio-economic-database>
- Arbolino, R. & Boffardi, R (2017). The impact of institutional quality and efficient cohesion investments on economic growth evidence from Italian regions. *Sustainability*, 9(8), 14-32
- Austin, G. (2015). Is Africa too late for late development: gerschenkr on South of the Sahara. World Economic History Congress, In: Andersson, M&Axelsson, T. (Eds.). *Diverse development paths and structural transformation in the escape from poverty*. Oxford University Press.
- Baqir, R (2020). Social sector spending in a panel of countries, International Monetary Fund (IMF) Working Paper No. 135, International Monetary Fund

8-9 Mart / March 2024

- Basiago, A D (1999). Economic, social and environmental sustainability in development theory and urban planning practice, *The Environmentalist*, 19 (5), 145-161
- Basu, A., E A Calamitsis&Ghura, D (2000), Promoting growth in Sub-Saharan African, learning what works, *Economic Issues*, No. 23,
- Bourguignon, F (2003). The growth elasticity of poverty reduction; Explaining heterogeneity across countries and time periods. In: *Inequality and Growth:Theory and Policy Implications*, ed. T. Eicher and S. Turnovsky. Cambridge, MA: MIT Press
- Brand, A.&MonjeBarón, B. (2012). Extreme poverty is violence, breaking the silence, searching for peace, Vauréal, France: International Movement ATD Fourth World.
- Dias, J., & Tebaldi, E (2011). Institutions, human capital, and growth: the long-run institutional mechanism. *Brasilia: Anais do I Circuito de Debates Acadêmicos—Área Temática: Desenvolvimento Econômico*, 1-21
- Edeme, R K &ThankGod E E (2022), Interactive Effect of Population Growth and Institutional Quality on Environmental Sustainability in West African Region, In C Chakraborty & D Pal (Ed), *Environmental Sustainability, Growth Trajectory and Gender: Contemporary Issues of Developing Economies*, Bingley, Emerald Publishing Limited, pp. 37-49, doi:10.1108/978-1-80262-153-220221004
- Giraldo, A. (2019).Sustainability and 5 examples of economic growth. available at:<https://ideasforus.org/sustainability-and-5-examples-of-how-it-helps-economic-growth/>
- Godinot, X. (2010). Extreme poverty and world governance. Paris: Forum for a new World Governance
- Godinot, X. (2012). *Eradicating extreme poverty: democracy, globalization and human rights*. London: Pluto Press.
- Iheonu, C., G. Ihedimma&Onwuanaku, C (2017). Institutional quality and economic performance in West Africa. MPRA Paper No. 82212. Retrieved 16 January 2022 from: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/82212/>..
- International Development Association (IDA) (2020). Governance, retrieved from <https://www.worldbank.org/en/topic/governance/overview#1>
- Kaasa, A. (2016). Social capital, institutional quality and productivity: evidence from European regions. *Economics & Sociology*, 9(4), 11
- Kraay, A (2004). When is growth pro-poor? cross-country evidence. IMF Working Paper 4-47, International Monetary Fund, Washington, DC
- Liao, L., Du, M., Wang, B. & Yu, Y. (2019). the impact of educational investment on sustainable economic growth in Guangdong, China: a cointegration and causality analysis. *Sustainability*, 11, 749 – 766. Available at: www.10.3390/su11030766

8-9 Mart / March 2024

- Louis, C., P. Arpit & Stephen, S. (2015). Institutions and the economic development of Africa. Manuscript, Georgia Institute of Technology
- Mensah, J & Casadevail, S R (2019). Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars and implications for human action: Literature Review, *Cogent Social Science*, 5(1), 1-9, doi: 10.1080/2331186.2019.165353
- Mo Ibrahim Foundation (2017). Ibrahim Index of African governance Index Report
- Mtiraoui, A. (2015). Control of corruption, action of public power, human capital and economic development: Application two sectors of education and health in the MENA region.
- Nawaz, S., N. Iqbal & Khan, M. A (2014). The impact of institutional quality on economic growth: Panel evidence. *The Pakistan Development Review*, 15-31
- Noja, G. G., Cristea, M., Thalassinos, E. & Kadıubek, M. (2021). Inter-linkages between government resources management, environmental support, and good public governance. *Advanced Insights from the European Union. Resources*, 10(41), 1 – 23
- Okoye, L. U., Omankhanlen, E. A., Okoh, A. E., Urhie, A. & Ahmed, A. (2019). Government expenditure and economic growth: The case of Nigeria. Proceedings of SOCIOINT 2019- 6th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 1184 – 1194, Istanbul.
- Olaniyan, R. O. (2017). Governance in Africa Challenges and Prospects. Available from: <http://www.institut-gouvernance.org/en/chapitrage/fiche-chapitrage-64.html>
- Oserei, K. & Uddin, G. (2019). The myth and reality of government expenditure on primary health care in Nigeria: Way forward to inclusive growth. MPRA Paper No. 99094. Available at: <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/99094/>
- Osuji, E. & Nwani, S. E. (2020). Achieving sustainable development goals: Does government expenditure framework matter? *International Journal of Management, Economics and Social Sciences (IJMESS)*, 9(3), 131 – 160
- Raghupathi, V & Raghupathi, W (2020). Healthcare expenditure and economic performance: Insights from the United States data front. *Public Health*, Available at: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00156>
- Rodrik, D. (2015). *The political economy of liberal democracy* (No. w21540). National Bureau of Economic Research.
- Roy, S. (2019). Sustainable growth. *Fundamental Economics*, II, 1 – 10. Available at: <https://www.eolss.net/sample-chapters/c04/e6-28b-05-01.pdf>
- Shafuda, C. P. P. & De, U. K. (2020). Government expenditure on human capital and growth in Namibia: A time series analysis. *Economic Structures*, 9(21), 20 – 40
- Simoes, M. C., A. Duarte & Andrade, J. S. (2014). Assessing the impact of the welfare state on economic growth: A survey of recent developments. *Contemporary trends and prospects of economic recovery*, 13.

8-9 Mart / March 2024

- Tabar, F. J., Yaser, Z. N. & Badooei, S. (2016). The impact of educational expenditures of government on the economic growth of Iran. Available at: www.10.17230/ad-minister.30.11
- Udah, E. B. & N. Ayara (2014), Institutions, governance structure and economic performance nexus in Nigeria. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(3): 8 – 16
- United Nation Development Programme (UNDP) (1997). Governance indicators: a users' guide, retrieved from https://www.un.org/ruleoflaw/files/Governance%20Indicators_A%20Users%20Guide.pdf
- United Nations (2021), World economic situation and prospects, available from https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2021_CH3_AFR.pdf
- World Bank (2021). Worldwide governance indicators. Available at: <https://info.worldbank.org/governance/wgi/>
- World Bank (2022). World Development Indicators. World Bank, available from <https://databank.worldbank.org/source/africa-development-indicators>

8-9 Mart / March 2024

Osmanlı İmparatorluğu'nda Bütçe ve Vergi Sistemi: İmparatorluk Tarihindeki Politik Önemi

Budget and Tax System in the Ottoman Empire: Its Political Importance in Imperial History

Paper ID: 89324 -13

*Melih Kabayel*¹⁶

ÖZET

Osmangazi'nin kurduđu ve kut almış soyunun yüzyıllar boyu liderlik ettiđi Osmanlı İmparatorluğu, gerek Türk halkı gerekse hâkim olduđu bölge ve coğrafyalardaki birçok toplumu adalet ve liyakat ile yönetmiştir. Lakin politik tercihlerin Osmanlı İmparatorluğu lehine gelişmesinin tek nedeni, adalet ve liyakatlı yönetim anlayışı değildir. Osmanlı İmparatorluđunu gerçek bir imparatorluk haline getiren unsur, hoşgörü politikasının yanında Müslim ve gayri-Müslüm tebaaya karşı uyguladıđı bütçe ve vergi politikası, Osmanlı İmparatorluğu'nun egemen olduđu topraklarda yüzyıllarca hüküm sürmesine katkı sağlamıştır. Özellikle II. Mehmet döneminde başlayan kanuni vergi politikası ile birlikte, vergilerin politik önemi daha fazla artmıştır. Çalışmada, Osmanlı İmparatorluğu'nun vergi sistemi, küresel ve bölgesel olarak politik, ekonomik perspektifte ele alınarak, uygulanan vergi politikalarının imparatorluk tarihindeki önemi vurgulanacaktır. Egemenlik gücünün en önemli göstergesi olan vergilendirme ve bütçe hakkı, Osmanlı Devleti'nin gücünün de en önemli göstergesidir. Özellikle gerileme dönemine kadar vergi ve bütçe anlayışı İmparatorluđun gücünün temelini oluşturunuyordu. Ancak yüzyıllar boyunca küresel ve bölgesel siyasi deđişim, özellikle merkantalist ekonomik düzene geçilememesi, güçlenen Avrupa devletlerine karşı fetihlerin durdurulması Osmanlı İmparatorluğu'nun bütçe ve vergi politikasını olumsuz yönde etkilemiştir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, iktisat tarihi, vergi sistemi, vergi politikası, bütçe.

Jel Kodu: B10, H61, H19, H20, Z18.

ABSTRACT

The Ottoman Empire, founded by Osman Gazi and led by his blessed descendants for centuries, ruled both the Turkish people and many societies in the regions and geographies it dominated with justice and merit. However, the understanding of justice and meritocracy is not the only reason for the development of political preferences in favor of the Ottoman Empire. The factor that made the Ottoman Empire a real empire, besides the policy of tolerance, the budget and tax policy applied against Muslim and non-Muslim subjects contributed to the rule of the Ottoman Empire for centuries in the lands it dominated. Especially II. With the legal tax policy that started in the reign of Mehmet, the political importance of taxes increased more. In the study, the tax system of the Ottoman

¹⁶Dr., İzmir Democracy University, Faculty of Economics and Administration Sciences, melih.kabayel@uzem.idu.edu.tr, 0000-0001-9885-1783.

8-9 Mart / March 2024

Empire will be discussed from a global and regional political and economic perspective, and the importance of applied tax policies in the history of the empire will be emphasized. The right to taxation and budget, which is the most important indicator of sovereign power, is the most important indicator of the power of the Ottoman Empire. Especially until the period of decline, the tax and budget understanding was the basis of the power of the Empire. However, global and regional political change had a negative impact on the budget and tax policy of the Ottoman Empire over the centuries, especially the failure to switch to the mercantalist economic order, the cessation of conquests against the strengthening European states. reflected in budget and tax policies.

Keywords: Ottoman Empire, economic history, tax system, tax policy, budget.

Jel Codes: B10, H61, H19, H20, Z18.

GİRİŞ

Osmanlı İmparatorluğu, yüzyıllar boyunca Türk ve İslamiyet sancağının üç kıtada egemen kılmış, dünya tarihindeki önem arz eden imparatorluklar arasına girmiştir. Lakin Ortaçağ'ın ve Türk dünyasının en karanlık dönemlerinden birinde kurulan ve giderek genişleyen, güçlenen Osmanlı İmparatorluğu'nun dünya tarihine damga vuran bir imparatorluk olabilmesinin nedeni politik tercihleridir. Bu tercihlerin başında, fizyokratik bir ekonomik düzenin hâkim olduğu küresel düzen içerisinde vergi politikasını politik bir araç olarak kullanıp, esnek bir vergi sistemi kullanmayı tercih etmesidir. Öyle ki, vergi sistemindeki politik tercihlerin bölgeler arasında farklılaşması, Osmanlı İmparatorluğu'nun balkanlardaki iskân politikasını destekleyerek, Türklerin balkanlara göçünü teşvik ettiği söylenebilir. Ancak tarihsel süreç içerisindeki küresel ve bölgesel gelişmelerin ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal konjonktürün takip edilememesi, uygulanan vergi sistemi ve politikalarının etkisizleşmesine neden olduğu söylenebilir. Bu bağlamda çalışmada, Osmanlı vergi sistemi ele alındıktan sonra, vergi sisteminin politik önemi tarihi olay ve kayıtlar bağlamında değerlendirilecektir.

1. OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA TOPLUMSAL YAPI

Osmanlı İmparatorluğu, çeşitli din ve etnik gruba mensup çeşitlenmiş bir toplumsal yapıya egemen olarak birçok bölge ve coğrafyayı yüzyıllar boyunca hüküm altında tutmuştur. Lakin bu çeşitliliğe rağmen toplum temelde iki sınıfa ayrılmıştır. Bunlar (İnalçık, 2020a):

- Askeriler,

8-9 Mart / March 2024

- Reaya ,

Osmanlı İmparatorluğu'nda toplumun dinsel sınıflandırılması (Müslüm, gayri-Müslüm) birçok çevre tarafından yaygın bir şekilde kullanılmasına rağmen, toplumun üç ana gruptan oluşmaktadır. Askeriler, Osmanlı İmparatorluğunda görev yapan asker ve yöneticilerden oluşmaktadır. Bu sınıfta Müslüman askerilerin yanında gayri Müslüm askerlerde yer alabilmektedir. Reaya olarak adlandırılan sınıfta ise tüccar, zanaatkâr (esnaf) ve çiftçiler vardır. Toplumun büyük bir kısmı bu sınıfa dâhil olup, toplumun katma değer yaratan sınıfı olarak reaya sınıfı öne çıkmaktadır. Diğer taraftan, ara toplumsal sınıf olan muaf ve müsellemler, devletin muaf kıldığı reaya ve görevlilerden oluşmaktadır. Bu sınıf, belli bölgede yaşayan veya görev amacıyla belirlenen kişilerden meydana gelmektedir. Savaş bölgelerinde ve zamanlarında ordunun ikmali ve kabiliyetini sağlayan muaf ve müsellemler, savaş sonrası dönemde reaya olarak yaşamakta olup, ekonomik olarak yönetici sınıfı gibi vergisel muafiyet ve bazı kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptirler. Diğer taraftan reaya olarak tanımlanan nüfus, çoğunlukla tarım ile uğraşmaktadır. Bu nedenle, Osmanlı İmparatorluğunda fizyokratik bir sosyo-ekonomik yapının olduğu söylenebilir. Bu nedenle, tarımsal ekonominin sürdürülebilirliği için reaya, tarım yapması ve bırakmaması konusunda bizzat devlet tarafından denetlenmektedir. Bu durumun nedeni, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurmuş olduğu bolluk ekonomisinin toplumsal sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu politika, ekonomik, siyasi ve toplumsal istikrarın dayanağı olarak kabul edilebilir. Ancak, devlet müdahalelerinin yüksek olması ve toplumun tarım ile uğraşması konusundaki istikrarlı bürokrasinin toplumun sosyal ve ekonomik gelişimine engel olduğu da söylenebilir (İnalçık, 2020b).

Klasik Dönem (1450-1550)		16.yy Sonrası		Tanzimat ve Islahat Sonrası		
Yönetenler	Yönetilenler	Yönetenler	Yönetilenler	Yönetenler	Yönetilenler	Azınlıklar
1-Askeriler	1-Kentliler	1-Askeriler	1-Kentliler	1-Askeriler	1-Kentliler	1-Azınlık Burjuvazisi
a. Maaşlılar	a. Lonca Esnafı	a. Maaşlılar	a. Lonca Esnafı	a. Alafranga Yönetenler	2-Tüccarlar	
b. Zaimler ve Tımarlı Sipahiler	b. Tüccar ve Sarraflar	b. Zaimler ve Tımarlı Sipahiler	b. Tüccar ve Sarraflar	b. Alaturka Yönetenler	3-Esnaf	
2-Ulemalar	2-Köylüler	c. Ayanlar	2-Köylüler	2-Ayanlar	4-İşçiler	
	3-Göçebeler	2-Ulemalar	3-Göçebeler	3-Ulemalar	5-Köylüler	
					6-Göçebeler	

Şekil 1: Osmanlı İmparatorluğu'nda Toplumsal Yapı

8-9 Mart / March 2024

Kaynak: (Akřın, 2007).

Osmanlı İmparatorluęu, Orta Çaęı kapatan ve Yeni Çaęı bařlatan bir İmparatorluk olarak dünya ekonomisinin, sosyolojisinin ve siyasetinin yön bulması konusunda katkıda bulunan bir devlet olarak karřımıza çıkmaktadır. Öyle ki, Osmanlı İmparatorluęu'nun Avrupa üzerinde oluřturduęu siyasi, ekonomik ve sosyal baskı ile birlikte Avrupalılar Akdeniz ve Anadolu üzerinden ticaretin yönünü deęiřtirmek amacıyla coęrafi keřifler hareketini bařlatmışlardır. Coęrafi keřiflerin bařlaması ile birlikte Osmanlı İmparatorluęu'nun kontrolü altındaki İpek ve Baharat Yolu'nun ticari önemi azalarak Osmanlı İmparatorluęu'nun ekonomik ve mali kaynaklarının zora düşmesine neden olmuřtur. İpek ve Baharat Yolları üzerinden elde edilen gümrük gelirlerinin azalması ile birlikte Klasik Dönem sonrasında Osmanlı İmparatorluęunun ekonomik ve mali sistemindeki bozulmaların toplumsal yansımaları olmuřtur. 1519 yılında Tokat yöresinde bařlayan Celali İřyanları, toplumsal yansımaların biri olarak nitelendirilebilir. Gümrük gelirlerinin azalması, esnaf ve zanaatkarların ticaret yollarının yön deęiřtirmesi sonucu ticari faaliyetlerinin azalması, gelir kaybının fetihlere yansması sonucu ganimet gelirlerinin azalması gibi etkenler dolayısıyla, reaya üzerinde artan vergi yükü özellikle Anadolu'da toplumsal olayların yařanmasına sebebiyet vermiřtir (Becermen, n.d.).

2. OSMANLI İMPARATORLUęU'NDA VERęİ VE BÜTÇE SİSTEMİ

1300'lü yıllarda bařlayan devlet anlayıřının, 600 yıl boyunca sürdüren Osmanlılar, sahip olduęu coęrafya ve nüfus üzerinde çağdařlarından çok daha farklı bir kamu politikası gözetmişlerdir. Fethettikleri bölgelerin refahını artıran ve hořgörölü bir řekilde Müslüman olmayan nüfus üzerinde kültürel ve dini bir baskı yaratmadan bir hořgörü politikasına sahip Osmanlılar, yüzyıllar boyunca üç kıtaya yayılarak Orta çağ'ı sonlandıran bir İmparatorluk olarak haline gelmiştir (Hubbell, 2023). Osmanlı İmparatorluęu'nun yüzyıllar boyunca üç kıtaya hâkim olması ve coęrafya üzerinde yařayan tüm reayası üzerinde istikrarlı bir hakimiyet göstermesinin altında uyguladıęı hořgörü politikasının yanında rekabetçi vergi sistemi de bir etken olarak gösterilebilir. Osmanlı İmparatorluęu'nun vergi sistemi, İslami bir geleneęin yanında řer'i niteliklere sahip politik olarak řekillendirilmiş bir vergi politikasını da barındırmaktadır. Özellikle Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet) ile bařlayan kanunnamelere dayalı bir vergi sistemi ile birlikte, İmparatorluęun vergi idarisinin daha kurumsallařtıęı söylenebilir (İnalçık, 2020a).

Osmanlı İmparatorluğu Vergi Sistemi

- Şer-i Vergilendirme
 - Zekat
 - Öşür Vergisi
 - Cizye Vergisi
 - Haraç Vergisi
 - Bac-ı Pazar
 - Çifthane
 - Çift Bozan
 - İспенçe
 - Ağnam
- Örf-i Vergilendirme
 - İmdadiye
 - Avarız
 - Resm-i Derbent
 - Harc-ı Ferman

Şekil 1: Osmanlı İmparatorluğu Vergi Sistemi'nin Vergi Türleri ile Gösterimi¹⁷¹⁸

Kaynak: (Aktan et al., 2002; Becermen, n.d.).

Osmanlı İmparatorluğu, Şer-i vergilendirme yönteminin yanında Örf-i vergilendirme ile birlikte kamu gelirlerini en üst düzeyde tutmayı amaçlamıştır. Şer-i vergilendirme, dini temelde uygulanan, islami teamüllere dayalı Osmanlı şeriatının bir çıktısı olarak Müslüman ve Müslüman olmayan reaya üzerine salınan vergileri içermektedir. Örneğin Cizye vergisi, gayri-müslim reaya tarafından alınan bir baş vergisi iken, Öşür vergisi sadece Müslüman reaya dan alınan bir mahsül vergisidir (Aktan et al., 2002). Diğer taraftan, resm-i çift veya çifthane Müslümanlardan alınan bir vergi iken bunun bir karşılığı olarak ispençe sadece gayri Müslümlerden alınan ayrı bir vergidir. Aslında bu vergiler haraç vergisi altında Harac-ı mukasem olarak değerlendirilmektedir. Modern vergi sistemlerinde bir izin karşılığında toplanan bir kamu geliri türü olan resimlerin karşılığı olan bu gelirler, fetih dönemlerinde yeni araziler üzerinde yaşayan reaya üzerine (özellikle gayri-müslim) salınan vergi türleridir (Becermen, n.d.). Diğer taraftan, Örfi vergilendirme yöntemi, Osmanlı Padişahları'nın mutlak

¹⁷Çift Bozan vergisi, Müslüman reaya'nın tımar sistemine tabi olan topraklarını ter etmesi veya üretim yapmaması nedeniyle bir vergi cezası olarak uygulanan caydırıcı bir vergi uygulamasıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun iskan politikasının garantisi olarak gösterilebilen bu vergi türü, özellikle Balkanlara yerleştirilen Türklerin kalıcı olması için önem arz etmektedir. Celali İsyanları nedeniyle ortaya çıkan sosyo-ekonomik durum, çiftbozan vergisinin etkisini azalttığı söylenebilir (İnalçık, 2020a).

¹⁸İgili tabloda yer alan vergi türleri uygulama bakımından önem arz ettiği için görselleştirilmiştir. Başka adlarla alınan kamu geliri türleri mevcuttur. Detaylı bilgi için *bknz.* (Becermen, n.d.).

8-9 Mart / March 2024

egemenliklerinin bir yansıması konumundadır. Özellikle, olađanüstü dönemlerde (savaş, afet vb) başvuru bu vergilendirme yöntemi daha sonraki dönemlerde süreklilik kazandıđı söylenebilir. Özellikle savaş dönemlerinde farklı adlarla anılan ve tahsil edilen avarız vergisi, ilerleyen dönemde kalıcı hale gelmiştir (Döşemetaş, 2019).

Vergilendirme yöntemleri dini ve örfi olarak şekillenirken, uygulamada yer alan mukataa ve iltizam bedelleri, vergi sisteminin nakit akışı sağlaması için önem arz etmektedirler. Mukataa, devlet arazilerinin kiralanması veya geçici devri karşılığı alınan kira ve özelleştirme gelirleri olarak, merkezi idarenin nakit ihtiyacının karşılanması için önem arz etmektedir. İltizam ise bir vergi toplama usulü olarak vergiyi toplayan mültezimlerden alınan toplu vergi geliri elde etmenin en etkili yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Fatih Sultan Mehmet döneminde kurumsal olarak uygulanmaya başlayan bu sistem, daha sonraki dönemlerde mali egemenliği tehdit eder hale gelmiştir. Duraklama döneminde ortaya çıkan yerel ileri gelenlerden Ayanlar, mültezimlerin halk üzerindeki baskısını yumuşatsa da, sonraki dönemlerde (17-18. Yyz). merkezi idarenin gücünü kaybetmesiyle, mültezimler ile ortak hale gelmişlerdir. Dha sonraki dönemlerde bu sorunun çözülmesi için siyasi ve kanuni (Tanzimat Fermanı) girişimlerde bulunulmuştur (Becermen, n.d.; Öz, 2004).

Osmanlı İmparatorluğu, Tanzimat Fermanı'na kadar kurumsallaşmış bir vergi sistemine sahip değildir. Bu durum, Osmanlı'da bütçe sisteminin modern anlamda bütün olmadığını gösterebilir. Merkezi idarenin gelirlerinin çok büyük bir kısmı askeri nitelikteki ordu harcamalarına gitmektedir. Diğer taraftan eyaletlerin kendilerine ait kanunnameler ile bir gelir ve gider yapısının olduđu da bilinmektedir. Osmanlı İmparatorluđunun bütçe sisteminin gelişmesi, vergi sisteminin kurumsallaşması sonrasında Kanuni Esasi ile olmuştur. Kanuni Esasi ile anayasal zemine oturtturulan bütçe anlayışından bu dönemden itibaren bahsedilebilir. Ancak, Duyun-u Umumiye ile birlikte devletin mali egemenliği zedelenecek Osmanlı İmparatorluđu'nun bütçe hakkının sınırlandırılmış olduđu söylenebilir (Çiçek & Dikmen, 2015).

8-9 Mart / March 2024

3. OSMANLI İMPARATORLUĐU'NDA VERĐİ SİSTEMİNİN POLİTİK ÖNEM VE SINIRLARI

Osmanlı İmparatorluğu, savař dönemlerinde toplumsal desteđi körüklemek amacıyla reaya sınıfına muafiyet vaat ederek fetihlerin sürdürülebilirliđini sađlamaktadır. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nda fetih politikasının desteklenmesinde vergi politikasının kullanıldıđını göstermektedir (İnalçık, 2020a). Diđer taraftan bu politikanın Türklerin batıya olan göçünü hızlandırdıđı, muafiyet ve kamusal hizmetlerden daha fazla yararlanmak isteyen reaya'nın batıya göçünü teşvik belirtilebilir. Lakin bazı durumlarda zorunlu göç politikasının da kullanıldıđı unutulmamalıdır. Ancak, zorunlu göç sonrası yine vergi araçları kullanılmıştır. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da genişleme politikasını ekonomik ve sosyal olarak destekleme gereksiniminden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, Yükselme döneminin sonu ve duraklama döneminin başlarında Anadolu'daki vergiler artırılırken Balkan vilayetlerinde vergi artışına başvurulmamıştır. Bu durumun nedeni, balkanlardaki yerleşik düzeni bozmamak ve etnik unsurların fazlalıđı nedeniyle vergilendirme konusunda engel olarak nitelendirilebilecek olan politik sınır olarak gösterilebilir (İnalçık, 2020b).

Osmanlı imparatorluğu kuruluş döneminde iskân politikasını desteklemek amacıyla vergi sistemi ve politikasını etkin bir şekilde kullanmıştır. Türklerin Anadolu'dan Balkanlar'a yerleşmesi için muaf ve müsellemler sınıfı reaya içinde etkin kılınmış balkanların elde tutulması için savař dönemi sonrasında bu sınıfa mali ayrıcalıklar sađlanmıştır. Ayrıca Osmanlı imparatorluğu fethettiđi topraklar üzerinde harçlar uygularken vergi sistemleri geçmiş dönemde topraklarda hakimiyet gösteren devletlere göre daha rekabetçi kılınmıştır. Bu durum özellikle gayrimüslim reaya için Osmanlı hakimiyetini cazip kılmıştır. Bu anlayış, Osmanlı Devleti'nin çeşitli etnik unsuru bünyesinde barındıran bir imparatorluk olmasını kolaylaştırır (İnalçık, 2020a, 2020b).

Osmanlı İmparatorluğu vergi sistemini vergilerin uygulanacađı eyaletin ekonomik ve sosyal durumuna göre farklılařtırmaktadır. Bu nedenle, eyaletler arasındaki farklı vergi oran ve tutarları ödeme gücü farklı olan halkların, adaletsiz vergilendirilmesini engellemektedir. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle klasik dönemde vergi adaleti konusunda politik hassasiyete ve sınırlara sahip olduđunu göstermektedir (Yurtseven, 2012)

8-9 Mart / March 2024

Osmanlı İmparatorluğu orta çağı kapatarak yeni çağı başlatarak, çağdaşı olan devletler arasında üstün bir konuma gelmiştir. Ancak, devlet anlayışının üç kıtada benimsenmesi kurumsal olarak yönetimi konusunda coğrafi, ekonomik ve mali sorunları beraberinde getirmiştir. Birçok milletin ve coğrafyanın hakimiyet altına alınması devletin ihtiyaçlarını karşılamak için kamu gelir ve gider yönetiminin hızla yapılmasını gerekli kılmıştır. Ancak, İstanbul'un fethinden sonra devletin iltizam usulüyle vergi toplaması gerekli hale gelmiştir. Çünkü, mevcut nakit akışı kamu harcamalarının yapılmasında yetersiz kalmıştır. Bu nedenle vergi gelirlerinin sürekliliği ve dönemselliği için Osmanlı İmparatorluğu'nda faaliyet gösteren Müslüman ve gayrimüslim sermayedarlardan iltizam usulüyle vergi alınmaya başlanmıştır. Ancak, vergi gelirlerinin toplanması ilk zamanlarda etkin bir şekilde yapılırken özellikle 1500'lü yıllarda artan ekonomik ve sosyal bozukluk nedeniyle mali egemenliği zedeler noktaya gelmiş olduğu söylenebilir. Mültezimlerin halk üzerinde normalden daha fazla vergi yükü oluşturması, merkezi idarenin gelir ihtiyacının artması gibi sorunlar ilerleyen dönemde toplumsal bir patlama olarak nitelendirebileceğimiz Celali İsyanlarını tetiklediği söylenebilir. Bu dönemde, özellikle coğrafi keşifler nedeniyle İpek ve Baharat Yollarının kullanılmaması Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve mali kriz yaşamasına neden olmuştur. Bunun yanında vergi toplama konusunda kurumsal bir idarenin dönem itibariyle olmayıp mültezimler aracılığıyla sistemin işlemesi, vergi sisteminin yönetilememesini beraberinde getirmiştir. Ancak, ilerleyen dönemde merkezi idarenin yerel unsurlar ile güç paylaşımı bu sosyoekonomik çıkmaz konusunda yardımcı olabilmıştır. Yerel olarak söz sahibi olan ayanlar, bu dönemde ortaya çıkarak ciddi bir idari ve ekonomik statü elde etmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu'nun duraklama döneminin hızla gerilemeye geçmesini engelleyen gücün ayanlar olduğu söylenebilir. Ancak, mültezimlerde olduğu gibi ayanlar da, ilerleyen dönemlerde merkezi idarenin güç kaybını fırsat görüp devletin mali egemenliğini zedeledikleri söylenebilir. 1839 Tanzimat Fermanı'na kadar vergilerin tahsilinde bir rol oynayan mültezim ve ayanlar, bu dönemden sonra bu konuda tehdit olmaktan çıkmışlardır (Altundağ, 1947; Kayan, 2000; Öz, 2004).

Osmanlı İmparatorluğu, Kanuni Esasi ile anayasal zeminde modern bir imparatorluğa dönüştüğü söylenebilir. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1500'lü yıllardan beri yaşadığı sorunların siyasi olarak çözümü konusunda önemli bir adım olan kanuni esasi, Osmanlı İmparatorluğu'nun politika yapma konusundaki politik sınırlarını genişletmiştir (İnalçık,

8-9 Mart / March 2024

2022). Ancak, Osmanlı İmparatorluğu'nu kendi içindeki siyasi uzlaşmazlık ve çevre ülkelerin Osmanlı karşıtı askeri girişimleri nedeniyle, kanuni esasi ile yakaladığı modern gelişim rüzgarını kaybettiği söylenebilir. Bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu, vergi gelirlerini kendi adına toplayan bir idare olan Duyun-u Umumiye ile mali olarak sınırlı bir imparatorluk haline geldiği söylenebilir (Çiçek & Dikmen, 2015). Ancak, sahip olduğu coğrafya ve nüfus nedeniyle, etkisini 20. Yüzyıla kadar sürdürmüş bir imparatorluk olmuştur (Pamuk, 2023).

SONUÇ

Osmanlı İmparatorluğu, kuruluş dönemi itibariyle mevcut çağdaş devletlerinin ilerisi bir devlet anlayışına sahiptir. Bu durumun, Osmanlı Devleti'ni bir imparatorluğa dönüşmesi konusunda hızlandıran ve çarpan etkiye sahip olduğu söylenebilir. Ancak, kuruluş sonrası yükselme döneminde küresel gelişmeler neticesinde ortaya çıkan politik zorluklar Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal, ekonomik ve mali bir kriz yaşamasına neden olduğu söylenebilir. Özellikle celali isyanları ile Anadolu'da baş gösteren bu durum Osmanlı imparatorluğunun yeni bir döneme girmesi konusunda önemli bir olay olarak gösterilebilir. Ancak, Osmanlı imparatorluğunun siyasi olarak durumu iyi yönettiği söylenebilir. Çünkü, vergi toplama konusunda sorun yaşayan bir konumdan yerel unsurların yardımıyla sadece güç kaybederek idaresini sürdürebilmeyi başarmıştır. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu'nun temelinde yer alan savaş ekonomisinin fetihlerin durması neticesinde sürdürülememesi Osmanlı İmparatorluğu'nun bir daha yükselişten ziyade mevcut konumunu korumaya çalıştığı bir anlayışa sahip olduğu söylenebilir. Kanuni Esasi'ye kadar devlet idarecilerinin, devletin en güçlü dönemi olarak kabul edilen Kanuni Sultan Süleyman dönemini örnek aldığı ve bu nedenle çağdaş devletlerin ilerleyişini yakalayamadığı söylenebilir.

Osmanlı İmparatorluğu vergi sistemini, özellikle klasik dönemde (1302-1606), fetih ve iskân politikasının önemli bir gücü olarak kullanmıştır. Özellikle, Türklerin Balkanlara göçü ve iskan yanında devamlılığının sağlanması için vergiler etkin bir şekilde kullanılmıştır. Ayrıca, fetihlerin özellikle gayrimüslim reaya tarafından benimsenmesi için vergi sistemi, politik bir araç olmuştur. Fatih Sultan Mehmet döneminde, vergilerin kanunnameler dahilinde uygulanmaya başlaması önemli bir gelişmeyken vergilerin tahsilinde iltizam usulünde toplanmasının mecburiyeti, taşra idaresinde vergisel boşlukların olması gibi nedenler Osmanlı İmparatorluğu'nun vergi sisteminin mevcut avantaj ve etkinliklerini yok ettiği söylenebilir.

8-9 Mart / March 2024

Osmanlı İmparatorluğu'nun yaşadığı bu politik zorlanma ayanların yerel düzeyde güçlendirilmesi ile bir ölçüde çözülsede mali egemenliği mültezim ve ayanlara bağlı olan imparatorluğun, ilerleyen dönemlerde merkezi olarak güç kaybetmesini engelleyememiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun modern anayasal yapılanma girişimleri tüm bu sorunların çözümü olsa da mevcut siyasi uzlaşmazlıklar ve uluslararası gelişmeler, Osmanlı İmparatorluğu'nun modern anlamda kurumsallaşması konusunda politik engel oluşturmuştur. Modern bütçe anlayışı tesis etmeye çalışan bir anayasal yapılanmaya rağmen, savaş nedeniyle alınan borçların yönetilememesi Osmanlı İmparatorluğu'nun mali egemenliğini uluslararası düzeyde sınırlandırarak tüm kazanımların boşa çıkmasına neden olduğu söylenebilir.

KAYNAKÇA

- Akşin, S. (2007). *Kısa Türkiye Tarihi* (1st ed.). Türkiye İşbankası Kültür Yayınları.
- Aktan, C., Başaran, D., & Saraç, Ö. (2002). Osmanlı Vergi Sistemi ve Anayasal İktisat Perspektifinden Bir Değerlendirme. In C. Aktan (Ed.), *Anayasal İktisat* (Issue 1, pp. 500–514). Siyasal Kitabevi. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>
- Altundağ, Ş. (1947). Osmanlı İmparatorluğunun Vergi Sistemi Hakkında Kısa Bir Araştırma. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi - DTCF Dergisi*, 07(07), 187–197.
- Becermen, C. (n.d.). *Klasik Dönemde Osmanlı Vergi Sistemi ve Vergi Türleri*. Vergi Müfettişleri Derneği.
- Çiçek, H. G., & Dikmen, S. (2015). Osmanlı Devleti'nde Bütçenin ve Bütçe Hakkının Tarihsel Gelişimi. *Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 11(2), 83–98.
- Döşemetaş, Ö. (2019). Osmanlı Devleti'nde Avarız Vergisi: XVIII. Yüzyılın İkinci Çeyreğinde Kastamonu Örneği. *Akademik MATBUAT*, 3(2), 25–48. <http://dergipark.gov.tr/matbuat>,
- Hubbell, B. (2023). *The Ottomans*. https://csme.indiana.edu/documents/cirricula/MEPolicyCouncil_Ottomans.pdf
- İnalçık, H. (2020a). *Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi-I*. Türkiye İşbankası Kültür Yayınları.
- İnalçık, H. (2020b). *The Ottoman Empire and Europe-The Ottoman Empire and Its Place in European History* (5th ed.). Kronik.
- İnalçık, H. (2022). *Devlet-i Aliyye Osmanlı imparatorluğu üzerine araştırmalar 1* (72. Baskı). Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Kayan, A. (2000). Verginin Tarihsel Gelişimi ve Sebep Olduğu Bazı Önemli Olaylar. *Maliye Dergisi*, 135, 80–87. <https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/09/AhmetKAYAN.pdf>
- Öz, E. (2004). Tarihi Perspektiften Osmanlı'da Vergi. *Mevzuat Dergisi*, 7(84). <https://www.mevzuatdergisi.com/2004/12a/08.htm>

8-9 Mart / March 2024

Pamuk, Ő. (2023). *Osmanlı- Türkiye İktisadi Tarihi 1500- 1914* (14. Baskı). İletişim Yayınları.

Yurtseven, Y. (2012). Klasik Dönem Osmanlı Devleti'nde Vergi Adaleti. In F. Gedikli (Ed.), *I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi* (pp. 151–164). XII Levha.

8-9 Mart / March 2024

Uluslararası Hava Taşımacılığının Vergilendirilmesinde Birleşmiş Milletler Model Vergi Anlaşması Değişiklik Önerisi

Proposal for Amendment to the United Nations Model Tax Convention on Taxation of International Air Transport

Paper ID: 89324 -14

Mustafa Cemil Kara¹⁹

ÖZET

Uluslararası hava taşımacılığı faaliyetlerinden elde edilen kazançlar üzerinde çifte vergilendirmeyi önlemek amacıyla vergilendirme yetkisini yalnızca bir devlete veren ya da iki ülke arasında paylaştıran çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları (ÇVÖA) uluslararası ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemlidir. Mevcut durumda OECD Model Vergi Anlaşması (MVA) ve BM MVA'nın 8. maddelerinde hava taşımacılığı kaynaklı kazançların vergilendirilmesini yalnızca teşebbüsün mukim olduğu devlete vermektedir. Bununla birlikte, BM MVA'nın 8. maddesinin Alternatif B metnine BM alt komitesi tarafından yapılan bir öneride, uluslararası gemi taşımacılığı yanında uluslararası hava taşımacılığının da kaynak devlet vergilendirmesi kapsamına alınmak istendiği anlaşılmaktadır. Türk vergi sisteminde yabancı ulaştırma kurumlarınca uluslararası hava taşımacılığında elde edilen gelir vergilendirilirken 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 23. madde kapsamında ilgili hasıllara %5 ortalama emsal oranı uygulanarak bulunan vergi matrahı kurumlar vergisine tâbi tutulmaktadır. Türkiye'de iş yeri veya daimî temsilci bulundurarak uluslararası hava taşımacılığı faaliyeti yürüten yabancı ulaştırma kurumları bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına dair yıllık beyanname vermektedir. Türkiye'nin ÇVÖA'larında hava taşımacılığına dair bir hükmün mevcut olması halinde ise iç hukuk kuralı yerine bu hükmün esas alınması icap etmektedir. Bu tebliğde, hava taşımacılığı faaliyetlerinin Türkiye iç hukukunca nasıl vergilendirildiği, model vergi anlaşmalarının konuyu nasıl değerlendirdiği ve gündeme getirilen yeni BM MVA değişikliği önerisi ve önerinin ne tür bir sonucu amaçladığı ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: *Uluslararası Hava Taşımacılığı Geliri, BM Model Vergi Anlaşması, Vergilendirme Yetkisi, Kaynak Devlet.*

JEL Kodu: *K34, H25, H26.*

¹⁹ Dr., Grup, Başkanı, Gelir İdaresi Başkanlığı, mckara61@gmail, ORCID: 0000-0003-3756-8719.

8-9 Mart / March 2024

ABSTRACT

Double tax agreements (DTAs) which give taxation right to only one state or share it between two states to prevent double taxation on profits from international air transportation, is of great importance in the context of developing international economic relations. Presently, the OECD Model Tax Convention (MTC) and the UN MTC delegate the taxation of international air transportation profits only to the state in which the company is resident. However, it is understood that in a proposal made by the UN subcommittee to the Alternative B text of article 8 of the UN MTC, international air transportation, as well as international ship transportation, is intended to be included within the scope of source state taxation. While the income derived by foreign transportation corporations from international air transportation is taxed in the Turkish tax system, the tax base calculated by applying a 5% average imputed rate to the corresponding revenue is subject to corporate tax within the scope of Article 23 of the Corporate Income Tax Law No. 5520 (CITL). Foreign transportation corporations that conduct international air transportation operations by establishing a place of business or employing a permanent representative in Türkiye are required to declare their earnings derived from such operations with an annual declaration. In the event that a provision on air transportation is present in Türkiye's DTAs, it is essential that such provision should be taken as a basis instead of the domestic law rule. This paper addresses how air transportation operations are taxed under Turkish domestic law, how MTCs evaluate the issue, and what the proposed amendment to the UN MTC aim to achieve in this regard.

Keywords: *International Air Transport Income, UN Model Tax Agreement, Taxation Power, Source State.*

JEL Codes: *K34, H25, H26.*

GİRİŞ

Dünyada ulařtırma araçlarının ve teknolojisinin gelişmesiyle ülkeler arası ekonomik ilişkiler yüksek hızda seyretmektedir. Havayolu taşımacılığı sektörü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızlı bir gelişim göstermektedir. Yolcu taşımacılığı ile birlikte hava kargo taşımacılığının da hacmi ve önemi gittikçe artmaktadır.

Hava taşımacılığında elde edilen gelirin hesaplanması ve her bir iş yerine atfedilmesi zor bir konu olarak ortadadır. Zira hava taşımacılığı geliri ağırlıklı olarak ülkeler arası taşımacılığı ilgilendirdiğinden herhangi bir ülkeye ait olması gereken vergi matrahının tespiti güçtür. Dolayısıyla, hava taşımacılığı geliri farklı ülkelerde farklı biçimlerde vergilendirilebilmektedir. Uluslararası alanda bu farklı vergilendirmelerin sıklıkla çifte vergilendirmeye yol açması, bu alanın özel olarak ÇVÖA'lar bağlamında ortak bir

8-9 Mart / March 2024

vergileendirme rejimine bağlanmasını zorunlu kılmıştır. Bir başka ifadeyle, ülkelere yol göstermek amacıyla hava taşımacılığı gelirin nasıl vergilendirileceğinin MVA'ların 8. maddelerinde yer alması, bu alanda karşılaşılabilecek olası çifte vergileendirmelerin önünü almak için gerekli görülmüştür. Bir ÇVÖA'da iki akit devlet arasında hava taşımacılığı gelirini hükme bağlayan bir düzenlemenin olduğu durumda bu gelir ilgili devletlerce vergilendirilirken söz konusu ÇVÖA düzenlemesi dikkate alınmalıdır.

Türk vergi sisteminde uluslararası hava taşımacılığından elde edilen gelirin vergilendirilmesi sürecinde önce KVK'nın 23. maddesi kapsamında ilgili hasılat %5 ortalama emsal oranı uygulanmaktadır. Türkiye'de elde edilmiş hasılat ise KVK'nın 23/3(b). maddesi kapsamında Türkiye'deki yükleme limanlarından yabancı ülkelerdeki varış limanlarına ya da diğeri bir kurumun gemisine aktarma yapılacak yabancı limana kadar yapılan deniz ve hava taşımacılığında yolcu, yük ve bagaj ücreti olarak alınan tutarlardan ve 23/3(c). maddesi kapsamında Türkiye dışındaki taşımacılık faaliyeti için diğeri kurumlar hesabına Türkiye'de sattıkları yolcu ve bagaj biletleri ile Türkiye'de yaptıkları navlun sözleşmeleri dolayısıyla kendilerine verilen komisyon ya da ücretlerden oluşmaktadır. Türkiye'de iş yeri veya daimî temsilcisi vasıtasıyla uluslararası hava taşımacılığı faaliyetinde bulunan yabancı ulaştırma kurumları bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarını yıllık beyanname ile beyan etmektedir. Ancak, Türkiye'nin ÇVÖA'larında hava taşımacılığına dair bir hüküm varsa bu hükmün esas alınması gerekmektedir.

ÇVÖA'larla uluslararası taşımacılığın gemi taşımacılığı sektöründe gelirin mukim ülkeye münhasıran verilmesi veya kaynak ülkeye de kısmi de olsa vergileendirme hakkının verilmesi sık görülen bir uygulama olmakla beraber hava taşımacılığının vergilendirilmesinde bu türden uygulamalara MVA'lar yer vermediği gibi ÇVÖA'larda da nadiren rastlanmaktadır. BM MVA'ya getirilen yeni değişiklik önerisinde hava taşımacılığının vergilendirilmesinde de tıpkı gemi taşımacılığının vergilendirilmesinde olduğu gibi kaynak devlete kısmi bir vergileendirme yetkisi veren alternatif bir düzenleme tanımlanmaktadır. BM MVA'nın, az gelişmiş/gelişmekte olan ülkelerin lehine olan pozisyonunu önerilen bu değişikliğin onaylanmasıyla daha da güçlendireceği anlaşılmaktadır.

8-9 Mart / March 2024

Bu tebliğde, uluslararası taşımacılık gelirinun vergilendirilmesinin MVA’larda nasıl düzenlendiği, BM MVA’ya önerilen yeni düzenlemenin mahiyeti ve konunun Türkiye’de tâbi olduğu vergilendirme rejimi incelenmiştir.

1. MODEL VERGİ ANLAŞMALARINDA ULUSLARARASI HAVA TAŞIMACILIĞI GELİRİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

OECD MVA ve BM MVA, model vergi anlaşmaları arasında en sık kullanılan ya da rehberliğine başvuru anlaşıma metinleridir. Bu iki MVA şimdiye kadar yüzlerce anlaşmaya model olmuş ve anlaşmaların yapılmasını ülkeler nezdinde kolaylaştırmış ve hızlandırmıştır (Kara, 2023: 21). OECD MVA’nın 3(1)(e). ve BM MVA’nın 3(1)(d). maddesinde yer verilen “uluslararası trafik” terimiyle bir akit devletin bir teşebbüsünce hava aracı işletilerek yapılan taşımacılık, sadece bir akit devletin sınırları dâhilinde olmamak kaydıyla, anlaşma kapsamına alınmıştır. Daha açık ifadeyle, bu tanımın kapsamına yabancı teşebbüslerce örneğin Türkiye sınırları dâhilinde başlayıp sona eren taşıma faaliyetlerinin girmeyeceği belirtilmelidir (Kara, 2023: 21).

Uluslararası gemi ve hava taşımacılığı kazançlarının vergilendirilmesi MVA’ların 8. maddelerinde düzenlenmiştir. Uluslararası hava taşımacılığı geliri bakımından mevcut durumda OECD MVA’nın ve BM MVA’nın 8. maddeleri aynı hükmü içermektedir. Uluslararası gemi taşımacılığı kazancı bakımından BM MVA’da yer alan ve kaynak devlete kısmen de olsa vergilendirme hakkı veren Alternatif B maddesi, uluslararası hava taşımacılığı kazancı için geçerli değildir. Bir başka deyişle, BM MVA’nın 8. maddesinde A ve B olarak iki alternatif maddeye yer verilmektedir. BM MVA’nın 8. maddesinin Alternatifi A metni OECD MVA ile aynı hükümleri içermekle birlikte Alternatif B metni²⁰ gemi taşımacılığı yönünden kaynak devlete de vergilendirme hakkı tanıyan hükümlere yer vermektedir. Alternatifi B metninin 2. fıkrasında, bir akit devlet teşebbüsünün gemilerinin uluslararası taşımacılıktan elde ettiği gelirin, diğer akit devlette faaliyetleri devamlılık göstermedikçe, yalnızca o devlette vergilendirileceğine hükmedilmekle beraber, gemi işletmeciliği faaliyetleri

²⁰ BM MVA 2021, 8(2). Madde (Alternatif B): “Bir Akit Devlet teşebbüsünün uluslararası alanda elde ettiği gemi işletmeciliği kazançları sadece bu Devlette vergilendirilecektir. Bununla birlikte, diğer Akit Devlette bir gemi işletmeciliğinden kaynaklanan faaliyetlerin olağan faaliyet alanının dışında olmaması gerekmektedir. Eğer bu tür faaliyetler, olağan faaliyet alanının dışında ise bu kazançlar bu diğer Devlette vergilendirilebilir. Bu diğer Devlette vergilendirilecek kazanç, teşebbüsün gemi işletmeciliği faaliyetlerinden elde ettiği toplam net kazancın uygun şekilde dağıtılması yoluyla belirlenecektir. Bu dağıtıma göre hesaplanan vergi daha sonra yüzde ... oranında indirilecektir [yüzde oranı, ikili müzakerelerle belirlenecektir].”

8-9 Mart / March 2024

diğer akit devlette devamlılık gösteriyorsa bu faaliyetlerden elde edilen gelir bu diğer akit devlette (kaynak devlet) de anlaşma müzakerelerinde belirlenecek bir oranda vergilendirilebilecektir (Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters Twenty-sixth session New York, 27-30 March 2023: para. 4).

Son yıllarda, bazı ülkeler ve sivil toplum örgütleri BM MVA'nın 8. maddesinin gözden geçirilmesi çağrısında bulunmuştur. Bu çağrıdaki temel motivasyon, uluslararası trafikteki gemi ve uçak taşımacılığı faaliyetinin gelişmiş ülkelere kıyasla çok azının gelişmekte olan ülkelerdeki işletmelerce işletilmekte olması ve uluslararası trafikten elde edilen gelire dair yalnızca mukimlik ilkesinin uygulamasının gelişmekte olan ülkelerin uluslararası trafikten elde ettikleri gelirden gerektiği ölçüde yararlanamamasına yol açmasıdır. Bu çağrıyla ilgili seslendirilen bir husus ise geliri vergilendirmeden vazgeçen tarafın sıklıkla gelişmekte olan ülkeler olduğu ve genellikle tek taraflı gelişen bu durumun uluslararası anlaşma ruhuna uygun olmadığı iddiasıdır (Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters Twenty-sixth session New York, 27-30 March 2023: para. 4). Yine BM MVA'nın gemi taşımacılığının kaynak devletlerce de vergilendirilmesi için aldığı güçlü pozisyonu hava taşımacılığında gösterememesi de eleştiriler arasında bulunmaktadır (Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters Twenty-sixth session New York, 27-30 March 2023: para. 9).

1.1. Uluslararası Hava Taşımacılığına Dair Birleşmiş Milletler Önerisi

BM MVA'ya gemi taşımacılığı gelirinde olduğu gibi kaynak ülkeye kısmi vergilendirme hakkı tanıyan Alternatif B metninin hava taşımacılığı gelirini de kapsamasını öneren değişiklik gündeme getirilmiştir (Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters Twenty-sixth session New York, 27-30 March 2023: para. 14, 16):

“8. MADDE-ULUSLARARASI DENİZ VE HAVA TAŞIMACILIĞI [ALTERNATİF B]

1. Bir Akit Devlette uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliği dolayısıyla elde edilen ve diğer Akit Devletin bir mukimine ödenen gelir, söz konusu diğer Devlette vergilendirilebilir.

2. Bununla beraber, bir Akit Devlette uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden elde edilen gelir, söz konusu gelirin elde edildiği Akit Devlette ve bu Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ne var ki, söz konusu gelirin gerçek lehdarı diğer Akit Devletin bir

8-9 Mart / March 2024

mukimi ise, gelirin elde edildiği Devlette alınacak vergi (a) bu Devletin vergi mevzuatına göre söz konusu gelirden elde edilen kazanç üzerinden alınan verginin yüzde 50'sini, veya (b) söz konusu gelire esas teşkil eden ödemelerin gayrisafi tutarının yüzde ...'sini [bu oran ikili müzakereler çerçevesinde belirlenecektir], hangisi daha düşükse, aşmayacaktır.

3. *Bu maddenin amaçları doğrultusunda, "uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden elde edilen gelir", uluslararası trafikte yolcu, posta, canlı hayvan veya mal taşımacılığından kaynaklanan ve satış acentelerine ödenen komisyonlar düşüldükten sonra elde edilen toplam brüt tutar anlamına gelmektedir. [Bu terim, uluslararası trafikte mal veya ticari eşya taşımacılığı ile bağlantılı olarak konteynerlerin (konteynerlerin taşınması için römorklar ve ilgili ekipman dahil) kullanımı, bakımı veya kiralanmasından elde edilen geliri ve 11. maddeye bakılmaksızın, uluslararası trafikte gemi ve uçak işletmeciliği ile ilişkili fonların faizini de kapsayacaktır.]*

4. *Bu maddenin amaçları doğrultusunda, uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden elde edilen gelirin;*

(a) bir Akit Devlette bulunan bir yerden diğer Akit Devlette bulunan bir yere yolcu, canlı hayvan, posta veya eşya taşımacılığı karşılığında elde edilmesi; veya

(b) bir Akit Devlet mukimi tarafından veya onun adına üçüncü bir Devlette bulunan bir yerden diğer Akit Devlete yolcu, canlı hayvan, posta veya eşya taşımacılığı karşılığında elde edilmesi halinde, bu gelirin bir Akit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır.

5. *Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan hükümler, gemi işletmeciliği yapan bir havuza, bir ortak girişime veya uluslararası bir işletmeye iştirakten elde edilen gelirler için de geçerli olacaktır."*

27-30 Mart 2023 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde gerçekleştirilen Vergi Konularında Uluslararası İş Birliği Uzmanlar Komitesi'nin 26. oturumunda, BM MVA'nın 8. maddesinde yer alan Alternatif B metninin deniz taşımacılığının yanı sıra hava yoluyla yapılan uluslararası taşımacılığı da kapsamı ya da böyle bir metne yorum notlarında yer verilmesi hususları uzun uzun tartışılmıştır. Alt Komitede uluslararası hava taşımacılığında elde edilen gelirin kaynak devletçe vergilendirilmesini öngören bazı anlaşmaların mevcut olduğu bildirilmekle birlikte Alt Komitenin bu tür bir uygulamanın henüz yaygınlık kazanmadığında hemfikir olduğu anlaşılmaktadır. Alt Komite üyelerinin bazıları uluslararası hava taşımacılığına dair kaynak

8-9 Mart / March 2024

devlet vergilendirme hakkının 8. madde hükümlerine dâhil edilmesinden yana olmuşken, bazıları bu hükmün uluslararası gemicilik faaliyetleriyle sınırlı olmasına devam edilmesi gerektiğini bildirmiştir (Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters Twenty-sixth session New York, 27-30 March 2023: para. 15).

BM'nin ilgili komitesi BM MVA'da yer alan "Uluslararası Gemi ve Hava Taşımacılığı" başlıklı 8. maddeyi, B alternatifi özelinde değiştiren bu öneriyi incelemeye devam etmektedir. Öneride özetle, uluslararası hava taşımacılığı gelirinin münhasıran havayolları kurumunun mukim olduğu ülkede vergilendirilmesinden vazgeçilmesi ve havayollarının gelir elde ettiği tüm ülkelere de kaynak devlet vasfıyla vergilendirme hakkının verilmesi gerektiği hususu vurgulanmaktadır.

1.2. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün Uluslararası Hava Taşımacılığının Vergilendirilmesine Yaklaşımı

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO²¹), Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 193 ülkenin²² taraf olduğu BM'ye bağlı bir teşkilat olup uluslararası hava taşımacılığında ülkeler arası kuralların ve iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Uluslararası sivil havacılığa dair kuralların küresel çapta uygulanabilmesini temin eden ICAO'nun Bangkok, Kahire, Dakar, Lima, Meksiko, Nairobi ve Paris'te yedi bölge ofisi bulunmaktadır. Bu teşkilata üye olmak için BM üyesi olmak ve BM'nin onayını almak şarttır.

²¹ International Civil Aviation Organization.

²² Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Angola, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Ermenistan, Avusturalya, Avusturya, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Bangladeş, Barbados, Belarus, Belçika, Belize, Benin, Butan, Bolivya, Bosna Hersek, Botsvana, Brezilya, Brunei Sultanlığı, Bulgaristan, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Şili, Çin, Kolombiya, Komorlar, Kongo, Kosta Rika, Fildişi Sahili, Hırvatistan, Küba, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Kore, Kongo, Danimarka, Cibuti, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Mısır, El Salvador, Ekvator Ginesi, Eritre, Estonya, Esvatini, Etiyopya, Fiji, Finlandiya, Fransa, Gabon, Gambia, Gürcistan, Almanya, Gana, Yunanistan, Grenada, Guatemala, Gine, Gine-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Macaristan, İzlanda, Hindistan, Endonezya, İran, Irak, İrlanda, İsrail, İtalya, Jamaika, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kiribati, Kuveyt, Kırgızistan, Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti, Letonya, Lübnan, Lesoto, Liberya, Libya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Madagaskar, Malawi, Malezya, Maldivler, Mali, Malta, Marşal Adaları, Moritanya, Morityus, Meksika, Mikronezya, Monako, Moğolistan, Karadağ, Fas, Mozambik, Myanmar, Namibya, Nauru, Nepal, Hollanda, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijer, Nijerya, Kuzey Makedonya, Norveç, Umman, Pakistan, Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Katar, Kore Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti, Romanya, Rusya Federasyonu, Ruanda, Saint Kitts ve Nevis, Aziz Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, San Marino, Sao Tome ve Principe, Suudi Arabistan, Senegal, Sırbistan, Seyşeller, Sierra Leone, Singapur, Slovakya, Slovenya, Solomon Adaları, Somali, Güney Afrika, Güney Sudan, İspanya, Sri Lanka, Sudan, Surinam, İsveç, İsviçre, Suriye, Tacikistan, Tayland, Doğu Timur, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Tanzanya, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, Özbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambiya, Zimbabve.

8-9 Mart / March 2024

ICAO'nun, uluslararası sivil havacılığın ve ulaşım ağının en güvenli biçimde gelişmesine yönelik birçok sorumluluğu arasında uluslararası hava taşımacılığının vergilendirilmesine ilişkin politika tercihi de zaman zaman gündeme gelmektedir. 8632 numaralı belge ICAO'nun hava taşımacılığı kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin politikalarını ortaya koymakta ve uluslararası hava taşımacılığında elde edilen kazançların yalnızca ilgili teşebbüsün mukim olduğu devlet tarafından vergilendirilmesine dair bir politika çözümü içermektedir. Söz konusu belge, hava taşımacılığının devletler arasında kolaylaştırılması ve olası sorunları en aza indirmek amacıyla bir akit devletin hava taşımacılığı teşebbüsünün diğer akit devlette hava taşımacılığı işletmeciliğinden elde ettiği gelire karşılıklı olarak vergi istisnası tanınmasının sağlanması hususunu açıkça belirtmektedir (Doc 8632, 2000: 9). Belirlediği bu politikayla ICAO'nun, uluslararası sivil havacılığın çifte vergilendirilmesi riskini ortadan kaldırmayı ve havayolu sektörünün gelişimini sağlamayı hedeflediği açıktır.

MVA'ların günümüze kadar ICAO'nun hava taşımacılığına yönelik benimsediği vergilendirme rejimine uygun olarak hava taşımacılığı teşebbüslerinin mukim olduğu devlet vergilendirmesinden yana bir anlayış gösterdiği bilinmektedir. OECD MVA ve BM MVA, uluslararası hava taşımacılığı sektörünün ve sunduğu hizmetlerin kendine özgü ve karmaşık yapısından ötürü öneminin farkında olarak madde 8'e dair kaynak devletteki vergi muafiyetini benimsemiştir. Bir başka deyişle, günümüze kadar gerek OECD MVA'da gerek BM MVA'da, uluslararası hava taşımacılığı faaliyetlerinden elde edilen kazançları vergilendirme hakkını yalnızca hava taşımacılığı teşebbüsünün mukimi olduğu devlete bırakan bir yazım bulunmaktaydı. Ancak yukarıda belirtildiği üzere, BM MVA'nın bir sonraki versiyonunda yayımlanmak amacıyla, BM'nin uzmanlar komitesi²³ üyeleri, uluslararası hava taşımacılığında elde edilen kazançlara ilişkin olarak, vergilendirme hakkını mukim devlet ile kaynak devlet arasında paylaştıran alternatif bir yazım geliştirmiştir. Bu alternatif yazıma BM Modelinin bir sonraki versiyonunda yer verilip verilmeyeceğinin ise henüz netlik kazanmadığı söylenmelidir.

Takip eden başlıkta kaynak ülke olarak Türkiye'nin vergi hakkının oluştuğu durumda vergilendirmenin ne şekilde yapılacağına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

²³ Komite doğrudan ülkeler tarafından aday gösterilen ve BM Genel Sekreteri tarafından 4 yıl için atanan 25 üyeden oluşmakta olup Komitede Türkiye'den bir üye bulunmamaktadır.

8-9 Mart / March 2024

2. TÜRKİYE'DE ULUSLARARASI HAVA TAŞIMACILIĞI GELİRİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

Kanunî ve iş merkezleri başka ülkede olan uluslararası hava taşımacılığı faaliyetinde bulunan şirketler, Türkiye’de kanunî ya da iş merkezine sahip olmadığından dar mükellef kabul edilmektedir. Kanunî merkezin, “*vergiye tâbi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkez*”; iş merkezinin ise “*iş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkez*” olduğu (KVK madde 3(5)-(6)) dikkate alındığında, bu iki merkezden birinin bile Türkiye’de bulunması bir hava taşımacılığı şirketinin Türkiye’de tam mükellef olarak muamele görmesini gerektirmektedir. Öte yandan, dar mükellef kurumlar bir diğer devlette bir iş yeri ya da daimî temsilci yoluyla kazanç elde ediyorsa bu kazancın tespiti tam mükellef kurumlara uygulanan kurallara göre yapılmaktadır (KVK madde 22(1)). Buna göre, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan bir hava taşımacılığı şirketinin Türkiye’de bir iş yeri ya da daimî temsilcisi aracılığıyla doğan geliri tam mükellef bir şirket gibi vergilendirilmektedir. Bununla birlikte, uluslararası hava taşımacılığı şirket gelirinin Türkiye’ye isabet eden tutarının tespiti kolay olmadığından, bu tutar KVK’nın 23. maddesindeki tespit yöntemine göre özel olarak belirlenmektedir (Coşkun ve Özel, 2013: 156). Daha açık ifadeyle, 23. madde kapsamında uluslararası ulaştırma kurumlarının Türkiye’de vergiye tâbi matrahı, bu şirketlerin Türkiye’de elde ettiği hasılatı ortalama emsal oranlarının uygulanması suretiyle bulunmaktadır. Ortalama emsal oranı hava taşımacılığı gelirlerinde %5 olarak belirlenmiştir.

KVK’nın 23. maddesinin 3. fıkrası, ticarî ve arızî ticarî kazançları dar mükellefiyet kapsamında vergilendirilen yabancı deniz ve hava taşımacılığı kurumlarının, Türkiye’de elde edilmiş sayılan hasılatını oluşturan unsurlarını aşağıdaki şekilde düzenlemektedir:

“(b) *Türkiye'deki yükleme limanlarından yabancı ülkelerdeki varış limanlarına veya diğer bir kurumun gemisine aktarma yapılacak yabancı limana kadar gerçekleşen deniz ve hava taşımacılığında, bilet bedeli ile birlikte alınan gider karşılıkları dâhil olmak üzere yolcu, yük ve bagaj taşıma ücreti olarak her ne adla olursa olsun aldıkları tutarlar, (c) Türkiye dışındaki taşımacılık faaliyeti için diğer kurumlar hesabına Türkiye'de sattıkları yolcu ve bagaj biletleri ile Türkiye'de yaptıkları navlun sözleşmeleri dolayısıyla kendilerine verilen komisyonlar ve ücretler.*”

8-9 Mart / March 2024

KVK'nın 3(3)(a). maddesine göre Türkiye'de dar mükellef olarak vergilendirilen uluslararası hava taşımacılığı kurumlarının, Türkiye'de bir iş yeri veya daimî temsilci aracılığıyla gelir elde etmesi durumunda bu gelirin “ticari kazanç”, bu gelirin elde edilmesinde bir iş yeri ve daimî temsilcinin aracılığı mevcut değilse 3(3)(e). madde uyarınca “diğer kazanç ve irat” olarak kabul edildiği söylenmelidir.

Uluslararası hava taşımacılığı şirketlerinin vergiye tâbi matrahına KVK'nın 32(1). maddesi uyarınca kurumlar vergisi %25 oranında uygulanmakta ve sonrasında kalan kazancın yurt dışındaki ana merkeze aktarılması halinde ise bu tutarın da KVK'nın 30(6). maddesi kapsamında %10 oranında vergi tevkifatına tâbi tutulması söz konusu olmaktadır.

Uluslararası hava taşımacılığı şirketlerinin kurumlar vergisi matrahı, hesaplanan kurumlar vergisi ve kazancın aktarılması durumunda yapılacak vergi tevkifatı tutarı Tablo 1'de görülebilmektedir.

Tablo 1. Uluslararası Hava Taşımacılığı Gelirinde Vergi Matrahı, Hesaplanan Kurumlar Vergisi ve Vergi Tevkifatı Tutarı

Konu	Tutar	Kanun Maddesi
Kurumlar vergisi matrahı	$(2.000.000 \times 5) = 10.000$ TL	KVK'nın 23. maddesi
Hesaplanan kurumlar vergisi	$(10.000 \times 25) = 2500$ TL	KVK'nın 32. maddesi
Vergi tevkifatı	$(10.000 - 2500) \times 10 = 750$ TL	KVK'nın 30. maddesi

Kaynak: Coşkun ve Özel, 2013: 158-159; Kara, 2023: 21.

Türkiye'de bir iş yeri aracılığıyla hava taşımacılığı faaliyetinde bulunan yabancı bir şirketin 2024 yılında 2.000.000 TL tutarında hasılatı olduğunu kabul edilirse, şirketin bu hasılatı üzerinden önce kurumlar vergisi matrahı, bu hasılatı hava taşımacılığı faaliyetlerine uygulanması gereken oran olan %5 oranı uygulanmak suretiyle bulunacak, ortaya çıkan 10.000 TL vergi matrahına KVK'nın 32. maddesi uyarınca %25 oranında kurumlar vergisi uygulanacak ve ödenecek kurumlar vergisi 2500 TL olarak tespit edilecektir. Hesaplanan kurumlar vergisinin vergi matrahından çıkarılmasıyla geriye kalan 7500 TL ise yurt dışındaki şirketin ana merkezine aktarıldığında KVK'nın 30. maddesi uyarınca %10 oranında bir vergi tevkifatına tâbi tutulacaktır.

8-9 Mart / March 2024

Türkiye'nin ÇVÖA'larında hava taşımacılığı faaliyetlerine yönelik hükümlerin olması durumunda bu faaliyetlerden elde edilen gelirin vergilendirilmesinde öncelikle bu anlaşmalara bakılması gerekmektedir. Sonraki başlık altında MVA'larda²⁴ uluslararası hava taşımacılığı kazançlarına dair vergilendirme rejiminin ne şekilde düzenlendiği ve BM MVA'ya yapılan değişiklik önerisinin mahiyeti incelenmiştir.

3. KAYNAK ÜLKE OLARAK TÜRKİYE'NİN HAVA TAŞIMACILIĞI KAZANÇLARINDA VERGİLENDİRME HAKKI

Türkiye'nin hemen hemen tüm vergi anlaşmalarında uluslararası hava taşımacılığından diğer akit devletlerde elde ettiği kazançları vergilendirme hakkı havayolu teşebbüsünün ait olduğu ülke olan Türkiye'de bulunmaktadır. Tablo 2'de görüldüğü üzere yalnızca Filipinler ve Yeni Zelanda anlaşmalarında uluslararası trafikte normalde gemi işletmeciliği için sağlanan kaynak ülke vergilendirme hakkının ilaveten uçak işletmeciliği için de sağlanmaktadır. Türkiye'nin "uluslararası gemi ve hava taşımacılığı" başlıklı 8. maddenin çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına yazımında OECD MVA ile uyumlu bir görüntü vermektedir.

Tablo 2. Türkiye'ye Hava Taşımacılığı Kazançlarında Kaynak Ülke Olarak Sınırlı Vergilendirme Yetkisi Taniyan Vergi Anlaşmaları

Filipinler	<i>"Bir Akit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden diğer Akit Devlette elde ettiği kazançlar, diğer Devletin kanunlarına göre bu diğer Devlette vergilendirilebilir. Ancak, bu şekilde alınacak vergi, bu Devletteki kaynaklardan elde edilen gayrisafi hasılatın yüzde birbuçüğünü aşmayacaktır." (Madde 8)</i>
Yeni Zelanda	<i>"(1) Bir Akit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi veya uçak işletmeciliğinden elde ettiği kazançlar, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. (2) Birinci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Akit Devlet teşebbüsüne, gemi veya uçakla, diğer Akit Devlette yüklenen ve bu diğer Devletteki herhangi bir yerde boşaltılan yolcu, canlı hayvan, posta, mal veya ticari eşya taşımacılığı dolayısıyla ödenen veya ödenebilen tutarlar, bu diğer Devlette vergilendirilebilir...." (Madde 8).</i>

Kaynak: Türkiye'nin Söz Konusu Ülkelerle Olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
(<https://gib.gov.tr/node/152274>).

Türkiye'de iş yeri veya daimî temsilcisi bulunan uluslararası hava taşımacılığı teşebbüsleri tam mükellef kabul edilmekte ve bu statüye göre vergilendirilmektedir. Bununla birlikte,

²⁴ Bu tebliğde MVA'lardan kastedilen OECD MVA 2017 ile BM MVA 2021 metinleridir.

8-9 Mart / March 2024

Filipinler ve Yeni Zelanda örneğinde olduđu gibi Türkiye ile bir başka taraf devlet arasında vergi anlaşması mevcutsa ve anlaşma kaynak devlete vergi alma yetkisi tanıyorsa bu teşebbüslerin Türkiye’de elde ettikleri hasıllata ortalama emsal oranı uygulanarak bulunan vergi matrahı üzerinden vergilendirme yapılmaktadır.

Filipinler anlaşmasınının 8. maddesinde Türkiye’nin bir teşebbüsünün uçak işletmeciliğinden kaynaklanan Filipinler’den elde ettiđi kazanç Filipinler’de de vergilendirilebilecektir. Ancak, Filipinler’in alabileceđi vergi Filipinler’deki kaynaklardan elde edilen gayrisafi hasıllatın %1,5’iyle sınırlandırılmıştır. Yine Yeni Zelanda anlaşmasınının 8. maddesine göre, Türkiye’nin bir teşebbüsünün Yeni Zelanda’dan elde ettiđi uçak işletmeciliđi kazancını Yeni Zelanda’nın da vergilendirme hakkı bulunmaktadır.

SONUÇ

Uluslararası hava taşımacılıđı kazançlarında vergilendirme yetkisinin hangi devlete ait olduđu ya da bu yetkinin nasıl paylaştırıldıđı önemlidir. İki devlet arasında hava taşımacılıđı faaliyetinin söz konusu olduđu durumda kaynak devlet konumunda bulunan devletin vergilendirme yetkisinin bulunup bulunmadıđı bu iki devlet arasındaki anlaşmanının 8. maddesi kapsamında belirlenmektedir. Eđer anlaşma kaynak ülkeye vergi alma hakkı veriyorsa hava işletmeciliğinden kaynaklanan kazançları kaynak ülkenin de vergilendirme hakkı oluşacaktır.

Vergi anlaşmalarınının çoğunda uluslararası hava taşımacılıđı kazançlarını vergilendirme hakkı, teşebbüsün mukim olduđu ya da etkin yönetim yerinin bulunduğu akit devlete verilmektedir. Türkiye çođu diđer ülke gibi uluslararası taşımacılık kazançlarını, barındırdıđı birtakım zorluklardan ötürü götürü usulde vergilendirmektedir. Zira gemi ve hava taşımacılıđı faaliyetlerinin birçok ülkeyi içine alması, karmaşık ticari faaliyetler içermesi ve takibinin zor olması nedeniyle vergilendirilmesi kolay değildir.

BM MVA için 8. maddeye yönelik olarak önerilen deđişikliđin, hava taşımacılıđı teşebbüslerinin farklı ülkelerde farklı kurumlar vergisi uygulamalarına tâbi olmasına yol açacađı ortadadır. Bu durum, uluslararası bir havayolu işletmesinin kazançları ve vergilendirilmesinin karmaşık bir yapıya dođru evrilmesine ve uygulama uyumsuzluklarına neden olabilecek ve havayolu işletmelerine zorlu bir takip ve kontrol maliyeti yükleyebilecektir. Uluslararası havayolu taşımacılıđınının ülkeler arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri artıran ve önemli bir istihdam alanı olması yönü itibarıyla faydalı olduđu

8-9 Mart / March 2024

dikkate alınarak VÖA'ları ilgilendiren vergilendirme rejimindeki herhangi bir deęişiklik üzerinde itinayla düşünülmesi gerektięi açıktır. Bu bağlamda, ifte vergilendirme riskinin, uyum maliyetlerinin ve vergisel açıdan bazı uyuşmazlıkların ortaya ıkabileceęinin öngörüldüęü 8. madde deęişiklięinin uluslararası vergi gündeminde yeni bir tartışmayı başlatacaęı beklenebilir.

KAYNAKA

Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters New York (10 March 2023). Twenty-sixth session (27-30 March 2023), E/C.18/2023/CRP.14. <https://financing.desa.un.org/sites/default/files/2023-04/CRP.14%20UN%20Model%20Article%208%20final.pdf>.

Doc 8632 (2000). ICAO's Policies on Taxation In the Field of International Air Transport, Third Edition, International Civil Aviation Organization. <https://standart.aero/en/icao/book/doc-8632-icaos-policies-on-taxation-in-the-field-of-international-air-transport-en-cons>

Coşkun, A. U. ve Ö. İlyas (2013). Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Dar Mükellef Yabancı Ulaştırma Kurumları ve Vergilendirme Esasları. *Vergi Dünyası*.

Birleşmiş Milletler Model Vergi Anlaşması 2021.

Kara, M. C. (01-02 Haziran 2023). Uluslararası Gemi Taşımacılıęının Vergilendirilmesinde Model Vergi Anlaşmaları Yaklaşımı, *TNKÜ İİBF Uluslararası Maliye Sempozyumu*.

OECD Model Vergi Anlaşması 2017.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu.

<https://gib.gov.tr/node/152274>.

1929 Ekonomik Buhranı Sonrası Türkiye’de Uygulanan Olağanüstü Vergiler

Extraordinary Taxes Applied in Turkey After The Economic Crisis of 1929

Paper ID: 89324 -15

Betül Demirtaş²⁵

ÖZET

24 Ekim Perşembe günü başlayan bu buhran tarihe kara Perşembe olarak geçmiştir. 1929 ekonomik krizi borsa temelli bir krizdir. 1929 ekonomik krizi ABD’de başlamış ve gelişmiş piyasa ekonomilerini etkilemiştir. Ekonomik kriz uzun yıllar devam etmiş bu durum karamsar bir ortama sebep olmasıyla birlikte ekonomide inişler, çıkışlar oluşturmuş ve etkisi 1940’lara kadar hissedilmiştir. Büyük buhranın birçok özelliği vardır ama en belirgin özelliği etkisinin yıllarca sürmüş olmasıdır. Bunlardan bazıları; para politikasının hatalı olması, gelir dağılımının adaletsiz olması ve sermaye birikiminin yetersiz olmasına yol açmıştır. Büyük bir krizin Türkiye’ye yansımaması imkansızdı. Buhranın Türkiye ekonomisine ilk yansıması Türk lirasının değer kaybetmesi ile kendini göstermiştir. Dünya ekonomik krizi, Türkiye’de ithalatın azalmasına, ithalatın yapısının değişmesine, tarım ürünlerinin fiyatının düşmesine ve işsizliğin artmasına neden olmuştur. Sadece ekonomik yönden değil toplumsal anlamda küresel olarak sürekli izler bırakmıştır. Kriz iktisadi olarak; banka şirket iflasları, üretimin azalması, intihar olaylarının artması, açlıkların yaşanması hadiselerinin sık sık rastlanmasına yol açmıştır. Kriz yıllarında, hava kuvvetleri yardım vergisi, buhran vergisi ve muvazene vergisi uygulanmıştır. Yürürlükte olan vergiler, ilgili dönemde tüm dünyayı etkileyen büyük buhranın bir sonucudur. Bu vergilerin amacı buhranın devlet gelirlerini azaltmasını önlemektir. Bu çalışmanın amacı, 1929 ekonomik krizinin nedenleri ve sonuçları, kriz öncesi Türkiye’nin durumu, kriz sonrası Türkiye’nin nasıl bir durumda olduğu, uygulanan olağanüstü vergileri, vergiler sonrası ücretlilerin durumu ve 1930-1938 yıllarında gelir vergisinin dağılımı incelemektir. Bu çalışmada kullandığım yöntemler, ikincil kaynaklar olan özgün kitaplar, makalelerin yayınlandığı dergiler ve yüksek lisans tezleri kaynaklarından yararlanarak içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, Türkiye’de ekonomik buhranla beraber üretimin tarımsal olarak gerileme gösterdiğini ve bu durumla bağlantılı olarak pazarla köylünün ilişkisinin ciddi biçimde kısıldığı görülmüştür. 1929 ekonomik buhranı Türkiye’yi etkilemiştir buhranın sonrasında ülkemize yansımalarını azaltmak amacıyla ve bütçe açığını kapatmak üzere vergiler getirilmiştir. Çalışmanın sonucunda bu vergiler kullanılarak bütçe açığı azaltılmış ve vergi gelirleri artırılmış olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

²⁵Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi, betul0425@gmail.com, ORCID: 0009-0001-1520-8643

8-9 Mart / March 2024

Anahtar Kelimeler: *Hava kuvvetlerine yardım vergisi, Buhran vergisi, Muvazene vergisi, Türkiye, Vergi*

Jel Kodu: *120, M40, M41, M49*

ABSTRACT

Starting on Thursday 24 October, this crisis has gone down in history as Black Thursday. The 1929 economic crisis is a stock market-based crisis. The 1929 economic crisis started in the USA and affected developed market economies. The economic crisis continued for many years, which caused a pessimistic environment and created ups and downs in the economy, and its impact was felt until the 1940s. There are many features of the Great Depression, but the most prominent feature is that its effects lasted for years. Some of these are; faulty monetary policy, inequitable income distribution and insufficient capital accumulation. It was impossible for a great crisis not to be reflected in Turkey. The first reflection of the depression on the Turkish economy was the depreciation of the Turkish lira. The world economic crisis caused a decrease in imports, a change in the structure of imports, a decrease in the price of agricultural products and an increase in unemployment in Turkey. It has left permanent traces not only economically but also socially globally. Economically, the crisis led to frequent bank company bankruptcies, decrease in production, increase in suicides and starvation. During the crisis years, air force aid tax, depression tax and equalisation tax were imposed. The taxes in force were the result of the great depression that affected the whole world during the relevant period. The purpose of these taxes was to prevent the depression from reducing state revenues. The aim of this study is to analyse the causes and consequences of the economic crisis of 1929, the situation of Turkey before the crisis, the situation of Turkey after the crisis, the extraordinary taxes applied, the situation of wage earners after the taxes and the distribution of income tax in 1930-1938. The methods used in this study are content analysis method by making use of secondary sources such as original books, journals in which articles are published and master's theses. The findings of the study show that with the economic depression in Turkey, agricultural production declined and in connection with this situation, the relationship between the market and the peasant was severely curtailed. 1929 economic depression affected Turkey and after the depression, taxes were introduced in order to reduce the reflections of the depression on our country and to close the budget deficit. As a result of the study, it was concluded that the budget deficit was reduced and tax revenues were increased by using these taxes.

Key Words: *Air force aid tax, Depression tax, Balance tax, Türkiye, Tax*

Jel Codes: *120, M40, M41, M49*

GİRİŞ

1929 ekonomik krizi, bütün dünyayı ekonomik olarak olumsuz bir şekilde etkileyen bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Günümüzdeki anlamı ile ekonomik krizlerin ya da bir diğer ifadeyle ekonomik buhranların başlangıcı 19. Yüzyıla dayanır, daha önceki dönemlerde

8-9 Mart / March 2024

kıtlıkların yaşandığı görülmekte ve bunların temeli ise tarıma dayalı olarak ortaya çıkmıştır; yaşanan bu kıtlıklar dünya çapında ve süregelen bir durum olmaması ekonomik krizi, kıtlıklardan ayıran bir özellik olarak karşımıza çıkmıştır. 19. yüzyıldan itibaren krizler çok üretken, kısmi, genel ve bölgesel değil bütün dünyayı ve bütün sektörleri etkileyen ve sürekli tekrar eden krizler olmaya başladı (Demir, 1972,210).

Birinci Dünya Savaşı sonucunda yabancı ülkeler sermayesinin bir bölümünü yitirmesine neden olmuştur. Fransa, şayet nicelik olarak, endüstrileşmesi henüz az olduğu için kısıtlı kredi alınmış ve krizden Almanya, İngiltere ve ABD'ye göre çok az hasarla atlattır. Bu ilerleyen zamanda, ideolojik etkileri ayrıca İtalya ve İspanya gibi ülkelere de yayılmıştır (Bulut, 2003:26).

Kriz öncesi ülkemizin ekonomik yönden yükselebilmesi amacıyla sanayileşme yönündeki adımlara ilk sıradan yer verilmesi gerekliydi. 1913 senesinde yürürlüğe konulan Teşvik-i Sanayi Kanunu, gözden geçirilmiş ve 1927 senesinde sanayi kuruluşlarının korunması ve özendirilmesi amacıyla kanununun içeriği artırılmıştır. Yasalarda yerli sanayiye geliştirmek için türlü vergi muafiyetleri, taşıma indirimleri, ucuz devlet arazisi tahsisine benzer muafiyetler ve özendirmeler oluşturarak sermayenin birikmesine zemin hazırlandı (Çoskun, 2003:75).

Tarım destekleyen bir ekonomik yapıya sahip olan, Türkiye'de özellikle tarım sektörü 1929 krizinden zarar görmüştür. Buhranın başlamasından sonra Türkiye'nin dış ticaretinin küçülmesi bilhassa tüketim malları ithalatının azalması, tarım ve makine ithalatının sabit tutulması veya düşürülmesi pahasına sağlanmıştır. Bu arada ekonomik buhranla beraber üretimin tarımsal olarak üretimin gerileme gösterdiğini ve bu durumla bağlantılı olarak pazarla köylünün ilişkisinin ciddi biçimde kısıldığı görülmektedir (Bulut, 2003:87).

Ekonomik buhran, bütçe dengesini bozduğu için birçok yeni vergi getirilmiş ve mevcut vergiler de bazı ayarlamalar yapılmıştır. 1930'lu yıllarda ekonomik buhranın ticari gelirler ve tarım işçilerinin gelirleri üzerindeki olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak, yüksek ücretlilerden alınan vergiler artırılmıştır. 1931 yılında Ekonomik Buhran Vergisi uygulamaya konmuş ve yüksek ücretlilerden alınan vergiler artırılmıştır. 1932 de muvazene vergisi, 1934'te hava kuvvetlerine yardım vergisi yürürlüğe girmiştir.

8-9 Mart / March 2024

Çalışmada 1929 ekonomik buhranının nedenleri, sonuçları, Türkiye'ye etkileri 1929 ekonomik buhranı sonrası Türkiye'de olağanüstü vergiler, vergiler sonrası ücretlilerin durumu ve 1930-1938 yıllarında gelir vergisinin dağılımı konuları incelenmiştir.

1. 1929 EKONOMİK BUHRANI'NİN NEDENLERİ

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte Avrupa ülkeleri ekonomik özgürlüğe dayalı liberal politikaların terk edilmesi ile birlikte bilhassa ticareti dışa karşı korumak için bu yönde anlayışlara yöneldi. Savaşın bitmesiyle devletler ya tek başlarına ya da birlikler oluşturarak tarifeler, döviz kısıtlamaları ve kotalar koyarak ekonomilerini hareketlendirmek için bu yöntemleri kullanmışlardır. Buna ek olarak, Avrupa devletleri tarımsal üretime yeniden katılmış, bu da dünya pazarlarında tarımsal üretimin artmasına sebep olmuştur. Sonuç olarak, tarım ürünlerinin fiyatları keskin bir şekilde azalmasına neden olmuştur. Avrupa'daki bu ilerlemelerin ardından ABD'de hem finans sektöründe hem de dış ticareti koruma altına alarak bu amaçla politika yapmaya yönelmişlerdir (Eğilmez, 2013:58).

Birinci dünya savaşı, Avrupa devletlerinin ekonomilerini parasal ve mali yönden de güçlük çektirmiş, bütçe açıklarını ve borçlanmayı da beraberinde getirmiştir. Savaşa katılmayan devletler ve temelde ABD olmak üzere ülkelerin mal ihracatının yükselmesine sebep olmuştur. Birinci dünya savaşına iştirak eden devletlerin hammadde ve gıda gereksinimine karşılık veren ABD'nin milli gelirinde artış iki kat yaşanmış. Beraberinde savaş yapan devletlere ödünç para vererek savaşın finansmanını da taşımıştır. ABD ekonomisindeki olumlu gelişmeler, çılgınca kullanım (kullanım yarışı, kullanım çılgınlığı) ve bu ekonomik zenginlikten hisse verme mücadelesini kışkırtmıştır. Tüketimin yaygınlaşması ile birlikte üretimde de aynı doğrultuda bir artış olmuştur; bu durumda firmaların hisse senetlerinin değeri artmıştır (Yavuz, 2021:379).

Birinci Dünya Savaşı, sırasında ABD'de başlayan zaman içinde tüm dünyayı etkisi altına alan buhran 1929 yılına kadar sürekli olan olaylar buhranının sebepleri arasında gösterilebilir. Finansal ve reel sektörlerdeki bozulmalar, dış ticaretteki korumacı yaklaşımlar, liberal politikalar ve ABD borsalarında 1920'lerde başlayan atakların spekülatif olması buhranının sebepleri arasında gösterilebilir. Avrupa ekonomileri için Birinci Dünya Savaşı zararlı bir savaş oldu. Avrupa nitelikli işgücünü ve genç nüfusunun büyük bir kesimini savaşta kaybetti. Nüfusun düşmesi Avrupa ekonomisinin dengesinin bozulmasına, üretimin yapısının değişmesine ve üretimin düşmesine neden oldu. İşgücü yaklaşık %40 oranında

8-9 Mart / March 2024

düşerken, üretim yapısı tarımdan silah ve demir-çeliğe sanayine kaydı (Küçükkalay, 2014:550).

Kara Perşembe olarak adlandırılan 24 Ekim'de başlayan New York Borsası'ndaki çöküş, Kara salı olarak adlandırılan 29 Ekim'de zirveye ulaştı. Eylül ayına kadar artarak devam eden yükseliş trendi bu aydan itibaren durağanlaşmaya ve inişe geçmeye başlamıştır (Kaya, 2013:21).

Ekim ayının sonunda işler aniden kötüye gitti ve ortaya çıkan panik tahvil satışlarında bir patlamaya yol açtı. Kara Perşembe'de 13 milyon, çöküşün zirveye ulaştığı salı günü ise 16,5 milyon tahvil satıldı. New York Times sanayi endeksi,43 puan düşerek bir önceki yılın tüm kazançlarını sildi (Parasız, 2011:29).

Borsa değerlerinin, her geçen zaman azaldığını gören yatırımcılar, paniğe kapıldı ve ellerindeki hisse senetlerini bir an önce elden çıkarma yoluna gidildi. Hızlı satışlar borsanın daha da düşmesine neden oldu. Sürecin sonunda, ABD borsası 2 yıl içinde değerinin yaklaşık %90'nını kaybetti (Cengiz, 2008:30-32). Depresyonun, bir diğer temel nedeni ise ülke ekonomisinde ve borsada uygulanan politikaların ve faaliyetlerin istikrarlı bir şekilde artmaması ve aradaki makasın açılmasıydı. Borsada yaşanan bu bunalım birçok banka ve dış ticaretle uğraşan sanayi kuruluşunun konkordato ilan etmesine neden oldu (Albertini,1990:94). Domino etkisi oluşturarak kısa bir zaman da pek çok ülkeyi, Türkiye'yi ve başta kapitalist sanayileşmiş ülkelerde de etkisi hissedildi.

Birinci Dünya Savaşında, ABD'nin birtakım zaiyatları olmasıyla beraberinde başka devletlere kıyasla güçlü devlet olarak çıkmasıdır. Devletlerin bir bedel karşılığı ya da ABD'den alınan krediler karşılığında savaş araçları siparişleri vermeleri ABD'nin sanayisini güçlü hale getirmiş ve tarıma dayalı malları kullanmaları da ABD tarımının büyümesine katkıda bulunmuştur. Bu zaman diliminde Avrupa, altın yığılını ABD'ye akmış bu büyümenin de tesiriyle Avrupa, altına dayalı para yöntemini ve altını bırakma pozisyonuna gelmiştir (Bulut, 2003: 79).

ABD'nin bu hamlesi, dünya ticaretinde daralmaya sebep oldu. Gelir dağılımındaki bozulmanın yol açtığı efektif talep eksikliği sebebiyle ürettiği malları satamayan ABD ekonomisi, iç ve dış yatırımlarını azaltmak zorunda kaldı. ABD'deki bu durum işsizlik oranının fazlaşmasına neden oldu (Yardımcı vd,2017:251-254). Bu durum, 1929 senesinde borsada spekülasyon olmasıyla ekonomik yapının dağılmasıyla neticelenmiştir. Kriz, finansal

8-9 Mart / March 2024

piyasalar aracılıęıyla ve dıř ticaret politikalarıyla bütün dnyaya yayıldı. Dünya ticaretinin daralması, İngiltere ve Kıta Avrupası ülkelerinde çok fazla oranda milli gelirlerinde bir azalmaya neden oldu. Ayrıca, savařtan çıkan ABD'nin Avrupa ülkelerine verdiği kredileri durdurması ve borçlarını ödemelerini talep etmesi, Polonya, Almanya ve Avusturya'ya benzer devletlerde mevduat ve sermaye kayıplarına dolayısıyla finans ve bankacılık sektörünün çöküşüne sebep olmuřtur (Küçükkalay, 2014).

2. 1929 EKONOMİK BUHRANI'NİN SONUÇLARI

Yapılan arařtırmalar sonucunda kriz sonrasında, yabancı sermayeyle baş edebilmek amacıyla Avrupa ülkelerinde, gümrük tarifelerine eklemeler, çıkarmalar yapılmıř ve fiyatların yükselme eğilimi gösterdiği görülmüřtür (Thurow, 1995: 26). Böylelikle ekonomi girdilerinin istikrarı amacıyla bir hamle yapılması saęlandı. Küresel açıdan bakıldığında ticaret sektörünü ve politika denklemlerinde izler bırakan büyük kriz bir başka yönden dünya genelinde açık ve belirli olmayan bir hüküm sürmesine sebep olmuřtur. Buna raęmen ülkelerin kriz sürecinin daha řiddetli sebepler ortaya koymasının önüne geçebilmek amacıyla devreye koyduğu ulusal hadler ve yapıcı politikalar dâhilinde mücadeleler uygulanmaya başlanmıřtır (Davis, 1975).

Krizin en önemli izlenimi ABD'de görülmüř olsa da Avrupa da krizin negatif tesirlerini doğrudan yařamıřtır. Aynı kriz senelerinde Avrupa'da sanayi üretimi sektörlere ve ülkelere göre deęişmekle birlikte %30 ile %60 arasında düşme eğilimi göstermiř, dıř ticaret hacmi 58 milyon dolardan 21 milyon dolar azalmıř ve yaklaşık 20 milyon kiři iřten çıkarılmıřtır. Avrupa ülkeleri bu krizin üstesinden gelebilmek için başta tarım ürünleri olmak üzere gümrük vergilerini arttırarak korumacı bir ekonomik yapıya yönelmek zorunda kalmıřtır (Yavuz, 2021:380).

Fiyat istikrarından, iřgücü sorunlarına, ticari açıklardan üretim faaliyetlerine benzerlik göstererek malî açıdan aşırı sorunlara sebep olan 1929 krizi, Sovyet Rusya'ya benzer ender hususlar dıřında genel anlamda pek çok devlette zorlu ekonomik řartlar ortaya çıkardığı görülmüřtür (Yavuz, 2021:380). Krizin, Sovyet Rusya ekonomisinde izler bırakmaması ayrıyeten dikkatleri üzerine çekmiřtir. Kriz sonrası ilerleyen zamanda sanayi sektöründe Sovyet Rusya'nın üç kat gelişmesi ve buna baęlı olarak iřsiz sayısının %1 oranının bile altında azalması, dünya piyasaları için nadir bir husus teşkil etmiřtir (Gregory ve Stuart, 1995). Sovyet Rusya'nın genel büyüme oranları başka devletlere kıyasla hemen artması söz konusu olan senelerde Sovyet Rusya'nın iktisadî yapısı güçlenmiř ve dünya ekonomisindeki izleri

8-9 Mart / March 2024

ayrıt edilmeye başlanmıştır. Çünkü düşüş yönlü ticaretin olması ve bu yönde iktidarların topluluklar karşısında iyice müşkül duruma düşmesi, kriz ardından yaşanan olaylar arasında dikkatleri üzerine çekmiştir.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından, savaş borçları ve tazminatlarla boğuşan Almanya, krizden neredeyse en çok etkilenen ülke konumunda olmuştur. Alman tarım sektöründe üretim düşüşü diğer sektörlerdeki kaynak kaybından ziyade, tarımsal faaliyetlerdeki kaynak kaybı hareketliliğin kısıtlanması, fiyatların yükselmesi ve işgücü kaybı görülmüştür. Özellikle savaşlarda kaybedilen ve esir alınan işgücü Alman ekonomisi için büyük bir kayıp olmuştur (Kıratlı, 1961).

İngiltere, krizle birlikte iki büyük sorunla karşılaşmıştır. İngiliz ulusal parası çok değer kazanmış, üretimin yapısıysa (sermaye araçları ve malları) eskimişti. Bu davranışların uluslararası ticarete düzen oluşturulmamasına ve işsizlik oranının fazlalaşmasına sebep olmuştur (Bulut, 2003: 26)

Ekonomik krizin uzun sürede pozitif anlamda değerlendirilebilecek ve elle tutulabilecek bulgularsa merkez bankalarının baz alınan hükümleri sonucunda yapılmıştır. Çünkü pek çok devletin var olan merkez bankalarına kıymet yüklenmesi, bu kurumların daha fazla güçlenmiş olmasına ve güncel bir zamanın başlamasına neden olmuştur.

4. 1929 EKONOMİK BUHRANI'NIN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ

Yeni cumhuriyetin kurulduğu dönemde, 1920'lerin ortalarında tüm dünyada olduğu gibi hammadde ve tarım ürünleri fiyatları hızla düşmüştü, böylece dış talep her geçen gün azalıyor ve ihracat gelirlerinin artırılması imkânsız hale geliyordu. Sterline bağlı olan Türk parası, 1920'li yıllarda serbest dalgalanan bir sistem içerisinde yer almaktaydı. Ekonominin büyümesi için emisyon genişletilemiyordu bu şartlar altında bir merkez bankasının mevcut olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla yabancı bankaların sağladığı kısa süreli krediler, kullanılmıştır. Serbest dalgalı döviz kuru, kredilerin faiz oranlarına benzerdi. Ülkemiz, senyoraj hakkını kullanamadığı, faiz haddini düzenleyemediği için para basamıyordu. Devlet ekonomisi, bu dönem içerisinde yönetim eksikliğinden, piyasaların serbestliğinden dış etkilere açık bir hale gelmiştir. 1929'a kadar Türkiye, Lozan Anlaşması kararları ışığında yürürlükte olan gümrük vergisi dahi olmuyordu. Türkiye bu koşullarda Osmanlı İmparatorluğundan kalan Duyun-u Umumiye borçlarını ödemeye başlamıştır (Erbay ve Hemen, 2019:125).

8-9 Mart / March 2024

Türkiye örneğinde, tarihsel kronolojiye bakıldığında, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonominin millileştirilmesi ve sermaye birikiminin artırılması amacıyla ekonomi politikaları izlendiği görülmektedir. Bu hedefler doğrultusunda, mevcut demiryollarının millileştirilmesine, yeni demiryollarının inşasına, altyapının geliştirilmesine ve sanayinin büyümesine yönelik önlemlere öncelik verilmiştir (Kazgan, 2013: 50).

Sanayi kesimine, yapılmış olan yardımın yanı sıra, ekonomi açıdan kalkınmanın hızlandırılması amacıyla daha da dikkat edilmesi gereken sektör istisnasız tarım sektörüdür. Tarım kesiminde, üretilen ürünlerin ücretlerini yükseltecek adımlar atmamak ülkenin mevcut koşullarında kolay değildi. Üretimin artırılması için sadece tarımsal kredi maliyetlerinin düşürülmesinin ekonomiye olumlu destek sağlayacağı düşünülüyordu (Öztürk, 1995: 60).

1923 ve 1929 yılları arasında İzmir İktisat Kongresi'nin hükümleri doğrultusunda bir iktisadi yapı ve kurumlar oluşturulmaya çalışıldı. İzmir İktisat Kongresi'nde kabul edilen temellerin yanı sıra, Kongre'yi takip eden senelerde Türkiye sınai ve ticari hayatını finans açısından yükseltmek amacıyla bir dizi banka kurulmuştur. Bu bankalar; Türkiye Sınai ve Maadin Bankası, yeniden düzenlenmiş Ziraat Bankası, Türkiye Sanayi Kredi bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Emlak ve Eytam Bankası ve Türkiye İş bankasıdır (Özçelik ve Tuncer, 2016: 257).

Osmanlı İmparatorluğu'ndan, bu döneme aktarılan vergiler sistematik hale getirilmeye çalışılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'ndan devredilen vergiler arasında yer alan harp ve temettü vergisi 1926 senesinde yürürlükten çıkarılmıştır. Cumhuriyet'e devredilen en önemli gelir vergilerinden bir tanesi olan aşar vergisi 1925 yılında yürürlükten çıkarılmıştır (Korkmaz, 1998:3414).

Aşar vergisinin yürürlükte olmadığından dolayı oluşan kayıpları karşılamak ve devletin gelirlerini yükseltmek amacıyla Osmanlı devletinden kalan hatta daha çok kibrit, şeker ve ispirtoya benzer sanayi ürünlerinin millileştirilmesine yoğunlaşmıştır (Kal'a,1998:3307). Osmanlı devleti zamanında devletin himayesinde olan bu tekellerden 22 tanesi 1925 senesinde kurulan Maadin ve Sanayi Bankası'na devir edilmiştir (Aktan, 1998:34).

Ekonomik ve askeri açıdan ulaşım ağının kurulması önem teşkil etmekteydi. Bu nedenle Türkiye'nin bu dönemdeki ekonomik etkinliklerinden biri de ulaşım alanında olmuştur. Osmanlı devleti zamanında yabancı şirketlerin kontrolünde olan demir yolları, 1924 senesinde Anadolu demir yollarının millileştirilmesine ilişkin yasa onaylanarak demir yolları

8-9 Mart / March 2024

millileřtirilmiř bařka ynden de yeni demiryollarının yapımına nem verilmiřtir. Ulařtırma alanında yapılan bir bařka hamle de denizcilik sektründe olduėu grlmektedir. Kabotaj Kanunu, 1926 yılında ıkarılmıř ve buna dayanarak Tr deniz tařımacılıėı ve ticareti geliřtirilmiřtir. Havacılık alanında da ilerleme kaydedilmiř ve Kayseri'de 1926 yılında bir uak fabrikası aılmıřtır (Cořkun, 2003: 74).

retimi artırmak iin alınan nlemler son derece nem arz etmekteydi. Bir diėer mhim meseleyse retmiyorsanız elinizdekini ihtiyatlı bir řekilde tktmeniz gerekmekteydi. Halkı bilinendirerek buhranın izlerini dřrmek amacıyla kriz yılının sonrasında Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu. Cemiyet, milletvekillerinden oluřuyordu ve insanları israfla mcadele etmeye, akıllıca harcamaya ve yerli malı kullanmaya teřvik etmek amacıyla zel bir dernek statsyle kurulmuřtur (Ezer, 2010: 431).

1929 yılından itibaren lkemizde de etkileri grlen kresel ekonomik buhran, i ekonomik sıkıntılar beraberinde durgun olan bir dnemin oluřmasını saėlamıřtır. Ekonomik buhranın etkisini gstermeye bařladığı dneme baktığımızda Trkiye ekonomisinin zor řartlar altında varlığını srdrdėu grlmektedir. Bu dneme baktığımızda nem arz eden iki mesele n planda olmuřtur. Bunlardan biri bor meselesi diėeri ise Trk parasında devam eden istikrarsızlıktı. Aslında bu iki sorunun i ie gemiř olduėu fark edildi. Bu derin sorunlar yumaėının ortasında yařanan bunalım, ticaret, retim ve ihracatta daha derin sorunlara yol atı. Krizin Trkiye 'deki izleri de bařka Avrupa devletleri gibi olmuř, daha da verimli kesim tarım olan lkemizde tarım rnlerinin fiyatlarındaki dřř, dıř ticaret hadlerinin lkeye karřı dnmesine ve bu durum Trkiye ekonomisi iin reel gelirin azalmasına sebep olmuřtur (Yavuz, 2021:381).

Deėerlenen Trk parası yatırımcıya verilen kredilerin artmasıyla bankacılık sisteminde sıkıntılara sebep oldu. Kredisini demekte zorlanan yatırımcı, Trk parası deėerlenince kredisini geri demekte zorlandı. iftiler bu durumdan dolayı ilk sırada yer aldılar. Tarım rnlerinin fiyatlarının byk oranda azalmasından dolayı rnlerin kt olduėu yıllar bu durumun izlerini daha da hissedilmesine neden oldu. Trk parasının deėeri arttıkaa, reel ve nominal faiz oranlarının artması nlenemedi ve hızlıca ykselmeye bařladı. Faiz oranlarında artıř olunca bankalar tahsilat glkleri ile karřılařtılar ve bu durumda faiz oranlarını dřrmeyi reddettiler. Faiz oranlarında 1938 senesine kadar herhangi bir deėiřiklik yapılmadı ama iftilere birtakım dzenlemeler yapıldı (Erbay ve Hemen, 2019:127)

8-9 Mart / March 2024

1930 yılında banka kredilerinin daralması ve Türk parasının değer kaybetmesi ülke dışından gelen sermayeye olan gereksinimi artırmış, ama bu dönemde mevcut ülke dışındaki şirketlerin birçoğunun millileştirilmesi yeni yatırımların önünde büyük bir sorun oluşturmuştur. 1937 yılına kadar yabancı şirketlere yönelik ılımlı yaklaşım devam etti ve bu tarihten sonra daha temkinli bir döneme geçildiğini söyleyebiliriz (Boratav, 2006:226-228).

Devletin buhrandan çıkmak için para politikasına ve yatırımlara yoğunlaştığı bu dönem aynı zamanda siyasi olarak da hareketli bir dönemdi. 1929 buhranının Türkiye'ye siyasi yansımaları özellikle ilkesel olmuş ve devletçilik ilkesinin güçlü bir şekilde benimsenmesini sağlamıştır. Devletçilik düşüncesi, 1930 senesinde ilk kez gündem olmuş amma velakin 1932 yılında uygulandı (Yıldız, 2009: 30-31). Devletçilik, sanayiye dayalı devlet öncülüğünde ekonomik büyümeye doğru atılan bir adım olarak da görülebilir.

Türkiye'ye özgü olan bu yeni düzende devlet, ekonomik konulardaki müdahaleci tutumuna rağmen özel girişimi hiçbir zaman reddetmemiş, hatta kredilerle desteklemiştir (Pamuk, 2012:175). Özel sektör yatırımcılarının hem bilgi birikimi hem de sermaye açısından henüz yeterince olgunlaşmamış olması nedeniyle, karşıt söylemlere rağmen devletin kontrol mekanizması altında uygulanan bir ekonomik düzen oluşturuldu. Belirli bir zamanda devamlı olan sistem sebebiyle hem yabancı sermayenin ülkeye girişinde hem de iç piyasada bazı bürokratik sorunlar ortaya çıkmasına neden oldu.

Dünya Ekonomik Buhranının Türkiye'ye yansımaları, hükümeti bir dizi mali ve ekonomik önlem almaya zorlamıştır. Dış ticarete "malımızı satın alanlardan satın alma" ilkesi temel politika haline geldi. Dış ticarete izlenen bir diğer politika da ihracatı azaltmadan ithalatı azaltmaktı (Yorgaki, 1936:305). Bu politika çok uygulanabilir olmayınca her ülke daha çok satıp daha az almaya çalışıyordu. Ekonomik sorunlar karşısında akla gelen bir başka çözüm yolu da kısıtlamalar ve yasaklar getirerek dış pazara ülke ekonomisini kapatmaktı (Keyder, 1989: 82).

Bu politikanın yanında toplum olarak, yerli ürünlerin tüketimini teşvik etme ve tasarruf bilincini uyandırmak fikriyle bazı düzenlemelere gidilmiştir. Avusturya başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinden esinlenerek "Yerli Malı Haftaları" düzenlendi, ekonomi alanında bir seferberlik başlatıldı. Türk kadınına bu mücadelede özel bir amaç yüklenilmiştir (Duman, 2001:217).

8-9 Mart / March 2024

Dünya fiyatlarındaki düşüş, ülkedeki spekülâtif ticaret firmalarının kapatılmasına neden olmuştur. Ayrıca kısa süreli kredilerin durdurulması firmaların borçlarını finanse etme konusunda zor durumda bırakmıştır (Işık Duman, 2012: 85). Nitekim fiyatlar genel seviyesindeki mevcut düşüş, piyasada paranın dolaşım hızının yavaşlamasına yol açarak önce bu firmalarda daha sonra da genel bir durgunlukla tüm ekonomiye yayılmasına neden olmuştur. Savaş sonrasında ticarete dış ülkelere karşı koruyucu politikaların yaygın olmaya başlaması da devletlerin dış ticaret rejimlerinde değişikliklere gidilmesine yol açmıştır. Bunun sonucunda 1932 senesinden başlayarak ülkemiz ürün değişimine bağlı olarak iki ülkede ticaret ittifakları kullanılmaya başlanmıştır (Yavuz, 2021:381).

Kliring, olarak adlandırılan bu sistemde en kapsamlı ticaret Almanya ile yapılmış olsa da bu dış ticaret yönteminin ilk uygulaması Fransa'yla gerçekleştirilmiştir. Bu durum ihracatın ticarete konu olan ürünlerin yapısının değiştirilmesine yol açmıştır (Kazgan, 2013: 57). Türk lirasının 1930 yılından itibaren değer kazanması deflasyonist zamanın hızlanmasına neden olmuştur. Kliring anlaşması gereği, Türk parasının değerinin artmasına karşı ürün ihraç ve ithal ettiğimiz ulusal paramız Almanya'da dünya ortalama değerinden daha düşük bir değerden işlem yapılması zorunda kalmıştır. Bu durum sonucunda ihracatın olması gerekenden daha az gerçekleşmesinin önünü açtı. Türk parasının, değer kazanmasının yararlıysa döviz cinsinden reel olarak dış borç miktarının azalmasına yol açması oldu (Yavuz, 2021:381).

Krizin, ülke ekonomisine yansımaları sonucunda ciddi zararlar verdiği halde buhran öncesinde yürütülen politikaların değişim göstermesi, ülkemiz ekonomisi için yeniden canlanma sürecinin oluşturmaya neden olmuştur. Etkin ve özgür nitelendirilebilecek bir ekonomi dış politikasının etkili bir şekilde yürütülmesi ve aynı zamanda bu stratejilere dair koruyucu bir yaklaşımın benimsenmesi, Türkiye'nin dış ticarete kararlı bir biçimde ilerleme gösteren bir modelin oluşmasına neden olmuştur (Özkardeş, 2016: 25). Belirtilen yıllarda dış ticaret açığının yüksek olmasına rağmen, aynı dönemde ekonomik büyümenin hızla devam etmesi, uzun sürede toparlanabileceği öngörülen bir ekonomik yapı izlenimi oluşturulmuştur (Yavuz, 2021:382).

1926 ve 1927 yıllarında çoğu maktu vergi olmak üzere bir dizi vergi reformu gerçekleştirilmiştir. Kriz öncesinde başlatılan vergi reformu ekonomi üzerinde daraltıcı bir etki yaratmış ve krizin neden olduğu durgunluğun derinleşmesine neden olmuştur. Buhran

8-9 Mart / March 2024

senelerinde; Hava Kuvvetleri Yardım Vergisi, Buhran Vergisi ve muvazene Vergisi uygulamaya konmuřtur (Saraçođlu, 2009: 138). Yürürlüđe konulan vergilerin amacı buhranın ülke gelirlerini düşürmesini önlemektir (Yavuz, 2021:381).

Bu durumda kiři başına düşen vergi yükünün artarak daha da artan bir eğilim göstermesine yol açmış, bu da gelir ve tüketimi azaltıcı etki yaratmıştır. Hükümet yeni vergilerle bütçe gelirlerini artırmış olsa da durgunluđın derinleşerek devam etmesine de sebep olmuřtur. Üstelik kriz senelerinde yürürlükte olan vergiler uzun süre devam etmiş ve bunalım yılları bitmiş olmasına rağmen yürürlükte kalmıştır. Demokrat Parti iktidarı ile başlayan tek parti dönemi ile vergi sisteminde ve ülkemizde de yeni bir süreç başlamıştır (Yavuz, 2021:381).

5. 1929 EKONOMİK BUHRANI SONRASI TÜRKİYE’DE UYGULANAN OLAGANÜSTÜ VERGİLER

Buhran yıllarında fiyatlar düştüğçe geçmişten gelen vergi sisteminin deđiştirilmesi ve yeni vergilerin eklenmesi ile insanların vergi yükünün yükselmesine neden oldu. Bilhassa tüketimi kısmak için yürürlükte olan vergilerin oranlarını artırdılar. Harcanabilir gelir düştüğçe, halkın satın alma gücü de düřtü ve buhran senelerinde etkisi daha da řiddetlendi.

1929 ekonomik buhranı, Türkiye’de vergi gelirlerinde bir azalış eğilimi göstermiştir. Bu azalış eğiliminden kurtulmak ve buhranın ortaya çıkardığı sorunlardan kaynaklı olarak ücretli kesimden vergiler toplamaya başlamışlardır. Bunlar; hava kuvvetlerine yardım vergisi, iktisadi buhran vergisi ve muvazene vergisidir (Yılmaz ve Yüksel, 2019: 88).

Kriz zamanında ilave olarak alınan vergilerle esasında dönemin sınıfsal karakterini ve vergi yapısını ortaya çıkarmıştır. Bu yürürlükte olan vergiler, yalnızca hizmet eden kesiminin vergi yükünü artmasına, aynı vergi konusu ve aynı dönem üzerinden birden çok vergi alınmış olması sebebiyle çifte vergileme yapılmasına sebep olmuřtur (Yılmaz ve Yüksel, 2019: 88).

Muvazene vergisi 1932’de, Hava Kuvvetlerine Yardım vergisi 1934’de ve iktisadi buhran vergisi 1931 yılında yürürlüđe girmiştir. Ücret ile çalışan hizmet erbabından vergi alınan en kolay kitle olması nedeniyle aktarılması daha da hızlı olmuřtur (Tekeli, 1959: 6).

1930’lu yıllarda Türkiye’de maaş alan kesim üzerinden alınan vergilerle maaşını alan kesimden maaşını almayan kesime dođru bir gelir akımı olmuřtur (Saraçođlu,2009:142). Belirtilen yılda vergi yükünün bu biçimde maaş alan kesimden vergi alınması adaletli olmayan bir vergi yapısının olduğunu göstermektedir (Erođlu, 2012: 78).

Üç verginin de aynı anda yürürlüğe girmesi süreç içerisindeki izlenen vergi politikalarının sadece vergilerin kapsama alanıyla olup olmadığı bir vergiyle toplanmayan vergi gelirlerinin bir diğer vergi ile toplanmaya çalışıldığı anlamına gelmektedir (Kuruç, 1987: 40).

4.1. İktisadi Buhran Vergisi

İlk başlarda geçici olur diye düşünülen iktisadi buhran vergisi, sağlanan yüksek gelir, tahsilatın yapımındaki basitlik nedeniyle uzun yıllar yürürlükte kalmıştır. Maliye idaresinin de bu vergiyi uzun yıllar kullanmasına sebep olmuştur (Duru, 1981:298-299). İktisadi buhran vergisi 1951 yılının bütçe başında faaliyetten kaldırılmıştır.

1 Aralık 1931 tarihinde uygulanan iktisadi buhran vergisi, 1890 sayılı kanun ile alınmaya başlanmıştır. İsminden de anlaşılacağı gibi 1929 ekonomik buhranının, ülkemize yansımalarını azaltmak amacıyla kullanılmıştır. Diğer ülkelere benzer bir durum seyrederek Türkiye 'de bütçe dengesini bozulması sonucu, verimli bir vergi düzeni kurulamamıştır (Varcan,1987: 59). Kazanç vergisine ilave eklemeler yapılarak buhran vergisi, ücretlilerden alınmıştır. %12ve %24 oranları arasında değişkenlik gösteren bu verginin türü artan oranlı olmuştur (Yılmaz ve Yüksel, 2019: 88).

İktisadi buhran vergisinin yalnızca maaşlı ve ücretlilere yüklenmesinin adaletsiz olduğu ve 1929 ekonomik buhranının etkilerinin devam etmesinden dolayı, Bina vergisine 1 Haziran 1932 'den başlayarak bu vergiye zam yapılmasına karar verilmiştir. 1 Haziran 1934 tarihinden itibaren hizmet erbabından asgari ücretin %10'u oranında artan oran olarak alınan verginin kapsamı ticaret ve sanat sektörünü de içine almış, bu nedenle ücret vergisine tabi şirketler ile ücret vergisinden muaf bazı şirketleri de kapsayacak şekilde artırılmıştır (Saraçoğlu, 2009:136).

Tablo 1. İktisadi Buhran Vergisinin Mükellefleri Arasında Dağılımı (%)

Yıllar	Ücretliler	Bina Vergisi Mükellefi	Ticaret Erbabı	Toplam
1931	100	-	-	100.0
1932	86.0	14.0	-	100.0
1933	84.3	15.7	-	100.0
1934	75.2	14.2	10.6	100.0
1935	74.8	13.2	12.0	100.0
1936	86.2	-	13.8	100.0
1937	84.1	-	15.9	100.0
1938	84.5	-	15.5	100.0

8-9 Mart / March 2024

Kaynak: Cihan DURU, "Atatürk Döneminde Olağanüstü Vergiler", Maliye Dergisi, Atatürk Özel Sayısı, Ekim 1981.

Tablo 1'in analizinden de görülebileceği gibi, Ekonomik Buhran Vergisi, Bina Vergisi ve tüccarları da kapsamına rağmen, dönem boyunca verginin büyük kısmını istikrarlı bir şekilde ücretliler ödemiştir.

4.2. Muvazene Vergisi

Bütçe açığını kapatmak üzere getirilmiştir. Muvazene vergisinin konusu hizmetlileri kapsamaktadır.1932 yılında yürürlüğe konulan bu vergi 1929 ekonomik buhranının Türkiye'ye de kazanç ve iratlarda bir azalma eğilimi göstermiştir (Varcan, 1987:61). Muvazene vergisi 1950 yılı sonuna kadar yürürlükte kalmıştır.

Maaşlı çalışanlara yönelik çıkarılan vergiye göre; çalışanlar ücretlerinden buhran vergisi ve kazanç vergisi düşürüldükten sonra artan ücret üzerinden %10 daha fazla vergi vermekle yükümlü olacaklardır. Yalnızca bir yıl için çıkarılmış olsa da 1933 ve 1934 yıllarında da çalışanlardan Muvazene Vergisi alınmıştır. Bu süreçte Muvazene Vergisinden elde edilen gelir, yalnızca maaş gelirinden alınmasına rağmen, İktisadi Buhran Vergisinden daha fazla olmuştur (Sarıgüzel, 2021:7064).

Muvazene vergisinin tahakkuk, tahsil ve tarh biçimi buhran vergisine benzer bir durum göstermiştir. Muvazene vergisiyle mükelleflere en az geçim indirimi uygulaması olan 20 liralık ayrıcalık tanınmıştır (Saraçoğlu, 2009:137).

4.3. Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi

Avrupa ülkelerinde, giderek fazlalaşan silahlanma rekabeti hava kuvvetlerine daha çok önem verilmesine sebep olmuştur. Ülkemizde hava yollarından gelebilecek tehlikeli durumlara karşı hava kuvvetlerinin güçlendirilmesi gerekliliği, halkın Türk Hava Kurumu'na yardımlarının yoğunlaşmasına yol açmıştır. Hava kuvvetlerinin güçlendirilmesi ve yardımların daha sistemli bir şekilde toplanması amacıyla bu vergi yürürlüğe konulmuştur (Duru, 1981: 276).

Verginin konusu, hizmetli istihkaklarıdır ve hava kuvvetlerinin ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması amacıyla kullanılmıştır. Hava kuvvetlerine yardım vergisi; tahakkuk, tahsil ve tarh biçimi buhran vergisine benzer bir durum göstermiştir. Bu vergiye göre çeşitli kazanç ve

8-9 Mart / March 2024

ikramiyeler üzerinden %2 oranında kesinti yapılacaktır (Sarıgüzel,2021:7064). Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi'nde de diğer iki vergiye benzer bir durum görülmüştür. 1951 yılının bütçe başına kadar hava kuvvetlerine yardım vergisi faaliyette kalmıştır (Saraçoğlu, 2009:138).

6. VERGİLER SONRASI ÜCRETLİLERİN DURUMU

Hava Kuvvetlerine Yardım vergisi, muvazene vergisinin tümü ve iktisadi Buhran vergisinin önemli kısmını ücretli kesimin ödemesi vergide adalet ve genellik ilkelerine ters olmaktadır. Bu vergilerin üçü de daha kolay vergi alınabiliyor olması, vergi tabanının genişletilmesi ve ücretliler üzerine yüklenmiş olması amacıyla ücretli kesime yüklenilmiştir. Sözü edilen vergilerle sanayici, çiftçi ve tüccarların ekonomik buhranda oluşan zararlarının ve kayıplarının bu bağlamda ücretli kesime aktarılması neticesine ulaşılmaktadır (Duru, 1981: 287).

Tablo 2. Ücretlilerden Alınan Olağanüstü Vergilerin Toplam Vergi Geliri İçindeki Payı

Yıllar	İktisadi Buhran Vergisi	Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi	Muvazene Vergisi	Toplam
1932	6.16	-	8.56	14.72
1933	6.65	-	9.33	15.98
1934	8.84	-	10.86	19.70
1935	8.91	1.10	10.52	20.53
1936	7.16	2.74	9.81	19.71
1937	9.14	3.43	12.39	24.96
1938	8.07	3.00	8.46	19.53
1939	9.28	3.36	9.63	22.27

Kaynak: Esfender Korkmaz, Vergi Yapısı ve Gelişimi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayın No. 2989/489, Gür-Ay Matbaası, İstanbul, 1982.

Tablo 2'nin analizinden de görüleceği üzere, 1932-1939 döneminde ücretli kesimden alınan hava kuvvetlerine yardım vergisi, muvazene vergisi ve iktisadi buhran vergisinin toplamı vergi gelirlerinde önemli boyutlara ulaşmıştır. Ücretli kesim üzerinde vergi yükünün ağır olması yabancı uzmanların tepki vermelerine sebep olmuş ve ücret gelirlerinin sermaye gelirleri kadar yüksek oranda vergilendirilmemesi gerektiği belirtmişlerdir (Küçük, 1985: 204). Aynı dönemde ücretli kesimden alınan kazanç vergisi de dahil olmak üzere bütün vergi gelirleri içerisindeki payı olağanüstü vergilerin %17 ile %34 arasında değişmiştir (Duru, 1981: 282).

8-9 Mart / March 2024

6. 1930-1938 YILLARINDA GELİR VERGİSİNİN DAĞILIMI

Tablo 3. Gelir üzerinden alınan vergilerin genel bütçe gelirleri içindeki payları (1930-1938) (%)

Yıllar	İktisadi Buhan Vergisi	Muvazene Vergisi	Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi
1930	-	-	-
1931	2.26	-	-
1932	4.67	6.49	-
1933	5.16	7.24	-
1934	5.27	6.47	-
1935	5.17	6.11	0.65
1936	4.82	6.60	1.85
1937	9.14	7.72	2.14
1938	8.07	5.33	1.89

Kaynak: Esfender Korkmaz, Vergi Yapısı ve Gelişimi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayın No. 2989/489, Gür-Ay Matbaası, İstanbul, 1982.

Tablo 3 'ün analizinden de görüleceği üzere, gelir üzerinden alınan vergilerin genel bütçe gelirleri içindeki payları 1930 ve 1938 yılları arasında yüzde olarak incelediğimizde en fazla artış eğilimi 1937 yılında olduğu görülmektedir. 1937 yılında %7.72 muvazene vergisi, %9.14 iktisadi buhran vergisi ve %2.14 oranında hava kuvvetlerine yardım vergisi artmıştır. En düşük yüzdeler 1931 yılında %2.26 iktisadi buhran vergisi, 1938 yılında muvazene vergisi %5,33, 1935 yılında hava kuvvetlerine yardım vergisi %0.65 oranında azalmıştır.

Tablo 4. Gelir vergisi türlerinin toplam vergi hasılatına katkısı (1930-1938) (%)

Yıllar	İktisadi Buhan Vergisi	Muvazene Vergisi	Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi
1930	-	-	-
1931	2.87	-	-
1932	6.16	-	8.56
1933	6.65	-	9.33
1934	8.84	-	10.86
1935	8.91	1.10	10.52
1936	7.16	2.74	9.81
1937	9.14	3.43	12.39
1938	8.07	3.00	8.46

Kaynak: Esfender Korkmaz, Vergi Yapısı ve Gelişimi, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayın No. 2989/489, Gür-Ay Matbaası, İstanbul, 1982.

Tablo 4 'ün analizinden de görüleceği üzere, 1930 ve 1938 yılları arasında Gelir vergisi türlerinin toplam vergi hasılatına katkısına yüzde olarak incelediğimizde en fazla artış eğilimi 1937 yılında olduğu görülmektedir. 1937 yılında, %3.43 muvazene vergisi, %9.14 iktisadi buhran vergisi ve %12.39 hava kuvvetlerine yardım vergisi oranında artmıştır. En düşük

8-9 Mart / March 2024

yüzdeler dilim 1935 yılında muvazene vergisi %1.10, 1931 yılında iktisadi buhran vergisi %2.87 ve 1938 yılında hava kuvvetlerine yardım vergisi %8.46 oranında azalmıştır.

SONUÇ

Bütün dünyayı ekonomik olarak olumsuz etkileyen 1929 ekonomik buhranı, ilk olarak ABD’de kendini göstermiştir. 24 Ekim Perşembe günü başlayan bu buhran tarihe kara Perşembe olarak geçmiştir. 1929 ekonomik krizi borsa temelli bir krizdir. Kriz Avrupa ülkelerini de etkilemiştir. İstisna olarak Sovyet Rusya bu durumdan etkilenmemiştir. Çünkü Sovyet Rusya’nın sanayisinin gelişmesi ve işsizlik oranlarının azalması bu durumdan etkilenmemesine neden olmuştur. Almanya krizden en çok etkilenen ülke olmuş; üretime ara vermiş ve işsizlik artmıştır.

Türkiye’de kriz öncesinde İzmir iktisat kongresi düzenlenmiştir. İzmir iktisat kongresi sonrası ekonomide yeni adımlar atıldı. Aşar vergisi kaldırıldı, ulaştırma alanında yeni adımlar atıldı ve üretimi artırmak için yeni tedbirler alındı. Türkiye’de kriz sonrasında, devletçilik fikrinin benimsenmesiyle birlikte ekonomi politikalarının değişmesine neden oldu. Devletin ekonomiye müdahale edildiği görülmüş ve bunun sonucunda önemli adımlar atılmıştır. Dünya Ekonomik Krizi'nin Türkiye ekonomisinde; vergi gelirlerindeki kaçınılmaz düşüşe, borç sorununa sebep olmuştur. Türkiye krizden korunmak amacıyla dışa kapalı bir ekonomi modelini kullanılmıştır. Malımızı satın alanın malını alırsak prensibiyle hareket edilmiş ve yerli malı haftaları düzenlenerek yerli malı kullanımını teşvik edilmiştir.

1929 ekonomik krizi sonrası Türkiye’ye etkilerini azaltmak ve vergi gelirlerinin azalmasından dolayı; 1934’te hava kuvvetlerine yardım vergisi, 1931 de iktisadi buhran vergisi ve 1932 de muvazene vergisi yürürlüğe girmiştir. Hava kuvvetlerine yardım vergisi, iktisadi buhran vergisi ve muvazene vergisi esasında 1929 ekonomik buhranının şiddetli etkileri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır.

Ücretli kesime iktisadi buhran vergisi uygulanmıştır. Hava kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve kaynak oluşturmak amacıyla hava kuvvetlerine yardım vergisi yürürlüğe girmiştir. Muvazene vergisi, hizmetlilerden alınan bir vergidir. Bu vergilerin geçici olduğu düşünülmüş ama 1951 bütçe başına kadar iktisadi buhran vergisi, 1950 yılı sonuna kadar muvazene vergisi,1951 bütçe yılı başına kadar hava kuvvetlerine yardım vergisi varlığını göstererek Türk vergi sisteminde yerini almıştır.

8-9 Mart / March 2024

KAYNAKÇA

- Aktan, Okan H. (1998), Atatürk'ün Ekonomi Politikası: Ulusal Bağımsızlık Ve Ekonomik Bağımsızlık, *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, Cumhuriyetimizin 75.Yılı Özel Sayısı, Ss.29-36.
- Albertini J.M. (1990), Ekonomik Sistemler (Uygulamada Kapitalizm Ve Sosyalizm), Çev. Cafer Unay), Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa, 94.
- Başkaya, F. (1986), Türkiye Ekonomisinde İki Bunalım Dönemi, Devletçilikten 24 Ocak Kararlarına, Birlik Yay., Ankara
- Boratav, K. (2006), Türkiye'de Devletçilik, İstanbul, Savaş Yayınları
- Bulut Mehmet (2003) ,1929 Dünya Ekonomik Buhranı Ve Türkiye'de Devletçiliğe Geçiş, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı, Sayı: 26, Ss.77-101
- Cengiz, A. (2008), 1929 Krizinin İstanbul'a Etkisi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Ss.30-32.
- Coşkun, Ali. (2003), Cumhuriyetin İlk Yıllarında Türkiye Ekonomisi, *Atatürkçü Düşünce Dergisi*, Sayı:4, Kasım, Ss.72-77
- Davis J. S. (1975), The World Between The Wars 1919-.1939: An Economist's View, John Hopkins, University Press, London.
- Demir, Demirgil, (1972), Ekonomi Ansiklopedisi, Paymaş Basım, İstanbul
- Duman Doğan, (2001), Ulusal Ekonominin Yapılanmasında Yerli Malı Haftaları, Dokuz Eylül Yayınları, İzmir
- Duru, C. (1981), Atatürk Döneminde Olağanüstü Vergiler, *Maliye Dergisi*, Atatürk Özel Sayısı, Ekim, Ss.259-288
- Eğilmez, M. (2013), Küresel Finans Kriz, Remzi Kitabevi, İstanbul.
- Erbay E. Recep, Hemen Berfin (2019), 1929 Ekonomik Buhranının Türk Ekonomisine Etkileri Ve Buhran Döneminde Keynesyen Yaklaşım, Balkan And Near Eastern Journal Of Social Sciences , *Balkan Ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi* , Ss.124-130.
- Eroğlu Onur, (2012), Osmanlı Devleti'nin Son Dönemlerinden Cumhuriyet'in İlk Yıllarına Kamu Maliyesi, *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt: 12, Ss.57-89
- Ezer, F. (2010), 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Türkiye'ye Etkileri, Fırat Üniversitesi *Sosyal Bilimler Dergisi*, Cilt 20, Ss.427-442.
- Gregory, P. R., Stuart, R. C. (1995), Comparative Economic Systems, Fifth Edition Houghton Mifflin Company, Usa.
- Heaton, H., (2005), Avrupa İktisat Tarihi, (Çev. M. Ali Kılıçbay Ve Osman Aydoğmuş), Paragraf Yayınları, Ankara.
- Işık, N., & Duman, E. (2012), 1929 Ekonomik Buhranı Ve 2008 Küresel Krizinin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri, *Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, Cilt:2, Sayı: 1, Çankırı, Ss.73-100.
- Kal'a, Ahmet. (1998), Cumhuriyet Ekonomisinde İlk Dönem Gelişmeler (1923- 1939), *Yeni Türkiye Dergisi*, Sayı:23-24, Cumhuriyet Özel Sayısı, Ss.3305- 3311
- Kaya Ahmet Ekrem, (2013), Büyük Buhranla Gelen Teorik Dönüşüm Ve Buhran Döneminin Türk Ekonomisine Yansımaları, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

8-9 Mart / March 2024

- Kazgan, G. (2013), Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2009) Ekonomi Politik Açısından Bir İrdeleme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
- Keyder Çağlar, (1989) Türkiye’de Devlet Ve Sınıflar, İletişim Yayınları, İstanbul
- Kıratlı, M. (1961), Niçin Almanya Bir Roosevelt Ve Amerika Bir Hitler Çıkarmadı? *Ankara Üniversitesi Sbf Dergisi*, Cilt.16 (04).
- Korkmaz, E. (1982), Vergi Yapısı Ve Gelişimi, İstanbul: İ.Ü. İktisat Fakültesi Yayın No. 2989/489, Gür-Ay Matbaası
- Korkmaz, Esfender. (1998), Mali Yapı Mali Politikalar, *Yeni Türkiye Dergisi*, Sayı:23-24, Cumhuriyet Özel Sayısı V, Ss.3412-3417.
- Kuruç, B. (1987), Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi, İstanbul: Bilgi Yayınevi.
- Küçükkalay, A. M. (2014), Dünya İktisat Tarihi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Ankara.
- Özçelik Özer, Tuncer Güner, (2007). Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* Sayfa Sayısı 253-266
- Özkardeş, L. (2016), Cumhuriyetin İlk Yılları Ve 1929 Ekonomik Buhranında Dış Ticaretin Yönetimi , *Gümrük Ve Ticaret Dergisi*, Sayı:6, S. 25-34.
- Öztürk, İ. (1995), Cumhuriyet Döneminde Sanayi Planlamasının Düşünce Kökenleri, İstanbul Üniversitesi A.İ.İ.T.E., Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
- Pamuk, Ş. (2012), Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları Ve Büyüme, İstanbul, Gençlik Kitapevi.
- Parasız İlker, (2011), 1929 Dünya Büyük Ekonomik Krizi, Basım 1, Bursa: Ezgi Kitapevi,
- Saraçoğlu, F. (2009), 1930-1939 Döneminde Vergi Politikası, *Maliye Dergisi*, Sayı:157, Ankara, S. 131-149.
- Sarıgüzel Nedim, (2021), Türkiye'nin 1929 Dünya Ekonomik Krizine Karşı Aldığı Mali Ve Ticari Tedbirler, *Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal Of Society Research* Kasım Sayfa Sayısı 7055-7081
- Tekeli, E. (1959), Vergi Politikaları Ve Türkiye’de Vergi Politikası, Maliye Enstitüsü Konferansları (4. Seri, Yıl 1958, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Maliye Enstitüsü Yayınları, No. 804/105-6, Sermet Matbaası), İstanbul: 1-11.
- Thurow, L. (1995), A New Economic Game, (Eds. C. Roe Goddard, John T. Passesmith, John Conklin), International Political Economy: State Market Relations İn The Global Order, Lynne Rienner Publishers, Usa.
- Varcan N. (1987), Türkiye'de Vergi Politikalarının Oluşumu (Cumhuriyet Dönemi), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Yayınları No. 208/43
- Yardımcı, M., İnce, E., Muhammet R., Ekiz, R. (2017), 1929 Dünya Ekonomik Krizinin Sebepleri Ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme, Ed. (Koç Et Al), İn Dünden Bugüne Ekonomi Yazıları, Küv Yayınları, Kocaeli.
- Yavuz Erdem (2021), 1929 Dünya Ekonomik Buhranının Türkiye’ye Ve Diğer Ülkelere Olan Etkisinin İstatistik Analizi, *Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, Sayfa Sayısı- 377-390
- Yıldız, N. (2009), 1923-1930 Yılları Arası Türkiye’nin Devletçilik Politikası, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş

8-9 Mart / March 2024

Yılmaz Cemil Adar, Yüksel Cihan, (2019), Türkiye’de Tek Parti Dönemi Vergi Politikaları, *Millî Kültür Arařtırmaları Dergisi (Mikad)*, Cilt: 3- Sayı: 1- Haziran, Sayfa Sayısı 82-93

Yorgaki Effimianidis, (1936), Cihan İktisat Buhranı Önünde Türkiye, C.: 2, İstanbul

8-9 Mart / March 2024

The Phenomenon of The Black Economy and Money Laundering

Kayıt Dıřı Ekonomi ve Kara Para Aklama Olgusu

Paper ID: 89324 -16

Osman Kurter²⁶
Fatimah Abdulridha Haji Al-Farisee²⁷

ÖZET

Günümüzde arařtırmacılar tarafından kayıt dıřı ekonomi olgusundan çokça bahsedilmektedir ve bunun nedeni kayıt dıřı ekonomi olgusunun dünyanın tüm ülkelerinde giderek artan ve büyüyen bir olgu haline gelmesidir. Bu tür bir olgunun, devletlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla hesaplarını etkilemesi ve aynı zamanda onların ekonomik büyümelerini doğru bir şekilde göstermemeleri nedeniyle, ekonomileri üzerinde olumsuz etkiler yapmaktadır. Bu çalışma, kayıt dıřı ekonomi kavramını açıklığa kavuşturmayı, türlerini ve ölçme yöntemlerini belirlemeyi, ayrıca Kara Para Aklama Operasyonları kavramını ve kayıt dıřı ekonomi ile kara para aklama arasındaki örtüşmeyi tanımlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda kayıt dıřı ekonomi ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi de açıklamaktadır. Metod olarak, ülkelerin kayıt dıřı ekonomik seviyelerini belirlemek için resmi otoriteler tarafından yayımlanan ölçümlere başvurularak doğrudan tahmin yöntemi benimsenmiştir. Sonuçlar, yüksek gelirli ülkelerde kayıt dıřı ekonominin büyüklüğünün, büyüme oranlarına etkilerinin, düşük gelirli ülkelerdeki büyüme oranlarına etkilerine kıyasla nispeten daha düşük olduğunu göstermektedir. Çalışma, Afganistan, Zimbabve, Nijerya, Haiti, Bolivya, ve Nikaragua gibi ülkelerde yüksek düzeyde kayıt dıřı ekonomi tespit ederken, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Avusturya, Japonya, Avustralya ve Lüksemburg gibi yüksek gelirli ülkelerde ise kayıt dıřı ekonominin düşük seviyelerde olduğunu tespit etmiştir.

Anahtar Kelimeler: *Kayıt Dıřı Ekonomi, Kayıt Dıřı Ekonomi Yönetimi, Kara Para Aklama, Büyüme Oranları, Ekonomi Politikaları*

Jel Kodu: *E26, F10, P41*

²⁶ Asst. Prof. Dr. Karabuk University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of International Relations, Turkey, okurter@gmail.com , ORCID: 0000-0001-7581-1316

²⁷ Turkey, Karabuk University, Faculty of Business, Department of Finance and Islamic Banking, alfariseefatimah1991@gmail.com , ORCID: 0000-0002-0140-4950

ABSTRACT

Nowadays, there is a lot of talk about the marvel of the hidden economy by economic researchers, and this is because the phenomenon of the hidden economy has become rampantly increasing and growing in almost all countries. These type of developments harms the national economies, distorting states' Gross Domestic Product accounts and not reflecting their true economic health. This study aims to clarify the concept of the hidden economy, identify its types and methods of measuring it, and also identify the concept of the Money Laundering Operations, and the overlap between the hidden economy and money laundering. It also explains the relationship between the hidden economy and economic growth. The direct estimation methodology was adopted by referring to publications issued by official authorities to determine the levels of the hidden economy. The results of the research show that the growth rates of the countries and the size of their hidden economies in high-income countries are relatively lower compared to the lower growth rates and low-income countries. High levels of the hidden economy were discovered in Afghanistan, Zimbabwe, Nigeria, Haiti, Bolivia, and Nicaragua while low levels of the hidden economy were observed in the United States of America, Switzerland, Austria, Japan, Australia, and Luxembourg.

Keywords: *Management of Hidden Economy, Black Economy, Money Laundering, Growth Rates, Economic Policies, Informal Economy*

Jel Codes: *E26, F10, P41*

INTRODUCTION

The phenomenon of the hidden economy is one of the prohibited phenomena in countries of the world, and it is considered one of the most dangerous practices when it spreads, because it has the effect of thwarting economic stability policies and distorting economic indicators, the most important of which are: price indicators, economic growth rates, unemployment rates, and weakening the public revenues of countries as a result of tax evasion and non-payment of fees.

The hidden economy is an essential source of income for most low-income countries, and it is possible to benefit from the financial return in the event that it is converted into a formal economy that is included in the national income and gross domestic product accounts. It is considered an important asset for these countries that suffer from low levels of income, which contributes effectively to the development of sustainable financing plans.

The research aims to study the phenomenon of money laundering, its risks, and how to confront it as it forms part of the hidden economy. The size of the hidden economy is

8-9 Mart / March 2024

increasing in many countries of the world, which has led to an increase in illegal funds, which requires addressing this phenomenon with the aim of combating it.

The research consists of six parts. After the introduction, in the second part, academic studies. In the third part, about Recognize the hidden economy and the phenomenon of money laundering. In the fourth part, the overlap between the hidden economy and money laundering. in the fifth part, the size of the hidden economy in the world in 2023. In the last part, Conclusions of the research were made.

LITERATURE REVIEW

Tanzi (1983), The underground economy in the United States: Annual estimates, 1930-80. This study examined the role played by government intervention in its various forms in economic activity in the emergence and growth of informal economic activities. It concluded that the existence of all of the taxes, regulations, and administrative corruption in the state apparatus leads to the emergence and growth of the informal economy.

Graafland (1990). Tax policies and interaction between hidden and official economy. This study examined the role played by taxes in the emergence and growth of the informal economy in the Netherlands. The results showed that the size of the informal economy is flexible to changes in tax rates. The informal economy appears to be more sensitive to changes in indirect taxes than it is to changes in direct taxes. The study showed that reducing indirect taxes is more effective in reducing the size of the informal economy than reducing direct taxes.

Schneider (2002), Size and measurement of the informal economy in 110 countries around the world. Assessments of the size of the non- formal economy in 110 developing, interim stage and “OECD” countries are exhibited. The average volume of the non- formal economy, as a percent of formal GNI in the year 2000, in developing nations is 41%, interim stage 38% and in “OECD” countries 18%. A heavy burden of taxation and “social security contributions” in addition to government systems are the key determinants of the size of the non- formal economy.

Alkhdour (2011), Estimating the shadow economy in Jordan: causes, consequences, and policy implications. This study focused on estimating the non- formal economy in Jordan

8-9 Mart / March 2024

through the time 1976-2010, using two systematic, the currency approach and the multi indicators. It also analyses the economic and political consequences and estimates the extent of tax fraud in Jordan. The finding of the study that the non- formal economy in the Jordan increased in absolute amount with the passing of time, and marks a high proportion of the “gross domestic product” based on the results of (the currency systematic and the multi indicators systematic). In 2010, the non- formal economy in Jordan pursuant to these systematics was (22.1%) and (20.1%) of the GDP, in a row.

Schneider and Buehn (2013), Estimating the Size of the Shadow Economy: Methods, Problems and Open Questions. The aim of this study is to search for different approaches to assessment the volume of the non- formal economy, its strengths and weaknesses, and the factors causing the non- formal economy. This study concluded that there is imperfect way to assessment the volume and development of the non- formal economy due to its resilient, and the most important factors causing this phenomenon are the tax fraud, the contribution to “social security”, and the quality of government institutions.

Katrechka (2014), The effect of the shadow economy on social development. A comparative study on advanced and least developed countries. This study focused on the impact of the shadow economy on social development and compared the amount of effects between developed and less developed countries. In this study, quantitative methods were used, during which four indicators were selected to determine the level of social development. It was based on variables: life expectancy, HIV prevalence, under-five mortality, and school enrolment. The study analyzed data for 58 least developed countries over a period of 39 years. The study reached the conclusion that the negative impact of the shadow economy prevails over the positive impact on social development in all countries. The results of the study that changes of 1% in the shadow economy of least developed countries are more negative compared to developed countries.

Kesar and Cuic (2014), Shadow economy in tourism: some conceptual considerations from Croatia. This study summarized a set of experimental evidence regarding to the non- formal economy in tourism, with particular reference to the state of “Croatia” and sought to find important determinants to improve understand of the character of the non- formal economy in “tourism” in order to limit the negative effects. The study concluded that in the

8-9 Mart / March 2024

short term, the non- formal economy works to motivate economic activities and staffing, but in the long term, the continuing non- formal economy inclined to demolition social customs and values, and eventually leading to an economic slowing down and then recession, and that the non- formal economy in developing countries can its percentage reaches 70% of the gross domestic product.

Jodoon and Milton (2022), Strength from the shadows? How shadow economies affect terrorist activities. The aim of this study is to study the ability of terrorists to reliance on the PPPs and resources accessible in the non- formal economy to raise their regulations capacity, based on the use of data related to terrorist activity and the volume of the informal economy. This study found that the higher the informal economy, the increase the number of total terrorist attacks, deaths, and certain species of terrorist acts causing casualties in a country.

THE HIDDEN ECONOMY AND THE PHENOMENON OF MONEY LAUNDERING

1.1. The hidden economy

Research on the hidden economy has differed, and there is no specific definition for it. Among the terms that refer to the hidden economy are: the parallel economy, the black economy, the shadow economy, the bottom economy, and the unregistered economy. In this part, a set of definitions of the hidden economy are given to reach a comprehensive definition of the phenomenon.

The hidden economy is defined according to Friedrich Schneider, "It is the economy that does not only include illegal activities, but also includes income activities that are not reported and obtained from the production of legitimate goods and services. Whether it is from monetary transactions or transactions that take place in the barter system (Remeikiene et al, 2018; Bhattacharyya, 1999; Giles, 1999; Neck et al, 1989).

The hidden economy, according to Tanzi, "is the secret economy resulting from a group of incomes earned and not reported to the tax authorities, or the total incomes that are not included in the national accounts (Isachsen and Strom, 1985; Isachsen and Strøm, 1985, Frey and Pommerehne, 1984).

The hidden economy includes two types of activities. First: legitimate activities, which are legitimate activities but are not recorded in the national accounts, and the gross national

product is deprived of the profits generated from them. Second: Illegal activities, which are illegal activities that are not recorded in the national accounts, fall under money laundering operations (Fleming et al, 2000; Carter, 1984; Dilnot and Morris, 1981).

Figure 1. Taxonomy of Types of Hidden Economic Activities

Taxonomy of Types of Hidden Economic Activities					
		Monetary Transactions		Non-Monetary Transactions	
Illegal Activities		Trade in stolen goods, drugs; manufacture of drugs; prostitution, gambling, fraud		Produce or grow drugs for own use. Theft for own use. Barter, drugs, stolen goods, etc.	
		Unreported income from self-employment, wages, salaries, and assets		Do-it- yourself work	
		Tax Evasion	Tax Avoidance	Tax Evasion	Tax Avoidance
Legal Activities		Employee discounts, Fringe benefits (cars, subsidized food, etc.)		Barter of legal services and goods.	

Source- Lippert, O., & Walker, M. (Eds.). (1997). The underground economy: Global evidence of its size and impact. The Fraser Institute

1.1.1. The implications of the underground economy

- The impact of the hidden economy on the financial health of countries. As a result of tax evasion and thus a decrease in budget revenues (Tanzi, 1980; Feige et al, 1994).
- High crime and corruption in the countries. Because the hidden economy has a strong social and political impact. From a social point of view, it is associated with a number of phenomena: such as corruption, crimes and money laundering operations. As for the political aspect, it is also linked to a number of phenomena that affect and weaken it: such as unemployment, inflation, and the tax system (Capasso and Jappelli, 2013; Breusch, 2005).

1.1.2. Although there are negative effects of the hidden economy, it has some positive aspects

8-9 Mart / March 2024

- The underground economy provides flexibility in earning income by providing job opportunities to the unemployed and acts as an antidote in times of economic recession. American economist Milton Friedman said that the hidden economy is a "safety valve" for the economy in global financial crises (Schneider, 2003; Goel and Saunoris, 2014; Sohail et al, 2021).
- The profits of the hidden economy lead to increased consumer spending on durable goods and services (Schneider and Enste, 2000; Zaman and Goschin, 2015).
- Most of the income generated in the shadow economy is spent in the formal economy (Schneider and Hametner, 2014; Pang and Zhang, 2021).
- Transactions in the informal economy stay state revenues lessening, and in turn reduce capacity of government to saving goods and services. Governments may responsive to elevating persons and firms tax rates. Increase taxation especially when accompanied with a perceived degradation in the high quality of general goods and general administration, or under investment in general infrastructure stimulates firms and workers even more firmly to movement into the informal economy, continuing the cycle (Mara, 2011; Kazemier and Van Eck, 1992; Roy, 1992).

1.1.3. Methods for measuring the size of the hidden economy

- Multiple Indicators and Multiple Causes (MIMIC): This method is considered one of the modern methods used to measure the size of the hidden economy and the most comprehensive one. The economist Zellke is the first to use this approach to estimate the size of the informal economy (Gulzar et al, 2010; Pickhardt and Sardà Pons, 2006; Breusch, 2005). It is a method that clearly studies the multiple causes that lead to the development of the phenomenon of the hidden economy over time in countries around the world. The most important characteristic of this method is that it allows several different explanatory variables and allows several indicators of the hidden economy to enter the model at the same time (Giles, 1999; Dell'Anno, 2007; Abu Alfoul et al, 2022).
- Gutmain: Gutmain is the first to use a fixed ratio to estimate the size of the hidden economy in the United States of America. Where this method is funded using liquid money only. The changes in the rate of activity that takes place in the hidden economy can be calculated through changes in the rate of liquid money to demand deposits.

8-9 Mart / March 2024

Any increase in this rate indicates an increase in the demand for liquid money to finance transactions that take place in the hidden economy (Barthelemy, 1988).

- Feige: It is a method made by Feige in the United States of America, in which he used the method of exchanges, which depends mainly on the assumption that all exchanges that take place within the framework of the formal and informal economy must use money, and also assume that the relationship between money and exchanges is fixed (Carter, 1984).

1.2. Money laundering operations

It is defined as the process by which the true source of illegally earned income is concealed. That is, resorting to methods of transfer and deception in order to give legitimacy to the money obtained from illegal sources of funds (Force, 1999; Masciandaro, 1998).

All sources of money laundering operations are illegal and prohibited, and among the most important sources of money laundering operations, as stated in the FATF Financial Action Committee report, are: bank fraud, fraudulent use of credit cards, fraudulent bankruptcy, embezzlement, and smuggling in all its forms (Unger et al, 2006; Masciandaro, 1999).

The fact that criminal organizations carry out money laundering operations without a “supervisor” helps to expand the scope of their criminal activities, thus increasing the amount of dirty money and generating high profits, thus eliminating the system of legitimate competition and harming freedom of trade and also harming the value of the national currency (Aldridge, 2016; Stessens, 2000).

Some countries need foreign capital to invest in their projects without searching for their sources, which leads to corruption in their financial institutions and damage to their financial reputation (Masciandaro and Filotto, 2001; Savona, 2005).

In view of the dangers of money laundering operations, great efforts have been made to confront it in many countries of the world.

1.2.1. Stages of money laundering

The money laundering process takes place in three stages:

8-9 Mart / March 2024

- **Placement:** It is considered the first stage in the money laundering process and is called the deposit or employment stage, where illicit funds are introduced into the financial system, such as depositing cash amounts in a regulated financial institution such as banks or purchasing expensive assets such as jewelry (Moustafa at al, 2015) .
- **Layering:** Illegal funds are purged by incorporating them into legitimate operations, in order to make these funds appear completely unrelated to the criminal activities through which they were generated, and to make it more difficult to track down funds derived from illegal sources (Madinger, 2011).
- **Integration:** At this stage, the “unclean” money is made to appear as if it comes from clean and legitimate assets, and the purpose of this is to avoid suspicions that lead to prosecution (Johari et al, 2020). This stage is explained as follows:

Figure 2. Stages of Money Laundering

Source: United Nations Office on Drugs and Crime

Source- <https://hexanika.com/aml-dissuade-money-laundering/>

8-9 Mart / March 2024

1.2.2. The most important economic risks resulting from money laundering operations

- The process of money laundering contributes to increasing the flow of dirty money into the country that the laundering operations that come about, which leads to a rise in local liquidity that is disproportionate to the rise in incomes in the production of goods and services within the country's economy. This, in turn, generates higher price rates, increased inflation, and a degradation in the buying power of money. It also leads to the conversion of the national currency resulting from money laundering operations conversion gold, jewelry, and precious assets that are sold outside in exchange for foreign exchange, and this, as a result, this will to a reduction in the valuable of the national currency (Cindori, & Petrović, 2018) .
- Transferring the money that feeds the national economy outside the country with the intention of laundering it leads to the depletion of the national economy, which leads to problems such as increasing the internal and external debt on the state's burden and increasing the general budget deficit. Also, the money that is transferred abroad for laundering is not subject to taxes (tax evasion), thus reducing the state's resources and increasing public debts through borrowing to cover the deficit (Levi, 1996).
- The reduction in the rate of domestic savings perform countries to resort to loan from global institutions and foreign banks, and this results to an rise in external debt (Ogbodo & Mieseigha, 2013).

1.2.3. The most important international agreements to combat money laundering operations:

- FATA agreement: This agreement, which was established in 1989, is considered the most important in efforts to combat money laundering. This agreement establishes a overall and coherent framework of measures that countries must execution in order to combat money laundering operations. The most important of these measures are: criminalizing money laundering operations and the funds associated with them, emphasizing the responsibility of banks to identify customers and submit reports of suspicious operations to the relevant authorities. In order to implement comprehensive internal control procedures, it is important to have highly efficient

8-9 Mart / March 2024

systems and legislation that allow international cooperation to supervise banks and financial institutions (Watkins et al, 2003; Isa et al, 2015).

- United nations “vienna” convention: This convention, which was established in 1988, is a legal document to combat money laundering from illegal activities. This agreement was created in order to combat money laundering operations, provide assistance to countries in issues of verifying and detecting money laundering crimes, and also take measures to combat the financing of suspicious activities, such as freezing suspicious balances and preventing transfers and payments to suspicious (Korejo et al, 2021; Al-Zaqibh, 2013).
- Basel convention: The Basel Convention plays a very important role in seeking to enhance the safety of banking activities related to money laundering crimes. This agreement is based on the implementation of "FATA" recommendations, especially related to the banking sector. Among the most important recommendations that the Basel Convention focused on: It is necessary to have effective methods and procedures to combat money laundering operations through the presence of effective internal control to follow up on the operations related to customer accounts and ensure that they are normal, to support risk management to protect the banking sector from financial crimes (Ebikake, 2016; Pieth and Aiolfi, 2004).
- International organization of securities commissions (IOSCO): This organization aims to avoid the use of securities brokerage activities for illegal purposes. It stressed the importance of having a legislative framework to combat illegal activities, and stressed the importance of institutions in the securities markets following appropriate policies and procedures for internal control to reduce the possibility of money laundering operations (Scott, 1996; Laundering, 2012).
- Palermo agreement in 2000. This agreement recommended combating money laundering through several measures, including: establishing a system for monitoring and supervising banks to detect money laundering operations, establishing a financial operations unit whose goal is to collect and analyze information to confront money laundering, and working to strengthen international and regional cooperation between regulatory bodies with the intention of combating laundering (Al-Zaqibh, 2013).

8-9 Mart / March 2024

Supervision of banks and financial institutions is essential in order to deter and detect all forms of money laundering, so the Palermo Agreement sought to stress the requirements for customer identification, record keeping, and reporting of any suspicious transactions (Chatain, 2009). Therefore, in order to achieve the Palermo Agreement, which provides for the stability of the state’s financial banking system, the central banks of each country take basic steps, which are: international cooperation to combat money laundering operations and issuing the necessary instructions and orders for their implementation by commercial banks and financial institutions, and also issuing a guidebook containing the most important supervisory procedures, That must be followed to combat money laundering, and also design a robust internal reporting system that helps detect suspicious banking operations and finally emphasize the know-your-customer principle (Jaara, & Kadomi, 2017; Broek, 2015). The know your customer principle is implemented by collecting data about customers and their activity in order to prevent money laundering operations and protect customers from fraud. If we assume that this principle is not applied by banks, it will lead to the bank being exposed to serious risks such as legal and reputational risks. Therefore, all customer data must be supported by documents proving its validity in order to complete the customer’s basic data as well as the “Know –Your- Customer” form. In the case of companies, the names of all partners, as well as any who have the right to sign or are authorized to deal with the account, must be clearly stated and recorded in the company file. It must also be clarified who has the right to make decisions regarding the account. In the case of customers who engage in commercial activities, the customer service representative must be aware and understanding of the nature of these activities (Njagi, 2009).

2. THE OVERLAP BETWEEN THE HIDDEN ECONOMY AND MONEY LAUNDERING

Money laundering is a complete crime, as for the hidden economy, it is not considered a crime in its entirety, because it is divided into two parts, the first part, which is the legal side, which must be merged with the real economy, and the second part, which is the illegal, which is considered a crime and must be confronted and eliminated (Masciandaro et al, 2007; Ardizzi et al, 2014).

8-9 Mart / March 2024

The interdependence and overlap between the hidden economy and money laundering comes from the illegal side of the hidden economy. As the illegal side needs money laundering operations to become legitimate. Any confrontation made to reduce money laundering operations means reducing the illegal side of the hidden economy that leads to an increase in the gross national product. This figure shows the overlap between the hidden economy and money laundering operations (Schneider and Windischbauer, 2008; Lucian, 2010).

Figure 3. The Hidden Economy

Source- Researcher's Work

8-9 Mart / March 2024

Tablo 1. The Volume of the Informal Economy Worldwide In 2023

In this part, we will explain the proportions of the hidden economy in the countries of the worldwide

Afghanistan	72.0%	Peru	42.2%
Zimbabwe	64.1%	Eswatini	40.9%
Nigeria	57.7%	El Salvador	40.9%
Haiti	55.1%	Cambodia	40.9%
Bolivia	54.8%	Moldova	40.6%
Nicaragua	52.5%	Cote d'Ivoire	40.4%
Panama	51.6%	Congo, Rep	40.1%
Gabon	51.6%	Angola	39.6%
Myanmar	49.0%	Armenia	39.1%
Benin	48.8%	Guinea	38.8%
Guatemala	48.6%	Zambia	38.7%
Congo	48.3%	Russia	38.0%
Tanzania	46.7%	Senegal	37.7%
Paraguay	46.5%	Belarus	37.7%
Thailand	46.2%	Sierra Leone	37.3%
Georgia	46.2%	Ecuador	37.2%
Honduras	45.9%	Tajikistan	37.1%
Gambia	44.3%	Azerbaijan	36.8%
Ukranie	44.2%	Comoros	36.6%
Central African Republic	44.0%	Morocco	36.6%
India	43.1%	Niger	36.5%
Liberia	42.6%	Burundi	36.3%
Madagascar	36.2%	Dominican Republic	33.9%
Pakistan	35.6%	Ethiopia	33.5%
Ghana	35.6%	North Macedonia	33.4%
Guinea-Bissau	35.5%	Burkina Faso	33.3%
Sudan	35.5%	Colombia	33.3%
Libya	35.3%	Brazil	33.2%
Egypt	34.8%	Nepal	33.2%
Chad	34.7%	Mali	33.2%
Papua New Guinea	34.6%	Suriname	33.0%
Turkmenistan	34.5%		

Source- <https://www.worlddeconomics.com/Informal-Economy/>

8-9 Mart / March 2024

Albania	31.9%	Chile	19.3%	Hong Kong	13.6%
Cabo Verde	31.7%	Belgium	19.2%	France	13.1%
Uruguay	31.7%	Algeria	17.4%	China	12.7%
Trinidad and Tobago	31.6%	Bahrain	17.2%	Ireland	12.3%
Lebaon	31.4%	Jordan	16.9%	Germany	11.2%
Mauritania	31.3%	Qatar	16.5%	Canada	11.2%
Serbia	31.3%	Norway	15.7%	Singapore	10.4%
Rwanda	31.3%	Denmark	15.2%	United Kingdom	10.3%
Turkey	31.2%	Mongolia	15.1%	Netherlands	10.0%
Sri Lanka	31.1%	Slovak Republic	14.8%	New Zealand	10.0%
Lesotho	30.9%	Finland	14.6%	Luxembourg	9.9%
Kyrgyzstan	30.8%	Czech Republic	14.5%	Australia	9.9%
Malawi	30.6%	Iceland	13.9%	Japan	9.6%
Tunisia	30.4%	Sweden	13.7%	Austria	8.7%
Bangladesh	30.2%	Namibia	24.7%	Switzerland	7.5%
Bahamas	30.2%	Slovenia	23.8%	United States	7.3%
Brunei Darussalam	30.1%	Romania	23.8%	Philippines	34.1
Cameroon	29.9%	Italy	23.7%	Mozambique	34.3%
Croatia	29.5%	Hungary	23.3%	Kenya	32.6%
Togo	29.5%	Bhutan	22.8%	Kazakhstan	31.9%
Mexico	29.2%	Saudi Arabia	22.8%	Malaysia	25.3%
Guyana	29.1%	Korea, Rep	22.7%	Latvia	24.9%
South Africa	28.8%	Indonesia	22.7%	Kuwait	20.1%
Malta	27.7%	Estonia	22.5%	Oman	19.8%
Bulgaria	27.7%	Taiwan	22.55	United Arab Emirates	20.4%
Argentina	27.3%	Poland	22.4%	Mauritius	20.4%
Yemen	27.3%	Lithuania	21.6%	Portugal	20.3%
Uzbekistan	27.2%	Spain	21.3%	Greece	26.9%
Laos	27.2%	Israel	20.8%	Botswana	26.7%
Cyprus	27.1%	Vietnam	20.5%	Costa Rica	26.6%
Uganda	34.4%	Jamaica	33.0%	Bosnia	33.0%

Source-<https://www.worldeconomics.com/Informal-Economy/>

8-9 Mart / March 2024

Figure 4. Countries with the lowest percentage of the hidden economy

Source- Researcher's Work

Figure 5. Countries with the highest percentage of the hidden economy

Source- Researcher's Work

8-9 Mart / March 2024

CONCLUSIONS

1. The phenomenon of the informal economy is a general phenomenon that includes all countries with different severity. The higher its percentage, the greater the defect in the official economy of the country. It also indicated the spread of many negative phenomena in state institutions, such as corruption, bribery, embezzlement, etc.
2. The informal economy includes all income-generating activities which are not recorded in the official statistics of the national income of the state, whether legal or illegal.
3. The informal economy contributes to obstructing the implementation of economic policies, evading government entitlements, and impeding economic growth.
4. The difference in the names of the phenomenon of the hidden economy, "the black economy, the parallel economy, the bottom economy...etc", does not mean the difference in the results and effects of the national economy. All of these names indicate an economic phenomenon that deprives the state treasury of a large part of the income.
5. It turns out that the rates of development of the volume of the informal economy in high-income countries are relatively lower compared to the growth rates of countries in low-income levels.
6. The informal economy result to an rise in the rate of inflation and distortion of indicators of actual economic growth
7. High levels of the informal economy in each of the following countries: Afghanistan, Zimbabwe, Nigeria, Haiti, Bolivia, Nicaragua.
8. Low levels of the informal economy in each of the following countries: United States, Switzerland, Austria, Japan, Australia, Luxembourg.

REFERENCES

- Abu Alfoul et al. (2022). The hidden economy in Jordan: A MIMIC approach. *Journal of Cogent Economics & Finance*, 10(1), 2031434. <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2031434>
- Alkhdour, R. (2011). *Estimating the shadow economy in Jordan: causes, consequences, and policy implications* (Doctoral dissertation, Colorado State University). Retrieved From

8-9 Mart / March 2024

<https://www.proquest.com/dissertations-theses/estimating-shadow-economy-jordan-causes/docview/916244026/se-2?accountid=25087>

- Alldrige, P. (2016). *What went wrong with money laundering law?*. Published by Springer.
- Al-Zaqibh, A. (2013). International Laws on Money Laundering. *International Journal of Social Science and Humanity*, 3(1), 43.
- Ardizzi et al. (2014). Money Laundering as A Crime in The Financial Sector: A New Approach To Quantitative Assessment, With An Application To Italy. *Journal of Money, Credit and Banking*, 46(8), 1555-1590.
- Barthelemy, P. (1988). The Macroeconomic Estimates of The Hidden Economy: A Critical Analysis. *Review of Income and Wealth*, 34(2), 183-208.
- Bhattacharyya, D. (1999). On The Economic Rationale of Estimating The Hidden Economy. *The Economic Journal*, 109(456), 348-359.
- Breusch, T. (2005). The Canadian Underground Economy: An Examination of Giles and Tedds. *Can. Journal of Tax J.*, 53, 367.
- Capasso, S., & Jappelli, T. (2013). Financial Development and The Underground Economy. *Journal of Development Economics*, 101, 167-178.
- Carter, M. (1984). *Issues in The Hidden Economy—A Survey*. Published by Economic Record, 60(3), 209-221. <https://doi.org/10.1111/j.1475-4932.1984.tb00856.x>
- Dell'Anno, R. (2007). The Shadow Economy in Portugal: An Analysis with The MIMIC Approach. *Journal of Applied Economics*, 10(2), 253-277.
- Dilnot, A., & Morris, C. N. (1981). What do we know about the black economy?. *Journal of Fiscal Studies*, 2(1), 58-73. <http://www.jstor.org/stable/24434444>
- Ebikake, E. (2016). Money Laundering: An Assessment of Soft Law As A Technique For Repressive and Preventive Anti-Money Laundering Control. *Journal of Money Laundering Control*, 19(4), 346-375.
- Feige et al. (1994). The Underground Economy. *Journal of Tax Evasion and Information Distortion*.
- Fleming et al. (2000). The Shadow Economy. *Journal of International Affairs*, 387-409.
- Force, F. (1999). What is Money Laundering. *Journal of Policy Brief*.
- Frey, B., & Pommerehne, W. (1984). The Hidden Economy: State and Prospects for Measurement 1. *Review of Income and Wealth*, 30(1), 1-23.
- Giles, D. (1999). Modelling The Hidden Economy and The Tax-Gap in New Zealand. *Journal of Empirical Economics*, 24, 621-640.
- Giles, D. (1999). Measuring The Hidden Economy: Implications for Econometric Modelling. *The Economic Journal*, 109(456), 370-380.

8-9 Mart / March 2024

- Goel, R., Saunoris, J. Global Corruption and The Shadow Economy: Spatial Aspects. *Journal of Public Choice* 161, 119–139 (2014). <https://doi.org/10.1007/s11127-013-0135-1>
- Graafland, J. (1990). Tax Policies and Interaction Between Hidden and Official Economy. *Journal of Public Finance= Finances publiques*, 45(1), 75-89.
- Gulzar et al. (2010). What Is Hidden, In The Hidden Economy of Pakistan? Size, Causes, Issues, And Implications. *The Pakistan Development Review*, 665-704. <http://www.jstor.org/stable/41428683>
- Informal Economy Sizes, <https://www.worldeconomics.com/Informal-Economy/> , 3.09.2023.
- Isa et al. (2015). Money Laundering Risk: From The Bankers' and Regulators Perspectives. *Journal of Procedia Economics and Finance*, 28, 7-13. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01075-8](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01075-8)
- Isachsen, A., & Strøm, S. (1985). The Size and Growth of The Hidden Economy in Norway. *Review of Income and Wealth*, 31(1), 21-38.
- Jadoon, A., & Milton, D. (2022). Strength From The Shadows? How Shadow Economies Affect Terrorist Activities. *Journal of Studies in Conflict & Terrorism*, 45(5-6), 517-534.
- Katrechka, A. (2014). *The Effect of The Shadow Economy on Social Development. A Comparative Study on Advanced and Least Developed Countries* (Master's thesis, Gothenburg). Retrieved From <http://hdl.handle.net/2077/36633>
- Kazemier, B., & Van Eck, R. (1992). Survey Investigations of The Hidden Economy: Some Methodological Results. *Journal of Economic Psychology*, 13(4), 569-587.
- Kesar, O., & Čuić, K. (2017). Shadow Economy in Tourism: Some Conceptual Considerations From Croatia. *Zagreb International Review of Economics & Business*, 20(2), 65-86.
- Korejo et al. (2021). The Concept of Money Laundering: A Quest For Legal Definition. *Journal of Money Laundering Control*, 24(4), 725-736.
- Laundering, M. (2012). I. Money Laundering and Bank Secrecy. *Journal of Money*, 28(9).
- Lippert, O., & Walker, M. (Eds.). (1997). *The Underground Economy: Global Evidence of Its Size and Impact*. Published by The Fraser Institute.
- Lucian, R. D. (2010). The Concept of Money Laundering in Global Economy. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1(4), 354.
- Mara, E. (2011). Causes and Consequences of Underground Economy. *Journal of Anale. Seria Științe Economice. Timișoara*, 17(17), 1109-1116.
- Masciandaro et al. (2007). *Black Finance: The Economics of Money Laundering*. Edward Elgar Publishing.
- Masciandaro, D. (1998). Money Laundering Regulation: The Micro Economics. *Journal of Money Laundering Control*, 2(1), 49-58.

8-9 Mart / March 2024

- Masciandaro, D. (1999). Money Laundering: The Economics of Regulation. *European Journal of Law and Economics*, 7, 225-240.
- Masciandaro, D., & Filotto, U. (2001). Money Laundering Regulation and Bank Compliance Costs: What Do Your Customers Know? Economics and The Italian Experience. *Journal of Money Laundering Control*, 5(2), 133-145.
- Neck et al. (1989). *The Consequences of Progressive Income Taxation for The Shadow Economy: Some Theoretical Considerations*. Published of The political economy of progressive taxation.
- Pang et al. (2021). Empirical Analysis of The Interplay Between Shadow Economy and Pollution: With Panel Data Across The Provinces of China. *Journal of Cleaner Production*, 285, 124864.
- Pickhardt, M., & Sardà Pons, J. (2006). Size and Scope of The Underground Economy in Germany. *Journal of Applied Economics*, 38(14), 1707-1713. <https://doi.org/10.1080/00036840500426868>
- Pieth, M., & Aiolfi, G. (2004). *A Comparative Guide To Anti-Money Laundering*. Published by E. Elgar.
- Remeikiene et al. (2018). The Definition of Digital Shadow Economy. *Journal of Technological and Economic Development of Economy*, 24(2), 696-717.
- Roy, D. A. (1992). *The hidden economy in Egypt*. Published by Middle Eastern Studies, 28(4), 689-711. <https://doi.org/10.1080/00263209208700925>
- Savona, E. (2005). *Responding to Money Laundering*. Published by Routledge.
- Schneider, F. (2002). Size and Measurement of The Informal Economy in 110 Countries. *Journal of Workshop of Australian National Tax Centre, ANU, Canberra* (Vol. 17).
- Schneider, F. (2003). *Shadow Economy*. In *The Encyclopedia of Public Choice*. Published by Boston, MA: Springer US.
- Schneider, F., & Buehn, A. (2013). Estimating The Size of The Shadow Economy: Methods, Problems and Open Questions. *Published by Cesifo Working Paper* <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2353281>
- Schneider, F., & Enste, D. H. (2000). Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences. *Journal of economic literature*, 38(1), 77-114.
- Schneider, F., & Hametner, B. (2014). The Shadow Economy in Colombia: Size and Effects on Economic Growth. *Journal of Peace Economics, Peace Science and Public Policy*, 20(2), 293-325.
- Schneider, F., & Windischbauer, U. (2008). Money Laundering: Some Facts. *European Journal of Law and Economics*, 26, 387-404.

8-9 Mart / March 2024

- Scott, D. (1996). *Money Laundering and International Efforts To Fight It*. Published by World Bank, Washington, DC.
- Sohail et al. (2021). The Shadow Economy in South Asia: Dynamic Effects on Clean Energy Consumption and Environmental Pollution. *Journal of Environmental Science and Pollution Research*, 28, 29265-29275.
- Stessens, G. (2000). *Money Laundering: A New International Law Enforcement Model*. Published by Cambridge University Press.
- Tanzi, V. (1980). The Underground Economy in The United States: Estimates and Implications. *PSL Quarterly Review*, 33(135).
- Tanzi, V. (1983). The Underground Economy in The United States: Annual Estimates, 1930-80 (L'économie Clandestine Aux Etats-Unis: Estimations Annuelles, 1930-80) (La" Economía Subterránea" De Estados Unidos: Estimaciones Anuales, 1930-80). *Staff Papers-International Monetary Fund*, 283-305. <https://doi.org/10.2307/3867001>
- Unger et al. (2006). *The Amounts and The Effects of Money Laundering*. Report for the Ministry of Finance, 16(2020.08), 22.
- Watkins et al. (2003). Tracking Dirty Proceeds: Exploring Data Mining Technologies as Tools To Investigate Money Laundering. *Journal of Police Practice and Research*, 4(2), 163-178. <https://doi.org/10.1080/15614260308020>
- Zaman, G., & Goschin, Z. (2015). Shadow Economy and Economic Growth in Romania. *Journal of Procedia Economics and Finance*, 22, 80-87.
- Moustafa, T. H., Abd El-Megied, M. Z., Sobh, T. S., & Shafea, K. M. (2015). Anti money laundering using a two-phase system. *Journal of Money Laundering Control*, 18(3), 304-329.
- Madinger, J. (2011). *Money laundering: A guide for criminal investigators*. CRC Press.
- Johari, R. J., Zul, N. B., Talib, N., & Hussin, S. A. H. S. (2020, March). Money laundering: Customer due diligence in the era of cryptocurrencies. In *1st International Conference on Accounting, Management and Entrepreneurship (ICAMER 2019)* (pp. 130-135). Atlantis Press.
- Cindori, S., & Petrović, T. (2018). The significance of assessing money laundering risk as a part of auditing operations. *Athens journal of business & economics*, 4(1), 79-92.
- Levi, M. (1996). Money-Laundering: Risks and Countermeasures. *Money laundering in the 21st century: risks and countermeasures*, 1.
- Ogbodo, U. K., & Mieseigha, E. G. (2013). The economic implications of money laundering in Nigeria. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 3(4), 170-184.

8-9 Mart / March 2024

- Chatain, P. L. (2009). *Preventing money laundering and terrorist financing: a practical guide for bank supervisors*. World Bank Publications.
- Jaara, O. O., & Kadomi, A. M. (2017). Factors related to the Central Bank instructions on money laundering. *Journal of Money Laundering Control*, 20(3), 274-291.
- Broek, M. (2015). *Preventing money laundering: A legal study on the effectiveness of supervision in the European Union*. Eleven International Publishing.
- Njagi, L. W. (2009). *Effectiveness of know your customer (KYC) policies adopted by commercial banks in Kenya in reducing money laundering and fraud incidences* (Doctoral dissertation, University of Nairobi).

Türkiye’de Yenilenebilir Enerji ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Asimetrik Nedensellik Testinden Ampirik Kanıtlar

8-9 Mart / March 2024

Renewable Energy and Economic Growth in Turkey: Empirical Evidence from Asymmetric Causality Test

Paper ID: 89324 -17

Serhat Çamkaya²⁸

ÖZET

Enerji, ülke ekonomileri açısından büyüme ve kalkınma aşamalarında gerekli ve hayati öneme sahip faktörlerden birisidir. Sanayileşmenin artmasıyla birlikte enerji, sanayi sektörünün temel girdilerinden birisi haline gelmiştir. Artan sanayileşme, beraberinde daha fazla fosil enerji tüketimini getirmiştir. Bu durum, sınırlı enerji kaynaklarına sahip olan ülkelerin enerji politikalarını değiştirmeye zorlamıştır. Bu bağlamda, ülkeler yenilenebilir enerji kaynakları gibi alternatif enerji kaynaklarını kullanmaya dönük politikaları uygulamaya başlamıştır. Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı Türkiye’de 1965-2022 dönem aralığındaki yıllık zaman serisi verilerini ve Hatemi-J asimetrik nedensellik analizini kullanarak yenilenebilir enerji ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemektir. Asimetrik nedensellik test sonuçları, Türkiye’de yenilenebilir enerji ve ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedensel bağın olmadığını ve Türkiye’de yansızlık hipotezinin geçerli olduğu göstermektedir. Bu bulgu, Türkiye gibi yoğun fosil kaynak tüketen bir ülke için beklenen bir sonuçtur. Bulgulardan hareketle, Türkiye’deki politika yapıcılar, enerji ithalat bağımlılığını azaltmak, ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliğini tesis etmek ve çevresel bozulmanın azaltılmasını sağlamak için yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Ekonomik Büyüme, Asimetrik Nedensellik, Türkiye
Jel Kodu: Q4, Q42, Q43, Q48

ABSTRACT

Energy is one of the necessary and vital factors for the growth and development of national economies. With the increase in industrialization, energy has become one of the basic inputs of the industrial sector. Increasing industrialization has led to more fossil energy consumption. This has forced countries with limited energy resources to change their energy policies. In this context, countries have started to implement policies to use alternative energy sources such as renewable energy sources. Accordingly, the aim of this study is to examine the relationship between renewable energy and economic growth in Turkey using annual time

²⁸ Dr. Öğr. Üyesi, Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat Bölümü, serhatcamkaya36@gmail.com, ORCID: 0000-0003-4373-1922.

8-9 Mart / March 2024

series data for the period 1965-2022 and Hatemi-J asymmetric causality analysis. The asymmetric causality test results show that there is no causal link between renewable energy and economic growth in Turkey and that the neutrality hypothesis is valid in Turkey. This finding is an expected result for a fossil resource intensive country like Turkey. Based on the findings, policymakers in Turkey should invest more in renewable energy sources in order to reduce energy import dependency, establish sustainability of economic activities and reduce environmental degradation.

Keywords: *Renewable Energy, Economic Growth, Asymmetric Causality, Turkey*

Jel Codes: *Q4, Q42, Q43, Q48*

Çocuklara Yönelik Finansal Okuryazarlık Farkındalık Programının Çocukların Finansal Okuryazarlık Düzeylerine Etkisi

The Effect of the Financial Literacy Awareness Program for Children on Children's Financial Literacy Levels

Paper ID: 89324 -18

Nezahat Gök²⁹
Tuğba Tosun³⁰

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, çocuklar için finansal okuryazarlık farkındalık programının ortaokul 5.sınıf öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerine etkisini belirlemektir. Bu nedenle çalışmada nicel araştırma yaklaşımlarından ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen tercih edilmiştir. Araştırmanın örneklemini 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Aydın ili Sultanhisar ilçesinde yer alan ortaokullardan uygun örnekleme yöntemi ile belirlenen iki devlet okulunda öğrenim gören 15’i deney 17’si kontrol olmak üzere toplam 32 beşinci sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Çocuklar İçin Finansal Okuryazarlık Ölçeği” kullanılmıştır. Finansal okuryazarlık farkındalık programı öncesinde, deney ve kontrol gruplarının finansal okuryazarlık düzeylerini belirlemek amacıyla öntestler yapılmıştır. Program sürecinde deney grubuyla, 6 hafta boyunca okul içi ve okul dışı eğitim ve etkinlikler yürütülmüştür. Kontrol grubunda ise olağan ders öğretimi devam ettirilmiş ve araştırma kapsamında herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Elde edilen verilerin analizi için betimsel istatistiklerin yanı sıra tek yönlü kovaryans analizinden (ANCOVA) yararlanılmıştır. Yapılan öntestlerden elde edilen verilere ilişkin analizler sonucunda hem deney hem de kontrol grubu öğrencilerinin finansal okuryazarlık becerilerinin yetersiz düzeyde olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda deney grubu öğrencilerin finansal okuryazarlık becerilerinin son test puanlarının anlamlı düzeyde farklılaştığı da görülmüştür. Ayrıca çocuklar için finansal okuryazarlık farkındalık programının deney grubunu oluşturan öğrenciler üzerinde finansal okuryazarlığa ilişkin farkındalık noktasında yüksek etkiye sahip olduğu bulgusuna da ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Finansal okuryazarlık, Ortaokul öğrencileri, Matematik

Jel Kodu: A12, A29, D14, D31

²⁹ Öğretmen, MEB, nazlinezahatgok@gmail.com , 0009-0002-6440-9748

³⁰ Doktora öğrencisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, tubatosunx@gmail.com, 000-0003-0321-3717

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of the financial literacy awareness program for children on the financial literacy levels of 5th grade secondary school students. For this reason, a quasi-experimental design with a pretest-posttest control group, one of the quantitative research approaches, was preferred in the study. The sample of the research consisted of a total of 32 fifth grade students, 15 of whom were experimental and 17 of whom were control, studying in two public schools determined by convenient sampling method from the secondary schools in Sultanhisar district of Aydın province in the 2023-2024 academic year. "Financial Literacy Scale for Children" was used as a data collection tool in the research. Before the financial literacy awareness program, pretests were conducted to determine the financial literacy levels of the experimental and control groups. During the program, in-school and out-of-school training and activities were carried out with the experimental group for 6 weeks. In the control group, normal course teaching continued and no application was made within the scope of the research. In addition to descriptive statistics, one-way analysis of covariance (ANCOVA) was used to analyze the data obtained. As a result of the analysis of the data obtained from the pre-tests, it was found that the financial literacy skills of both the experimental and control group students were at an insufficient level. As a result of the study, it was also seen that the post-test scores of the financial literacy skills of the experimental group students differed significantly. It was also found that the financial literacy awareness program for children had a high impact on the students in the experimental group in terms of awareness of financial literacy.

Keywords: *Financial literacy, Secondary school students, Mathematics*

Jel Codes: *A12, A29, D14, D31*

11.Kalkınma Planı Çerçevesinde Maliye Politikası Hedeflerinin Deęerlendirilmesi Ve Uygulama Sonuçları

Evaluation Of Fiscal Policy Objectives Within The Framework of The 11th Development Plan and Practical Results

Paper ID: 89324 -19

Tolga Sezdi³¹

ÖZET

Türkiye, ekonomik kalkınmayı desteklemek ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak amacıyla dönemsel olarak kalkınma planları hazırlamaktadır. Bu kapsamda hazırlanan 11.kalkınma planında 2018-2023 yıllarını kapsayan 5 yıllık maliye politikası hedefleri de bulunmaktadır. Maliye politikası hedeflerinin doğru şekilde planlanması vergi politikalarının adil ve etkili bir şekilde oluşturulması, bütçe disiplininin korunması ve kamu harcamalarının stratejik bir şekilde yönetilmesi için oldukça önemlidir. Ancak bu şekilde Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşması mümkün olacaktır. Bu çalışmada, 11.kalkınma planı çerçevesinde hedeflenen ve planlanan maliye politikaları ile 2023 yılı sonunda ulaşılan hedefler karşılaştırılacaktır. Türkiye'nin kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için kalkınma planlarında hedeflenen programları süre sonunda uygulanması önemlidir. Çalışma kapsamında 11.kalkınma hedefinde belirlenen 12 ana hedef ve 31 alt hedef olmak üzere toplam 43 hedef ve program incelenmiştir. İnceleme sonucunda hedeflenen planların büyük bir kısmının 5 yıllık plan döneminde gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Gerçekleştirilemeyen, yetersiz kalan ya da iptal edilen hedef ve programlar belirlenerek, yeni kalkınma döneminde Türkiye'nin maliye politikası hedeflerindeki yeri ve önemi anlatılmıştır. Bu çalışmayla birlikte, 11.kalkınma planının bir kısmı için gerçekleşme oranı tahmin edilerek diğer çalışmalara yol göstermesi planlanmıştır. Çıkan sonuçların sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde uygulayıcılara ve politika yapıcılara kılavuzluk edeceği düşünülmektedir. Bu sayede, bütçe disiplini, harcama yönetiminin etkin bir şekilde uygulanması, kamu harcamalarının stratejik alanlara odaklanması, kaynakların optimal kullanımı, vergi politikalarının adil ve etkili bir şekilde belirlenmesi gibi alanlarda yapılacak iyileştirmelere kalkınma planlarının etkisi daha da artacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kalkınma Planları, Maliye Politikası, Sürdürülebilir Büyüme, Sürdürülebilir Kalkınma

Jel Kodu: O23, O21, E62

³¹ Araştırma Görevlisi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Maliye, tolgasezdi@uludag.edu.tr, 0000-0003-2263-3151

ABSTRACT

Turkey regularly prepares development plans to support economic development and ensure sustainable growth. In this context, the 11th Development Plan includes fiscal policy targets for the 5-year period between 2018 and 2023. Fiscal policy targets should be properly planned in order to establish fair and effective tax policies, maintain budget discipline and strategically manage public expenditures. Only in this way will Turkey be able to achieve its sustainable economic development objectives. In this study, the fiscal policies targeted and planned within the framework of the 11th development plan and the targets reached by the end of 2023 will be compared. In order for Turkey to achieve its development goals, it is important to implement the programs targeted in the development plans at the end of the period. Within the scope of the study, a total of 43 targets and programs, including 12 main targets and 31 sub-targets set in the 11th development goal, were examined. As a result of the analysis, it was determined that most of the targeted programs were realized during the 5-year plan period. Unrealized, inadequate or canceled targets and programs were identified and their place and importance in Turkey's fiscal policy objectives in the new development period were explained. With this study, the realization rate for a part of the 11th development plan is estimated and it is planned to guide other studies. It is thought that the results will guide practitioners and policy makers within the framework of sustainable development goals. In this way, the impact of development plans on improvements to be made in areas such as budget discipline, effective implementation of expenditure management, focusing public expenditures on strategic areas, optimal use of resources, and fair and effective determination of tax policies will increase.

Keywords: *Development Plans, Fiscal Policy, Sustainable Growth, Sustainable Development*

Jel Codes: *O23, O21, E62*

Dođal Afetler Sonrası Çıkarılmış Olan Kanun, KHK'lar ve VUK'ta Yer Alan Uygulamaların Kamu İdaresine Etkilerinin Deđerlendirilmesi

The Evaluation of the Effects of the Laws, Decree Laws and the
Practices in the TPL on the Public Administration After Natural
Disasters

Paper ID: 89324 -20

Mehmet Murat řenol³²

ÖZET

Dünya oluřtuđu günden bu yana dođal, insan veya teknoloji kaynaklı birçok afete şahitlik etmiştir. Afetler, cođrafî konumlara göre farklılık göstermekle birlikte ülkeleri genel olarak sosyal ve ekonomik yönden etkilemektedir. Türkiye'nin geçmişte başta depremler olmak üzere birçok dođal ve insan kaynaklı afete maruz kaldığı ve günümüzde de maruz kalma riski ile karşı karşıya olduđu bilinmektedir.

Vergi politikaları, devletin içinde bulunduđu kořullara göre yön deđiřtirmektedir. Normal kořullarda uygulanan vergi politikaları, olađan olmayan durumlarda etkinliğini yitirebilmektedir. Bu durumlarda vergisel açıdan yeni kararlar alınır, yeni vergiler uygulamaya konup, hâlihazırda bulunan vergiler yürürlükten kaldırılabilir veya olayın büyüklüğüne göre hiçbir deđiřiklik yapılmayabilir. Yařanan dođal afetlerin tahribatının telafi edilmesi ve yeniden inřa faaliyetleri, çođunlukla kamu kesimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bilhassa depremler gibi olađanüstü hallerde kamu harcamaları arttığı için kamu finansman ihtiyacı da artmaktadır. Bahse konu finansman ihtiyacının karşılanması için bir taraftan ülke genelinde herkesi etkileyen ek vergiler konulurken, bir taraftan da afetzedelerin vergi ödevlerini azaltıcı politikalar uygulanmaktadır. Afet sonrası yapılan uygulamaların, çıkarılan Kanunların, KHK'lerin mükellef üzerinde etkileri olduđu kadar kamu idaresi üzerinde de bir takım etkileri olmaktadır. Bu durum ekonomik yönden birçok yıkıcı sonuçlar ortaya çıkararak felaketlerin etkilerini azaltmak amacıyla bir takım önlemler alınmasını gerekli kılmıştır.

³² Öğr. Gör, Dicle Üniversitesi Çermik MYO, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, mmurat.senol@dicle.edu.tr, ORCID: 0000-0001-6811-8783

8-9 Mart / March 2024

Bu alıřmanın amacı afet sonrası ıkarılmıř olan Kanun, KHK'lar ve VUK bünyesinde yer alan uygulamaların kamu idaresini vergi denetimi, tahsilatı, harcaması ve zararların paylaşılması aısından nasıl etkilediđi üzerinde durulacaktır. alıřmada öncelikle literatür taraması yapılacaktır. Konuyla ilgili yazılmıř olan kaynaklar, ıkarılan kanunlar incelenerek makale, kitap, ve internet siteleri arařtırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: *Afet, Vergi, Vergi Hukuku, Mükellef*

Jel Kodu: *H2, H20, K34*

ABSTRACT

The world has witnessed many natural, human or technology-induced disasters since its formation. Although disasters vary according to geographical locations, they generally affect countries in social and economic aspects. It is known that Turkey has been exposed to many natural and man-made disasters, especially earthquakes, in the past and faces the risk of exposure today.

The direction of the tax policies changes depending on the conditions of the state. Tax policies implemented under normal conditions may lose their effectiveness in unusual circumstances. In these cases, new tax decisions are taken, new taxes may be introduced, existing taxes may be repealed or no change may be made depending on the magnitude of the event. The recovery and reconstruction activities of natural disasters are largely carried out by the public sector. Especially in extraordinary situations such as earthquakes, public expenditures increase and therefore additional financial resources are needed . In order to meet this financial support, on the one hand, additional taxes that affect all the citizens are imposed, and on the other hand, policies are implemented to reduce the tax liabilities of disaster victims. Post-disaster practices, laws and decree laws have some effects on the taxpayer as well as on the public administration. This situation has made it necessary to take a number of measures to reduce the effects of disasters that have many devastating economic consequences.

The aim of this study is to focus on how the post-disaster Laws, Decree Laws and practices within the VUK affect the public administration. The sources written on the subject, the laws enacted will be examined and articles, books, journals and internet sites will be searched.

Keywords: *Disaster, Tax, Tax Law, Taxpayer*

Jel Codes: *H2, H20, K34*

Kurumsal İktisat Felsefesi Baęlamında Teknoloji ve Büyüme Technology and Growth in the Context of Institutional Economics Philosophy

Paper ID: 89324 -22

*Cahide Göğüsdere*³³

ÖZET

1990'lerden sonra Heterodoks yaklaşımlar ana akım iktisada muhalif önemli adımlar atmıştır. Kurumsal iktisat da bu alanda alternatif bir yaklaşımdır. Bu iktisadi düşünce okulu, birey yerine kurumları ele almaktadır ve iktisat bilimine farklı bir perspektiften bakmaktadır. Bu kapsamda, kurumsal iktisatçılar, kapitalizmi, tekelci uygulamaları, işçi ve işveren ilişkilerini, kamu sektörünün ekonomideki rollerini ve iktisadi denge vb. konuları kurumsal kavramı temelinde değerlendirmişlerdir. Eski kurumsal iktisatçılar pragmacı felsefeyi, yeni kurumsal iktisatçılar ise pozitivist felsefeyi benimsemişlerdir. Kurumsal iktisadın temel konusu kurumlardır. Teknolojik ilerleme uygun kurumsal bir yapıyı gerektirmektedir. Modern ekonomide teknoloji ekonomik büyümenin merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle öncelikle, kurum ve teknoloji arasındaki ilişki açıklanmaktadır. Bu iki değişken ekonomik büyümeyi desteklemektedir. Şöyleki; etkin ve verimli bir kurumsal yapı ekonomik ve sosyal politikaları, teknolojik gelişmeyi desteklemektedir. Kurumsal faktörlerin ve teknolojinin önemi de bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bunlar bir ülkenin rekabet gücünü artırmaktadır ve iyi bir yönetim mekanizması kurulmasını sağlayarak büyümeyi olumlu yönde etkilemektedir. Bu çalışmada kurumsal iktisat felsefesi ve kuramları çerçevesinde teknoloji ve büyüme konuları işlenecektir. Çalışmada kurumsal yapının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme üzerindeki etkilerine ayrıca değinilmiştir. Gelişmiş ülkelerde kurumsal yapının iktisadi büyüme üzerindeki etkisinin olumlu yönde olduğu söylenebilir. Gelişmekte olan ülkeler açısından iktisadi büyüme ve kurumsal yapıdaki değişimler birbiri ile yakından ilişkilidir. Kısa vadede iktisadi büyüme, kurumsal yapıda iyileşmeyi beraberinde getirmektedir. Uzun vadede ise kurumsal yapıda iyileşmelerin iktisadi büyüme üzerinde olumlu etki yapması beklenebilir.

Keywords: Kurum, Teknoloji, Büyüme.

Jel Codes: O17, O12, O43

³³ Dr., Hazine ve Maliye Bakanlığı, (Sinop Üniversitesi), cahideb@yahoo.com, Orcid: 0000-0002-6088-4595

8-9 Mart / March 2024

ABSTRACT

After the 1990s, heterodox approaches have taken important steps against the mainstream economy. Institutional Economics is also an alternative approach in this field. This school of economic thought addresses institutions rather than individuals and looks at economics from a different perspective. In this context, institutional economists have evaluated issues such as capitalism, monopolistic practices, employee and employer relations, the roles of the public sector in the economy and economic balance on the basis of the institutional concept. The old institutional economists adopted the pragmatic philosophy and the new institutional economists adopted the positivist philosophy. In this study, technology and growth issues will be covered within the framework of institutional economics philosophy and theories. The main subjects of institutional economics are institutions. Technological progress requires an appropriate institutional structure. In the modern economy, technology is at the center of economic growth.

Therefore, the relationship between the institution and technology is explained first. These two variables support economic growth. Like; an effective and efficient institutional structure supports economic and social policies and technological development. The importance of institutional factors and technology also emerges at this point. These increase a country's competitiveness and positively affect growth by ensuring the establishment of a good management mechanism. In addition, it is discussed the effects of the institutional structure on the growth in developed and developing countries. In the study, the effects of institutional structure on growth in developed and developing countries are also mentioned. It can be said that the effect of institutional structure on economic growth in developed countries is positive. For developing countries, economic growth and changes in institutional structure are closely related to each other. In the short term, economic growth brings with it an improvement in the institutional structure. In the long term, improvements in institutional structure can be expected to have a positive impact on economic growth.

Keywords: *Institution, Technology, Growth.*

Jel Codes: *O17, O12, O43*

8-9 Mart / March 2024

Organizasyon Performansının İyileřtirilmesinde Swot Stratejik Analizinin Rolü: Türkiye'deki Katılım Bankalar Örneęi

The Role Of Swot Strategic Analysis In Improving Organization
Performance: The Example Of Islamic Banks In Turkey

Paper ID: 89324 -23

*Osman Kurter*³⁴

*Fatımah Abdulridha Haji Al-Farisee*³⁵

ÖZET

Günümüzde ekonomik deęişim ve gelişmeler sonucunda tüm işletmeler krizler, artan küreselleşme, yoğun rekabet ve birçok zorlukla karşı karşıya kalabilmektedirler. Ülkelerin özel sektörü geliřtirmesi ve kamu kurumlarını özelleřtirmelerindeki hızlanmaları, birçok kuruluşun hedeflerine ulaşmak için en iyi uygulamaları benimsemesini gerektirmektedir. Bu yüzden, kuruluşların hedeflerine ulaşabilmesi pek çok kritere baęlı hale gelirken, bunlardan en önemlisi olarak piyasa şartlarına uyum sağlayabilme yeteneęi göze çarpmaktadır. Bu bağlamda hayatta kalabilmek ve operasyonel kalmak isteyen her kuruluşun, performansını artırmak, kalite ve bilgiye dayalı olarak küresel ekonomiye entegre olabilmek için zaman-zaman stratejik analiz yapması gerekmektedir.

Piyasadaki tüm kuruluşlar, yararlanılması gereken birçok fırsat, kaçınılması gereken tehditlerin yanı sıra, güçlendirilmesi gereken zayıflıklar ve daha fazla yararlanılması gereken güçlü yönlerle karşı karşıyadır. Tüm firmalar gibi, bankaların da güçlü, zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri ile ilgili çalışma sonuçlarının analiz edilmesi, bankaların verimlilięinin ve etkinlięinin artırılmasında, dolayısıyla iyi bankacılık stratejilerinin hazırlanmasında ve dolayısıyla iyi bankacılık performansına ulaşmalarında olumlu rol oynayabilmektedir.

En önemli öneriler, sürdürülebilir rekabet avantajı elde etme üzerindeki olumlu etkisi nedeniyle bankaların stratejik analize (SWOT) daha fazla dikkat etmesi gerektięidir.

³⁴ Asst. Prof. Dr., Karabuk University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of International Relations, Turkey, okurter@gmail.com , ORCID: 0000-0001-7581-1316

³⁵ Turkey, Karabuk University, Faculty of Business, Department of Finance and Islamic Banking, Alfariseefatimah1991@gmail.com , ORCID: 0000-0002-0140-4950

8-9 Mart / March 2024

Anahtar Kelimeler: *Stratejik Yönetim, SWOT Analizi, Katılım Bankaları, Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler.*

Jel Codu: *G210, M310, P27*

ABSTRACT

As a result of constant changes and developments in the economy, all businesses may face crises due to increased globalization, intense competition, and other challenges. The acceleration in which countries develop the private sector and privatize public institutions has led many organizations to adopt best practices to achieve their financial goals. The success of organizations and their ability to achieve their goals has become dependent on many criteria, the most important of which is the ability to adapt to external environments. Every organization that wants to survive these challenges and continue its operation must conduct periodic strategic analysis to increase its performance and integrate better into the global economy based on quality and knowledge.

Organization in the market faces multiple opportunities to exploit or threats to avoid, as well as weaknesses to address and strengths to exploit. Analyzation of data for this study about banks' strengths, weaknesses, opportunities, and threats has a positive role in improving their efficiencies and effectiveness of the bank, thus preparing good banking strategies and hence achieving good banking performances.

The most important recommendations are the need for banks to pay greater attention to strategic analysis (SWOT) because of its positive impact on achieving sustainable competitive advantage.

Keywords: *Strategic Management, Organizational Performance, SWOT Analysis, Islamic Banks, Turkish Banking System*

Jel Codes: *G210, M310, P27*

INTRODUCTION

All business organizations in our time face some crises, such as increasing globalization and intense competition as a result of changes such as the acceleration of the development of the private sector and the privatization of public enterprises. As it encourages many organizations to adopt best practices to achieve their goals, the success of the organization and its ability to achieve its goals has become dependent on a variety of criteria, the most important of which is the ability to adapt to the external environment. Every organization that wants to survive and ensure continuity must conduct a strategic analysis to

8-9 Mart / March 2024

improve its performance and integration into the global economy on the basis of quality and information.

Strategic analysis helps diagnose the strengths and weaknesses of activities and identify potential opportunities and threats, which is known as SWOT analysis. The strategic analysis process is considered one of the tasks of strategic management and part of its work. One of the most important results of strategic analysis is that it enables managers to provide and use existing resources more effectively to achieve goals and reduce risks to which the organization may be exposed.

In this study, we will try to determine the role of SWOT analysis in supporting the performance of islamic banks. Turkish islamic banks: Ziraat islamic Bank, Albaraka Turk Bank, Kuveyt Turk Bank, Vakıf Bank, Emlak Bank and Türkiye Finans Bank.

The article consists of five parts. After the introduction, the literature review was studied in the second part. In the third chapter, the concept of strategic management is clarified. In the fourth section, the concept of SWOT analysis is explained. The fifth section explains the role of SWOT analysis in improving the organization's performance. The last section is analysis and results.

LITERATURE REVIEW

İSLAMOGLU & CAN (2023), Türkiye’de katılım bankacılığının gelişimi ve katılım bankacılığı sektörü swot analizi. The study aimed to analyze the Turkish Islamic banking sector using SWOT analysis, by evaluating the strengths, weaknesses, opportunities and threats. The most important results of the study were that the SWOT analysis conducted for the Islamic banking sector in Turkey reflects the strengths and weaknesses in the best way and considers finding solutions to the weaknesses and developing them. It also reflects opportunities and threats and seeks to find solutions that reduce the risks resulting from the threats. Therefore, Turkish Islamic banks will be more successful in relation to various competing sectors in the markets.

Kayhan & İslamoğlu (2020). A Comprehensive Assessment of Auto-Enrollment System as a Second Pillar of Pension System: The Case of Turkey. The aim of this study is to

8-9 Mart / March 2024

use SWOT analysis in order to provide an overview of the Automatic Enrollment System (AES) in Turkey; And also to study the impact of Covid-19 on the evolution of the number of participants and contribution amounts. The results of the study showed that the Automatic Enrollment System (AES) in Turkey has high growth potential and it is expected that this system will reach a statistically significant asset level in terms of total assets under management in the medium and long term. This study also indicates that as of the end of September 2020, AES in Turkey were not significantly affected by the coronavirus (Covid-19) pandemic.

Doski et al (2013), Analyzing Growth Strategies of Banking Sectors: A Case Study on Kurdistan International Bank. The purpose of the study is to use "PESTEL and SWOT" analysis to examine the internal and external factors of Iraqi banks. The conclusions of the study are that top management should develop human resources and increase marketing awareness, as well as create unique products and services that differ from competitors, leading to better growth in market share.

Tuncay (2015), SWOT analysis in strategic management and a sample application in public. The importance of the study is to raise awareness about the importance of using SWOT analysis in strategic management. The results of the study are to understand SWOT analysis and identify its important elements (strengths, weaknesses, opportunities and threats).

Taherdoost & Madanchian (2021), Determination of Business Strategies Using SWOT Analysis; Planning and Managing the Organizational Resources to Enhance Growth and Profitability. The aim of the study is to analyze the strengths, weaknesses, opportunities and threats faced by the organization using a SWOT analysis. The results of the study were that many experts still consider SWOT analysis effective for strategic planning. SWOT analysis is not only a guide for business planning but also an aid in making personal decisions.

Kahraman (2020), examined the development and future of islamic banking in Turkey. In this study, the situation of islamic banks in the world and in Turkey was examined, and islamic banks in Turkey were compared with traditional and deposit banks. Additionally, thoughts and studies on the future of islamic banking in Turkey and the conditions and practices in this operation are mentioned. The results of the study show that some of the

8-9 Mart / March 2024

customers who use banks to meet their needs do not have sufficient information about interest-free banks and their applications. It is very valuable at this point for interest-free banks to express themselves more widely.

Vonk et al (2007), SWOT Analysis of Planning Support Systems. The purpose of the study is to analyze computer systems, identify and understand the strengths and weaknesses of the internal environment, as well as describe the opportunities and threats in the external environment. The results of the study revealed that those executing the planning process prefer to rely on computers to complete complex tasks related to the planning process. He also noted the possibility of developing computer systems that support planning through the exchange of information between planners and system developers.

Carlsen & Andersson (2011), Strategic SWOT analysis of public, private and non-profit festival organizations. The study aims to strategically analyze public, private and non-profit organizations operating in the field of festival organization. The data of the study includes four festivals held in four countries with the aim of learning how a strategic approach can be adopted by festival managers and also to know the strategic issues facing festivals and financial management. The study found that private and non-profit organizations adopt a strong strategy of analyzing the strengths and weaknesses of the internal environment, especially financial aspects, as well as opportunities and threats in the external environment. Public institutions are most dependent on stakeholders who constitute the primary source of income for these organizations.

1. STRATEGIC MANAGEMENT

Today, as a result of constant changes and developments in the economy, all business organizations face crises, increasing globalization, intense competition and many challenges. The acceleration in which countries develop the private sector and privatize public institutions has led many organizations to adopt best practices to achieve their goals. The success of organizations and their ability to achieve their goals has become dependent on many criteria, the most important of which is the ability to adapt to the external environment.

Every organization that wants to survive and continue must conduct strategic analysis in order to increase its performance and integrate into the global economy based on quality

8-9 Mart / March 2024

and knowledge. Any organization in the market faces many opportunities to exploit or threats to avoid, as well as weaknesses to address and strengths to exploit. Organizations need to evaluate constantly to prevent any problems and improve their performance. In this section, we will try to get to know strategic performance and strategic analysis methods.

1.1. Definition of performance

Rogers defines performance as an organizational system that includes company policy and detailed plans, goals, and performance standards. Predrup also defined performance as consisting of three main operations: planning, improvement, and review (Khourshed et al, 2001; Karaman, 2009).

Performance is a concept that describes what is achieved as a result of a purposeful and generally planned activity. Performance is a study that aims to determine actual success in a specific period and the potential for development of success in the future. Performance is also defined as a process that involves setting performance goals, measuring performance, evaluating performance, and then motivating "for better performance in the future" (Modi & Mishra, 2010; Uysal, 2015).

Performance management supports the company's business goals by connecting each employee or manager's job to the task that needs to be done. The main purpose of performance is to develop and improve the company's performance by linking goals with business strategies. Performance management revolves around guiding and supporting employees as efficiently and effectively as possible in line with the needs of the organization (Walters, 1995; Aslan & Dođan, 2020).

1.1.1. Performance elements

The concept of performance consists of two main components: effectiveness and efficiency. In other words, an institution that stands out with its performance is an institution that combines effectiveness and efficiency factors. Therefore, we will analyze and detail these two important terms.

8-9 Mart / March 2024

1.1.1.1. Efficiency

Efficiency means doing business economically. In other words, it means completing the job at the lowest possible cost to achieve maximum profit (Omar, 2023; Karagözođlu & Duranay, 2023). For "Philippe lorino" efficiency is represented by everyone who contributes to maximizing profits and reducing costs. It is not efficient that contributes only to reducing costs or only to increasing profits, but efficient that contributes to achieving both goals together (Lorino et al, 2017; ÖZÇAKIR & Günerhan, 2021). In other words, efficiency is the connection between inputs and outputs. When outputs are greater than inputs, the organization is judged to be efficient (Aguinis, 2009; Kayahan, 2019). Efficiency also expresses the extent to which goals are achieved, and is therefore a concept that measures the relationship between the results achieved and the goals set (Al-Farisee, 2021).

1.1.1.2. Effectiveness

Effectiveness is the organization's ability to achieve planned goals. That is, it measures the effectiveness of the organization by what it achieves, from actual results to what it wants to achieve according to the plan. Effectiveness relates to the amount of final outputs regardless of the amount of resources used (Folan & Browne, 2005; Karadüz et al, 2009).

1.1.2. The relationship between efficiency and effectiveness

The figure clearly shows that organizations that can achieve the elements of efficiency and effectiveness are able to grow, develop, and achieve the right goals in the right way. While inefficient and ineffective organizations are doomed to collapse due to their inability to achieve goals. As for inefficient and effective organizations whose goals are not well defined or whose goals have been achieved incorrectly, they will survive by trying to achieve their goals, but they will not have the necessary efficiency and will not be able to compete in the long run because it will be expensive, because of wasting resources. As there is a gradual decline in ineffective and efficient organizations, it will cause the stakeholders to be unable to achieve their objectives, i.e. unable to reach the right objectives despite efficient use of resources (Al-Farisee, 2021).

Figure 1. The Relationship Between Efficiency and Effectiveness

Source-Fatimah AL-FARISEE, 2021

1.1.3. The importance of performance evaluation

The issue of performance evaluation is of great importance as it is an important focal point in knowing the successes and failures of organizations in their strategic decisions and plans. Performance is an important point for strategic management because it represents a test of time for the strategy adopted by management (Bayyurt, 2007; Çakmak & Ocaklı, 2006). All organizations seek to achieve their goals, and it has become necessary for organizations to analyze their performance to find out the causes of deviation in actual performance, then search for treatment methods and then achieve improvements in performance. Performance improvement is a systematic and comprehensive way to address problems in an organization. Performance improvement can only be achieved if there are effective continuous improvement processes to achieve better results and reach strategic management (Bakan & Kelleroğlu, 2003; Uygur & Sarigül, 2015).

1.2. Strategic management

Strategic management is the development of a business policy approach that focuses on the internal environment of an organization. Therefore, the increasing interest in the external environment of the organization has replaced the concept of business policies with a more comprehensive concept, which is strategic management. The new concept addresses the organization in all its aspects, “internal and external aspects” (Kennedy, 2018).

There are a group of researchers who define strategic management:

Glueck: It is a series of decisions that lead to the development of an effective strategy to achieve the organization's goals (Ntongai,2022).

David: To formulate and implement decisions that will determine and implement the organization's goals (David, 2017).

Thompson & Strickland: It is the selection of the appropriate model for the development and implementation of appropriate strategies for the organization (Steiss, 2019).

Chandler: Determine the organization's long and short-term goals and allocate the resources necessary to achieve the goals (Chandler, 1962).

Pearce, Robinson and Subramanian: Strategy is future plans for interacting with the competitive environment to maximize the achievement of the organization's goals (Pearce, 2000).

Hess, Peter and Siciliano: It is the method followed by an organization to keep risks to a minimum and maximize existing opportunities in the environment in which the organization operates (Hess et al, 1996).

Strategy is one of the tools by which organizations try to achieve their goals and objectives. Strategy is a vision that can be developed so that it can be reorganized (changed) when the organization deems necessary (Porter & Micheal, 2001).

1.2.1. Stages of strategic management

Figure 2. Stages of Strategic Management

Source- Researcher's work

- **Strategic planning:** Companies that perform successfully usually have some form of strategic plan that is executed to perfection. On the contrary, companies that have difficulty achieving success do not have any strategic plans to save their situation from failure. One of the main reasons for business failure is the absence of a strategic plan or the inability to implement the strategic plan effectively. The strategic plan expresses the correct directions to push the company towards prosperity. Lack of a strategic plan creates chaos, mismanagement, and incorrect workflow (Abuzaid, 2016).
- **Implementation:** Strategy implementation is the process of turning plans into action to achieve a desired outcome. Essentially, it's the art of getting things done (<https://online.hbs.edu/blog/post/strategy-implementation-for-managers#:~:text=If%20you're%20relatively%20new,art%20of%20getting%20stuff%20done.>).
- **Evaluation:** The process of analyzing a strategy to evaluate how well it has been implemented. Strategy evaluation is very important in strategic management for several reasons (Söyler, 2007; Güçlü, 2003; Aktaş, 2015).

8-9 Mart / March 2024

- i. Performance measurement: to see if the company is on the right track or if implementation is needed.
- ii. Identify areas for improvement: By highlighting strengths and weaknesses, it also provides guidance for formulating future strategy.
- iii. Responding to Change: Adapting to market trends, changes in customer behavior and competitive activities.
- iv. Reducing risks: Regular evaluation of the strategy and making necessary adjustments allows the company to reduce the risks of achieving its goals.
- v. Improving decision making: knowing what works and what doesn't (<https://thestrategystory.com/blog/strategy-evaluation-process-importance-example/>).

1.2.2. The importance of strategic management

Thompson, Strickland, and Gamble (2007) identify two main reasons why strategy is so important in business organization:

- The first reason is that management must formulate how to manage the organization's affairs in a clear and well-studied way to gain competitive advantage and improve financial performance.
- The second reason is that the organization that focuses on strategy has a strong performance in terms of revenue growth, profit and return on investment (Tompson, 2007).

Creating and implementing strategy are two inseparable things, and perfect execution of a perfect strategy is the best choice to transform companies into companies with superior performance (Durmaz, 2016).

Strategy development cannot be seen as an easy design; It is valuable information on market trends to strengthen the brand and therefore increase sales, increase profitability and overall market share.

2. SWOT ANALYSIS

SWOT analysis is concerned with examining and exploring the internal and external environment of business organizations. It is an analysis of the internal environment of business organizations in order to identify the strengths that characterize the organization and

8-9 Mart / March 2024

the weaknesses that the organization suffers from. When analyzing the external environment, SWOT analysis attempts to predict the opportunities that the environment provides to the organization as well as the threats it may be exposed to from the external environment. The process of confronting threats to an economic organization involves some risks if appropriate action is not taken in a timely manner based on an accurate and effective forecasting system. (Durgun, 2007; Şengül & Bulut, 2019).

2.1. History of SWOT analysis

Before 1960, many organizations faced failure. Managers began to investigate and question the failure of organizations and found that there was a lack of planning. Although the organizations had experts in planning, the plans they developed failed, that is, they were not successful. Although these organizations spent large sums of money to cover the expenses of experts. As a result, managers investigated what was happening inside and outside their organizations. This gave rise to the SWOT analysis. SWOT analysis appeared as a result of research conducted at the Stanford Institute in 1960. When this analysis appeared, it appeared under the name SOFT (Özdemir & Baylan, 2017; ONGUN, 2016; Çoban & Karakaya, 2010):

Figure 3. SOFT Analysis

Source- Researcher's work

In 1964, it was changed to SWOT analysis, which stands for: (Leigh, 2009):

Figure 4. SWOT Analysis

Source- Researcher's work

2.2. Description of SWOT analysis model

SWOT analysis is known as a planning tool for success in dealing with the changing environment. It is an assessment that examines the conditions of the internal and external environment as appropriate or inappropriate by identifying strengths, weaknesses, opportunities and threats (Pulansari et al, 2022).

SWOT analysis is called a quadrant model consisting of opportunities, threats, strengths and weaknesses. According to this model, the results of internal and external evaluation are grouped into two lists as shown in the figure below (Sarsby, 2012):

Figure 5. SWOT Modeli

Source- Researcher's work

- Strengths: Strengths are very useful in organizations as they support opportunities or overcome threats to provide advantage to the organization. Strengths are financial strength, financial strength includes a strong balance sheet, good cash flow and a good credit score (Sarsby, 2012).
- Weaknesses: Weaknesses are very harmful because they reflect the organization's failure to take advantage of opportunities and also the extent of its exposure to threats. Weaknesses include: high debt ratios, poor customer service, and lack of experience (Sarsby, 2012).
- Opportunities: These are external factors that cannot be controlled. Includes: withdrawal of competitors from the market, technological innovations (Sarsby, 2012).
- Threats: These are external factors that cannot be controlled and harm the organization. For example: entry of new competitors, loss of reputation and factors damaging to the brand (Sarsby, 2012).

2.3. SWOT analysis strategies

Figure 6. SWOT Analysis Strategies

Source- Researcher's work

- **Offensive strategy:** This strategy shows that the organization has many opportunities and also has great strengths. This advantage pushes the organization to choose an offensive strategy in which it challenges competitors with all its energy in order to increase opportunities and maximize its internal strength (Davidson ve Brill, 2012).
- **Defensive strategy:** It occurs as a result of having strengths within the organization and at the same time facing some external threats. Therefore, organizations in this strategy use defense techniques against possible attacks from competitors. Organizations using this strategy need to improve all their activities and leave no weak points visible to competitors (Hauser ve Shugan, 1983) .

8-9 Mart / March 2024

- Therapeutic strategy: The organization has suitable opportunities but suffers from internal weaknesses that prevent it from taking advantage of these opportunities. Organizations must address internal weaknesses so they can invest in existing opportunities by finding appropriate solutions to weaknesses, correcting them, and working to strengthen strengths (Paus, 2006).
- Reflationary strategy: Also called withdrawal strategy. Organizations follow this strategy because they suffer from both external threats and internal weaknesses (Rice, 2012).

3. EXPLAINING THE ROLE OF SWOT ANALYSIS IN IMPROVING THE PERFORMANCE OF THE ORGANIZATION

Organizations cannot face threats and seize opportunities unless they have the internal capabilities to determine their performance levels, strengths and weaknesses. No organization can formulate its strategies without assessing and analyzing its strengths and weaknesses.

Analyzing strengths and weaknesses helps the organization to know itself and thus easily discover, correct and evaluate its weaknesses. He also knows the efficiency of the organization's organizational structure. The more analysis of strengths and weaknesses is used, the more it leads to the formulation of an appropriate strategy for the organization and to respond to the organization's objectives very effectively (ÜVENÇ & GÜRBÜZ, 2022; YILDIZ, 2021).

3.1. The role of analyzing strengths and weaknesses in improving performance

Islamic financial transactions has become increasingly important by many financial institutions such as the International Monetary Fund, the World Bank and others due to the resulting positive effects on global markets and the global economic system (AYANOĞLU, 2010).

The rapid growth of financial and banking transactions in accordance with Islamic sharia is a result of the strengths of islamic banks. The most important strengths of islamic banks (Ekhlive, 2020; Afşar & Ekhlive, 2018):

- The management of risks that permeate banking operations.

8-9 Mart / March 2024

- Commitment to implementing the fundamentals of corporate governance principles.
- The existence of a body (AAOIFI) that specializes in publishing standards in many areas such as accounting, auditing, ethics and legal controls.
- Strengthening the skills of employees in the field of islamic banking by intensifying training and qualifications and preparing staff that can deliver islamic banking correctly.
- The quality of Islamic products is superior.
- Customer satisfaction is high in islamic banks. Satisfaction is considered one of the most important elements of the strength and success of islamic banks. Customer satisfaction comes from high quality customer service.
- The overall financial performance of islamic banks is better than traditional banks. Because the financial performance of islamic banks is more stable and has higher liquidity than conventional banks.
- "Intellectual property" at the highest level .

3.2. **The role of analyzing opportunities and threats in improving performance**

The main purpose of analyzing the organization's opportunities and threats is to find, influence and control a set of strategic alternatives that are compatible with the organization's resources and capabilities, allowing it to operate efficiently and achieve the desired effectiveness (Kocaođlu, 2020).

Since no organization can formulate its strategies without assessing and analyzing its external environment, SWOT analysis provides opportunities and threats surrounding the organization. Analyzing opportunities and threats helps in collecting various information through which various threats are mitigated and existing opportunities are exploited (KESİCİ & YILDIZ, 2022).

8-9 Mart / March 2024

The most important threat facing islamic banks is the depreciation of the US dollar. The most important opportunities are: improvement in economic conditions, increased profits and political stability, leading to banking prosperity (ÖZER & DÖLKELEŞ, 2021).

4. ANALYSIS AND FINDINGS

The sample of the research consists of Turkish Islamic banks, where "survey" is used as the main tool in data collection, and consists of two parts: The first part is strengths and weaknesses, and the second part is opportunities and threats.

Strengths and Weaknesses	
The competitiveness of the bank is high	
The bank has highly experienced and competent employees	
The bank trains and develops employees	
The bank adopts information and communication systems technology with its various components.	
Banking business procedures and instructions are also characterized by flexibility	
The bank takes measures to protect against the risks of electronic banking.	
The bank was emphasizing on the implementation of governance in the bank.	
The bank does not comply with various regulatory standards such as Basel.	
The Bank complies with the recommendations and instructions issued by the International Financial Action Task Force (FATF).	
Opportunities and Threats	
Improvement and growth in economic conditions cause bank profits to increase.	
Political and legal stability contributes to the prosperity of banking.	
Offering new and different banking services by the bank creates the opportunity to earn additional profits.	
The bank offers "early warning" service to the customer in order to reduce the risks of electronic services.	
The bank has the ability to conclude international agreements and partnership projects.	
Increasing customers' trust in the services offered by the bank	

The purpose of this research is to define strategic management and determine how to achieve strategic management by analyzing strengths, weaknesses, opportunities and threats. Strategic management is like a compass that directs the company in the right direction,

8-9 Mart / March 2024

achieving goals. Goals form the basis of an effective administrative system by helping to direct, control and make decisions.

Analyzing strengths, weaknesses, opportunities and threats has a positive role in improving the efficiency and effectiveness of the bank, thus preparing good banking strategies and hence achieving good banking performance.

REFERENCES

- Abuzaid, A. N. (2016). Testing the impact of strategic leadership on organizational ambidexterity: A field study on the Jordanian chemical manufacturing companies. *International Journal of Business and Management*, 11(5), 328-339.
- Afşar, A., & Ekhlive, M. E. B. (2018). *Malezya ve Türkiye'de İslami bankacılığın etkinlik ve performans analizleri* (Master's thesis, Tez (yüksek lisans)-Anadolu Üniversitesi).
- Aguinis, H. (2009). *Performance management*. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
- Aktaş, K. (2015). Uluslararası işletmelerde stratejik yönetim. *Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 2(3), 1-19.
- Al-Farisee, F. A. H. (2021). *Türk Katılım Bankalarında Kârlılık Kalitesinin Değerlendirilmesi* (Doctoral Dissertation).
- Aslan, M., & Doğan, S. (2020). Dışsal Motivasyon, İçsel Motivasyon Ve Performans Etkileşimine Kuramsal Bir Bakış. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 11(26), 291-301.
- Ayanoğlu, Y., Murat, A. T. A. N., & Beylik, U. (2010). Hastanelerde Veri Zarflama Analizi (Vza) Yöntemiyle Finansal Performans Ölçümü Ve Değerlendirilmesi. *Sağlıkta Performans Ve Kalite Dergisi*, 2(2), 40-62.
- Bakan, İ., & Kelleroğlu, Ö. G. H. (2003). Performans Değerlendirme: Çalışanların Performans Değerlendirme Uygulamalarından Beklentileri Konusunda Bir Alan Çalışması. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 8(1).
- Bayyurt, N. (2007). İşletmelerde Performans Değerlendirmenin Önemi Ve Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkiler. In *Journal Of Social Policy Conferences* (No. 53, Pp. 577-592). Istanbul University.
- Çakmak, N., & Ocaklı, E. (2006). Performans Değerlendirmesi Gerekli Midir? Neden. *Unak*, 6, 406-18.
- Can, Ş. S., & İslamoğlu, M. Türkiye'de Katılım Bankacılığının Gelişimi Ve Katılım Bankacılığı Sektörü Swot Analizi. *Finans Ekonomi Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(2), 463-474.

8-9 Mart / March 2024

- Carlsen, J., & Andersson, T. D. (2011). Strategic SWOT analysis of public, private and not-for-profit festival organisations. *International Journal of Event and Festival Management*, 2(1), 83-97.
- Carlsen, J., & Andersson, T. D. (2011). Strategic SWOT analysis of public, private and not-for-profit festival organisations. *International Journal of Event and Festival Management*, 2(1), 83-97.
- Chandler, A. D. (1962). *Strategy and structure: Chapters in the history of the industrial empire*. Cambridge Mass.
- Çoban, B., & Karakaya, Y. E. (2010). Gelece? Y Planlamada Stratejyk Yönetym Ve Swot Analyzy: Kavramsal Yakla? Imlar. *Social Sciences*, 5(4), 342-352.
- David, F. R., David, F. R., & David, M. E. (2017). *Strategic management: concepts and cases: A competitive advantage approach* (p. 127). New York, NY, USA: Pearson.
- Davidson, H., & Brill, E. (2012). *Offensive Marketing*. Routledge.
- Doski, D. S., Marane, B., & Asaad, Z. (2013). Analyzing Growth Strategies of Banking Sectors: A Case Study on Kurdistan International Bank. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(18).
- Durgun, A. (2007). Isparta turizminin SWOT analizi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (5), 93-109.
- Durmaz, Y., & DÜŞÜN, Z. D. (2016). Importance of strategic management in business. *Expert Journal of Business and Management*, 4(1).
- Ekhlive, M. E. B. (2020). *Malezya ve Türkiye'de İslami Bankacılığın Etkinlik ve Performans Analizleri* (Doctoral dissertation, Anadolu University (Turkey)).
- Folan, P., & Browne, J. (2005). A review of performance measurement: Towards performance management. *Computers in industry*, 56(7), 663-680.
- Güçlü, N. (2003). Stratejik yönetim. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 23(2).
- Hauser, J. R., & Shugan, S. M. (1983). Defensive marketing strategies. *Marketing Science*, 2(4), 319-360.
- Hess, Peter and Siciliano, Julie. (1996). *Strategic Management and Business Policy*. New York: McGraw-Hill Inc.
- Kagioglou, M., Cooper, R., & Aouad, G. (2001). Performance management in construction: a conceptual framework. *Construction management and economics*, 19(1), 85-95.
- Kahraman, Y. E. (2020). Katılım bankacılığının Türkiye'deki gelişimi ve geleceği. *Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi*, 4(10), 55-71.

8-9 Mart / March 2024

- Karadüz, A., Eser, Y., Şahin, C., & İlbay, A. (2009). Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin görüşlerine göre öğretmenlik uygulaması dersinin etkililik düzeyi/the effectiveness of teaching practice module in opinions of final-year student teachers. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6(11), 440-453.
- Karagözoğlu, L., & Duranay, Z. B. (2023). Investigation of Maximum Power Point Tracking Methods in Photovoltaic Systems. *International Journal of Innovative Engineering Applications*, 7(1), 86-95.
- Karaman, R. (2009). İşletmelerde performans ölçümünün önemi ve modern bir performans ölçme aracı olarak Balanced Scorecard. *Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 8(16), 410-427.
- Kayahan, G. B. (2019). *Fırat havzası, Şahnahan Ovası'nda Battalgazi Sulama Birliği'nin sulama performansının değerlendirilmesi/Evaluation of the irrigation performance of Battalgazi Water User Associate in Fırat basin, Şahnahan plain* (Doctoral dissertation).
- Kayhan, F., & Islamoglu, M. (2020). A Comprehensive Assessment of Auto-Enrollment System as a Second Pillar of Pension System: The Case of Turkey. *International Journal of Publication and Social Studies*, 5(2), 167-177.
- Kennedy, P. S. J. (2018). The Strategic Management of Lake Toba Development. *Economics and Accounting Journal*, 1(2), 138-145.
- Kesici, B., & Yıldız, M. S. (2022). Bir otomotiv yan sanayisinde IATF 16949: 2016 kalite yönetim sistemi standardının balanced scorecard modeli ile performans değerlendirmesi. *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 36(2), 203-214.
- Knott, P. J. (2015). Does VRIO help managers evaluate a firm's resources?. *Management Decision*, 53(8), 1806-1822.
- Kocaoğlu, M., Karaman, S., Sarigül, M. M., & Öztaş, N. (2020). Üniversitelerde stratejik planlama süreçlerinin karşılaştırmalı analizi. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 22(39), 225-238.
- Leigh, D. (2009). SWOT analysis. *Handbook of Improving Performance in the Workplace: Volumes 1-3*, 115-140.
- Lorino, P., Mourey, D., & Schmidt, G. (2017). Goffman's theory of frames and situated meaning-making in performance reviews. The case of a category management approach in the French retail sector. *Accounting, Organizations and Society*, 58, 32-49.
- Modi, P., & Mishra, D. (2010). Conceptualising market orientation in non-profit organisations: Definition, performance, and preliminary construction of a scale. *Journal of Marketing Management*, 26(5-6), 548-569.
- Ntongai, D. (2022). Strategic Management Model with Special Reference to Strategy Operationalization and its Implications on Execution Success. *Journal of African Interdisciplinary Studies*, 6(11), 175-188.

8-9 Mart / March 2024

- Omar, A. A. R. A. S. (2023). Efficiency and Effectiveness in Management. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, 10(3S), 3382-3392.
- Ongun, U., Gövdere, B., & Çiçek, U. (2016). Yeşilova'nın Kırsal Turizm Potansiyelinin Swot Analizi İle Değerlendirilmesi. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 7(16), 75-88.
- Özçakır, N., & Günerhan, H. (2021). Çatı Tipi Paket Klima Cihazı İçin Kondenser Tarafında Evaporatif Soğutma Uygulaması. *Mühendis Ve Makina*, 62(702), 23-44.
- Özdemir, A., & Baylan, G. (2017). Türkiye'de Tarım Sigortacılığının Gelişimi Ve Yarattığı Etkiler. *Kesit Akademi Dergisi*, (12), 89-115.
- Özer, M. A., & Dölkeleş, T. (2021). Kamu Kurumlarında Stratejik Yönetim Sürecinde Stratejik Planların Etkinliği. *Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 7(2), 295-318.
- Paus, R. (2006). Therapeutic strategies for treating hair loss. *Drug Discovery Today: Therapeutic Strategies*, 3(1), 101-110.
- Pearce, J. A., Robinson, R. B., & Subramanian, R. (2000). *Strategic management: Formulation, implementation, and control*. Columbus, OH: Irwin/McGraw-Hill.
- Porter, M. E. (2001). Michael; ilustraciones Gibbs. *Strategy and the Internet*, 63, 78.
- Pulansari, F., Nugraha, I., & Saputro, E. A. (2022). A Desk Study Based on SWOT Analysis: An Adaptation of Life Cycle Assessment (LCA) in the Pulp and Paper Industry. In *MATEC Web of Conferences* (Vol. 372, p. 05005). EDP Sciences.
- Rice, B. (2017). The upside of the downside of modern portfolio theory. *Investments & Wealth Institute*.
- Sarsby, A. (2012). A useful guide to SWOT analysis. *Pansophix Online, Nottingham*.
- Şengül, H., & Bulut, A. (2019). Sağlık Turizmi Çerçevesinde Türkiye'de Termal Turizm; Bir Swot Analizi Çalışması. *ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi*, 4(1), 55-70.
- Söyler, İ. (2007). Kamu sektöründe stratejik yönetim uygulanabilir mi?(engeller/güçlükler). *Maliye Dergisi*, 152, 103-115.
- Steiss, A. W. (2019). *Strategic management for public and nonprofit organizations*. Routledge.
- Strategy Evaluation: Process | Importance | Example, <https://thestrategystory.com/blog/strategy-evaluation-process-importance-example/> , 22.08.2023.
- Taherdoost, H., & Madanchian, M. (2021). Determination of Business Strategies Using SWOT Analysis; Planning and Managing the Organizational Resources to Enhance Growth and Profitability. *Macro Management & Public Policies*, 3(1), 19-22.
- Thompson, A. A., Strickland, A. J., & Gamble, J. (2007). *Crafting and executing strategy: Text and readings*. McGraw-Hill/Irwin.

8-9 Mart / March 2024

- Tuncay, Musa (2015): SWOT Analysis in Strategic Management and a Sample Application in Public. *Published in: International Research Journal of York University* , Vol. 2, No. 3 (June 2015): pp. 276-301.
- Üvenç, G., & Gürbüz, F. (2022). Efqm Modeli İle Bir Kurumun Yönünü Belirleme: Kayseri Ulaşım AŞ 2021-2025 STRATEJİK PLANI. *Endüstri Mühendisliđi*, 33(2), 366-384.
- Uygur, A., & Sarigül, S. S. (2015). 360 Derece Performans Deđerlendirme Ve Geri Bildirim Sistemi. *Selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi*, (33), 189-201.
- Uysal, Ş. (2015). Performans Yönetimi Sisteminin Tanımı, Tarihçesi, Amaç Ve Temel Unsurlarına Genel Bir Bakış. *Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)*, 5(2), 32-39. <https://doi.org/10.17339/ejovoc.51537>
- Vonk, G., Geertman, S., & Schot, P. (2007). A SWOT analysis of planning support systems. *Environment and Planning A*, 39(7), 1699-1714.
- Vonk, G., Geertman, S., & Schot, P. (2007). A SWOT analysis of planning support systems. *Environment and Planning A*, 39(7), 1699-1714.
- Walters, M. (1995): *The Performance managemnt Handbook*. London: Instiute of Personnel and Development.
- What Is Strategy Implementation?, <https://online.hbs.edu/blog/post/strategy-implementation-for-managers#:~:text=If%20you're%20relatively%20new,art%20of%20getting%20stuff%20done> , 22.08.2023.
- Yıldız, D. (2021). Stratejik yönetimde dengeli başarı kartı, SWOT analizi ve uygulaması. *Alanya Akademik Bakış*, 5(3), 1181-1193.

Türkiye’de İktisadi Krizler ve Maliye Politikaları: Neler Öğrendik?

Economic Crises and Fiscal Policies in Turkey: What Have We Learned?

Paper ID: 89324 -24

*Murat Demir*³⁶
*Şeref Can Serin*³⁷

ÖZET

Türkiye Cumhuriyeti kurulmasından bugüne kadar geçen süreçte ulusal ve uluslararası dinamiklerle şekillenen, farklı tiyolojilerde çok sayıda iktisadi krize sahne olmuştur. Her bir iktisadi krizin kendine özgü dinamikleri, etkileri ve yayılım mekanizmaları arařtırmacılar için bir laboratuvar politika yapıcılar içinse önemli derslerdir. Bu çalışma kapsamında Türkiye’de son 25 yılda yaşanan iktisadi krizlerin anatomisi ve bunlarla mücadelede maliye politikasının rolü incelenmektedir. 1994, 2001 kamu maliyesi krizleri, 2008 küresel finansal krizi, 2018 kur şokları ve 2020, 2023 dışsal şokların tetiklediği iktisadi krizlerin her biri farklı mali politika araçlarının kullanımını gerektirmektedir. Ancak üzerinde uzlaşmaya varılabilecek bir husus olarak tüm bu iktisadi krizlerde kurumsal yapının sağlıklı, mali manevra alanının güçlü, borç kırılğanlığının düşük olduğu dönemlerde iktisadi krizlerin negatif mali etkilerinin yönetiminin kolaylaştığına işaret etmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler: İktisadi Krizler, Makro Ekonomi, Maliye Politikası

Jel Kodu: E10, E60, E62

ABSTRACT

The Republic of Türkiye has witnessed many economic crises of different typologies, shaped by national and international dynamics, from its establishment until today. Each economic crisis's unique dynamics, spread mechanisms, and outcomes are a laboratory for researchers and essential lessons for policymakers. Within the scope of this study, the anatomy of the economic crises experienced in Türkiye in the last 25 years and the role of fiscal policy in combating them are reviewed. The different economic crisis such as triggered by the public finance dynamics in 1994 and 2001, the global financial crisis in 2008, the 2018 exchange rate shocks, and the 2020 and 2023 external shocks demand different fiscal policy tools. However, as an issue that can be agreed upon, it is possible to point out that in all these economic crises, the management of the adverse fiscal effects of economic crises becomes

³⁶ Prof. Dr., Harran Üniversitesi, Maliye, mdemir@harran.edu.tr, ORCID: 0000-0002-1466-1104

³⁷ Arş. Gör., Harran Üniversitesi, Maliye, scserin@harran.edu.tr, ORCID: 000-0001-8575-9128

8-9 Mart / March 2024

easier in periods when the institutional structure is healthy, the fiscal room for maneuver is substantial, and debt fragility is low.

Keywords: Economic Crisis, Macroeconomics, Fiscal Policy

Jel Codes: E10, E60, E62

8-9 Mart / March 2024

Yapay Zeka Paradoksu: Ekonomik Büyüme ve Teknolojik İşsizlik Riski

The Artificial Intelligence Paradox: Economic Growth and the Risk of Technological Unemployment

Paper ID: 89324 -25

Abdulhalik Pınar³⁸

ÖZET

Bu çalışma, Yapay Zekanın (YZ) hızlı büyümesini ve insan becerilerini geçersiz kılarak yaygın teknolojik işsizliğe neden olma potansiyelini incelemeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda çalışma, YZ'nin ekonomik büyüme ve istihdam yaratma kabiliyetini de ele almaktadır. Literatürde YZ ve teknolojik işsizliğin karmaşıklıklarını inceleyen çalışmalar, bazı sektörlerin YZ kaynaklı iş kaybına karşı daha kırılgan olabileceğine işaret etmektedir. Ancak toplam ekonomik faaliyet düzeyinde YZ'nin istihdam üzerine etkisi muğlaktır. Bununla beraber, YZ'nin hızla gelişimi gelir eşitsizliğini artırabilecek ve sosyal hareketliliği engelleyebilecek birtakım dinamikleri gündeme getirmektedir. Bunun aksine, YZ'nin gelişiminin ekonomik ve sosyal açıdan potansiyel iyileştirici etkileri de bulunmaktadır. Örneğin; YZ'nin yeni iş alanları ve endüstriler yaratma ve mevcut rolleri dönüřtürme ve bu aktarım mekanizmasıyla üretkenliği artırması mümkündür. Çalışmada YZ'nin önemli iş kayıplarına yol açmaksızın başarılı bir şekilde günümüz üretim faaliyetlerine entegrasyonunun gerçekten mümkün olup olmadığı sorusu tartışılmaktadır. Teorik ve ampirik literatürde yapılan incelemeler bağlamında bu çalışmada YZ kaynaklı işsizlikle mücadelede eğitim, evrensel temel gelir ve AR-GE yatırımlarına öncelik verilmesi gibi temel politika önerileri ele alınmıştır. Giderek artan nüfus ve durağanlaşan üretim sistemleri nedeniyle artan işsizlik sorununu daha da derinleştirmemek ve bu küresel soruna müdahale etme noktasında YZ'nin entegrasyonu hayati öneme sahiptir. YZ'nin istihdama entegrasyonu ve bu kanalla üretkenliğin de artırılması ihtimali özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülke gruplarının ekonomik büyüme ve kalkınma süreçleri için yeni bir fırsat sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Teknolojik İşsizlik, Yapay Zeka, İstihdam, Sosyal Hareketlilik*

Jel Kodu: *E24, O14, O33*

ABSTRACT

This study aims to examine the rapid growth of Artificial Intelligence (AI) and its potential to cause widespread technological unemployment by making human skills obsolete. At the same time, the study also addresses the ability of AI to generate economic growth and

³⁸ Arş. Gör. Dr.,Harran Üniversitesi,Yönetim Biliřim Sistemleri,abdulhalik.pinar@harran.edu.tr, 0000-0002-1716-5114

8-9 Mart / March 2024

job creation. Studies in the literature examining the complexities of AI and technological unemployment suggest that some sectors may be more vulnerable to AI-induced job loss. However, the impact of AI on employment at the level of aggregate economic activity is ambiguous. Nevertheless, the rapid development of AI raises a number of dynamics that may increase income inequality and hinder social mobility. On the contrary, the development of AI also has potential economic and socially beneficial effects. For instance, AI can create new jobs and industries and transform existing roles and increase productivity through this transmission mechanism. The paper discusses the question of whether it is indeed possible to successfully integrate AI into today's production activities without significant job losses. In the context of the theoretical and empirical literature, this study discusses the main policy recommendations such as prioritizing education, universal basic income and R&D investments in combating AI-induced unemployment. The integration of AI is of vital importance in order not to deepen the problem of increasing unemployment due to increasing population and stagnating production systems and to intervene in this global problem. The integration of AI into employment and the possibility of increasing productivity through this channel offers a new opportunity for economic growth and development processes, especially for developing country groups such as Turkey.

Keywords: *Technological Unemployment, Artificial Intelligence, Employment, Social Mobility*

Jel Codes: *E24, O14, O33*

8-9 Mart / March 2024

Vergilemede Adaletin Saęlanmasına Yönelik Bir Öneri: Kripto Varlıkların Vergilendirilmesi

A Proposal for Ensuring Fairness in Taxation: Taxation of Crypto Assets

Paper ID: 89324 -26

Müslüm Gümüř³⁹

ÖZET

Dijitalleşen ekonomik ve finansal süreçler ile 2009 yılında Bitcoin ile adını duyuran ve günümüzde de pek çok altcoinlerden oluşan kripto varlıklara yönelik ilgi, son yıllarda hızlıca artmıştır. Öyle ki eve kapanmaların yoğun bir şekilde yaşandığı covid-19 pandemisi sürecinde kripto piyasasında günlük işlem hacmi 100 milyar dolara yaklaşmış ve toplam piyasa değeri de 2,2 trilyon dolara ulaşmıştır. 2024 ocak ayı itibarıyla da günlük işlem hacmi 40 milyar doları aşan kripto varlıkların toplam piyasa değeri de 1,6 trilyon dolar civarındadır. Türkiye'deki günlük işlem hacmi de 2024 ocak ayı itibarıyla 400 milyon dolar civarındadır.

Kripto varlıklar, literatürde ve uygulamada genelde sanal paralar gibi görülmektedir. Ancak kripto varlıklar sadece para vb. olarak değerlendirildiğinde dar bir çerçeveye hapsedilmektedir. Oysaki kripto varlıklar, bünyesinde ticari kazancı, menkul sermaye iradını ve kambiyo işlemlerini barındıran ve ilgisi gittikçe de artan geniş bir dijital ekonomik ve finansal süreci ifade etmektedir. Ulusal ve uluslararası para transferlerinde, mal ve hizmet alımlarında ve servet birikimlerinde kullanılabilen kripto varlıklar; kara para transferleri, kayıt dışılık ve vergi kayıp ve kaçığı gibi ulusal ve küresel ekonomiyi etkileyen ciddi bir sorunu da beraberinde getirmektedir. Böylesi bir geniş kapsama sahip olan kripto varlıkların hukuki statüsü ve küresel boyuttaki durumu ancak multidisipliner çalışmalarla ortaya konulabilir. Her yönüyle araştırılma ihtiyacı olan ve hakkında birçok araştırma da yapılan kripto varlıkların alanında uzman olan kişiler tarafından disiplinler arası çalışmalarla ortaya konulması gerekmektedir.

Biz çalışmamızda Bitcoin, Ethereum, Avax ve daha binlerce altcoinlerden oluşan kripto varlıkların vergilendirilmesi üzerine konuyu sınırlandırmaktayız. Yüksek günlük işlem hacmi ve yüksek piyasa değerine sahip olan kripto varlıkların vergilendirilmesine yönelik ülkemizde atılmış bir adım, henüz söz konusu değildir. Böylesi bir durum kamu açısından bir finansal kayıp iken vergi adaleti açısından da bir adaletsizliği içinde barındırmaktadır. Çalışmamızda kripto varlıkların nasıl vergilendirileceğine dair bir çözüm önerisi geliştirilerek vergilemede adaletin sağlanmasına hizmet etmek ve kamuya alternatif bir kaynak sunmak hedeflenmektedir.

³⁹ Dr. Öğr. Üyesi, Hakkari Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye, muslumgumus@hakkari.edu.tr, ORCID: 0000-0001-9790-7028

8-9 Mart / March 2024

Anahtar Kelimeler: *Kripto Varlıklar, Kripto Paralar, Kripto Varlıkların Vergilendirilmesi, Vergilemede Adalet.*

Jel Kod: *K34, H26, H27*

ABSTRACT

With the digitalizing economic and financial processes, the interest towards crypto assets, which made its name with Bitcoin in 2009 and today consists of many altcoins, has increased rapidly in recent years. So much so that during the COVID-19 pandemic, during which there were intense closures, the daily trading volume in the crypto market approached \$ 100 billion and the total market capitalization reached \$ 2.2 trillion. as of January 2024, the total market value of crypto assets, whose daily trading volume exceeds \$ 40 billion, is also around \$ 1.6 trillion. The daily transaction volume in Turkey is also around \$ 400 million as of January 2024.

Crypto assets are generally seen as virtual currencies in literature and practice. But crypto assets are just money, etc. when evaluated as such, it is confined to a narrow frame. However, crypto assets express a broad digital economic and financial process that includes commercial earnings, securities capital will and exchange transactions and whose interest is increasing more and more. Crypto assets that can be used for national and international money transfers, purchases of goods and services, and accumulation of wealth; it also brings with it a serious problem affecting the national and global economy, such as black money transfers, informality, and tax losses and evasion. The legal status of crypto assets with such a wide coverage and their status on a global scale can only be revealed through multidisciplinary studies. Crypto assets that need to be researched in all aspects and about which many studies have also been conducted should be revealed through interdisciplinary studies by people who are experts in the field. Dec.

In our study, we are limiting the issue on the taxation of crypto assets consisting of Bitcoin, Ethereum, Avax and thousands of other altcoins. A step taken in our country towards the taxation of crypto assets with a high daily trading volume and a high market value is not yet out of the question. While such a situation is a financial loss from the point of view of the public, it also contains an injustice from the point of view of tax justice. In our study, it is aimed to serve to ensure justice in taxation by developing a solution proposal on how to tax crypto assets and to offer an alternative resource to the public.

Keywords: Crypto Assets, Cryptocurrencies, Taxation of Crypto Assets, Fairness in Taxation.

Jel Code: K34, H26, H27

Küreselleşmenin Vergi Politikaları Üzerine Etkileri: Kurumlar Vergisi Üzerine Bir Değerlendirme

Effects of Globalization on Tax Policies: An Evaluation on Corporate Income Tax

Paper ID: 89324 -27

Ferhan Çakır⁴⁰

ÖZET

Küreselleşme ekonomik, kültürel ve siyasal bütünleşmeyi ifade etmekte ve ekonomik alanda dünyayı tek bir pazar haline dönüştürmeyi hedeflemektedir. Küresel ekonomik sistem sermayenin mobilitesini arttırmış, ülkeler sermayeyi kendilerine çekme eğilime girmişlerdir. Ülkeler küresel sermayeyi kendilerine çekebilmek amacıyla vergi politikalarında değişime gitmişlerdir. Bu alanda gözlemlenen en belirgin vergi politikası değişiklikleri, vergi oranlarında düşüşe gidilmesi, vergi teşviklerindeki artışlar ve dolaylı vergilerin payının artırılmasıdır. Ülkeler bu süreçte diğer ülkelerin politikalarından bağımsız bir vergi politikası oluşturma niteliklerini büyük ölçüde kaybetmişlerdir. Ülkelerin yabancı sermayeyi kendilerine çekmelerinde kurumlar vergisine ilişkin düzenlemeler önemli bir yer tutmaktadır nitekim çok uluslu şirketler minimum vergi ödeme amacıyla vergi konusunda avantajlı konuma geçecekleri ülkeleri tercih etmektedirler. Çok uluslu şirketleri kendilerine çekmek ve ülkede kalmalarını sağlamak amacıyla ülkeler diğer ülkeler ile vergi rekabetine girmek durumunda kalmaktadırlar. Söz konusu rekabet dünya genelinde kurumlar vergisi oranlarında düşüslere neden olmuştur. Vergi rekabetinin neden olduğu vergi hasılatı düşüsleri vergilemede emek gelirlerinin payını yükseltmiş, sermaye gelirlerinin payını ise düşürmüştür. Ayrıca dolaylı vergilerin payı toplam vergi gelirleri içerisinde önemli bir büyüklüğe yükselmiş, gelişmekte olan ülkelerde %60'lar seviyesine ulaşmıştır. Özetle, küreselleşme ile başlayan liberalizasyon hareketleri sermayenin ve yatırımların ülkeler arasında serbest dolaşımını sağlamış, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere çoğu ülke yatırımları kendine çekebilmek ve kendinde tutabilmek amacıyla dolaysız vergileri düşürme eğilime girmişlerdir. Kurumlar vergisi oranları bu bağlamda en çok değişikliğe uğrayan vergilerin başında gelmektedir. Çalışmada, ülkeler bazında ve yıllar itibariyle kurumlar vergisi oranları ve toplam vergi gelirleri içindeki payı tespit edilerek kurumlar vergisinin geleceği üzerine değerlendirmeler yapılmıştır.

⁴⁰Lecturer Dr., Pamukkale University, Çivril Atasay Kamer Vocational School, ferhanberkay@pau.edu.tr, ORCID: 0000-0003-0936-3345

8-9 Mart / March 2024

Anahtar Kelimeler: *Vergi Rekabeti, Kurumlar Vergisi, Küreselleşme*

Jel Kodu: *H4, F02, E62*

ABSTRACT

Globalization refers to economic, cultural and political integration and aims to change the world into a single market in the economic field. The global economic system has increased the mobility of capital and countries have tended to attract capital to themselves. Countries have changed their tax policies in order to attract global capital. The most prominent tax policy changes observed in this field are the reduction in tax rates, increases in tax incentives and the increase in the share of indirect taxes. In this process, countries have largely lost their ability to develop a tax policy independent from the policies of other countries. Corporate tax regulations have an important place in attracting foreign capital. As a matter of fact, multinational companies prefer countries where they will have an advantageous tax position in order to pay minimum tax. In order to attract and retain multinational companies, countries have to compete in tax competition with other countries. This competition has led to decreases in corporate tax rates worldwide. The decline in tax revenues caused by tax competition has increased the share of labour income in taxation and decreased the share of capital income. In addition, the share of indirect taxes in total tax revenues has increased significantly, reaching around 60 per cent in developing countries. In summary, the liberalization movements that started with globalization have enabled the free movement of capital and investments among countries, and many countries, especially developing countries, have tended to reduce direct taxes in order to attract and retain investments. In this context, corporate tax rates are among the most changed taxes. In this study, corporate tax rates and their share in total tax revenues have been determined on a country basis and by years, and evaluations on the future of corporate tax have been made.

Keywords: *Tax Competition, Corporation Tax, Globalization*

Jel Codes: *H4, F02, E62*

GİRİŞ

Dünyada ekonomik entegrasyon küreselleşme ile ciddi bir artış göstermiş, kişiler ve şirketler buldukları ülkelerin sınırları dışında hemen hemen tüm ekonomik faaliyetleri gerçekleştirebilme imkanına kavuşmuşlardır. 1980’li yıllardan itibaren Keynesyen politikaları terk ederek serbest piyasa ekonomisi ilkelerine yönelen gelişmekte olan ülkeler mevcut sermaye birikimi açığını kapatabilmek için yabancı yatırımcıları ülkelerine çekme eğilimine girmişlerdir. Bu amaçla yatırım iklimi politikaları oluşturmuşlar ve başta kurumlar vergisi olmak üzere vergileri esneterek çok uluslu şirketleri ülkelerine çekecek vergi politikalarını

8-9 Mart / March 2024

uygulamaya koymuşlardır. Süreç içerisinde bu politikalar dünya çapında bir vergi rekabetinin oluşmasına yol açmış, küresel şirketlerin kazançlarını vergi oranlarının düşük olduğu ülke ve bölgelere kaydırmalarına neden olmuştur. Bu durum gelişmiş ülkelerin vergi tabanlarını daraltarak vergi geliri kayıplarına neden olmaktadır. Küresel bir vergi sorunu haline gelen duruma müdahale amacıyla uluslararası alanda küresel asgari kurumlar vergisi uygulaması hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

1-EKONOMİK KÜRESELLEŞME

Küreselleşme, uluslararası ticaretin dünya genelinde yaygınlaşması, emek ve sermaye mobilitesindeki artış ve teknolojiye hızlı değişimin bir sonucu olarak ülkelerin ekonomik, siyasal ve sosyo-kültürel açılarından birbirine yakınlaşmaları olarak tanımlanabilir (Aydemir ve Kaya, 2007: 266). Küreselleşme ülkeler arasında siyasal, sosyal ve kültürel etkileşimi içeren geniş bir kavram olmakla birlikte sürecin ana lokomotifini ekonomik küreselleşme oluşturmaktadır. Ekonomik küreselleşmenin beraberinde getirdiği en belirgin değişimler, yatırımların uluslararası ölçekte mekânsal dağılımı, dünyada genelinde finansal piyasalarda entegrasyon, tüketim kalıplarının tek tipleşmesi, büyük kısmı çok uluslu şirketler bünyesinde yer alan mağazalar zincirlerinin dünya geneline yayılmasıdır.

Ekonomik küreselleşme mal, hizmet ve sermaye hareketlerine uluslararası nitelik kazandırmış ve teknolojik gelişmeler bu şekilde dünya çapında hızla yayılmıştır. Finansal küreselleşme sermayenin yeniden kendini yaratma çabalarının bir sonucu olarak meydana gelmiş, teknolojik gelişmeler ise süreci hızlandırmıştır. Tarihi süreç içerisinde üretim, ticaret ve spekülasyon sermaye hareketleri ile oluşan sermaye birikimi teknolojik gelişmeler ile birleşerek finansal küreselleşmeyi mümkün kılmıştır. Üretimin küreselleşmesi ise batılı gelişmiş ekonomilerde ölçek tasarruflarının sınıra ulaşması sonucu verim artışı hızının kesilmesi, Doğu Asya ülkelerinin rekabet içerisine girmeleri gibi nedenlerle başlayan bir süreçtir. Batılı sanayileşmiş ülkeler üretimin örgütlenme biçimini değiştirerek sanayiye yeniden yapılandırmak istemişler, şirketler sınır ötesi otonom sermaye yatırımları, sınır ötesi iştirakler, fason imalat anlaşmaları ve benzeri yöntemlerle mal ve hizmet üretimlerini kendi ülkeleri dışına yaymışlardır (Aytekin, 2013: 126).

8-9 Mart / March 2024

2-KÜRESELLEŐMENİN KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMALARINA ETKİSİ

Günümüzde yabancı yatırımlar, özellikle sermaye kıtlığı sorunu olan azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından büyük önem arz etmektedir. Küreselleşme süreci bu bağlamda yabancı yatırımlara yönelik politik tutumda değişikliklere neden olmuş, çoğu hükümet ekonomik büyümeyi artırmanın kilit faktörü olarak gördükleri yabancı yatırım akışını aktif olarak teşvik etmeyi tercih etmiştir.

Küreselleşmeyle birlikte vergileme alanında en öne çıkan gelişme vergi rekabetidir. Küreselleşmeyle birlikte ekonomilerdeki liberalizasyon ve bilişim alanındaki gelişmeler faktör hareketliliğini arttırmış, ülkeler arasında vergi rekabeti yaşanmaya başlamıştır. Vergi rekabeti, bir bölge ya da ülkede kişiler ve işletmelere teşvik sağlanması amacıyla ve vergisel ayrıcalıkların kullanılması suretiyle farklı vergilendirme birimlerinin birbirleriyle rekabet içerisine girmeleridir. Daha geniş bir tanımlamayla vergi rekabeti, bir ülkedeki işletmelerin rekabet güçlerini arttırmak ve yabancı yatırımları ülkelerine çekmek için, vergi yükümlülerinin vergi yüklerini azaltarak, ülkenin ulusal ekonomisini geliştirme faaliyetidir (Giray, 2005: 94).

Ülkeler vergi rekabetinde üç yöntem üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Bu yöntemler vergi oranı indirimleri, genel vergi teşvikleri ve özel vergi teşvikleri ile indirimleridir. Vergi oranları, vergi rekabetinde sık başvurulan araçtır. Vergi rekabeti sürecinde düşük vergi oranları ile dolaşım hızı yüksek olan faktörler ülkenin vergi tabanına dâhil edilmektedir. Özellikle kurumlar vergisi oranlarında yapılan indirimler, yatırım eğilimlerini arttırdıkları için vergi rekabetinde en sık kullanılan yöntemdir (Uygun, 2022: 98).

8-9 Mart / March 2024

Tablo 1. Kurumlar Vergisi Oranları, 2000-2023 (%)

Ülkeler	2000	2005	2010	2015	2023
Türkiye	33	30	20	20	25
ABD	35	35	35	35	21
İngiltere	30	30	28	20	25
İsviçre	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
İsveç	28	28	26,3	22	20,6
Yeni Zelanda	33	33	30	28	28
Polonya	30	19	19	19	19
Portekiz	32	25	25	28	30
Meksika	35	30	30	30	30
Kore	28	25	22	22	24
Japonya	30	30	30	23,9	23,2
Fransa	37,7	34,9	34,4	38	25,8
Almanya	42,2	26,38	15,8	15,83	15,83
Yunanistan	40	32	24	29	22
Macaristan	18	16	19	19	9
Kanada	29	22,12	18	15	15
Avustralya	34	30	30	30	30

Kaynak: <https://stats.oecd.org>

Tablo 1. 2000-2023 yılları arasında seçilmiş ülkelerin kurumlar vergisi oranlarındaki değişimi göstermektedir. ABD, İngiltere, Japonya, Fransa gibi gelişmiş ekonomilerde kurumlar vergisi oranları 2000'lerin başında %30'lar seviyesindeyken günümüzde (2023 itibariyle) oranların %20'ler seviyesine düşürüldüğü gözlenmektedir. Polonya, Kanada, Almanya gibi kimi sanayileşmiş ülkelerde ise kurumlar vergisi oranı %20'nin altına kadar gerilemiştir. Avustralya, Kore, Meksika gibi ülkelerde ise oran düşüşleri 5 puan ve altında seyretmektedir. Ülkelerin içinde buldukları konjonktür, gelişmiş düzeyleri, vergileme politikaları gibi

8-9 Mart / March 2024

kendilerine özgü durumlarına ve dışsal değişkenlere bağlı olarak düşüş oranlarında farklılıklar görülmekle birlikte genel eğilimin kurumlar vergisi oranlarının düşürülmesidir.

Şekil 1. Dünya Genelinde Ortalama Kurumlar Vergisi Oranı % (2000-2023)

Şekil 1. dünya genelinde ortalama kurumlar vergisi oranının değişimini göstermektedir. 2000'lerin başında %25-%30 aralığında seyreden oranlar, süreç içerisinde %25'in altına gerilemiştir. Öte yandan Asya-Pasifik ülkelerinde ortalama kurumlar vergisi oranı tüm zamanlarda dünya ortalamasının altında, OECD ortalaması ise tüm zamanlarda dünya kurumlar vergisi ortalamasının üstünde yer almıştır.

Küreselleşme sürecinde çok uluslu şirketlerin kurumlar vergisinden kaçınmaları başta ABD gibi gelişmiş ülkeler olmak üzere pek çok ülkenin vergi tabanlarında daralmalara yol açmıştır nitekim bu şirketler kazançlarını transfer fiyatlandırması vb. yöntemleri kullanarak daha düşük vergi oranı uygulayan ülkelere (vergi cennetleri) taşımaktadır. ABD önderliğinde G7 ülkeleri çok uluslu şirketlerin kazançlarının kazancın elde edildiği ülkede vergilendirilmesini sağlamak amacıyla “Küresel Asgari Kurumlar Vergisi Oranı” uygulamasına yönelik çalışmalar başlatmıştır. Bu uygulamada oran %15 olarak belirlenmiş ve cirosu en az 750 milyon Euro olan şirketler için geçerli olması planlanmıştır (Uygun, 2022: 95).

3-KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'DE KURUMLAR VERGİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Türkiye ekonomisi dünyadaki liberalleşme eğilimlerine paralel olarak 1980 yılından itibaren önemli bir yapısal değişim ve dönüşüm içerisine girmiştir. 1980 yılına kadar ithal

8-9 Mart / March 2024

ikameci dışa kapalı bir sanayileşme politikası izlenmiş, devletçi, kuralcı ve doğrudan parasal kontrollerin yer aldığı bir model uygulanmıştır. Süreç içerisinde özellikle 1970’li yıllarda yaşanan petrol şoklarının da etkisiyle ekonomik sorunlar ağırlaşmış, özellikle cari açık, tasarruf ve yatırım gibi makro ekonomik noktalarda ciddi tıkanıklıklar meydana gelmiştir.

1980 sonrası dönemde ekonominin mevcut sorunlarının çözüme kavuşturulması ve küresel ekonomik yapı ile bütünleşmek amacıyla liberalleşme süreci başlatılmış, köklü reformlar hayata geçirilmiştir. 24 Ocak istikrar tedbirleri ile bu yapısal dönüşüm süreci başlamıştır. Dışa kapalı ithal ikameci politika terk edilerek ihracata yönelik liberal sanayileşme politikası benimsenmiş, serbest piyasa ekonomisinin gereği olan kural ve kurumlar oluşturulmuş, sermaye hareketleri serbestleştirilmiş, kur, fiyat, faiz gibi doğrudan parasal kontroller sona erdirilmiştir. Serbest piyasa ekonomisine geçiş ve küresel sisteme entegre olma çabaları kamu mali yönetiminde de önemli değişikliklere neden olmuş, bu bağlamda vergi politikalarında çeşitli düzenlemelere gidilmiştir. Vergi politikası alanındaki değişimlerin başında sermayenin vergi yükünün düşürülmesi, bu bağlamda dolaysız vergilerin ağırlığının azaltılması ve dolaylı vergilere yönelmesi gelmektedir. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi oranlarında gözlenen düşüşler, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi gibi yeni dolaylı vergi türlerinin vergi sistemine dahil edilmesi gibi gelişmeler bu bağlamda değerlendirilebilir.

Türkiye’de küresel vergi rekabetine uyum sağlanması amacıyla gelir ve kurumlar vergileri gibi dolaysız vergilerin oranlarının düşürülmesi bu alandaki en önemli uygulamalardandır. Arz yönlü iktisat politikaları çerçevesinde dolaysız vergi oranları düşürülerek emek ve sermaye gelirleri üzerindeki ikame etkisi kaldırılarak, ekonominin çalışma-tasarruf-yatırım eğilimlerinin sağlamaştırılması hedeflenmiştir (Kargı ve Yaygır, 2016: 14).

Türkiye’de kurumlar vergisi 1950’li yıllardan itibaren Türk Vergi Sistemi içerisinde yer almış, %10 oranında uygulamaya konmuştur. 1960-1963 yılları arasında %20 oranında, 1964-1980 yılları arasında %25 oranında uygulanmıştır. 1950-1980 döneminde Kurumlar Vergisi’ne ek olarak ortaklara dağıtılan kâr payı üzerinden %20 oranında Gelir Vergisi stopajı uygulaması mevcuttur.

8-9 Mart / March 2024

Tablo 2. Türkiye’de Kurumlar Vergisi Oranları, 1981-2023 (%)

Yıllar	Vergi Oranı (%)	Yıllar	Vergi Oranı (%)
1981	50	1999	30
1985	40	2005	33
1990	46	2006	20
1994	25	2023	25

Kaynak: Armağan (2007), Kargı ve Yayğır (2016), ismmmo.org.tr (2024)

Tablo 2’de Türkiye’de serbest piyasa ekonomisine geçiř ve küresel sisteme entegrasyon döneminde kurumlar vergisi oranındaki deęişimler gösterilmektedir. 1980 sonrasında kurum kazançlarına uygulanan gelir vergisi stopaj yöntemi olumsuz yönlerinden (sistemin karışıklığı, belirsiz matrah ve vergi hesaplamaları) dolayı vergi sisteminden kaldırılmış, Kurumlar Vergisi oranı %50’ye yükseltilmiştir. 1981 yılında Kurumlar Vergisi ile birlikte vergi alacağı uygulaması başlamış, 1983 yılında Kurumlar Vergisi oranı %40 ve vergi alacağı oranı 1/3 oranında uygulanmıştır. Vergi alacağı uygulaması sorunlar yaratmış, 1985 yılında bu uygulamaya son verilmiş, 1986 yılında kurumlar sadece %46 oranında Kurumlar Vergisi’ne tabi olmuşlardır. 1995 yılında yapılan bir deęişlikle oran %25’e düşürülmüş, kâr payı üzerinden %10-20 gelir vergisi stopajı uygulanmıştır. 1999 yılında Kanun’da yapılan deęişlikle oran %30 olarak belirlenmiştir. 2005 yılında kurum kazançlarına uygulanan %30’luk vergi üzerinden ayrıca %10 fon kesintisi yapılmış, oran %33’e yükselmiştir. 2006 yılından itibaren ise oran %20 olarak belirlenmiştir (Armağan, 2007: 232-233).

Türkiye’de kurumlar vergisi oranının düşüş eğilimi dünya genelinde kurumlar vergisi oranlarının düşüş eğilimi ile uyumlu bir seyir izlemektedir. Türkiye’de dolaysız vergi oranlarındaki düşüş eğilimi kurumlar vergisi oranları yanı sıra gelir vergisi oranlarında da söz konusu olmakla birlikte kurumlar vergisinde daha yüksek seviyelerde gerçekleşmektedir. Kurumlar vergisi oranındaki düşme eğiliminde yabancı yatırımların kuruluş yeri tercihlerinde vergi oranlarını da dikkate almaları önemli bir faktördür (Kargı ve Yayğır, 2016: 14). Kurumlar vergisi oranındaki düşme eğilimi toplam vergi gelirleri içerisinde kurumlar vergisi payının oldukça düşük düzeylerde kalmasına neden olmaktadır nitekim oran düşüşlerinden

8-9 Mart / March 2024

kaynaklanan gelir kayıpları başta dolaylı vergiler olmak üzere diğer vergilerle ikame edilmektedir.

Kaynak: <https://data.oecd.org>

Şekil 2. Kurumlar Vergisi Gelirlerinin Toplam Vergi Gelirleri İçindeki Payı (%)

Şekil 2. OECD ülkeleri ve Türkiye’de kurumlar vergisi oranlarının toplam vergi gelirleri içerisindeki payını karşılaştırmalı bir şekilde göstermektedir. Kurumlar vergisi oranlarının toplam vergi gelirleri içerisindeki payı hemen hemen tüm zamanlarda OECD ortalamasının altında seyretmektedir. Bu noktada Türkiye’de uygulanan arz yönlü iktisat politikalarının vergilemede dolaylı vergileri öncelmesi önemli bir faktördür.

Türkiye’de küreselleşmenin olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla kurumlar vergisi uygulamalarına yönelik bazı yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir (İnneci ve Karabulut, 2018: 281);

- Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 7. maddesine göre, tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı ayrı ayrı veya birlikte sermayesinin, kâr payı veya oy kullanma hakkının en az %50’sine sahip olarak kontrol ettikleri yurt dışı iştiraklerinin kurum kazançlarının dağıtılıp dağıtılmamış olması dikkate alınmaksızın birtakım şartların gerçekleşmesi halinde Türkiye’de kurumlar vergisine tabi olması düzenlenmiştir. Böylece vergi kayıp ve kaçığı önlenmeye çalışılmış, vergi rekabetinin bozulması engellenmek istenmiştir,
- Kurumlar Vergisi Kanunu 13. madde ile transfer fiyatlandırmasına yönelik bir düzenleme yapılmıştır. Bu maddeye göre, kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel ya da fiyat üzerinden mal veya

8-9 Mart / March 2024

hizmet alım ya da satımında bulunmaları durumunda kazancın tamamı ya da bir kısmı transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış kabul edilecektir,

- Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30/7. maddesine göre kazancın elde edildiđi ülkenin vergi sisteminin vergilendirme kapasitesine, aynı düzeyde vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığına ve bilgi deđişimi konusuna göre Cumhurbaşkanı'nın ilan ettiđi ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara yapılan ödemeler üzerinden %30 oranında vergi kesintisi yapılacaktır. Bu düzenleme ile vergi cenneti olan ülkelerden dolayı vergi matrahı aşınmasının ve sermaye kaçışlarının önüne geçilmek istenmektedir.

SONUÇ

Ekonomik küreselleşme, ulusal ekonomilerin bağımsız ekonomi politikası oluşturma ve uygulama imkanını önemli ölçüde kaybetmesine neden olan bir dönüşüm sürecidir. Bu bağlamda artan küreselleşme ile vergileme alanında ulusal politikaların gücü sınırlanmakta ve vergi rekabeti artmaktadır. Küreselleşmeyle birlikte vergi politikaları düşük vergi oranları ve geniş vergi matrahı tercihine yönelmiş, gerçekleştirilen çođu vergi reformu bu çerçevede şekillenerek küresel sisteme uyum sağlanmaya çalışılmıştır. Özellikle yabancı sermaye ihtiyacı içerisindeki gelişmekte olan ülkeler 2000'lerin başından günümüze vergi oranlarında sermaye lehine ciddi düşüşler gerçekleştirmişlerdir.

Kurumlar Vergisi, vergi rekabetinde kullanılan araçlar içerisinde en sık başvuru ve en etkili olan araçtır. Ekonomik küreselleşmenin baş aktörü konumundaki çok uluslu şirketler vergi rekabetinin yarattığı yasal düzenlemelerin kendilerine sunduđu avantajları kullanarak kurumlar vergisinden kaçınma eğilimine girmektedirler. Kurum kazançlarını başta vergi cennetleri olmak üzere vergisel avantajlar sunan ülkelere yöneltmekte, gelişmiş ülkelerin vergi tabanlarının daralmasına neden olmaktadır. Bu duruma müdahale edilmesi amacıyla ABD önderliğinde OECD/G20 ülkeleri Maliye Bakanları ve liderleri tarafından onaylanan *Küresel Asgari Kurumlar Vergisi* yürürlüğe sokulmakta, çok uluslu şirketlerin dünya genelinde %15 oranında kurumlar vergisine tabi olması planlanmaktadır.

8-9 Mart / March 2024

KAYNAKLAR

- Armağan, R. (2007). Türkiye’de Gelir Ve Kurumlar Vergisi Oranlarında İndirimin Vergi Gelirleri Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 12(3), 227-252.
- Aydemir, C., & Kaya, M. (2007). Küreselleşme Kavramı Ve Ekonomik Yönü. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(20), 260-282.
- Aytekin, İ. (2013). Küreselleşme Ve Ekonomik Küreselleşme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 123-134.
- Giray, F. (2005). Küreselleşme Sürecinde Vergi Rekabeti Ve Boyutları, Akdeniz Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (9), 93-122.
- İnneci, A., & Karabulut, Ş. (2018). Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Vergi Politikaları Ve Vergi Gelirlerinin Bileşimindeki Değişim. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(2), 271-291. <https://doi.org/10.18074/Ckuiibfd.409583>
- Kargı, V., & Yayğır, T. (2016). Küreselleşme, Vergi Rekabeti Ve Türkiye’de Vergi Yüğü. International Journal Of Public Finance, 1(1), 1-22. <https://doi.org/10.30927/ijpf.319847>
- Uygun, E. (2022). Vergiden Kaçınmayı Önlemeye Yönelik Küresel Asgari Kurumlar Vergisi. International Journal of Public Finance, 7(1), 93-112. <https://doi.org/10.30927/ijpf.1067733>

8-9 Mart / March 2024

Yerel Yönetimlerin Sağladığı Mali Kaynakların Ekonomik Büyüme Etkisi

The Effect of Local Government-Provided Financial Resources on Economic Growth

Paper ID: 89324 -28

Sevgi Yıldız⁴¹

ÖZET

Yerel yönetimlerin temel amacı mahalli müşterek ihtiyaçların karşılanmasıdır. Ancak müşterek ihtiyaçların giderilmesi için yerel yönetimlerin bu alanlarda harcama yapması gerekmektedir. Harcamaların yapılabilmesi için farklı kaynaklardan oluşan gelirlerin olması ihtiyaç duyulmaktadır. Yerel yönetimlere gerekli bütçe verilmediği takdirde hizmette aksaklıklar yaşanacak ve merkezi yönetime daha fazla ihtiyaç durulacaktır. Ancak yerel yönetimlere verilen bütçe ihtiyaçları karşılayabilecek düzeyde olursa başarısı artacak, ulusal ve yerel ölçekte etkin kaynak kullanımı sağlanacaktır. Bu gibi nedenlerden dolayı yerel yönetimlerin gelirleri, giderleri ve dolayısıyla bütçeleri vardır. Bu çalışmada yer alan yerinden yönetimlerin mali yapısı, ekonomik verimliliği artırarak ekonomik büyümeyi de destekleyebileceği öne sürülmektedir. Teorik olarak, daha fazla mali özerklik, emek verimliliğini ve büyüme oranlarını artırabilir.

Anahtar Kelimeler: Yerel yönetimler, Yerel yönetimlerin mali yapısı, Yerel yönetimlerin sağladığı mali kaynaklar.

Jel Kodu: H7, G18, O40.

ABSTRACT

The main purpose of local governments is to meet common needs at the local level. However, to meet these needs, local governments need to make expenditures in these areas. To make expenditures, it is necessary to have revenues from different sources. If the necessary budget is not given to local governments, there will be disruptions in service and more need for central government. However, if the budget given to local governments is at a level that can meet the needs, its success will increase, and efficient use of resources will be ensured at the national and local levels. For these reasons, local governments have revenues, expenses, and therefore budgets. It is suggested in this study that the financial structure of

⁴¹ T.C. Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi, svg.289@gmail.com , ORCID: 0000- 0002-8590-0248.

8-9 Mart / March 2024

local governments can also support economic growth by increasing economic efficiency. Theoretically, more fiscal autonomy can increase labor productivity and growth rates.

Keywords: *Local governments, Financial structure of local governments, Financial resources provided by local governments.*

Jel Codes: *H7, G18, O40.*

Yerel Hizmetlerin Sunumunda Mali Yeterlilik Sorunsalı

Financial Adequacy Problem in the Provision of Local Services

Paper ID: 89324 -29

Emel Bal

ÖZET

Osmanlı Devletinde ortaya çıkan ilk yerel yönetim birimleri daha çok merkezi idarenin bir uzantısı olarak faaliyet göstermişlerdir. Yerel ihtiyaçların göz ardı edildiği bu kurumlar başarısız bir deneme olmuşlardır. Bu kurumların başarısız olması hem kaynak ve personel eksikliği yaşamaları hemde var olan kaynakların hizmet sunumundan ziyade kişisel çıkarlar için kullanılması var olan etkenlerden bazılarıdır. Ardından batı ile ilişkilerin gelişmesi ile daha çok gayrimüslimlerin yaşadığı bölge olan Galata ve Beyoğlu'nda Altıncı Daire kurulmuş ve Fransa'daki altıncı dairenin bulunduğu bölge örnek alınarak düzenlemeler yapılmıştır. Hernekadar Altıncı Dairede yöneticiler merkezden atama yolu ile gelmiş olsa da hizmet sunumunda yerel ihtiyaçlar dikkate alınmış ve bu konuda önemli adımlar da atılmıştır. Osmanlı döneminde merkeziyetçi bir yapı vardı ve bu durum Cumhuriyet döneminde de varlığını sürdürmüştür. Bundan ötürü yerel yönetimler merkezi yönetimden ayrı tam anlamıyla mali özerkliğe sahip oldukları söylenemez. daha çok merkezi yönetimin silüeti şeklinde hizmet sunmuşlardır. Bu durumun en büyük nedeni Öz gelir kaynaklarının yetersizliği ve merkezi bütçeden aktarılan ödeneklerin de hizmetleri karşılamada yeterli can suyunu oluşturamaması olmuştur. Bu çalışmada yerel yönetimlerin kaynakları, kaynakların yetersizliği ve çözüm önerilerinden bahsetmektedir. Yerel yönetimlerin öz gelir kaynaklarından merkezi bütçeden aktarılan paylara ve günün koşullarına göre revize edilmediği için geçerliliğini kaybetmesinden ötürü yerel yönetimlere gelir kaybı oluşturan gelirler değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler— *Yerel Yönetimler, Öz Gelir Kaynakları, Transferler, Borçlanma Gelirleri*

Jel Kodu: *H61, H71, H24*

ABSTRACT

The first local government units that emerged in the Ottoman Empire operated mostly as an extension of the central administration. These institutions, where local needs were ignored, were unsuccessful attempts. Some of the factors are the failure of these institutions, their lack

8-9 Mart / March 2024

of resources and personnel, and the use of existing resources for personal interests rather than service provision. Then, with the development of relations with the West, the Sixth Chamber was established in Galata and Beyođlu, regions where mostly non-Muslims lived, and arrangements were made by taking the region where the sixth chamber in France is located as an example. Although the managers in the Sixth Department were appointed from the center, local needs were taken into account in service delivery and important steps were taken in this regard. There was a centralist structure in the Ottoman period, and this situation continued in the Republic period. For this reason, local governments cannot be said to have full financial autonomy apart from the central government. They served mostly as a silhouette of the central administration. The biggest reason for this situation is the inadequacy of own income sources and the inability of the appropriations transferred from the central budget to provide sufficient support to meet the services. In this study, the resources of local governments, their inadequacy and solution suggestions are mentioned. The shares transferred from the central budget from local governments' own income sources and the revenues that caused loss of income to local governments due to losing their validity because they were not revised according to current conditions were evaluated.

Keywords: *Local Governments, Own Revenue sources, Transfers, Borrowing Revenues*

Jel Codes: *H61, H71, H24*

Konaklama Vergisi Turizm Sektörü İçin Bir Lütuf Mu, Külfet Mi?

Accommodation Tax Is A Blessing Or A Burden For The Tourism Industry?

Paper ID: 89324 -30

Fatma Turna⁴²

ÖZET

Konaklama vergisi, konaklama hizmet bedeli üzerinden alınan bir vergi türüdür. Bir turizm vergisi olarak bilinen konaklama vergisi bazı bölgelerde, doluluk vergisi, oda vergisi, satış vergisi, tatil vergisi veya otel vergisi gibi başka isimler altında yer almaktadır. Özellikle aşırı turizm sorunları ile uğraşan ülkelerin bu tür bir vergiye başvurdukları görülmektedir. Amaç turizm maliyetini azaltarak, negatif dışsallığı önlemek ve turizm sektörünün gelişimine katkı sağlamaktır. Böylece konaklama vergisinden elde edilen gelir ile aşırı turizm potansiyelinin neden olduğu sorunlar ortadan kalkacaktır. Ancak bu tür bir verginin olası fayda ve zararlarının iyi analiz edilmesi sorunların giderilmesi bakımından önem arz etmektedir. Konaklama vergisinin uygulama şekli şehre, ilçeye, bölgeye, eyalete ve ülkeye göre farklılık göstermektedir. Bazı bölgelerde konaklama vergisi, turizm maliyetinin azaltılmasına katkıda bulunurken, bazı bölgelerde turizm sektörleri için ekstradan bir maliyet oluşturmaktadır. Bu durum bazı ülkelerde konaklama vergisi uygulamasının turizm sektörleri için bir lütuf veya külfet olduğunu göstermektedir. Çalışmamızda bu duruma ilişkin ülke örnekleri incelenecek olup, değerlendirmelerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Konaklama Vergisi, Turizm Vergisi, Turizm Sektörü.

Jel Kodu: H25, K34,Z30.

ABSTRACT

Accommodation tax is a type of tax collected over the accommodation service fee. The accommodation tax, known as a tourist tax, is included in some countries under other names such as occupancy tax, room tax, sales tax, holiday tax or hotel tax. It is seen that especially countries dealing with excessive tourism problems resort to such a tax. The aim is to reduce the cost of tourism, to prevent negative externalities and to contribute to the

⁴²Dr. Öğr. Üye. Hakkari Üniversitesi, Maliye Bölümü, fatmaturna86@gmail.com, ORCID: 0000-0002-9400-4795

8-9 Mart / March 2024

development of the tourism sector. Thus, the income from the accommodation tax and the problems caused by the excessive tourism potential will be eliminated. However, it is important to analyze the possible benefits and losses of such a tax well in terms of eliminating the problems. The way the accommodation tax is applied differs by city, county, region, state and country. In some regions, the accommodation tax contributes to the reduction of the tourism cost, while in some regions it creates an extra cost for the tourism sectors. In this case, it is seen that the application of accommodation tax in some countries is a blessing or burden for the tourism sectors. In our study, country examples related to this situation will be examined and evaluations will be made.

Keywords: *Accommodation Tax, Tourism Tax, Tourism Sector.*

Jel Codes: *H25, K34,Z30.*

8-9 Mart / March 2024

Vergi Hukukunda Yargı Denetimi Dıřına ıkarılabilen İdari özüm Yolları

Administrative Solutions That Can Be Excluded From Judicial Review In Tax Law

Paper ID: 89324 -31

Seluk Tekin⁴³

ÖZET

Kamu hizmetlerinin düzenli, sürdürülebilir, etkin ve toplumsal kalkınmaya yönelik yerine getirilebilmesini teminen sağlıklı gelir kaynaklarına gereksinim duyulduğuna kuřku bulunmamaktadır. Kamu gelirleri arasında en sağlıklı olanı elbette vergi gelirleridir. Vergilerin Anayasamızda belirlenen temel ilkelere uygun düzenlenmesi ve uygulanması hukuk devletinin de olmazsa olmazıdır. Vergi gelirlerinin sağlıklı ve hukuk düzeni içinde tahakkuk ve tahsili vergiye gönüllü uyumu da etkileyebilen önemli bir gösterge olmaktadır. Bu bağlamda vergilerin özellikle yasallık ilkesi gereğİ tüm temel parametrelerinin yasalarda gösterilmesi, yasaların yine Anayasamızda düzenlenen özellikle mülkiyet hakkı, yargıya erişim hakkı gibi temel haklar ile kamu yararı arasındaki dengeye uygun, orantılı, ölçülü ve adil olması gerekmektedir. Diğer yandan vergisel düzenlemelere yönelik idari özüm yollarının da yine vergi yasalarımızda çok sayıda olduğu görülmektedir. Son dönemlerde vergi hukukunda getirilen kimi idari özüm yöntemlerinin uygulanabilmesi ve mükellefler nezdinde karşılık bulabilmesi için söz konusu özüm yollarının ancak idari yargıdan uzaklaşılması halinde kullanılabilmesine dair hükümlere rastlanılmaktadır. Mükelleflere tanınan ve idarenin tüm eylem ve işlemlerinin yargı denetimine açık olması kuralının aksine idari işlemlerin yargı denetiminin dıřına ıkarılması durumunda yararlanılan kimi hakların mevcudiyeti dikkat çekmeye başlamıştır. Mükellefler yönünden kullanılacak bir hakkın sadece dava açmamaya ya da açılmış bulunan davadan feragat etmeye bağlanması hususunun hak arama hürriyetine bir engel oluşturma riski ortaya ıkmaktadır.

alışmamızın amacı özellikle son dönemlerde idari yargı denetiminden kaçırılmaya çalışıldığı izlenimi veren idari özüm yollarının tespiti ile bunlara yönelik hükümlere eleştirel bir bakış açısı ortaya koymaktır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda (VUK'ta) idari özüm yolları olarak düzenlenen vergi hatalarına yönelik düzeltme talepleri, etkin piřmanlık ve kanun yolundan vazgeçme müesseseleri ile vergi tahsili için önem arz eden vergi

⁴³ Dr. Öğr. Üyesi, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, selcuktekin@trakya.edu.tr, Orcid: 0000-0003-2725-0651

8-9 Mart / March 2024

barışı/yeniden yapılandırma uygulamaları tespit edilerek hak arama özgürlüğü ekseninde açıklanacaktır. Yapılan tespitler çerçevesinde anılan düzenlemelerin idarenin tüm eylem ve işlemlerinin yargı denetimine tabi tutulması gerekliliğinin istisnalarını oluşturduğu, gözetilen kamu yararı ile mükellef hakkının kullanımının sınırlandırılması arasında bir denge gözetilmesi gerektiği ortaya konularak VUK'ta belirtilen hak ve idari çözüm yöntemleri ile yargı denetiminin aynı anda devam ettirilmesinde bir sakınca olmadığı sonuçlarına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Vergide idari çözüm yolları, Hak arama özgürlüğü, Yargı denetimi
Jel Kodu: E62, H20, K34

ABSTRACT

There is no doubt that healthy sources of income are needed to ensure that public services are provided regularly, sustainably, effectively and towards social development. The healthiest public revenues are, of course, tax revenues. Regulating and implementing taxes in accordance with the basic principles set out in our Constitution is a must for the rule of law. The accrual and collection of tax revenues in a healthy manner and within the legal order is an important indicator that can also affect voluntary compliance with taxes. In this context, all basic parameters of taxes must be stated in the laws, especially in accordance with the principle of legality, and the laws must be proportionate, proportionate and fair, in line with the balance between the fundamental rights regulated in our Constitution, especially the right to property, the right to access to justice, and the public interest. On the other hand, it is seen that there are many administrative solutions for tax regulations in our tax laws. Recently, in order for some administrative solution methods introduced in tax law to be implemented and found in the eyes of taxpayers, there are provisions stating that these solutions can only be used if the administrative judiciary is moved away from. Contrary to the rule granted to taxpayers that all actions and transactions of the administration are open to judicial review, the existence of some rights that are enjoyed when administrative transactions are excluded from judicial review has begun to attract attention. There is a risk that restricting a right that can be exercised by taxpayers only to not filing a lawsuit or waiving the lawsuit that has already been filed may create an obstacle to the freedom to seek rights.

The aim of our study is to identify administrative solutions that give the impression that they are being evaded by administrative judicial review, especially in recent times, and to present a critical perspective on the provisions regarding them. Requests for correction of tax errors, which are regulated as administrative remedies in the Tax Procedure Law No. 213 (VUK), will be determined and explained on the axis of freedom to seek justice, effective remorse and remedy abandonment institutions, and tax peace/restructuring practices that are important for tax collection. Within the framework of the determinations made, it has been demonstrated that the aforementioned regulations constitute exceptions to the necessity of subjecting all actions and transactions of the administration to judicial review, and that a balance must be observed between the public interest pursued and the limitation of the use of taxpayer rights,

8-9 Mart / March 2024

and that there is a need to continue the judicial review with the rights and administrative solution methods specified in the Tax Procedure Law at the same time. It was concluded that there was no harm.

Keywords: *Administrative solutions in taxes, Freedom of legal action, Judicial review*
Jel Codes: *E62, H20, K34*

Current Thinking on Some Social and Moral Issues: A Comparative Study of Turkey and Cyprus

Paper ID: 89324 -32

Robert W. McGee⁴⁴

Yanira Petrides⁴⁵

ABSTRACT

This study compares the views of people in Turkey and Cyprus on 19 social and moral issues. The sample is split into three distinct groups – Turkish people living in Turkey, people living in Cyprus who speak Turkish at home, and people living in Cyprus who speak Greek at home. Data were taken from the most recent wave of the World Values Survey. The sample size was more than 3300. Participants were asked to choose a number from 1 to 10, where 1 = never justifiable and 10 = always justifiable to represent their view on each moral issue. Mean scores were then compared to determine whether the views of the three groups differed significantly.

Keywords: Moral issue, Ethics, Cyprus, Turkey

JEL Codes: O57, Z10, Z18, Z19

⁴⁴ Professor, Broadwell College of Business and Economics, Fayetteville State University, USA, bob414@hotmail.com. Orcid: 0000-0001-6355-288X

⁴⁵ Instituto Tecnológico Aut3nomo de M3xico

Financial Inclusion and Financial Education - An Effective Tool for Poverty Reduction (Georgia's example)

Paper ID: 89324 -33

*Tea Kasradze*⁴⁶

ABSTRACT

Poverty is one of the main challenges of the contemporary world. The Covid pandemic has modified the already slow pace of poverty reduction around the world. Some countries have managed to protect their population and avoid the further growth of poverty, while others failed to overcome the problem. In 2020, the number of people living in extreme poverty increased to 724 million. In 2021, about 41% of low-income countries had higher poverty rates than the previous year, compared to only 13% of middle-income countries. The troubles caused by the pandemic were also added to those caused by the Russia-Ukraine war, which forced countries to be faced with a number of challenges, such as rising costs, rising inflation, increase in interest rate, increase in prices for energy carriers, etc. According to the United Nations, if this trend continues, 575 million people will still live in extreme poverty by 2030 and only 1/3 of the countries will be able to reduce the national poverty by half. The governments of the countries, including Georgia, are actively taking various steps to reduce poverty, *inter alia*, largely by financial inclusion and financial education measures. Lack of financial inclusion is a challenge for low- and middle-income countries. It is an obstacle to economic development and it leaves millions without access to formal financial services and pushes them into poverty. Another important barrier to overcoming poverty is the lack of financial literacy and financial education. Financial education is deemed one of the most important life skills for every resident of the country. In the absence of understanding basic financial concepts, it is quite difficult to make a choice, and it leads to a wrong decision. Differences in financial literacy and financial education may affect wealth inequality and poverty. This context naturally gives rise to a question whether financial inclusion and financial education have an impact on poverty and how substantial this impact is. The presented paper addresses this very issue. It studies the impact of financial education and financial inclusion on poverty in Georgia based on processing and analysis of secondary data, academic works of Georgian and foreign researchers, reports of various international and local organisations, and statistical data.

Key Words: financial literacy, financial education, financial inclusion, economic growth, sustainability, and poverty reduction.

⁴⁶ Professor, Caucasus International University, tea.kasradze@ciu.edu.ge

Yenilenebilir Enerji, Ekonomik Büyüme ve Küreselleşmenin Ekolojik Ayak İzi Üzerine Etkisi

The Impact of Renewable Energy, Economic Growth and Globalization on Ecological Footprint

Paper ID: 89324 -34

Gülsema Çetinkaya⁴⁷
Seda Selin Keleş⁴⁸

ÖZET

Küreselleşme ile gün geçtikte daha fazla entegre olan dünya ekonomisinde çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik endişeler giderek daha belirgin hale gelmektedir. Zira doğal kaynakların sınırlı olduğu dünya ekosisteminde ekonomik büyümenin üretim faaliyetleri ve tüketim alışkanlıklarını artırması sonucunda çeşitli çevresel sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Sürdürülebilirlik üzerinde bir tehdit oluşturan bu durum ülkeleri daha yeşil ve sürdürülebilir bir ekonomiye dönüşme konusunda teşvik etmektedir. Bu kapsamda ekolojik ayak izi hesaplamaları sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında önemli bir ölçüt olarak kullanılmaktadır. Ekolojik ayak izi, bireylerin, toplumların ve ülkelerin tükettikleri doğal kaynaklar ve ürettikleri atıklar ile bunları absorbe edecek biyokapasiteyi hesaplamaya olanak tanımaktadır. Ekolojik ayak izini azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının benimsenmesi de enerji kullanımından kaynaklanan çevresel etkilerin azaltılmasında etkili olmaktadır. Dolayısıyla ekolojik ayak izi hesaplamaları, kaynakların sürdürülebilir bir seviyede kullanılması, atık üretiminin azaltılması ve bunların çevresel etkilerinin minimuma indirilmesine yönelik politikalar ve stratejiler belirlenmesine katkıda bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında çevresel politikaların şekillendirilmesi ve sürdürülebilirliğin değerlendirilmesi için yenilenebilir enerji, küreselleşme ve ekonomik büyümenin ekolojik ayak izi üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Yenilenebilir enerji kullanımı sera gazı emisyonlarının azaltılması ve çevre kirliliğinin hafifletilmesine ve dolayısıyla ekolojik ayak izinin azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Küreselleşme ve ekonomik büyüme ise kaynak tüketiminin, uluslararası ticaretin, kentleşmenin, endüstriyel faaliyetlerin dönüşmesine ve artmasına neden olarak ekolojik ayak izini etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Çevresel Sürdürülebilirlik, Ekolojik Ayak İzi, Yenilenebilir Enerji, Küreselleşme, Ekonomik Büyüme

Jel Kodu: C33, Q51, Q57

⁴⁷Arş.Gör., Bandırma Onyedli Eylül Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, gsetinkaya@bandirma.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0002-3906-3477>.

⁴⁸ Arş. Gör., İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, selin.kuzu@istanbul.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0003-3439-1153>.

8-9 Mart / March 2024

ABSTRACT

Increasingly integrated with globalization, the world economy raises growing concerns about achieving environmental sustainability. As the world ecosystem faces the reality of limited natural resources, the transformation of production activities and consumption patterns due to economic growth has led to various environmental problems. This situation, posing a threat to sustainability, encourages countries to transition towards greener and more sustainable economies. In this context, ecological footprint calculations represent a significant measure of achieving sustainable development. Ecological footprint allows the calculation of the natural resources consumed and waste produced by individuals, societies, and nations, along with the biocapacity required to absorb them. Embracing renewable energy sources contributes to reducing the environmental impacts of energy consumption, thereby conducive to reducing the ecological footprint. Therefore, ecological footprint calculations aid in the development of policies and strategies aimed at sustainably managing resources, reducing waste generation, and minimizing environmental impacts. This study intends to investigate the impact of renewable energy, globalization, and economic growth on the ecological footprint to shape environmental policies and assess sustainability. The adaption of renewable energy contributes to reducing greenhouse gas emissions, alleviating environmental pollution, and consequently reducing the ecological footprint. Economic growth and globalization, on the other hand, influence the ecological footprint through increased resource consumption, international trade, urbanization, and transformations and expansions in industrial activities.

Keywords: *Environmental Sustainability, Ecological Footprint, Renewable Energy, Globalization, Economic Growth*

Jel Codes: *C33, Q51, Q57*

1. GİRİŞ

Sanayi devriminin başlaması ve gelişerek devam etmesi dünya ekonomilerinin büyümesine katkı sağlamış ve küreselleşmenin gelişmesine olanak tanımıştır. Küreselleşme ile birlikte mal ve sermaye hareketlerini sınırlandıran engeller ortadan kalkması, uluslararası ticaretin serbestleşmesi ve küresel ölçekte işbirliklerinin artması sermayeye erişimi kolaylaştırmıştır. Bu gelişmeleri değerlendirebilen ülkelerde ekonomik büyüme olumlu yönde etkilenmiştir. Ancak artan tüketim eğilimi ile doğal kaynakların tüketilmesinin ortaya çıkardığı devasa sera gazı ve kirlilik; iklim değişikliği, küresel ısınma gibi çevre sorunlarının gün yüzüne çıkmasına neden olmuştur. Çevresel sorunların artmasına neden olan faaliyetler gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre bırakılabilmesinin önünde engel teşkil etmektedir. Bu faaliyetlerin ekosistem üzerindeki etkisi ekolojik ayak izi ile hesaplanabilmektedir.

Wackernagel, Onisto & Linares (1997: 23), ekolojik ayak izinin sürdürülebilirliği

8-9 Mart / March 2024

ölçülebilir hale getirdiğini ifade etmektedir. Bu sayede ekolojik olarak mevcut durumu ve ulaşmamız gereken konumu daha açık bir şekilde görmemiz mümkün olmaktadır.

Ekolojik ayak izi kavramının ortaya çıkmasının temelinde “herhangi bir insan faaliyetinin gezegenin (veya herhangi bir bölgenin, ülkenin) yenilenme kapasitesinin ne kadarını gerektirdiği” sorusunu yanıtlamak bulunmaktadır. Ekolojik ayak izi hesaplamaları “mevcut biyokapasite ve bu kapasite üzerindeki insan talebini” karşılaştırarak bu soruya yanıt vermektedir. Sürdürülebilirliğin sağlanması için de insan talebinin gezegenin yenilenme kapasitesi içerisinde olması gerekmektedir (Wackernagel &Lin, 2019: 1).

Bu kapsamda sürdürülebilirliğin sağlanması açısından doğalgaz, petrol, kömür gibi doğal kaynakların kıt olması ve bunların salgıladığı yüksek sera gazı emisyonları nedeniyle geleneksel enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla tercih edilmeye başlandığı görülmüştür (Ellebban, Abu-Rub & Blaabjerg, 2014: 763). Yenilenebilir enerji kaynaklarının benimsenmesi ile daha temiz enerji kaynaklarına geçilmesi, kaynak tüketiminin, çevresel bozulmanın ve kirliliğin azaltılması sağlanarak ekolojik ayak izini azaltmak daha mümkün hale gelecektir.

Bu çalışmada yenilenebilir enerji, ekonomik büyüme ve küreselleşmenin ekolojik ayak izi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu çerçevede devam eden bölümde ekolojik ayak izi kavramı açıklanacaktır. Ardından yenilenebilir enerji, ekonomik büyüme, küreselleşme ve ekolojik ayak izi arasındaki etkileşimi incelenerek bu değişkenleri ele alan literatür çalışmaları değerlendirilecektir. Sonuç bölümü ile çalışma tamamlanacaktır.

2. EKOLOJİK AYAK İZİ KAVRAMI

Ekolojik ayak izi kavramı, “belirli bir nüfusun, belirli yaşam standartlarında kullandığı kaynakları üretmek için gereken üretken arazi ve su ekosistemlerinin alan ile üretilen atıkları absorbe etmek için gerekli olan alan” olarak tanımlamaktadır Rees (1996: 205). Bu kapsamda ekolojik ayak izi ölçümünün temelinde bir arz talep muhasebesi bulunmaktadır. Arz tarafı insan faaliyetleri sonucu tüketilen kaynaklar ile üretilen atık miktarını ifade ederken arz tarafı ekosistemin sağladığı biyokapasite ile atıkları absorbe edebilecek kara ve deniz kapasitesini ifade etmektedir (Global Footprint Network, 2024a: 1). Ekolojik sürdürülebilirliğin sağlanması için kaç dünyaya ihtiyaç duyulduğunu belirleyen ekolojik ayak izinin hesaplanması ile insanlığın dünya üzerindeki etkisinin ölçülmesi amaçlanmaktadır

8-9 Mart / March 2024

(Kazemzadeh, Fiunhas, Salehnia, vd., 2023: 1). 1990'lı yılların başında ekolojik ayak izi kavramını geliştiren ve ekolojik ölçümler için kullanan Wackernagel ve Rees (1996: 28), ekolojik ayak izinin sürdürülebilirliği planlamaya katkı sağlayacak bir araç olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için ekolojik ayak izinin biyolojik kapasite tarafından karşılanması ve açık oluşmaması gerekmektedir.

Ekolojik ayak izi hesaplamalarında en yaygın kullanılan uygulama Wackernagel ve arkadaşları tarafından başlatılan Ulusal Ayak İzi Hesapları (National Footprint Account)'dır. Bu hesaplamalar, ulusların doğadan ne kadar yararlandığı ve ekolojik olarak üretken alanlarını küresel hektar (kha) olarak göstererek dünyanın ve tüm ülkelerin biyolojik kapasitelerin izlenmesine olanak tanımaktadır (Lin, Hanscom, Murthy, vd. 2018: 2; Wackernagel, vd.,1997: 2). Küresel hektar, belli bir yılda biyolojik olarak üretken tüm arazi ve suların dünya ortalama üretkenliğine sahip olacak şekilde standartlaştırılmış bir hektar arazinin üretim kapasitesini ifade etmektedir. Küreselleşme, teknolojik gelişmeler, uluslararası ticaretin gelişmesi gibi etmenler, üretim ve tüketim faaliyetlerinin sınır ötesi hareket edebilmesine bu da atıkların dağılmasına neden olmaktadır. Bu durum nedeniyle talep edilen hektarlar fiziksel olarak dünyanın herhangi bir yerinden karşılanabilmektedir (Kitzes, Peller, Goldfinger & Wackernagel, 2007: 1).

Ekolojik ayak izi hesaplamalarında altı ayak izi bileşeni ile beş biyokapasite bileşeni kullanılmaktadır (Kitzes vd. 2007: 5; Lin vd. 2018: 4; Borucke, Moore, Cranson vd. 2013: 519; Global Footprint Network, 2024b:1). Tablo 1'de bu bileşenler açıklanmıştır.

Tablo 1. Ekolojik Ayak İzi ve Biyokapasite Bileşenleri

	<i>Toplam Ekolojik Ayak İzi Yüzdesi*</i>	<i>Ekolojik Ayak İzi</i>	<i>Biyokapasite</i>
<i>Tarım Alanı</i>	%18,91	Gıda, hayvan yemi, tarım ürünleri gibi insanlar ve çiftlik hayvanları tarafından tüketilen mahsulleri yetiştirmek için gerekli alanın hesaplanmasıdır.	Hektar başına en yüksek biyoüretkenliğe sahiptir.
<i>Otlak Alanı</i>	%4,84	Et, süt, yün vb. ürünler için hayvancılığı desteklenmesi amacıyla kullanılan ekili otlak alanının hesaplanmasıdır.	Ekili meraların yanı sıra yabani otlaklar ve çayırda dahil tüm otlakları kapsar.
<i>Balıkçılık</i>	%3,39	Tüketim ihtiyacını karşılayan balık ve deniz ürünlerinin yaşaması için gerekli	Verimli suları oluşturan 1,9 milyar hektar kıta sahanlığı hesaplamaya

8-9 Mart / March 2024

<i>Alanı</i>		olan verimli tatlı su ve deniz alanlarının hesaplanmasıdır.	dahil edilir. Bunun dışındaki verimsiz deniz alanları dahil edilmez.
<i>Orman Alanı</i>	%10,4	Tüketilen ağaç kereste, yakıt, inşaat vb. ürünlerin tedarik edilmesi için gerekli ortalama orman alanının hesaplanmasıdır.	Ticaret akışları 30 kereste ve 3 odun yakıt ürünü içermektedir. Ancak ayak izi hesaplamalarında 13 ana kereste ve 3 odun yakıt ürünü üretim miktarı kullanılır.
<i>Yapılaşmış Alan</i>	%2,37	İnsan faaliyetleri sonucunda, konut, ulaşım, endüstriyel üretim ve hidroelektrik rezervuar altyapıları ile fiziksel olarak işgal edilen biyoüretken arazinin hesaplanmasıdır.	Tarım alanlarını işgal etmektedir. Her zaman ayak izine eşit biyokapasite alanına sahiptir çünkü her iki miktarda da fiziksel altyapının ihlali nedeniyle kaybedilen biyoüretken miktarı temsil eder.
<i>Karbon</i>	%60,06	İnsan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan CO2 emisyonlarını özümsemek için gerekli biyoüretken arazinin hesaplanmasıdır.	Karbon ayak izi için tanımlanmış bir biyokapasite bulunmamaktadır. Orman alanları karbonun uzun vadede tutulmasında en verimli arazi türüdür.

Kaynak: Kitzes vd., 2007; Borucke vd., 2013; Keßler, Richard & Zimmer, 2020 ve Global Footprint Network, 2024b kaynaklarından yararlanarak tarafımızca oluşturulmuştur.

*(2019 yılı verileri kapsamında hesaplanmıştır.)

Tablo 1'e bakıldığında ekolojik ayak izi hesaplamalarının doğal kaynak kullanımı ve bunların çevresel etkilerini ayrıntılı olarak ele alması açısından avantaj sağladığı görülmektedir. Zira genellikle çevre kirliliğinin temel belirleyicisi olarak kabul edilen karbon emisyonunun yanı sıra çevresel bozulmanın diğer önemli faktörlerini de kapsamaktadır. 2019 yılı ekolojik ayak izi hesaplamaları ele alındığında toplam ayak izindeki en büyük payı % 60 ile karbon ayak izinin oluşturduğu görülmektedir. Ardından sırasıyla tarım alanı ve orman alanı ayak izlerinin gelmesi insan faaliyetlerinin ekolojik ayak izi üzerindeki belirleyici etkisini gözler önüne sermektedir.

2003 yılından bu yana Küresel Ayak İzi Ağı (Global Footprint Network) her yıl Ulusal Ayak İzi hesaplaması yapmaktadır. Bu hesaplamalar sayesinde ülkelerin ekolojik ayak izi ve biyokapasite değerlerini izlemek ve ekolojik ayak izini azaltmaya yönelik politika ve uygulamaları oluşturmak mümkün hale gelmektedir. Bir ülkenin ayak izinin biyokapasitesinden düşük olması halinde ekolojik rezervi; yükselmesi halinde ise ekolojik açığı bulunmaktadır. Günümüzde dünya nüfusunun %85'inden fazlası ekolojik açığa sahip olan ülkelerde yaşamaktadır (Global Footprint Network, 2024c: 1). Bu nedenle ülkelerin sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için ekolojik açıklarını azaltacak politikalar ve stratejiler oluşturması ve uygulaması gerekmektedir.

8-9 Mart / March 2024

3. YENİLENEBİLİR ENERJİ, EKONOMİK BÜYÜME, KÜRESELLEŞME VE EKOLOJİK AYAK İZİ

Ekonomik kalkınmanın ilk aşamalarında ülkeler genellikle enerji ihtiyaçlarını doğal kaynak kullanımı ile karşılamıştır (Sahoo & Sethi, 2021: 56403). Ancak geçmişteki ekonomik büyüme süreci günümüzde yüksek kaynak tüketimi ve genişleyen ayak izleri ile bağdaştırılmaktadır. Bu nedenle ekolojik olarak aşırı yüklenmiş olan dünyada gelişmişliği ekonomik büyüme ile ölçmek dar görüşlülük olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu şekilde devam eden bir ekonomik büyümenin, insanlığı yoksullaştıran ve sürdürülebilirlikten uzaklaştıran bir geleceğe neden olması mümkündür (Wackernagel vd., 1997: 21).

Sürdürülebilirliğin önemli faktörlerinden biri olan küreselleşme, birçok ülkenin ekonomik olarak ilerlemesine katkı sağlamış ve bu ilerlemeler kültürel, sosyal ve çevresel açılardan birçok etki yaratmıştır. Ülkeler arasındaki karşılıklı bağılılığı ve rekabeti artıran küreselleşme, ticaret, yabancı yatırım, sanayileşme gibi gelişmelerle çevresel bozulmanın artmasına katkı sağlamaktadır (Rehman, Radulescu, Ma, vd., 2021: 1-2). Bu durum aynı zamanda bir ülkenin gerçekleştirdiği faaliyetin, herhangi başka bir yerdeki ekosistem üzerinde etkili olarak sürdürülebilirliğini olumsuz bir şekilde etkilemesine neden olabilmektedir. Ancak küreselleşme gelişmiş teknoloji kullanımı ve çevre koruma politikalarının benimsenmesi ve uygulanması ile sürdürülebilirlik üzerinde olumlu etkiler de yaratabilir.

Çeliköz, Yıldız, Arslan & Kirmizioğlu (2022: 124-125), ekonomik küreselleşmenin çevreye ve dolayısıyla ekolojik ayak izine etkisini doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki grupta değerlendirmektedir. Doğrudan etkiler uluslararası taşımacılık, ticaret ve seyahatten kaynaklanan emisyonlardan kaynaklanmaktadır. Dolaylı etkiler ise ölçek, bileşim ve teknik etki altında incelenmektedir. Ölçek etkisi, enerji ve doğal kaynakların kullanımından kaynaklanan kirliliği yansıtırken, bileşim etkisi ülkeler arası ticaret ve üretim politikalarının çevre üzerindeki etkisini göstermektedir. Teknik etki ise, küreselleşmenin teknolojik gelişmeler ve çevre dostu üretim tekniklerinin yaygınlaşmasıyla kirliliği azalttığını ifade etmektedir.

Kaynak kullanımının azaltılması ve kirliliğin önüne geçilmesinde kullanılabilecek en etkili yöntemlerden biri yenilenebilir enerji kaynaklarının benimsenmesidir. Mevcut ekolojik ayak izini absorbe etmek için yaklaşık 1,7 dünyaya daha ihtiyaç duyan gezegenimizde tükenmeyen yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek kaçınılmaz bir hale gelmiştir.

4. LİTERATÜR TARAMASI

Ekolojik ayak izini etkileyen değişkenler üzerine birçok ampirik çalışma yapılmıştır. Bu kapsamda yenilenebilir enerji, küreselleşme, ekonomik büyüme ve ekolojik ayak izi arasındaki etkileşimi inceleyen kısa literatür aşağıdaki gibidir.

Danish, Hassan, Baloch vd. (2019), biyokapasite ve insan sermayesi üzerinden ekonomik büyüme ve ekolojik ayak izi arasındaki ilişkiyi ARDL modeli ile analiz etmektedir. Pakistan'ın 1971-2014 verileri ile gerçekleştirilen analizlerde ekonomik büyümenin ekolojik ayak izini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Li, Wang & Wang (2022) 120 ülkenin 1995-2014 dönemi verilerini eşik regresyonu ile analiz ederek küresel yenilenebilir enerjinin çevreyi iyileştirirken ekonomik büyümeyi de desteklediği sonucuna ulaşmışlardır. Yenilenemeyen enerji ise ekonomik büyümeyi olumlu etkilerken ekolojik ayak izinin artmasına neden olmaktadır.

Çeliköz vd. (2022), 65 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkenin ekonomik küreselleşme ve ekolojik ayak izi arasındaki ilişkisini 1970-2017 dönemi için Uygun Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (FGLS) yöntemi ile incelemiş ve ekonomik küreselleşmenin ekolojik ayak izi üzerinde uzun vadeli olumsuz etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Figge, Oebels & Offermans (2017), 171 ülke için çok değişkenli regresyon analizi kullanarak küreselleşmenin ekolojik ayak izini önemli ölçüde artırdığı ve sürdürülebilir kalkınmayı olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Keho (2023), 1970-2018 verilerini kullanarak Fildişi Sahili'nde küreselleşmenin çevresel bozulma üzerindeki etkisini analiz etmiştir. ARDL modeli kullanılarak gerçekleştirilen analiz sonuçları küreselleşmenin ekolojik ayak izini artırarak çevre kalitesini olumsuz etkilediğini göstermektedir. Buna karşılık 1971-2014 dönemi için Melazya'da küreselleşme ve ekolojik ayak izi arasındaki ilişkiyi inceleyen Ahmed, Wang, Mahmood vd. (2019), Bayer ve Hanck eşbütünleşme testini kullandıkları çalışmalarında küreselleşmenin ekolojik ayak izinin önemli bir belirleyicisi olmadığını ifade etmiştir.

Javeed, Siddique & Javed (2023), 1990-2017 döneminde Asya ülkelerinin ekonomik büyüme, küreselleşme, biyokapasite, enerji yoğunluğu ve yenilenebilir enerjileri ile ekolojik ayak izleri arasındaki bağlantıyı panel veri analizi ile incelemişlerdir. Çalışma bulguları ekonomik büyüme ve küreselleşmedeki her %1'lik artışın ekolojik ayak izini sırasıyla %0,55 ve %0,08 oranında artırdığı; yenilenebilir enerjinin de çevreyi %0,04 oranında iyileştirdiğini göstermektedir.

8-9 Mart / March 2024

Li, Wang & Li (2023), 130 ÷lkede 1992-2019 d6nemi iin panel veri analiziyle yenilenebilir enerji tüketimeinin ekolojik ayak izi üzerindeki etkisini analizler sonucunda yenilenebilir enerjinin ekolojik ayak izinin büyümesini engelleyici bir etkisi olduğunu ifade etmişlerdir. Altı Güney Asya ÷lkesindeki doğal kaynaklar, teknolojik yenilikler, orman alanları, küreselleşme, yenilenebilir enerji ve ekolojik ayak izi arasındaki etkileşimi ikinci nesil panel analizi ile 1990-2020 d6nemi iin inceleyen Qing, Osman, Radulescu & Haseb (2024), doğal kaynaklar ve küreselleşmenin uzun vadede ekolojik ayak izini artırdığı, buna karşılık teknolojik yenilikler, orman alanları ve yenilenebilir enerjinin uzun vadede ekolojik ayak izini azaltarak çevresel sürdürülebilirliği artırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Saqib, Öztürk & Osman (2023) da teknolojik yenilik, finansal katılım, ekonomik büyüme ve yenilenebilir enerjinin gelişmekte olan ÷lkelerde ekolojik ayak izini 1990-2019 d6neminde nasıl etkilediğini panel veri analiziyle incelemiştir. Bulgular ekonomik büyüme ve finansal katılımın ekolojik ayak izini artırdığını; yenilikçi teknoloji ve yenilenebilir enerji entegrasyonunun ekolojik ayak izini azaltarak finansal katılımın olumsuz etkilerini azalttığını göstermektedir.

SONUÇ

Dünyada yaşamını sürdüren her bir canlı ekosistem üzerinde bir etki bırakmaktadır. Bu ekosistem yüzyıllarca kendi kendini yenileme yeteneğine sahip olmuştur. Ancak insanların üretim ve tüketim faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik ve atıklar, ekolojik dengenin bozulmasına ve yenilenme kapasitesinin aşılmasına neden olmuştur. İnsanların ekoloji üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla geliştirilen ekolojik ayak izi, sürdürülebilirliğin ölçülebilir bir kavram olmasına katkı sağlamıştır.

Ele alınan literatür çalışmalarına ilişkin bulgular, genel olarak ekonomik büyüme ve küreselleşmenin ekolojik ayak izini artırdığı; yenilenebilir enerjinin ise azalttığını göstermektedir. Ancak ekonomik büyüme ekolojik ayak izini artırma potansiyeline sahip olmakla birlikte yenilenebilir enerji ve teknoloji kullanımı ile gerçekleştirilecek bir ekonomik büyümenin ekolojik ayak izini azaltabileceğini gösteren çalışmalar da bulunmaktadır. Küreselleşme de teknolojik gelişmeler, bilgi paylaşımı, çevre dostu üretim tekniklerinin yaygınlaşması gibi etkenlerle ekolojik ayak izinin azaltılmasına katkı sağlayabilmektedir.

Sonuç olarak yenilenebilir enerji, ekonomik büyüme ve küreselleşmenin ekolojik ayak izi

8-9 Mart / March 2024

üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlayan bu çalışma, değişkenlerin her birinin birbiri ile bağlantılı olduğunu göstermiştir. Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların, küreselleşme aracılığıyla sürdürülebilir uygulamaların teşviki ile gerçekleştirilmesi ve ekonomik büyümenin çevresel koruma çalışmaları ile birlikte sağlanması, ekolojik ayak izini azaltma ve daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturma açısından önemlidir. Dolayısıyla ekolojik ayak izini azaltmak için yenilenebilir enerji temelli üretim teknikleri benimsenerek çevre dostu kaynak kullanımına geçilmesi, atık yönetiminin iyileştirilmesi, ulusal ve uluslararası ölçekte çevre koruma politikalarının geliştirilmesi ve bireylerin çevre bilincini geliştirmeye yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir.

KAYNAKLAR

- Ahmed, Z., Wang, Z., Mahmood, F., Hafeez, M., & Ali, N. (2019). Does Globalization Increase the Ecological Footprint? Empirical Evidence from Malaysia. *Environmental Science and Pollution Research*, 26, 18565-18582.
- Borucke, M., Moore, D., Cranston, G., Gracey, K., Iha, K., Larson, J., ... & Galli, A. (2013). Accounting for Demand and Supply of the Biosphere's Regenerative capacity: The National Footprint Accounts' Underlying Methodology and Framework. *Ecological indicators*, 24, 518-533.
- Çeliköz, Y. S., Yildiz, T., Arslan, Ü., & Kirmizioğlu, H. (2022). The Relationship Between Economic Globalization and Ecological Footprint: Empirical Evidence for Developed and Developing Countries. *Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal*, 8(4), 109-133.
- Danish, H. S., Hassan, S.T., Baloch, M. A., Mahmood, N., & Zhang, J. W. (2019). Linking Economic Growth and Ecological Footprint through Human Capital and Biocapacity. *Sustain Cities and Society* 47: 101516.
- Ellabban, O., Abu-Rub, H. & Blaabjerg, F. (2014). Renewable Energy Resources: Current Status, Future Prospects and Their Enabling Technology. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 39, pp.748-764.
- Figge, L., Oebels, K., & Offermans, A. (2017). The Effects of Globalization on Ecological Footprints: an Empirical Analysis. *Environment, Development and Sustainability*, 19, 863-876.
- Global Footprint Network (2024a). Ecological Footprint. (Online) <https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/>, Erişim Tarihi: 10.02.2024.
- Global Footprint Network (2024b). Analyze by Land Types, (Online) https://data.footprintnetwork.org/?_ga=2.226255645.600326605.1708118783-573814945.1706177725#/analyzeTrends?type=EFctot&cn=5001, Erişim Tarihi: 15.02.2024.
- Global Footprint Network (2024c). National Footprint and Biocapacity Accounts, (Online) <https://www.footprintnetwork.org/resources/data/#:~:text=National%20Footprint%20and%20Biocapacity%20Accounts,-National%20Footprint%20and;text=The%20Accounts%20measure%20the%20ecological,from%201961%20to%20the%20present.>, Erişim Tarihi: 15.02.2024.
- Javeed, S., Siddique, H. M. A., & Javed, F. (2023). Ecological Footprint, Globalization, and Economic Growth: Evidence from Asia. *Environmental Science and Pollution Research*, 1-16.
- Kazemzadeh, E., Fuinhas, J. A., Salehnia, N., Koengkan, M., & Silva, N. (2023). Assessing influential factors for ecological footprints: A complex solution approach. *Journal of Cleaner Production*, 414, 137574.
- Keho, Y. (2023). Does Globalization Cause Environmental Degradation in Developing Economies?:

8-9 Mart / March 2024

- Evidence from Cote d'Ivoire Using Ecological Footprint. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(4), 455-466.
- Keßler, S., Richard, D. & Zimmer, S. (2020). Ecological Footprint – Reloaded, IBLA, 27, Op der Schanz, L-6225 Altrier.
- Kitzes, J., Peller, A., Goldfinger, S., & Wackernagel, M. (2007). Current Methods for Calculating National Ecological Footprint Accounts. *Science for environment & sustainable society*, 4(1), 1-9.
- Li, R., Wang, X., & Wang, Q. (2022). Does Renewable Energy Reduce Ecological Footprint at the Expense of Economic Growth? An Empirical Analysis of 120 Countries. *Journal of Cleaner Production*, 346, 131207.
- Li, R., Wang, Q. & Li, L. (2023). Does Renewable Energy Reduce per Capita Carbon Emissions and per Capita Ecological Footprint? New Evidence from 130 Countries. *Energy Strategy Reviews*, 49, 101121.
- Lin, D., Hanscom, L., Murthy, A., Galli, A., Evans, M., Neill, E., ... & Wackernagel, M. (2018). Ecological Footprint Accounting for Countries: Updates and Results of the National Footprint Accounts, 2012–2018. *Resources*, 7(3), 58.
- Qing, L., Usman, M., Radulescu, M., & Haseeb, M. (2024). Towards the Vision of Going Green in South Asian Region: The Role of Technological Innovations, Renewable Energy and Natural Resources in Ecological Footprint During Globalization Mode. *Resources Policy*, 88, 104506.
- Rees, W.E. (1996). Revisiting Carrying Capacity: Area-Based Indicators of Sustainability. *Population and Environment*, 17(3), pp. 195-215.
- Rehman, A., Radulescu, M., Ma, H., Dagar, V., Hussain, I., & Khan, M. K. (2021). The Impact of Globalization, Energy Use, and Trade on Ecological Footprint in Pakistan: Does Environmental Sustainability Exist?. *Energies*, 14(17), 5234.
- Sahoo, M. & Sethi, N. (2021). The Intermittent Effects of Renewable Energy on Ecological Footprint: Evidence from Developing Countries. *Environmental Science and Pollution Research*, 28, 56401–56417.
- Saqib, N., Ozturk, I., & Usman, M. (2023). Investigating the Implications of Technological Innovations, Financial Inclusion, and Renewable Energy in Diminishing Ecological Footprints Levels in Emerging Economies. *Geoscience Frontiers*, 14(6), 101667.
- Wackernagel, M. & Rees, W.E (1996). *Our Ecological Footprint*, New Society Publishers.
- Wackernagel, M., Onisto, L., Linares, A.C., Falfan, I.S.L., Garcia, J.M., Guerrero, A.I.S., & Guerrero, M.G.S. (1997). Ecological Footprints of Nations: How Much Nature do They Use? How Much Nature do They Have? *In Commissioned by the Earth Council for the Rio+5 Forum*, UNEP: Toronto, ON, Canada.
- Wackernagel, M. & Lin, D. (2019). Ecological Footprint Accounting and Its Critics, GreenBiz, August 5, 2019, (Online) <https://www.greenbiz.com/article/ecological-footprint-accounting-and-its-critics>, Erişim Tarihi: 12.02.2024.

XBANK Hisse Senetlerinin Beta Deęişimlerinin Deęerlendirilmesi; 2007-2023

Evaluation of Beta Changes of XBANK Stocks; 2007-2023

Paper ID: 89324 -35

Ozan KAYMAK⁴⁹

ÖZET

Beta katsayısı bir hisse senedinin işlem gördüęü piyasa ile birlikte hareket edip etmedięini temsil eden bir göstergedir. Hisse senedinin sahip olduęu beta deęeri söz konusu varlıęın işlem gördüęü piyasanın getirisi ile söz konusu hisse senedinin piyasa deęerinden kaynaklanan getirisinin karşılıklı duyarlılıęını ve bu duyarlılıęın gücünü (şiddetini) temsil edebilir (Montone, 2023). Beta deęeri; hisse senedinin getiri aralıęının uzunluęu, hisse senedinin ait olduęu şirketin faaliyet gösterdięi sektörün özellikleri, söz konusu sektördeki arz ve talep yapısı ile ülke ve dünya ekonomisindeki makroekonomik gelişmeler gibi faktörlerden etkilenebilmektedir (Baele ve Londono, 2022).

Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul Bankacılık Endeksi (XBANK) hisse senetlerinin piyasa duyarlılıklarının tespit edilerek incelenmesidir. Yapılacak inceleme ile Türkiye'deki bankaların sistematik risk seviyeleri ile hisse senedi piyasalarının sergiledikleri deęişim arasındaki duyarlılıęın yönünü ve şiddeti deęerlendirilecektir. Bu nedenle söz konusu hisse senetlerinin 2007 - 2023 yılları arasındaki beta katsayıları hesaplanmıştır. Söz konusu hesaplama XBANK endeksi içinde yer alan hisse senetlerinin ilgili tarih aralıęındaki yıllık ortalama fiyatları ile aynı tarih aralıęındaki Borsa İstanbul 100 Endeksinin (BIST 100) yıllık getiri deęişimleri hesaplanmıştır.

Araştırma sonucunda XBANK endeksinde yer alan banka hisselerinin beta deęerleri 2007 - 2016 yılları arasındaki dönemde dięer dönemlere göre daha yatay bir trende sahip oldukları görülmektedir. Bu durum söz konusu hisselerin endeksle yakın paralel bir biçimde hareket ettiklerini gösterebilir. Ancak AKBNK hisse senedinin 2013 - 2015 yılları arasındaki dönemde önemli bir yapısal kırılmaya maruz kaldıęı gözlenmiştir. Bu tarihte AKBNK hisse senedinin sistematik bir risk sonucu ařaęı yönde beta deęerlerine erişmesine neden olmuştur. BIST 100 endeksi ile gittikçe azalan bir yakınsallık ilişkisinin meydana geldięi söylenebilir. 2016 - 2018 yılları arasındaki dönemde XBANK hisselerinin trendden yukarı yönde uzaklaşacak biçimde beta deęerlerine sahip oldukları gözlemlenmiştir. Bu dönemde söz konusu hisse senetleri BIST piyasa getirisinden daha yüksek derecede getiri elde ettiklerini göstermektedir. 2021 - 2023 yılları arasında XBANK endeksine dahil olan hisse senetlerinin

⁴⁹ Dr. Öğr. Üyesi, Dicle Üniversitesi Çermik Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, kaymak.ozan@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-5492-2877>

8-9 Mart / March 2024

2022 yılı ortasında kadar yukarı yönlü önemli bir hareket sergileyip, 2022 yılı ortasından sonra ise ciddi bir yapısal kırılma ile aşağı yönde hareket ettikleri gözlemlenmiştir. BIST piyasa getirileri artan belirsizlik ile trenden uzaklaşması ve daha sonra tekrar dengelenmeye çalışmasında Türkiye'deki bankaların önemli derecede belirleyici rol üstlendikleri söylenebilir.

Anahtar Kelimeler— Beta, BIST, Bankacılık Hisseleri
Jel Kodu: D53, E44, G12, G15.

ABSTRACT

Beta coefficient is an indicator that represents whether a stock moves with the market in which it is traded. The beta value of a stock can represent the mutual sensitivity of the return of the market in which the asset is traded and the return resulting from the market value of the stock in question, and the strength (intensity) of this sensitivity (Montone, 2023). Beta value can be affected by factors such as the length of the return interval of the stock, the characteristics of the sector in which the company's stock belongs operates, the supply and demand structure in the sector and macroeconomic developments in the country and world economy (Baele ve Londono, 2022).

The purpose of this study is to determine and examine the market sensitivities of Borsa Istanbul Banking Index stocks. The analysis will evaluate the direction and severity of the sensitivity between the systematic risk levels of banks in Turkey and the changes exhibited by the stock markets. For this reason, the beta coefficients of the stocks in question between 2007 and 2023 were calculated. In addition, the annual average prices of the stocks included in the Borsa Istanbul Banking Index (XBANK) in the relevant date range and the annual changes of the Borsa Istanbul 100 Index (BIST 100) in the same date range were calculated.

As a result of the calculations, it is seen that the beta values of the bank stocks included in the XBANK index have a more horizontal trend in the period between 2007 and 2016 compared to other periods. This may indicate that the stocks in question move in close parallel with the index. However, it was observed that AKBNK stock suffered a significant structural break in the period between 2013 and 2015. On this date, AKBNK stock reached downward beta values as a result of a systematic risk. It can be said that there is a gradually decreasing closeness relationship with the BIST 100 index. In the period between 2016 and 2018, it was observed that XBANK shares had beta values that moved away from the trend in an upward direction. During this period, the selected stocks show that they achieved a higher return than the BIST market return. It has been observed that the stocks included in the XBANK index between 2021 and 2023 exhibited a significant upward movement until mid-2022, and moved downward with a serious structural break after mid-2022. It can be said that banks in Turkey played a significant role in the BIST market returns moving away from the trend with increasing uncertainty and then trying to rebalance.

Keywords: Beta, BIST, Banking Stocks
Jel Codes: D53, E44, G12, G15.

Sürdürülebilir Çevreci Kentler İçin Atık Yönetimi: Bandırma Belediyesi Örneđi

Waste Management For Sustainable Environmentally Friendly Cities: The Example Of Bandırma Municipality

Paper ID: 89324 -36

Hatice Türkmen⁵⁰

ÖZET

Günümüz dünyasında kentleşmenin, nüfusun ve üretimin artması tüketimin de artmasına neden olmuştur. Artan tüketim beraberinde bazı sorunları getirmiştir. Bu sorunlardan bir tanesi de atıklarda yaşanan artıştır. Tüketime bađlı olarak atık artışı, insan sađlığına ve çevreye olumsuz etki etmeye başlamıştır. Atıklarla bilinçli bir şekilde mücadele hem çevre hem de yönetim sorunu haline gelmiştir. Atık, sosyal ve ekonomik faaliyetler sonucunda oluşan kullanan kişi tarafından atılan ve imha edilmesi gereken, çevreye zarar veren maddelerdir. Çevreye ve insan sađlığına zararlı bu atıkların yönetiminde ve bertaraf edilmesinde en etkin görev yerel yönetimlere düşmektedir. Atık yönetimi belediyelerin çevreyi korumak ve sürdürülebilirliđi sađlamaları açısından önem arz etmektedir. Belediyeler atık oluşumunu azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek, toplanan atıkların kurallara uygun bir şekilde bertaraf edilmesini sađlamakla yetkili kurumlardır. Ayrıca atıkların sebep olabileceđi çevresel ve sađlık sorunlarını minimize etmekle ilgili yöntemler bulmaktadırlar. Atıkların çeşit ve miktarları şehirlere göre farklılık gösterebilmektedir. O sebeple belediyeler yereli iyi tanımak, önceliklerini belirlemek ve sürdürülebilir çevreci kentler oluşturmak için politikalar yapmaktadırlar. Çalışmanın birinci kısmında öncelikle kavramsal çerçeve üzerinde durularak katı atık yönetimi ve çeşitleri anlatılacaktır. İkinci kısmında ise Türkiye’de katı atık yönetiminden bahsedilerek yasal mevzuat ve kalkınma planları hakkında bilgi verilecektir. Son olarak üçüncü kısımda, Bandırma Belediyesi örneđi ele alınarak atık yönetiminde izlediđi politikalar ve uygulamalardan bahsedilecektir. Atık yönetiminde Bandırma Belediyesi’nin yaşamakta olduđu sorunlara değinilerek, literatüre katkıda bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler; *Atık, Belediye, Sürdürülebilirlik, Atık Yönetimi, Çevre*

Jel kod: *F64, H00, O18*

⁵⁰ İstanbul Üniversitesi Maliye Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi, turkmenhaticee@yahoo.com, orcid, 0000-0001-9953-9310

ABSTRACT

In today's world, urbanization, population growth, and increased production have led to increased consumption. Increased consumption has brought along some problems, one of which is the increase in waste. The increase in waste due to consumption has begun to negatively affect human health and the environment. Conscious management of waste has become both an environmental and a governance issue. Waste is defined as materials by the user and need to be disposed of, posing harm to the environment, resulting from social and economic activities. The most effective and efficient tasks in managing and disposing of these harmful wastes to the environment and human health fall on local governments. Waste management is important for municipalities in terms of protecting the environment and ensuring sustainability. Municipalities are authorized institutions to reduce waste generation, promote recycling, and ensure the proper disposal of collected waste under regulations. They also find methods to minimize environmental and health problems caused by waste. The types and quantities of waste may vary from city to city. Therefore, municipalities make policies to understand their locality well, determine their priorities, and create sustainable and environmentally friendly cities. The first part of the study will focus on the conceptual framework, explaining solid waste management and its types. In the second part, solid waste management in Turkey will be discussed, providing information on legal regulations and development plans. Finally, in the third part, taking the example of Bandırma Municipality, the policies and practices it follows in waste management will be discussed. Contributions to the literature will be made by addressing the problems that Bandırma Municipality is experiencing in waste management.

Keywords: Waste, Municipality, Sustainability, Waste Management, Environment

Jel Codes: F64, H00, O18

GİRİŞ

Günümüzde artan nüfus, kentleşme, üretim ve tüketim atıkların da artmasına neden olmuştur. Artan atıkların toplanması ve bertarafı yasal prosedüre bağlanması gereğini ortaya çıkarmıştır. Aksi halde artan atıklar insan sağlığını tehdit etmektedir. İnsan ve çevrenin korunması, tahribatın en az seviyeye indirilebilmesi için atık yönetimi bir takım yasal mevzuatlara, politikalara bağlanmıştır. Bu mevzuatlarda sorumlu birim olarak belediyeler gösterilmiştir.

Belediyeler atık yönetiminde birinci derece sorumlu durumundadırlar. Atıkların toplanması, ayrıştırılması, dönüştürülmesi ve bertaraf edilmesi gibi süreçleri yürütmektedirler. Bunların yanı sıra halkın bilinçlendirilmesi, amaca uygun işbirliklerinin yürütülmesi gibi sorumlulukları da bulunmaktadır. Atıkların birden fazla çeşidi bulunmaktadır; evsel atıklar, tarımsal atıklar, tıbbi atıklar, endüstriyel atıklar, inşaat atıkları ve tehlikeli atıklardır. Tüm

8-9 Mart / March 2024

bunların toplanması ayrıştırılması görevini yürüten yerel yönetimlerin dikkat etmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Toplum sađlığı, çevre temizliđi, hayvan sađlığı, bitki örtüsüne, toplum düzenine dikkat etmesi gerekmektedir. Atık yönetiminde üç farklı yöntem kullanılmaktadır; entegre atık yönetimi, sürdürülebilir atık yönetimi ve sıfır atık uygulamasıdır.

Çalışmada atık yönetiminde örnek uygulama olarak Bandırma Belediyesi ele alınmıştır. Atık yönetiminde toplama ve taşıma faaliyetlerini yürüten Bandırma Belediyesinin topladıđı atık miktarı üzerinde durulmuştur. Büyükşehirlerde atık yönetimi Büyükşehir Belediyeleri tarafından yürütölmekte olup Bandırma Belediyesi, 54 alanda atıkları toplamak görevini yürötmektedir. Toplanan atıkları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Atık Toplama İstasyonu'na taşımaktadır. Bandırma Belediyesi'ne bu noktada asıl sorumluluk atıkların toplanması, toplum sađlığı açısından çevre temizliđi ve atık yönetiminde bilinçli bireylerin oluşmasını sađlamaktır. Bandırma Belediyesi'nin yürötmüş olduđu bu faaliyetler çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.

Çalışmada ilk olarak kavramsal çerçeve üzerinde durulmuştur. Atık türleri, atık yönetiminde kullanılan yöntemler anlatılmıştır. Ardından Türkiye'de atık yönetimi ile ilgili yasal düzenlemelere değinilmiştir. Son olarak bandırma belediyesi örneđi üzerinde durulmuş ve ilçe belediyesi olarak atık yönetimine olan katkılarından bahsedilmiştir.

1. ATIK NEDİR?

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan, kasıtlı veya kasıtsız olarak, değerini ya da kullanılılışlıđını, etkinliđini, yitiren veya aşırı kullanıldıđından yıpranan ve bu sebeple atılmak istenen materyallerdir (Savino ve Titto, 2019; 3).

Belirli bir süre kullanıldıktan sonra kullanılmaya ihtiyaç görölmeyen, atılan, eşya ve/veya maddelerdir (Hey ve Holloway, 2015; 627). TDK'ya göre atık; “*üretiminden tüketimine kadar tüm aşamalarda ortaya çıkan ve artık kullanıcının işine yaramayan, atılan eşya*” şeklinde tanımlanmaktadır. 2872 Çevre Kanunu'nda ise atık, herhangi bir faaliyet sonucunda meydana gelen ve sonrasında çevreye atılan, bırakılan şey olarak tanımlanmaktadır (Çevre Kanunu, 1983; mad.2).

8-9 Mart / March 2024

Genel olarak atık kavramı, herhangi bir tüketim faaliyeti sonucunda oluşan, kullanım amacı tamamlanmış ve kullanımın ardından herhangi bir deęer taşımayan, kurtulmak istenen maddeler olarak tanımlanabilir. Ancak atıkları sadece bir tüketim sonucu oluşan maddeler olarak sınıflandırmamak gerekmektedir. Herhangi bir tüketim faaliyeti neticesinde oluşabilen atıklar aynı zamanda bir üretim faaliyeti neticesinde de oluşabilmektedir. Çevreye bırakılan atıkların zararı kirliliğin yanı sıra, kimyasal ve biyolojiktir.

Atık kavramının iki farklı boyutu bulunmaktadır. İlki, kullanılan materyal kullanıcı için önemini kaybetmektedir ve atılmak istenen bir cisimdir. İkincisi ise, birinci aşamada atık haline gelmiş olan materyal ikinci aşamada kullanılabilir bir madde önemini taşımaktadır. Atık olarak değerlendirilen ve atılmak istenen madde kullanımına ihtiyaç duyulan gerekli bir madde halini almaktadır (Bontoux ve Leone, 1997; 8). Atıkların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve tehditleri göz önüne alındığında, atık yönetiminin önemi ortaya çıkmaktadır. Atıklar üretildikleri alanlara göre sınıflandırılmaktadırlar.

2. KATI ATIK

Evsel, ticari ya da endüstriyel faaliyetler sonucunda oluşan, tüketici tarafından ömrünü tamamlamış, insan ve çevre sağlığı açısından tehdit unsuru taşıyan, bertaraf edilmesi gereken maddelerdir (Palabıyık ve Altunbaş, 2004; 105).

Atık üretiminin azalması ve çeşitli geri dönüşüm yollarıyla yeniden kazanım olarak ortaya çıkan katı atık yönetiminin amacı toplum sağlığını ve çevreyi korumaktır. Bertaraf edilmeyen ve yönetimi sağlıklı yapılmayan doğaya bırakılmış atıklar, bir süre sonra çevre problemlerini, sağlık problemlerini beraberinde getirmektedir. Atıkların bertarafı ile mücadelede farklı yöntemler bulunmaktadır. Ancak bu aşamaya geçilmeden atıkların çeşitlerinin belirlenmesi ve kategorize edilmesi gerekmektedir.

2.1.Evsel Atıklar

Tehlikeli kategoride yer almayan, günlük yaşam içerisinde ortaya çıkan, zararlı olmayan atıklardır. Belediyeler tarafından toplanmaktadır. İçeriğinde daha çok ev yaşamında kullanılan poşet, kâğıt havlu, plastik, kâğıt, pil gibi atıklar yer almaktadır (Bayrakçı, 2023; 6).

2.2.Endüstriyel Atık

8-9 Mart / March 2024

Endüstriyel faaliyet alanlarında oluşan atıklardır. Endüstriyel faaliyet sırasında ya da sonrasında oluşan ve artık faaliyete konu olmayacak, atılmak istenen maddelerdir.

2.3. Tıbbi Atıklar

2005 yılında çıkartılan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliđi'ne göre tıbbi atıklar, “patolojik, enfeksiyon, delici-kesici aletler ve ünitelerden ortaya çıkan atıklar olarak ifade edilmektedir. (Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliđi, 2005).

2.4. Özel Atıklar

Radyoaktif atıklar, tehlikeli endüstriyel atıklar, inřaat yıkıntı atıkları, piller, temizlik malzemeleri gibi uzaklařtırılması önem arz eden atıklardır (Palabıyık ve Altunbař, 2004).

2.5. Tarımsal Atıklar

Hayvansal ya da bitkisel ürün elde etmek amacıyla yapılan faaliyetler sırasında ve sonucunda oluşan atıklardır.

2.6. Ticari Ve Kurumsal Atıklar

Bu atık çeřitleri genellikle atıđı oluřturan kurumun niteliđine göre deđiřmektedir. Okullarda kırtasiye malzemelerinden oluřurken, restoranlarda ambalaj ve yemek atıklarından oluřmaktadır.

2.7. Tehlikeli Atıklar

1983 yılında çıkarılan Çevre Kanununa göre tehlikeli atıklar, insan ve diđer canlıların sađlınının yanı sıra ekolojik dengede de olumsuz etkiler yaratan, dođal yapının bozulmasına neden olan maddeler ve atıklar olarak tanımlanmaktadır (RG.11.08.1983, No.18132).

2.8. İnřaat Atıkları

İnřaat ve yıkım atıkları genellikle inřaat sektöründe oluřmaktadır. İnřaat molozları, yol bakım onarımı sırasında oluşan atıklar, dođal afetler sonucu oluşan bina ve inřaat atıklarıdır.

Tablo 1: Katı atıkların türleri ve örnekleri

8-9 Mart / March 2024

Kaynak	Atıkların Oluřtuđu Faaliyetler	Oluřan Atık Tipleri
Evsel atıklar	Konutlar, sokaklar, parklar kısacası yerleřim alanları	Yiyecek atıkları, kağıt havlu, karton, yiyecek ambalajları, kül, bahçe atıkları vb.
Ticari atıklar	Dükkanalar, lokantalar, kurumlar, oteller vb.	Yiyecek atıkları, kırtasiye atıkları, plastikler, kartonlar, cam atıkları vb.
İnřaat atıkları	Bina yıkımları, inřaat alanları, yol bakım onarım çalışmalarını vb.	Toz, toprak, inřaat molozları vb.
Endüstriyel atıklar	Kimsayal tesisler, güç tesisler, afif, ağır üretim rafineleri vb.	İnřaat atıkları, zararlı ve özel atıklar
Tarımsal atıklar	Arazide yapılan ekim ve dikim işlemleri	Bozulmuş zirai atıklar, zararlı ambalaj atıkları

Kaynak: (Tchobanoglous, vd, 1993; Aktaran Kolukisa, 2013; 38).

3. KATI ATIKLARIN İNSAN SAĞLIĐI VE ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ

Tüketimdeki hızlı artış ve buna baėlı olarak artan atıkların yönetimi insan saėlıėı ve çevre açısından oldukça mühim bir konu haline gelmektedir. Artan sanayileşme ve kentleşmenin getirdiėi tüketim alışkanlıėı her gün binlerce ton atık üretimine zemin hazırlamaktadır. Oluřan bu atıkların önemli bir miktarını ise katı atıklar oluşturmaktadır. Oluřan bu atıkların doėru yöntemlerle bertaraf edilmemesi durumunda insan saėlıėını tehdidi söz konusu olmaktadır. Örneėin endüstriyel atıkların içerdiėi zararlı maddeler, insan saėlıėına ve çevreye bırakılmaları durumunda diėer canlıların saėlıėına zarar vermektedir (Tolay, 2012: 2).

İnsan saėlıėı ve diėer canlıların saėlıėı üzerinde yarattıėı tehditlerin yanı sıra çevreye de olumsuz etkiler yaratmaktadır. Özellikle zararlı içerikli atıklar, inřaat atıkları, endüstriyel atıklar, tıbbi atıklar çevreye geliřigüzel bırakılmaları durumunda çevre kirliliėi yaratmaktadır. Bırakıldıkları yüzey ile yer altı sularının kirlenmesine de neden olmaktadır. Buna baėlı olarak su kirliliėi bitkilerin zararlı hale gelmesine neden olmaktadır. Tüm bu sebeplerden dolayı atık yönetimi üzerinde durulması gereken bir konu haline gelmektedir.

4. ATIK YÖNETİMİ

Atık yönetimi, çevre ve sağlık tehditleri göz önünde bulundurularak, doğal kaynaklarında kıt olması sebebiyle üretimde daha az atıklı ürün ve üretim şekillerinin benimsenmesini öngörmektedir. Bu sebeple, atığın oluşumunun engellenmesi, kaynadığında azaltımın sağlanması, yeniden kullanılması gerekmektedir. Ek olarak atık yönetimi, oluşan atığın özelliğine, türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, taşınması, depolanması, geri dönüşümü, enerji kazanılması ve bertaraf edilmesi gibi süreçleri kapsamaktadır.

Atık yönetiminde öncelikli amaç önleme olmaktadır. Olabildiğince az atık yaratmak çabası önleme amacının ilk aşamasıdır. Bir sonraki aşama ise tedbirdir. Atıkların yaratabileceği olası tehlikelere karşı tedbir alınmalıdır (T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 2010; 1). Yerel ve bölgesel düzeyde atık toplama yetersiz olunması, bertaraf etme yöntemlerinin yanlışlığı ve atık toplama sahalarının yanlış konumlandırılması ciddi çevre ve sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bu sebeple atığın toplanmasından bertaraf edilmesine kadar geçen tüm aşamalar bilimsel ve yasal çerçevelere uygun olmak durumundadır (Kaza vd, 2018; 116).

Katı atık yönetiminde üç temel ilkeden söz edilmektedir. Bu ilkeler, atık miktarının azaltılması, atıkların geri kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi şeklindedir (Devlet Planlama Teşkilatı, 2000: 85-88);

- *Atık miktarının azaltılması*, atığın toksik özelliklerinin azaltılmasını ve asıl olarak atık miktarında azalmaya gitmeyi amaçlamaktadır. .
- *Üretilen atıkların geri kazanılması*; atık haline gelen maddelerden ekonomik değeri olan malzemelerin geri alınması ve değerlendirilmesi işlemidir. Geri kazanım işlemleri, atık depolamada alan yönetimini sağlıklı hala getirmenin yanı sıra enerji üretmek ve kirliliği minimum düzeye indirmek amacıyla yapılmaktadır.
- *Atıkların bertaraf edilmesi*, son ilke olan atıkların bertaraf edilmesi, atıkların insan ve çevre sağlığına daha fazla olumsuz etkiler yaratmadan ortadan kaldırılması işlemidir. Bertaraf edilen atıkların önemli bir özelliği ise artık geri dönüştürülmesi mümkün olmayan atıklardan oluşmasıdır.

Atık yönetiminde atıkların depolanmasında düzenli ve düzensiz olmak üzere iki farklı depolama yöntemi bulunmaktadır.

8-9 Mart / March 2024

- *Düzensiz depolama*; bir başka ifade ile vahşi depolama, katı atıkların herhangi bir işleme maruz bırakılmadan toprak, deniz, göl veya akarsu yataklarına rastgele bırakılmasıdır. Ancak vahşi depolama denen bu yöntemin pek çok zararlı etkileri bulunmaktadır. Büyük bir kirletici potansiyeli taşıyan bu yöntem sonucunda, atıklar çevreye yayılmakta, kötü kokuların doğmasına neden olmakta, yeraltı ve yer üstü sularına karışarak sağlık sorunlarına neden olabilmektedir (Duran ve Cuci, 2016: 104-105).
- *Düzenli depolama*; bu yöntemde atık yönetimi kontrollü bir şekilde yapılmaktadır. Daha sonrasında depolamada meydana gelebilecek farklı reaksiyonları da önlendiği ve kontrol altında tutulduğu bir depolama şeklidir. Ayrıştırma işlemi yapılmaktadır. Kontrollü bir depolama yöntemi olduğundan vahşi depolama yönteminde oluşan sağlık ve çevre problemlerinin oluşma riski en aza indirgenmektedir (Bilgili, 2020; 92).

Günümüzde katı atıkların yönetimi konusunda üç farklı yöntem kullanılmaktadır; Entegre katı atık yönetimi, sürdürülebilir atık yönetimi ve sıfır atık uygulamasıdır.

4.1. Entegre Atık Yönetimi

Atık yönetiminde belirlenmiş hedefler doğrultusunda uygun olan yöntem, teknoloji ve yönetim programlarının seçilmesi uygulamaya koyulmasıdır. Entegre atık yönetimi yasal mevzuatta yer alan tüm aşamaların uygulanmasını da öngörmektedir. Entegre atık yönetiminin sağlıklı işlemesi için belirli koşullar bulunmaktadır (Kemirtlek, 2022; 1-2);

- *Bütüncül olmalıdır*; sistem bulunduğu bölgede oluşabilecek tüm atık çeşitlerini ve üretim kaynaklarını kapsayacak şekilde planlanmalıdır.
- *Ekonomik değer oluşturabilmeli*, katı atık sisteminden sağlanabilecek ekonomik değer geri kazanılabilir maddelerden, komposttan ve elde edilebilecek biyogazdan olan girdilerdir. Ancak bu noktada yatırım maliyetleri ve bu sistemden elde edilecek gelirin ekonomik analizinin iyi yapılması gerekmektedir.
- *Esnek olmalıdır*; atık sistemi mekanda ve çevrede zamanla ortaya çıkabilecek her türlü değişikliğe uyum gösterecek esneklikte olmak durumundadır.

8-9 Mart / March 2024

- *Bölgesel planlama yapılmalıdır*; bölgedeki nüfusun miktarı, toplanacak atık miktarının büyüklüğü, bölgesel planlamayı gerektirmektedir.

Entegre atık yönetiminin en önemli değeri ekonomik bir değer yaratıyor olmasından gelmektedir. Bu sebeple bütüncül, esnek ve planlı bir yapının oluşturulması gerekmektedir. Entegre atık yönetiminin temelinde belirli bir hiyerarşi bulunmaktadır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2014; 6);

- *Önleme*; ürünün yeniden kullanılması ya da kullanım ömrünün uzatılması ile atık miktarının azaltılmasıdır.
- *Atık azaltımı*; gereksiz tüketimi ve üretimdeki hammadde kullanımını azaltmaktır.
- *Yeniden kullanım*; ürünleri ya da atık olmayan bileşenlerin tekrar kullanılmasını ifade etmektedir.
- *Geri dönüşüm*; atık haline gelen maddelerin yeniden kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesi işlemidir.
- *Geri kazanım*; bir tesiste kullanılan maddelerin yerine ikame edilebilecek atıkların faydalı hale getirilmesidir.
- *Bertaraf (depolama-yakma)*; geri kazını amaçlamaktadır. Termal ve oksijensiz çürütme gibi yöntemlerle ısı, yakıt ve elektrik geri kazanımı yapılmaktadır.

Özetle entegre atık yönetimi, belirlenmiş atık yönetimi amacına ulaşabilmesi için uygun yöntem, teknoloji ve yönetim planlarının uygulanmasıdır.

4.2. Sürdürülebilir Atık Yönetimi

Sürdürülebilir katı atık yönetimi, atıkların çevreye duyarlı bir biçimde uzaklaştırılması fikrine dayanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma için oldukça önemli olan atık yönetimi, atıkların kullanımında etkinliği sağlamak ve minimum çevre zararı yaratarak bertaraf edilmesine önem vermektedir. Atık yönetiminde dikkat edilmesi gereken ilk husus atık miktarının azaltılmasıdır. Aynı zamanda kaynak kullanımında özenli olunması ve kaynakların korunmasıdır. Sürdürülebilir atık yönetimi, atıkları kurtulmak istenen çöpler olarak değil, geri kazanılması gereken kaynaklar olarak görmektedir. Atık üretiminin mümkün olduğunca azaltılması mümkün olmadığı durumlarda ise oluşan atığın geri kazanılması, geri kazanmanın mümkün olmadığı durumlarda ise bertaraf edilerek enerjiye dönüştürülmesi sürdürülebilir atık

8-9 Mart / March 2024

yönetiminde en önemli aşamalarıdır (Bilgili, 2020; 7). Bu yönetime göre atık, yok edilmesi gereken maddeler olmaktan ziyade tekrar kullanılabilir, dönüřtürülebilir maddeler olarak görülmektedir.

4.3. Sıfır Atık

Sıfır atık yönetimi, atıkların tamamen sıfıra indirilmesi hedefi ile insanların tüketimlerinin yeniden şekillenmesi için yol göstermeyi bir anlayıřtır. Sıfır atık, tüketimi azaltarak atık üretimini en düşük düzeye çekerken geri dönüşümü yukarı çekmeyi hedeflemektedir.

Sıfır atık ürün tasarımı, atık olarak görülen ürünün yeniden kullanılmasını sağlamak ve kullanım ömrünün uzatılmasına dikkat çekmektedir. Sıfır atık ürün, kullanıldıđı süre zarfında atık üretmeyecek şekilde tasarlanan ürünleri ifade etmektedir. Bu ürünler, kullanım ömürlerini tamamlamıř olmalarına rağmen gerek tamir edilmesiyle, gerek tekrar kullanılabilir olmasıyla gerekse ikincil bir ürün üretimi için kullanılmasıyla geleneksel ürün tasarımlarından ayrılmaktadır. Dolayısıyla sıfır atık kavramı, minimum çevresel zarar oluşumunu ve doğal kaynakların optimum kullanımını temin etmektedir (Zaman, 2013; 682-683).

5. TÜRKİYEDE ATIK YÖNETİMİ

Türkiye’de atık yönetimi ile ilgili yasal düzenlemelere göre;

2872 Sayılı Çevre Kanunu’na göre; : “dođrudan ya da dolaylı olarak her türden atıđı alıcı ortama bırakmak, depolamak ve bunlara benzer faaliyetleri hayata geçirmek yasaktır.”

5491 sayılı Çevre Kanunu’nda Deđişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 11.maddesindeki deđişikliğe göre; “evsel atıkları için bertaraf tesislerini kurmak ya da kurulmasını sağlamak, işletmek ya da işletilmesini temin etmekle görevli kurumlar Büyükşehir belediyeleri ve belediyelerdir.”

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre: “katı atık yönetimi hakkında plan yapmak, yaptırmak; katı atıkların toplanması, taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili tüm hizmetleri yerine getirmek ve bu işlemlerin hayata geçmesi için gerekli tesislerin kurulmasını sağlamakla yükümlü olan kurumlar Büyükşehir Belediyeleridir.”

8-9 Mart / March 2024

5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre: “belediyeler, atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, depolanması, geri kazanımın sağlanması ve bertaraf edilmesinden sorumludurlar.”

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre: “Kirlenen öder ilkesine göre atık üretimine katkı sunan her bir atık üreticisinin, atık yönetimi adı altında yürütülen her türlü faaliyete katılması sağlanmaktadır.”

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 181.ve 182.maddelerinde, kasten veya taksirle çevrenin kirlenmesine ilişkin cezalar düzenlenmiştir. Kirliliğe neden olan sorumlular için hapis cezasına varan yaptırımlar kanunda yer almaktadır. (Atık Yönetimi Eylem Planı 2008-2012, 2008).

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Atık Yönetimi Eylem Planında (2008)’’; tıbbi atıklar ve ambalaj atıkları başta olmak üzere diğer atıkların yönetimi hakkındaki süreçlere ve yapılması gerekenlere açıkça yer verilmiştir. Katı atık eylem planı incelendiğinde, bir bölgede birden fazla yerel yönetimin bulunması durumunda diğer her türlü altyapı çalışmalarında olduğu gibi yapılan işbirliklerinin katı atık yönetiminde uygulanması gerektiğine yer verilmektedir. İşbirliklerinin sağlanması durumunda finansman yönetiminin de süreç yönetimi ve zaman yönetimi kadar kolay olacağına dikkat çekilmektedir. Eylem planında da yer verildiği üzere mahalli idarelerin atık yönetiminde sorumlulukları oldukça fazladır.

6. ATIK YÖNETİMİNDE BELEDİYELERİN SORUMLULUKLARI

2872 Çevre Kanunu 11. Maddesine göre, Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler katı atıkların bertarafını sağlamak, ilgili tesislerin kurulmasını ve işletilmesini sağlamakla yükümlüdürler. Belediyelerin sağlayacağı bu hizmetler için belirlenmiş bir tarifeye göre atık üreticilerinden yapılan hizmete karşılık ücret almaya yetkileri bulunmaktadır. Ancak tahsil edilecek rakamların ilgili hizmetler dışında kullanılması kanunen yasaktır (2872 Çevre Kanunu, 1983; 499). Bu Kanunu'nun yanı sıra, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu da belediyelerin yetki ve sorumlulukları başlığı altında atıkların toplanması, taşınması, depolanması, geri kazanımı ve bertarafı hizmetlerine yer vermektedir.

8-9 Mart / March 2024

2019 yılında Sıfır Atık Yönetmeliđi yayınlanmıřtır. Son yıllarda atık yönetimi ile ilgili Türkiye’de yapılan en güncel uygulamalardan bir tanesi olmaktadır. Yönetmeliđin amacı hammaddenin verimli kullanılması, çevrenin ve dođal kaynakların korunmasıdır. Yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarına da yönetmelik içerisinde yer verilmiřtir. Yönetmeliđe göre Büyükşehir, il, ilçe belediyeleri (Sıfır Atık Yönetmeliđi, 2015; 10);

- Sorumlulukları çerçevesinde atık işleme tesislerini kurmakla/kurdurmakla,
- Atık yönetimi kapsamında yetki ve sorumluluk verilen tarafları bilinçlendirmekle,
- Görevli personelin eğitimlerinin verilmesi, mesleki risklerinin azaltılması, sađlık ve güvenlik tedbirlerinin alınması ile,
- Yönetimin sorumlu oldu atıkları toplayan araçların envanterini tutmak, takip etmek ve gerekli görüldüğünde ibraz etmekle yükümlüdürler.

Belediyeler atık yönetimini kendileri yaparken ya da işletilmek üzere devrettikleri firmaların dikkat etmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Katı atık tesislerinin yapılması ve işletilmesi sırasında; insan ve hayvan sađlığına, toplumun düzenine, bitki örtüsüne, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına zarar vermeyecek, hava ve çevre kirliliđi yaratmayacak kořulların temin edilmesine özen göstermek ve gerekli tedbirleri almak durumundadırlar.

7. BANDIRMA BELEDİYESİ ÖRNEĐİ

Bandırma Belediyesi 166. 836 kişiye hizmet üreten bir ilçe belediyesidir. Belediye bünyesinde atık yönetiminde asli sorumluluk Temizlik işleri müdürlüğüne düşmektedir. Bu müdürlüđe Zabıta Müdürlüğü destek vermektedir. Ek olarak yeni kurulmuş olan İklim Deđişikliđi ve Sıfır Atık müdürlüğü kurulmuřtur. Müdürlüğün bir organizasyon řeması ve bütçesi bulunmamaktadır. Henüz gelişme aşamasındadır. Müdürlük kapsamında olan faaliyetler Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

Bir ilçe belediyesi olarak Bandırma Belediyesi’nde katı atıkların yönetimi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülmektedir. İlçe içerisinde ve bađlı olan beldelerdeki atıkların toplanması, ayrıştırılması, halkın bilinçlendirilmesi ve benzeri uygulamalardan Bandırma Belediyesi sorumludur. Toplama görevini yerine getiren ilçe belediyesi toplanan atıkları Büyükşehir’in belirlemiř olduđu tesislere taşımakla yükümlüdür (Faaliyet Raporu, 2019; 15).

8-9 Mart / March 2024

Bandırma Belediyesi 2012 yılında Balıkesir'in Büyükşehir Belediyesi vasfını kazanması ile birlikte katı atık yönetiminde sadece toplayıcı ve taşıyıcı pozisyonunda kalmıştır. 2013 yılı öncesinde katı atık yönetimini kendisi yapan Bandırma Belediyesi katı atıkların toplanmasını ve bertarafını kendisi yapmıştır. Ancak bu vahşi depolamadan öteye geçmemiştir.

Bandırma belediyesinin atık yönetimi faaliyetleri anlatılırken bu kısımda 2018-2023 faaliyet raporlarından faydalanılacak ve örneklere yer verilecektir. Bandırma belediyesi kent ve kırsal olmak üzere 54 mahalleye hizmet vermektedir. 54 mahallenin atıklarının toplanmakta ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi katı atık transfer istasyonuna taşımaktadır. Bandırma belediyesi, Ambalaj Atıkları Yönetmeliği gereğince ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüşümün sağlanarak ekonomiye tekrar kazandırılması için lisanlı bir firma ile çalışması gerekmiştir. BAHM Geri Dönüşüm firması ile 5 yıllık bir protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında okul ve resmi kurumlarda geri dönüşümü sağlamak amacıyla 145 adet konteynerleri ve iç mekan kutuları yerleştirilmiştir. 2018 yılında toplamda Bandırma Belediyesi 1.803.980 kg ambalaj atığı toplamıştır (Faaliyet Raporu, 2018; 81).

Halk masası, alo moloz, internet sitesi gibi kanallardan vatandaşlar Bandırma Belediyesine ulaşabilmekte ve atık sorunlarının giderilmesini beklemektedir. 31.12.2019 tarihinde alo moloz hattına kayıt yaptırarak 41.500 TL tutarında belediye gelir elde etmiştir. 2019 yılında ambalaj atıklarının toplanması protokolü kapsamında 1.630.290 kg ambalaj atığı toplanmıştır. 2019 yılında yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği gereğince Bandırma Belediyesi de kağıt-karton, plastik, cam, atık pil, atık yağ toplama hizmetlerine başlamıştır. Sıfır atık uygulaması kapsamında Bandırma Belediyesi, 229.410 kg plastik atık, 41.800 kg metal atık, 641.042 kg kağıt-karton atık, 15.000 kg cam atık, 2.500 kg atık yağ, 507 kg atık pil toplamıştır. 2019 yılı yürütülen bu atık toplama faaliyeti neticesinde 10.915 adet ağacın kesilmesi önlenmiş, 3740 litre petrol enerji tasarrufu sağlanmış 73.000 hammadde oluşturulmuştur. Aynı zamanda sıfır atık bilincinin oluşturulması için okullarda eğitimler düzenlenmiş, atık pil toplama yarışmaları yapılmış, atık yağ toplama kampanyası başlatmıştır (Faaliyet Raporu, 2019; 84-85).

8-9 Mart / March 2024

Şekil 1: Bandırma Belediyesi 2019 Yılı Atık Miktarları

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

2020 yılında atık yönetimi kapsamında Bandırma Belediyesi 1.630.290 kg ambalaj atığı toplamış ve geri dönüşüme katkıda bulunmuştur. Sıfır atık biliciyle 2020 yılında, 232.440 kg plastik atık, 43.200 kg metal atık, 1.183.786 kg kağıt-karton, 1860 kg cam atık, 7960 kg atık yağ, 1.244 kg atık pil toplanmıştır. Bu kapsamda 70.000 adet ağaç kesimi önlenmiş, 3780 kg petrol enerji tasarrufu sağlanmış, 74.000 kg hammadde oluşturulmuştur. Geri dönüşüm kafeslerinin 550 si 2020 yılında yenilenmiştir. "Sıfır Atık Mavi Hareketi" başlatılmıştır. Bu proje ile deniz çöpleriyle mücadele bilinci oluşturulması amaçlanmış, deniz yüzeyi ve deniz kıyısındaki atıklar toplanarak bertaraf edilmiştir. Bu proje sayesinde 1950 kg atık toplanmış, 1030 kg'ı ise geri dönüştürülebilen atıklardan oluşmaktadır (Faaliyet Raporu, 2020; 89-90).

Şekil 2: Bandırma Belediyesi 2020 Yılı Atık Miktarları

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

2021 yılında bandırma belediyesi evsel atıkların toplanması için 4850 adet konteyner ile hizmet vermiştir. Mevcut yıl için toplamda 58.000 ton evsel atık toplanmıştır. 2021 yılı sıfır atık çalışmaları kapsamında okullara 470 adet ikili geri dönüşüm kutuları dağıtılmıştır. Geri dönüşüm kafeslerinin %20 si yenilenmiştir. 5 Haziran Dünya Çevre Günün da yapılan Sıfır Atık Mavi Deniz Projesi kapsamında 1200 kişi ile 1243 kg atık toplanmıştır. Tüm muhtarlıklara atık yağ bidonu yerleştirilmiş olup, muhtarlara sıfır atık konusunda eğitimler verilmiştir. Dünya temizlik haftasında geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla “Lets Do It Türkiye” temizlik hareketi başlatılmış ve yaklaşık bir ton karışık atık geri dönüşüm tesisine gönderilmiştir. Sıfır atık kapsamında 2021 yılında 1.173.080 kg ambalaj atığı, 50.020 kg metal atık, 709.460 kg kağıt-karton, 27.240 kg cam atık, 24.530 kg atık yağ, 1085 kg atık pil toplanmıştır. Bu sayede 68.000 ağacın kesilmesi önlenmiş, 3480 kg petrol enerji tasarrufu sağlanmıştır. 2021 yılında toplamda sıfır atık bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında 420 kişiye eğitim verilmiştir (Faaliyet raporu, 2021; 173-179).

8-9 Mart / March 2024

Şekil 3: Bandırma Belediyesi 2021 Yılı Atık Miktarları

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

2022 yılı içerisinde toplam 50.157 ton evsel atık toplanmıştır. Evsel atıkların toplanması için 5370 adet konteyner kullanılmakta bunun 150 tanesi 2022 yılı içerisinde yeni alınmıştır. Sıfır atık projesi kapsamında 2022 yılında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile “Marmara Hepimizin” etkinliği düzenlenmiştir. Etkinliğe 500 kişi katılmıştır. Denizden ve kıyından 540 kg atık toplanarak geri dönüşüm istasyonuna gönderilmiştir. Okullar arası ödüllü atık pil toplama etkinliği düzenlenmiş ve bu kapsamda 1120 kg atık pil toplanmıştır. Lets Do It Türkiye projesi kapsamında 600 kg atık toplanmıştır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte eğitim hareketi başlatılmış ve sıfır atık bilinçlendirme çalışmaları yapılarak 130 okul müdürüne eğitimler verilmiştir. Toplamda 375 vatandaşa, 335 okul müdürü ve öğretmene sıfır atık bilinçlendirme faaliyeti kapsamında eğitimler verilmiştir. Bandırma Belediyesi tarafından 2022 yılında toplamda 703.000 ton geri dönüştürülebilir atık toplanmıştır (Faaliyet Raporu, 2022; 178179).

Belediyelerin atık toplama ve bilinçlendirme faaliyetleri önem arz etmekte fakat vatandaşın bu bilince ulaşma isteme düzeyi de bu süreçte önemlidir. Bandırma belediyesi atıkların kaynağında ayrıştırılması fikriyle hareket etmekte ve buna uyum gösteren vatandaşlardan müracaat üzerine atıkları evlerinden alınmaktadır. Tüm bu hizmetlerine ek olarak Bandırma

8-9 Mart / March 2024

Belediyesi, inřaat molozlarının toplanması, açık alanlara bırakılmış kaba eřyalar, ağaç molozları vb katı atıkların toplanmasını, çevre saęlığını ve toplum saęlığını korumaktadır.

SONUÇ

Atıkların üretiminin ve bertarafının hem toplum hem çevre saęlığı açısından önem arz ettięi görülmektedir. Ancak toplumun ve yerel yönetimlerin henüz bu bilince ulaşmadığı görülmektedir. Atık yönetiminin aşamaları olan, önleme, azalma, tekrar kullanma, geri dönüşüm, enerjinin geri kullanımı, düzenli depolama sadece atık yönetimini yürüten yerel yönetimlere özgü uygulamalar olmaktan öteye geçememiştir. Atığın üretimin azaltılması, geri dönüşümün özendirilmesi, kaynakta atığın ayrıştırılması toplum bilinci haline gelmesi gerekmektedir.

Bandırma Belediyesi bir ilçe belediyesi olarak atık yönetiminde sınırlı hareket edebilmektedir. Görev ve sorumlulukları sınırlı hareket etmesini de gerektirmektedir. İlçe belediyesi olarak Bandırma Belediyesi atık yönetiminde Temizlik İşleri Müdürlüğü ile hizmet üretmektedir. Ancak asıl olarak atık yönetimi Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde olduğundan faaliyetleri atık taşıma ve bilinçlendirmeden öteye geçmemektedir. Bandırma Belediyesi yürüttüğü pek çok proje ve etkinlikle atık yönetiminde ve sıfır atık bilgilendirmeleri kapsamında etkin olmaya çalışmaktadır. Ancak yürütülen faaliyetlere bakıldığında yeterli olmadığı da görülmektedir. Sıfır atık kapsamında yapılan ayrıştırma kutuları ve konteynerleri çeşitli sebeplerden ötürü kabul görmemiş ve uygulamanın yavaşlamasına neden olmuştur. Halkın bilinç düzeyi yerel yönetimlerin atık yönetiminde başarısının önemli bir unsurudur. Bilinçli vatandaş, atığın kaynakta azalmasını sağlayabilmektedir. İlçe belediyeleri atık yönetimin sadece toplama ve bilinçlendirme ayağında yer almaktadır. Bandırma Belediyesi bilinçlendirme faaliyetlerine odaklanmaması gerekmekte ve toplumu geri dönüşüme, daha az atık üretimine yönlendirmesi beklenmektedir.

Katı atık yönetiminde atığın toplanması, geri dönüşümü ve bertaraf işlemleri toplum saęlığına ve çevreye uyumlu olması gerekmektedir. Ancak bu sorumluluğu sadece belediyelerden beklemek sadece sonucu yönetmektir. Oysaki gerek Büyükşehir gerekse İlçe Belediyeleri toplumu bilinçlendirme faaliyetlerine daha fazla önem vermesi gerekmektedir. Ek olarak atık toplama ve bertaraf süreçlerde yasal mevzuatlara uygunluğun denetimi önemli bir husustur.

8-9 Mart / March 2024

Kanunların yoruma açık olması ve denetim mekanizmasının yeterli çalışmaması durumunda bertaraf işlemleri toplum ve çevre sağlığı açısından tehdit unsuru olmaya devam etmektedir.

KAYNAKÇA

Bilgili, M.,Y., (2020). *Katı Atık Yönetiminde Kullanılan Bazı Kavramlar Ve Açıklamaları*, Avrasya Terim Dergisi, 8(2) 88-97.

Bontoux, L., And Leone, F., (1997). The legal definition of waste and its impact on waste management in Europe. Institute for Prospective Technological Studies, EUR17716-EN. *A Report Prepared by IPTS for the Committee for Environment, Public Health and Consumer Protection of the European Parliament, Printed in Spain.*

Çevre Kanunu (1983). Madde 2. Erişim Linki;
<https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2872&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5>. Erişim tarihi; 06.02.2024.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. (2014). *Düzenli Depolama Tesisleri Saha Yönetimi ve İşletme Kılavuzu*. Erişim Linki:
https://webdosya.csb.gov.tr/db/destek/editordosya/Duzenli_Depolama_Tesis_Saha_Yon_ve_isletme_kilavuzu.pdf. Erişim Tarihi: 05.02.2024

Devlet Planlama Teşkilatı, (2000). *VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) içme suyu, kanalizasyon, arıtma sistemleri ve katı atık denetimi özel ihtisas komisyonu raporu*.

Duran, E., B., Ve Cuci, Y., (2016). *Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Sızıntı Suyunun Fizikokimyasal Arıtım Yöntemleriyle Arıtılabilirliğinin Araştırılması*. Ksu Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(2): 104-110.

Hey,L., Holloway, S. (Ed.), (2015). *Oxford Dictionary*. Oxford:Oxford University Press.

Palabıyık, H. Ve Altunbaş, D., 2004. *Kentsel Katı Atıklar Ve Yönetimi*. Yıldırım, U. Ve Marın M. (Ed.), *Çevre Sorunlarına Çağdaş Yaklaşımlar*. Beta Basım Yayın, İstanbul.

Savino, A., A., And Titto, E. (2019). Sustainable Waste Management Challenges in Argentina, *Ustainable Waste Management Challenges In Developing Countries*. IGI Global, 1-34.

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, (2010). *Belediyeler için Entegre Atık Yönetim Planı Hazırlama Klavuzu*. 1-64. Erişim Linki;
<https://webdosya.csb.gov.tr/db/antalya/editordosya/EntegreAtikYonetimPlanHazirlamaKlavuzu.pdf>. Erişim Tarihi; 06.02.2024.

Tchobanoglous, G., Hilary, T., Samuel A. V., (1993). *Integrated Solid Waste Management*. Engineering Principles And Management İssues, New York: The Mcgraw-Hill Companies.

Tolay, M., (2012). *Katı Atıklardan ve Biokütleden Enerji Üretimi Teknolojileri ve Entegre Katı Atık Yönetiminde Yatırım Fizibilite Çalışmaları*. Enerji Yatırımları Fizibilite Hazırlanması Semineri, Ankara.

Uz Zaman, A. And Lehmann, S., (2013). *The zero waste index: a performance measurement tool for waste management in a 'zero waste city*. Jorunal of Cleaner Production, 50: 123-132.

8-9 Mart / March 2024

Bandırma Belediyesi, (2018), Faaliyet Raporu. Eriřim Linki;
<https://www.bandirma.bel.tr/faaliyetler?kategori=faaliyet-raporlari>. Eriřim Tarihi; 10.02.2024.

Bandırma Belediyesi, (2019), Faaliyet Raporu. Eriřim Linki;
<https://www.bandirma.bel.tr/faaliyetler?kategori=faaliyet-raporlari>. Eriřim Tarihi; 10.02.2024.

Bandırma Belediyesi, (2020), Faaliyet Raporu. Eriřim Linki;
<https://www.bandirma.bel.tr/faaliyetler?kategori=faaliyet-raporlari>. Eriřim Tarihi; 10.02.2024.

Bandırma Belediyesi, (2021), Faaliyet Raporu. Eriřim Linki;
<https://www.bandirma.bel.tr/faaliyetler?kategori=faaliyet-raporlari>. Eriřim Tarihi; 10.02.2024.

Bandırma Belediyesi, (2022), Faaliyet Raporu. Eriřim Linki;
<https://www.bandirma.bel.tr/faaliyetler?kategori=faaliyet-raporlari>. Eriřim Tarihi; 10.02.2024.

Gayrimenkul Sektöründe Kara Para Aklama: Riskler, Önleme Çalıřmaları ve Türkiye’deki Durum

Money Laundering in the Real Estate Sector: Risks, Prevention Efforts and the Situation in Turkey

Paper ID: 89324 -37

Hakan Özdemir⁵¹
Okan Atak⁵²

ÖZET

Çoğu suç faaliyeti türü en nihayetinde para edinilmesini içermektedir. Suçlular, yasa dışı faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ve diğer varlıkları elde ettikten sonra bu varlıkları kara para aklama yoluyla temizlemeye ve meşru sisteme sokmaya çalışmaktadırlar. Kara para aklama faaliyeti, kirli paranın temiz görünmesini sağlama sürecidir. Finansal kurumları aşındırır ve finansal sektörlerin ekonomik büyümedeki rolünü zayıflatır. Ülkeler bazen kalkınması pahasına yolsuzluk, suç ve diğer yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırma alışkanlığına sahip olabilir ve bu durum aslında makroekonomik istikrarsızlık riskini artırabilir. Kara para aklama faaliyetinin makroekonomik etkilerini ölçmek çok zordur. Uluslararası Para Fonu (IMF), kara para aklamanın toplam büyüklüğünün dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYİH) %2 ila %5'i arasında olduğunu ve 590 milyar ABD Doları ile 1,5 trilyon ABD Doları arasında değiştiğini tahmin etmektedir. Kara para birçok yolla ve farklı farklı sektörlerde aklanabilir. Bununla beraber gayrimenkul sektörü kirli paranın büyük bir bölümünü emecek kadar büyük bir yapıdadır. Yerleştirme, ayrıştırma ve bütünleştirme olmak üzere üç kara para aklama seviyesinin tümü için uygun olması, binaların heterojenliği ve piyasadaki şeffaflığın olmaması ve işlem yapan kişilerin kimliğini gizleme olanaklarının bulunması gibi özellikler nedeniyle gayrimenkul sektörü, dünya çapında kara para aklamada yaygın bir araç olarak kullanılmaktadır. Diğer yandan, gayrimenkul sektörü suçlular tarafından aklama faaliyetinde kullanıldığında yani kara para bu sektöre girdiğinde, sıradan bir bireyin, bu sektörde işlem yapmasını (ev, arsa alımı gibi) zorlaştırmaktadır. Bu kadar etkilerinin olmasına rağmen şu ana kadar gayrimenkul sektöründe kara para aklamanın önemine, sıklığına, risklerine ilişkin fazla çalışma yapılmamıştır. Çalışmamızda Türkiye’de gayrimenkul sektörüne ilişkin bilgilere yer verilecek, gayrimenkul sektöründeki riskler ve kara para aklama yöntemlerine değinilecek ve bu sorunla ilgili ne tür stratejiler geliştirildiği

⁵¹ Dr., Vergi Müfettiři, Hazine ve Maliye Bakanlığı, hakan.ozdemir@vdk.gov.tr, 0000-0002-2740-3737.

⁵² Müfettiři (E. Vergi Müfettiři), Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, okan.atak@trt.net.tr, 0000-0003-4775-5366.

8-9 Mart / March 2024

araştırılarak Türkiye’deki durum değerlendirilecektir. Sonuç olarak, gayrimenkul sektörü kara para aklama açısından suçlular için birçok olanak sağlamakta, uluslararası ve ulusal bazda birçok girişim olmasına rağmen Türkiye’de bu alanda kapsamlı bir araştırma yapılmaması, şüpheli bildirim sayısının yok denecek kadar az olması, küçük bir grubun denetlenmesi gibi durumlar, ekonomi açısından büyük riskler oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler— *Kara Para Aklama, Gayrimenkul Sektörü, Mali Suçlar*

Jel Kodu: H20, H29, H80, H89

ABSTRACT

Most types of criminal activity ultimately involve the acquisition of money. Once criminals have obtained cash and other assets resulting from their illegal activities, they seek to clear these assets through money laundering and introduce them into the legitimate system. Money laundering activity is the process of making dirty money look clean. It erodes financial institutions and weakens the role of financial sectors in economic growth. Countries may sometimes have a habit of facilitating corruption, crime, and other illegal activities at the expense of their development, which can actually increase the risk of macroeconomic instability. It is very difficult to quantify the macroeconomic effects of money laundering activity. The International Monetary Fund (IMF) estimates that the total size of money laundering is between 2% and 5% of the world's Gross Domestic Product (GDP) and ranges from US\$590 billion to US\$1.5 trillion. Black money can be laundered in many ways and in different sectors. However, the real estate sector is large enough to absorb a large part of the dirty money. The real estate sector is widely used as a tool in money laundering around the world due to its suitability for all three levels of money laundering: placement, segregation, and integration, the heterogeneity of buildings and the lack of transparency in the market, and the possibility of concealing the identity of transacting persons. On the other hand, when the real estate sector is used by criminals in laundering activities, that is, when black money enters this sector, it makes it difficult for an ordinary individual to make transactions in this sector (such as buying a house, land). Despite having so many effects, not much work has been done on the importance, frequency and risks of money laundering in the real estate sector so far. In our study, information about the real estate sector in Turkey will be included, risks and money laundering methods in the real estate sector will be mentioned, and the situation in Turkey will be evaluated by investigating what kind of strategies have been developed regarding this problem. As a result, the real estate sector provides many opportunities for criminals in terms of money laundering, and although there are many initiatives on an international and national basis, situations such as the lack of a comprehensive research in this field in Turkey, the number of suspicious transaction reports is almost non-existent, and the supervision of a small group pose great risks for the economy.

Keywords: *Money Laundering, Real Estate Sector, Financial Crimes*

Jel Codes: H20, H29, H80, H89

Küreselleşme Sürecine Vergilerin Entegrasyonunda Yeni Yaklaşımlar: Dijital Hizmet Vergisi Örneđi

New Approaches to the Integration of Taxes into the Globalization Process: The Case of the Digital Service Tax

Paper ID: 89324 -38

Gamze Yıldız Şeren⁵³
Arzuhan Sozak⁵⁴

ÖZET

Küreselleşme sürecinde, ekonomiler arasındaki etkileşimler arttıkça vergi sistemleri de büyük bir dönüşüm geçirmektedir. Bu dönüşümde, dijitalleşmenin yükselişi ve teknolojik ilerlemelerin etkisiyle ortaya çıkan dijital ekonomi, vergilendirme politikalarını ve uygulamalarını önemli ölçüde etkilemektedir. Dijital hizmet vergisi söz konusu süreç içerisinde ortaya çıkan vergilerden bir tanesidir. Dijital hizmet vergisi, dijital platformlar üzerinden sunulan hizmetler üzerinden alınan bir vergi türüdür. Türkiye’de de bu vergi türü, dijital ekonominin büyümesi ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte gündemdeki yerini almıştır. Bu vergi, genellikle reklam hizmetleri, dijital içerik satışı, online platformlar aracılığıyla sağlanan hizmetler gibi dijital alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin gelirlerinden alınır. Türkiye’deki bu dijital hizmet vergisi uygulamaları, küresel ekonomik dinamiklere uyum sağlama amacı taşımaktadır. Dijitalleşmenin getirdiđi yeni iş modelleri ve gelir kaynakları, geleneksel vergi sistemlerinin bu değişime ayak uydurmasını zorunlu kılmıştır. Bu kapsamda, Türkiye’nin dijital hizmet vergisi politikaları, uluslararası ticaretin ve dijital ekonominin gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak şekillenmektedir. Bu çerçevede, dijital hizmet vergisi uygulamalarının etkin bir şekilde yönetilmesi, ekonomik adaletin sağlanması ve vergi gelirlerinin artırılması hedeflenmektedir.

Bu çalışmanın amacı küreselleşme sürecinin vergisel gereksinimlerinin bir yansıması olan dijital hizmet vergisinin kavramsal olarak açıklanarak sorunlar ve çözüm önerileri temelinde bir bakış açısı sunmaktır. Çalışmada dijital hizmet vergisi uygulaması Türkiye örneđi üzerinden açıklanarak, Türkiye’nin dijital hizmet vergisi politikaları analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada doküman analizi tekniđi kullanılarak, gerek ulusal gerek uluslararası kuruluşların yayınlamış oldukları çeşitli rapor, istatistik ve bilimsel yayınlardan

⁵³Assoc. Prof. Dr., Tekirdađ Namık Kemal University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public Finance, Tekirdađ/Türkiye, ORCID: 0000-0002-5063-1172, gyseren@nku.edu.tr

⁵⁴Master’s Student, Tekirdađ Namık Kemal University, Institute of Social Sciences, Department of Finance, Tekirdađ/Türkiye, ORCID:0009-0005-0343-3949, arzuhansozak@gmail.com

8-9 Mart / March 2024

faýdalanılmıřtır. alıřmanın bulgularına gre dijitalleřme ve kreselleřme srecinde vergi sistemleri nemli bir dnřm geirmektedir. Trkiye de bu trendlere paralel olarak dijital hizmet vergisi gibi vergi politikalarını hayata geirmiřtir. Bu vergi, genellikle dijital platformlar zerinden saęlanan hizmetlerden alınmaktadır ve uluslararası ticaretin ve dijital ekonominin gereksinimlerini karřılamaya ynelik olarak řekillenmektedir. Buna gre, Trkiye'nin dijital hizmet vergisi politikalarının uluslararası trendlere uyum saęlamak adına nemli bir adım olduęu grlmektedir. Ancak, vergi uygulamalarının etkin bir řekilde ynetilmesi ve ekonomik adaletin saęlanması iin daha fazla alıřma gerekmektedir. Gelecekte, dijital ekonominin geliřimiyle birlikte vergi sistemlerinde daha fazla dnřm beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: *Dijital Ekonomi, Kreselleřme, Dijital Hizmet Vergisi*
Jel Kodu: H25, H26, O33

ABSTRACT

As the financial relationships between economies increase as a result of globalization, tax systems are also going through a significant transition. The rise of digitization and technological advancements have led to the emergence of the digital economy, which has had a substantial impact on taxes rules and procedures. Among the taxes that are incurred throughout this procedure is the digital service tax. One kind of tax that is gathered on services provided via digital platforms is known as digital service tax. With the expansion of the digital economy and the spread of digitalization, this kind of tax has become relevant in Turkey. This tax is typically deducted from the earnings of businesses who provide services through online platforms, sell digital content, or provide advertising services. Turkey's digital service tax policies are designed to be responsive to changes in the world economy. Digitalization has resulted in new revenue streams and business models, necessitating updates to existing tax structures. In light of this, Turkey has designed its digital service tax laws to satisfy the demands of both the global digital economy and trade. In this case, the goals are to guarantee economic justice, administer digital service tax applications efficiently, and raise tax collections.

This study aims to provide a conceptual explanation of the digital service tax, which is a reflection of the globalization process's tax obligations, as well as a perspective based on issues and recommendations for solutions. The paper attempted to investigate Turkey's digital service tax policies and used Turkey as an example to explain the application of digital service taxes. Various reports, statistics, and scientific articles issued by both national and international organizations were employed in the study using the document analysis technique. The study's conclusions indicate that the march of globalization and digitization is significantly changing tax systems. Concurrent with these developments, Turkey implemented fiscal measures like the tax on digital services. This tax aims to meet the needs of global trade and the digital economy, and it is typically collected from services rendered through digital platforms. In light of this, it would seem that Turkey's digital service tax laws represent a

8-9 Mart / March 2024

significant step in adjusting to global trends. To successfully regulate tax policies and guarantee economic justice, more work is necessary. Future tax system changes are anticipated as a result of the growth of the digital economy.

Keywords: *Digital Economy, Globalization, Digital Service Tax*

Jel Codes: *H25, H26, O33*

8-9 Mart / March 2024

Overconfidence Bias of Students: A Classroom Experiment in Tekirdağ Namık Kemal University

Öğrencilerin Aşırı Özgüven Yanlılığı: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde
bir Sınıf Deneyi

Paper ID: 89324 -39

*Ertuğrul Üstün Geyik**

ABSTRACT

When decision making environment is risky and uncertain both rational and intuitive thinking can lead to cognitive biases (Cavlak ve Ersoy, 2022). One of these biases is the overconfidence bias. People in general can be overconfident about their abilities and this will make them to take more risks in their decisions. This overconfidence generally measured by directly asking individuals how confident they are in their believes. If individuals believe to succeed p% with their choices but they succeed less than p%, the difference can be due to the overconfidence (Bar-Hillel, 2001). Overconfidence bias is empirically found in financial decisions, entrepreneurship decisions, in executions of managers and in study decisions of students alike (Michailova, 2010).

In this research the overconfidence of Tekirdağ Namık Kemal University BA (TNKU BA) freshmen students are measured and the results are statistically tested. The students are asked at the beginning of the semester, right at the end of the midterm examination, three weeks after the midterm and during the final examination to evaluate the probability that they will pass the course and as a second question they were asked to guess the percentage of their peers who will pass.

It came out that at the beginning of the semester the students tend to overestimate 36 per cent their success probability than their peers. This overestimation drops sharply after the examinations but increases back in a few weeks, till the following examination. The data set is also analysed to check whether the overestimation has a justification.

The students who overestimate may have some extra information about themselves that researchers and the others can not observe. Namely, it should be questioned whether the “over biased” students perform better than their peers. The answer in this research is negative. Thus the overconfident students do not have a solid reason to overestimate their probability to pass the course at the end of the day. The relation between overconfidence bias and term mark is also analysed using regression analysis.

Key Words: *Overconfidence Bias, Behavioral Economics, Decision Making*

JEL Code: *D81, D91, C44*

*Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, eugeyik@nkü.edu.tr, ORCID: 00000001-5832-3003

8-9 Mart / March 2024

ÖZET

Bireyler riskli ve belirsiz bir ortamda karar aldıklarında ister rasyonel ister de sezgisel düşünsünler bilişsel yanlılığa düşebilirler (Cavlak ve Ersoy, 2022). Bu yanlılıklardan biri de aşırı özgüven yanlılığıdır. İnsanlar yetileriyle ilgili aşırı güvene sahip olduklarında kararlarında almaları gerekenden fazla risk alabilirler. Bu aşırı güven genel olarak bireylere kanılarına ne kadar güvendikleri direkt sorularak bulunabilir. Eğer bireyler p olasılıkla başarılı olacaklarına inanıyorlarsa ancak başarıları p'nin altında çıkıyorsa aradaki fark aşırı güven yanlılığı olabilir (Bar-Hillel, 2001). Aşırı güven yanlılığı finansal, yönetsel, girişim kararlarında farklı meslek gruplarında ve öğrencilerin çalışma kararlarında ampirik olarak bulunmuştur (Michailova, 2010).

Bu çalışmada TNKÜ İşletme birinci sınıf öğrencilerinin aşırı özgüven yanlılıkları ölçülmüş ve istatistiksel olarak test edilmiştir. Öğrencilere dönem başında ara sınav sırasında ve sonrasında, ve dönem sonu sınavı sırasında dersten başarılı olma olasılıklarının yüzdesi sorulmuş, ayrıca sınıfın yüzde kaçının başarılı olacağı da öğrencilere sorulmuştur. İki soru arasındaki yüzdelik farklılaşma aşırı özgüven yanlılığıdır.

Dönem başında öğrenciler kendilerinin sınıf arkadaşlarından yüzde 36 başarılı olacaklarını öngörmüşler, ancak bu yanlılık sınavlarda keskin bir şekilde düşmüş ancak sınav sonrasında tekrardan artmıştır. Çalışmada bulguların detayları açıklanacaktır.

Aşırı özgüvenli öğrencilerin araştırmacıların ve arkadaşlarının görmediği kendileriyle ilgili ekstra bir enformasyonu olabilir. Bu durumda pozitif özgüvene sahip bireyler daha iyiperformans gösterebilirler. Böyle bir ilişkinin olup olmadığını anlamak için özgüven yanlılığı ile dönem sonu notlarıyla ilgili regresyon analizi yapılmış ve bu regresyon sonucunda böyle bir ilişki bulunamamış, aksine aşırı yanlılığı olmayan öğrencilerin daha yüksek notlar aldığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: *Aşırı Özgüven Yanlılığı, Davranışsal İktisat, Karar Alma.*

JEL Kodu: *D81, D91, C44*

1. INTRODUCTION

Economics by its definition is a science where economic agents like individuals, firms and policymakers make decisions of what, when, where to consume, to produce and to make governmental decisions. The decisions at institutional level generally are informed and as rational as they can get. With rationality it is meant that decision makers can easily can get specialized, have enough information and can use scientific calculations and tools. However especially at individual level psychological factors like affect and emotions, biases, limits of cognition which may subjugate to use improper heuristics may lead to inferior choices. This does not only mean that individuals make systematically incorrect decisions in some choices they make, it also means that the decisions depends on the task, environment and the cognitive skills (Simon, 1956).

8-9 Mart / March 2024

To make better choices in a real world, people need either expertise (Klein,1997) and intelligence (Raab and Gigerenzer, 2005) or some nudge as help (Thaler and Sunstein, 2008). As individuals endeavour to make better decisions, their intuition and cognition about their decisions can gradually get better. In order to understand better what the decision problem is, individuals have to observe the complete set of alternatives, have some criteria to compare the alternatives, and have to evaluate them. However, although underlying implicit learning process of experiencing may lead to intuitive preferences, intuition generally rests on subjective experiences and by its nature it can be biased (Julmi, 2019). Therefore, this learning process can get better if individuals are rationally guided. Before teaching the individuals to make better decisions however, the actual behaviours should be observed in an empirical context. If these empirical findings are processed in a dynamic environment, some insights related to cognitive processes can also be obtained (Campitelli and Gobet, 2010).

Under uncertainty both rational and intuitive thinking can lead to cognitive biases (Cavlak ve Ersoy, 2022). One of these biases is the overconfidence bias. People in general can be overconfident about their abilities and this will make them to take more risks in their decisions. This overconfidence generally measured by directly asking individuals how confident they are in their believes. If individuals believe to succeed $p\%$ with their choices but they succeed less than $p\%$, the difference can be due to the overconfidence (Bar-Hillel, 2001).

Overconfidence has different dimensions or types which may function in the same direction or different directions depending on the decision process. The first type of overconfidence is overestimation. Individuals generally tend to believe that their chance of success due to their performance or ability is higher than others. They believe that they control their destiny, or just a small time will be sufficient to succeed. Another type of overconfidence is over precision where individuals' confidence intervals about their judgements are held narrower than they in reality are. A third overconfidence type is over-placement where individuals rate themselves better than the others with no real reasoning (Svenson, 1981). It is mentioned in the literature that when tasks are easy individuals underestimate their performances, as tasks get tougher, individuals overestimate their actual performances. The other way around, when individuals think that the task is easy (for themselves) they over-place themselves and when individuals think that the task is hard (for themselves) they under-place themselves (Moore and Healy, 2008).

Overconfidence of students has been measured in a lot of academic researches (Fischhoff, Slovic and Lichtenstein, 1977). In a similar manner in this report, the overconfidence of TNKU BA freshmen students are measured and the results are statistically tested.

8-9 Mart / March 2024

For this research the overconfidence of students is measured among the freshman students in Introduction to Economics course. The students in general have no detailed information about the competitiveness, intelligence, cognitive capacity and diligence of their peers. The students are asked at the beginning of the semester, right at the end of the midterm examination, three weeks after the midterm and during the final examination to evaluate the probability that they will pass the course and as a second question they were asked to guess the percentage of their peers who will pass. The only extra information given to the students was to inform them that historically in Introduction to Economics course only half of the participants succeeds. It can be expected that if the students were unbiased their success probability estimation for themselves should be the same with their expectation about the percentage the students pass the course.

It came out that at the beginning of the semester the students tend to overestimate 36 per cent their success probability than their peers. This overestimation drops sharply after the examinations but increases back in a few weeks, till the following examination. The data set is also analysed to check whether the overestimation has a justification. The overestimating students may have some extra information about themselves that we and the others can not observe. Namely it should be asked do the “over biased” students perform better than their peers? The answer is negative. Thus the overconfident students do not have a solid reason to overestimate at the end of the day.

After this introduction, in the second part methodology and data will given in detail. In the third part the results will be discussed and evaluated. In the last part the policy implications and further research possibilities are summed up.

2. METHODOLOGY and DATA

As mentioned in introduction overconfidence has different dimensions. Measuring the different dimensions from another can be complex and vogue. Still, overestimation roughly can be measured by comparing the real performance outcome of a person with his belief of his own performance. Overplacement on the other hand is measured when someone compares his outcome with the others (Olsson, 2014). This report measures these two overconfidence dimensions ignoring the third one the over-precision which is about the individuals’ belief that the confidence interval is narrow⁵⁵.

In the first class of the Introduction to Economics course after the introduction, the students are informed that the course needs regular attendance and hard work, else the probability of fail increases.

⁵⁵ A question as Olsson (2014) proposed “Guess an interval within which you are 90% certain that the population of students will get as average mark: Between _____ and _____ points”, could be used to test over-precision but this was not the focus of this paper.

8-9 Mart / March 2024

It is then added that during the last five years the average per cent of students that succeed the course are around 50 per cent. (In reality its a little bit higher but any per cent above 50 may comfort the students and decrease their initial motivation.) To measure the overestimation the students are asked with what probability they expect to pass the course. Then to measure the over-placement they were asked to estimate the proportion of the class to pass the course. This quest is repeated four times over the 16 week semester. After the first lecture before any other students information, at midterm examination (also named as interim stage), two weeks after the midterm and during the final examination students revised judgements and expectations at resolution stage are collected (Moore and Healy, 20087). Although the course has 120 registered students, some of them did not answer the questions, some overlook during examinations, and some do not attend regularly to the lectures (and fail to take part in the examinations) and therefore nearly half of the dataset got lost during the data collecting process. Still, with the remaining set important statistical inferences are obtained.

Since at the beginning of the lecture the class is anchored at 50 per cent success proportion, the students own expected probability above 50 per cent is the over estimation⁵⁶.

On the other hand, the difference between a student's own expected success probability and students' success expectation about the class gives the over-placement bias.

To build a simple model like Moore and Healy (2008) first individual i 's belief is denoted as X_i . This belief is formed as a function of historical average scores and i 's individual skills denoted by L_i . L_i is standardized around zero as an assumption. Y_i is the information students obtain adds up over time. This information may contain students' own data or data from other students. Thus during the term as time goes by the belief changes. Different than Moore and Healy (2008) in addition to the weight individuals give to their skills and historical averages, the information variable and an error term is added to the basic model. Thus beliefs are formed as a weighed combination of past averages, individual perception about their own skills, and information and can be formulated as:

$X_i = \alpha S + \beta L_i + \gamma Y_{ti} + e_i$. Where S is distributed with a mean of μ_s and a standard deviation of σ_s for all students and L_i is distributed with mean 0 and variance σ_L . At t_0 $E(Y_i)=0$, at t_1 $E(Y_i)=$

⁵⁶ For a deeper research the anchor for different classes could be given differently, i.e. instead of anchoring the class just at 50 per cent, the anchor can be changed to from 10 to 90 percent, and the changes from ideal percentage could be checked. Juslin, Winman, and Olsson (2003) created a calibration curve in this manner, and divergence at 50 per cent came out zero.

8-9 Mart / March 2024

μ_{y1} and at t_2 $E(Y_i) = \mu_{y2}$ with variances of σ_{yi} . The error term while forming belief e_i has an error with zero average and a standard deviation of σ_e .

At the beginning since S is given and same for every student, and $E(X_i) = \alpha\mu_s$ on average. However individual estimations differ since $E_i(L_i) \neq 0$. If $\alpha > 1$ class overestimates and if $\alpha < 1$ individuals tend to underestimate their success.

At the interim stage as individuals get information about themselves their estimation changes. At t_1 to $E(X_i) = \alpha\mu_s + \gamma\mu_{y1}$ and as information gathers at t_2 it turns to $E(X_i) = \alpha\mu_s + \gamma\mu_{y2}$. Similarly, the variance among students include all σ_s^2 , σ_L^2 , σ_y^2 , σ_e^2 and their covariances. As information gathers the variances related to σ_L^2 , σ_y^2 and thus σ_e^2 can be expected to decrease and belief expectation to stabilize. These assumptions and expectations are tested with the help of our data set.

In the second part, a simple regression is made to understand whether over or under biased students get outscored by their more rational peers or not. To regress the final scores of the students is regressed with their initial and resolution biases.

3. RESULTS and DISCUSSION:

Since students at the initial state had the only information of historical average scores which is given as 50 per cent of students pass the course, therefore any upward estimation about the students own success probability judgement means overestimation, and any difference between his own success probability and his expectation about the class is the over placement bias. Table 1 summarizes the overestimation bias of the students over time:

Table 1: Overestimation of Students

	Initial	Interim 1	Interim 2	Resolution
Mean Oe	21.98	-2.85	7.22	-0.37
Variance Oe	13.19	19.78	15.89	15.22

At the initial state the students overestimated their average success probabilities. Right after the midterm examination this overestimation shrink dramatically when faced with the reality. Still since

8-9 Mart / March 2024

the results are not announced they even begun to underestimate their results. The information they had obtained during the midterm made them negatively biased. After the midterm results are announced an overestimation still not as much as the initial state came back. Most probably the examination results were not as bad as they expected. Finally during the final examination the overestimation bias became nearly zero. This means in case of repeated examinations the individuals calibrate their expectations and became more rational.

Interestingly initially the standard deviation of expectations varies less than the Interim and Resolution stages. Especially during the midterm the variances of estimation increased sharply. Probably this was the confrontation phase between their initial high expectations and the tough reality. At this point probably students realized at that stage their cognitive biases and recalibrated their expectations (Renner and Renner, 2001). Later the standard deviation dropped back but not to initial level. This may mean that some students interpret the new information differently or some overreact to the new information because of positive or negative affects like fear and sadness. Ifcher and Zarghamee (2014) claims positive affects may create positive cognition effects and decrease the overconfidence while negative affects do not change overconfidence. Thus though some students can fear the possibility of fail or feel sad with exam results but still can feel overconfident.

Over-placement on the other hand is measured between the difference of students own success expectation and his expectation of the class average success rate. Table 1 summarizes this over-placement bias.

Table 1: Over-placement of Students

	Initial	Interim 1	Interim 2	Resolution
Mean Oe	18.98	1.56	10.07	2.07
Variance Oe	17.77	17.40	15.90	17.57

As in the case of overestimation initially students over-placed themselves than the others. However, this over-placement in average dropped during examinations than increased back, thereafter. In addition the variance of over-placement stood nearly constant. As mentioned above Moore and Healy (2008) claim that when tasks are easy individuals over-place themselves. Thus, the tasks look easy at the beginning and along the course, but again the exams make the confrontation.

8-9 Mart / March 2024

At the end of the semester in TNKU there is an extra make-up exam for the ones who failed in the finals. At that examination the (remaining) students are asked to evaluate their expectations, and to reason why they did not succeed till the make-up. Nearly all of them answered that their expectations failed. Surprisingly, when analysed in detail, most of them made spot on expectations about the class, but not about themselves. In addition, while 70 percent of the students have auto-critiques like not working hard enough, snubbing the course, inefficient work; the remaining 30 percent faulted the hard exams and course subjects. However, there is not enough data to address the exogenous complainers as the over-biased students.

In addition, though Moore and Healy (2008) claim that overestimation and over-precision operate reversely, in this paper they are positively correlated and as information gathers with time their correlation increases. Thus people who overestimate their abilities, as tasks get tougher also over-place themselves more. The correlation between overestimation and over-placement biases are highly correlated in this dataset and the correlation increases further from initial stage to resolution stage from 0,71 to 0,80. More than that the relation between overestimation, over-placement and marks are also dynamic. Though the correlation is not high overestimating and over-placing students in the first lecture generally underperform during the exams. This is quite reasonable, the overestimating students generally do not work enough and efficiently as they also declare.

Table 2: Correlation Between Overestimation, Over-Placement with Final Marks

	Initial	Interim 1	Interim 2	Resolution
Overestimation	-0,14	-0,16	0,30	0,05
Over-placement	-0,25	-0,24	0,19	-0,08

However, at Interim 2 phase after midterm results are declared, the overestimation and over-placement turns out to correlate positively with final marks. As students gather information their overestimation and over-placement turns out to be not to be a cognitive bias but rational information processing. On resolution stage the correlation between them fades away. Since overconfidence disappears totally.

3.1 A Simple Regression Between Final Marks and Overconfidence

The question whether overestimation and over-placement biases have an effect on students probability of passing the course is tested using a simple regression analysis. Since the original question was “what is the probability you pass the course”, instead of using a linear regression model using the term

8-9 Mart / March 2024

end point averages as dependent variable, a binary model using just the students result of pass or fail as a dummy would suit better. For regression E-Views 10 analysis program has been used. Among the three binary models (which give very similar results) the one which assumes that probability is distributed normally namely probit model has been chosen. Since the data set is unstructured autocorrelation or non-stationarity of the dataset was not possible. Still there was a chance that the error terms are heteroscedastic and therefore while regressing initial, midterm, after midterm and final over/underestimation and over/under-placement biases on pass or fail results heteroscedastically robust Hubler/White standard errors are used.

The probit regression results overestimation are given as an econometric equation below:

$$\text{Pass/Fail Final}_i = 0,16 - 0,02 * \text{FrstLecE}_i - 0,01 * \text{MdtrmE}_i + 0,06 * \text{AftMdtE}_i - 0,01 * \text{FinalE}_i + e_i$$

(0,16) (0,42) (0,48) (0,00) (0,45)

The regression coefficients are given as odds, and the numbers below in parentheses are the probabilities of z-statistics. The only significant coefficient according to the econometric equation above at 5 per cent is the after midterm overestimation. In addition the model is statistically significant depending on Likelihood Ratio probability and McFadden R² is 0,20. The other overestimations at the first lecture, during the midterm and final examinations are statistically insignificant. Again the only positive coefficient is the after midterm overestimation coefficient. Thus the overestimation bias after the midterm increases the odds to pass significantly. However though insignificant the overestimations at other periods decrease the odds to pass. This means when the student is not informed at the beginning and semi informed during the examinations the overestimation bias does not give an exact advantage or disadvantage to the student. However when the student is totally informed about the classmates, how though or easy the lecture is and his own learning process overestimation has a rational foundation.

Similarly another probit regression has been run using the over-placement bias data instead of overestimation bias data as exogenous variables. The results of the regression is given below:

$$\text{Pass/Fail Final}_i = -0,50 - 0,01 * \text{FrstLecP}_i - 0,01 * \text{MdtrmP}_i + 0,01 * \text{AftMdtP}_i - 0,01 * \text{FinalP}_i + e_i$$

(0,16) (0,57) (0,77) (0,02) (0,45)

8-9 Mart / March 2024

Though goodness to fit is lower by 11 per cent and regression becomes only significant when FrstLecP, MdtrmP and FinalP are excluded from the model, the results are similar to overestimation. Only significant coefficient at 5 per cent significance level is After Midterm Over-placement bias. However, as the coefficient of AftMdP is smaller it can be concluded that the effect of over-placement adjustment compared to overestimation adjustment is much smaller.

Though not detailed in this paper, ordinary least square regressions are done also with course average marks instead of Pass/Fail binary results and again the only significant bias came out after midterm estimations. Instead of linear regressors when squared explanatory regressors are used a concave parabolic regression results are obtained which infers that at final stage small positive overconfidence biased students taking higher marks than their not so confident or extremely overconfident classmates. However to derive a significant conclusion more data is needed. This research including the over-precision is projected to be done later.

In literature, there are many researches that find men are overestimating their performances especially in mathematics courses (Bench, at all., 2015), finance (Barber and Odean, 2001). In general, it is believed that even underachiever men act more competitive than women (Niederle and Vesterlund, 2007). In our research at initial and resolution stages there is significant difference in average overestimation and over-placement. However, since the sample size is not large enough these overconfidence differences does not turn into statistical differences. Thus two sample t-test scores reject that men and women have different over or under confidences. Still, in a larger project this can easily go into reverse. In Table 3a the gender difference between men and women in overestimation and over-placement are given.

Table 3a: Gender difference and Overconfidence

Women	Initial	Interim 1	Interim 2	Resolution
Overestimation	21,00	-4,71	9,82	-3,04
Over-placement	15,64	0,68	10,18	1,61
Men				
Overestimation	24,08	1,15	9,46	5,38
Over-placement	26,15	3,46	9,85	10,00

8-9 Mart / March 2024

	Initial	Interim 1	Interim 2	Resolution
T-test OE	0,65	0,87	0,07	1,68
T-test OP	1,78	0,48	0,06	1,78

In Table 3b t-test scores are given, since t-critical is 2,00 for the sample, the equity of means for overestimation and over-precision can not be rejected. Thus, for this model there is no statistically significant difference between males and females.

4. CONCLUSION

In this research, TNKU BA Freshmen students' overconfidence in Economics I course is traced and analysed. It is found that initial overconfidence which has two dimensions of overestimation and over-placement was high. After lectures, examinations and getting acquainted with the instructor, and class mates the overestimation diminishes over time.

Both the initial overestimation and over-placement does not have a reasonable ground and there is a weak negative correlation between being overconfident and odds to pass the course. However, as students get informed, the relation between any overconfidence and odds to pass the course turns out to be positive and significant. During examinations overconfidence may drop down because of negative affect. These results show that when students get tested their overconfidence drops sharply.

It could be advised that instead of one midterm examination in the middle of the semester, two or maybe more examinations during the semester may make this information gathering faster and overestimation bubble may deflate before it bursts.

REFERENCES:

- Barber, B.M.and T.Odean, (2001). Boys will be Boys: Gender, Overconfidence, and Common Stock Investment, *The Quarterly Journal of Economics*, 116, (1). p. 261–292, DOI: 10.1162/003355301556400.
- Bar-Hillel, M., (2001), *Subjective probability judgments*. In Smelser, N.J. and Baltes, D.B. (Eds.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioural Sciences*, Amsterdam: Elsevier Science Ltd., p. 15247-15251.

8-9 Mart / March 2024

- Bench, S. W., Lench, H. C., Liew, J., Miner, K., and Flores, S. A. (2015). Gender gaps in overestimation of math performance. *Sex Roles: A Journal of Research*, 72 (11-12), 536–546. DOI: 10.1007/s11199-015-0486-9.
- Bliss, C. I. (1934). "The Method of Probits". *Science*. 79 (2037): 38–39.
- Campitelli, G. and Gobet, F., (2011). Deliberate Practice: Necessary But Not Sufficient. *Current Directions in Psychological Science*. 20. 280-285. 10.1177/0963721411421922.
- Dinç Cavlak, Ö. and Ersoy, A.S., 2022. Düşünme Stratejilerinin Aşırı Öz Güven Yanlılığı Üzerindeki Etkisinde Risk Tutumunun Düzenleyici Rolü. *İşletme Araştırmaları Dergisi*. DOI: 10.20491/isarder.2022.1403.
- Fischhoff, B., Slovic, P., and Lichtenstein, S. (1977). Knowing with certainty: The appropriateness of extreme confidence. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 3(4), 552–564. DOI: 10.1037/0096-1523.3.4.552.
- Huber, Peter J. (1967). "The behavior of maximum likelihood estimates under nonstandard conditions". *Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*. Vol. 5. pp. 221–233.
- Ifcher, J., and Zarghamee, H., (2014). Affect and overconfidence: A laboratory investigation. *Journal of Neuroscience, Psychology, and Economics*, 7(3), 125–150. DOI: 10.1037/npe0000022
- Julmi, C., (2019)., When rational decision-making becomes irrational: A critical assessment and re-conceptualization of intuition effectiveness. *Business Research*. DOI: 12. 10.1007/s40685-019-0096-4.
- Juslin, P., Winman A. And H. Olsson., (2003). Calibration, additivity, and source independence of probability judgments in general knowledge and sensory discrimination tasks, *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 92, (1–2) p. 34-51. DOI: 10.1016/S0749-5978(03)00063-3.
- Klein G., (1997) Developing Expertise in Decision Making, *Thinking & Reasoning*, 3:4, 337-352, DOI: 10.1080/135467897394329.
- McFadden, D., (197). Conditional logit analysis of qualitative choice behavior. In P. Zarembka, editor, *Frontiers in Econometrics*, Chapter Four, pages 104–142. Academic Press, New York.
- Michailova, J., 2010. Development of the overconfidence measurement instrument for the economic experiment, MPRA PaperNo. 26384.
- Moore, D. A., and Healy, P. J. (2008). The trouble with overconfidence. *Psychological Review*, 115(2), 502–517. DOI: 10.1037/0033-295X.115.2.502.
- Niederle, M., L.Vesterlund, (2007). Do Women Shy Away From Competition? Do Men Compete Too Much?, *The Quarterly Journal of Economics*, Volume 122 (3), p. 1067–1101, DOI: 10.1162/qjec.122.3.1067
- Olsson, H., (2014). Measuring overconfidence: Methodological problems and statistical artifacts,

8-9 Mart / March 2024

Journal of Business Research, 67 (8), p.1766-1770, DOI: 10.1016/j.jbusres.2014.03.002.

Raab, M., and Gigerenzer, G. (2005). *Intelligence as smart heuristics*. In R. J. Sternberg & J. E. Pretz (Eds.), *Cognition and intelligence: Identifying the mechanisms of the mind*, Cambridge University Press, p. 188–207.

Renner, C. and Renner, M., (2001). But I thought I knew that: Using confidence estimation as a debiasing technique to improve classroom performance. *Applied Cognitive Psychology*. DOI: 15. 23-32. 10.1002/1099-0720.

Simon, H. A. (1956). *Rational choice and the structure of the environment*. *Psychological Review*, 63(2), 129–138. DOI: [10.1037/h0042769](https://doi.org/10.1037/h0042769)

Svenson,, O., (1981). Are we less risky and more skilful than our fellow drivers? *Acta Psychologica* (Amsterdam). 47, 143–151 (1981).

Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2008). *Nudge: Improving decisions about health, wealth, and happiness*. Yale University Press.

White, H.,(1980). "A Heteroscedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroscedasticity". *Econometrica*. 48 (4): 817–838.

İşletme Disiplininde Endüstri 4.0: Türkiye’de Hazırlanmış Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Derleme

Industry 4.0 in Business Administration: A Comparative Review of
Postgraduate Theses Prepared in Turkey

Paper ID: 89324 -40

Cumali Kılıç⁵⁷

ÖZET

Endüstri 4.0 dönüşümünü anlamak ve bu alandaki bilgi birikimine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye'deki lisansüstü tezlerin sistematik bir şekilde derlenmesi bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Çalışmada, Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi'nde bulunan işletme alanındaki Endüstri 4.0 odaklı lisansüstü tezlerin temel bilgileri, öne çıkan özellikleri, metodolojik yaklaşımları, elde edilen bulgular ve geleceğe dair öngörülerinin detaylı bir analizi ortaya koyulmuştur. Bu sistemli derleme, akademik çevrelerde Endüstri 4.0'ın işletme disiplinindeki evrimini anlamak isteyen araştırmacılara kapsamlı bir rehberlik sunmakta ve Endüstri 4.0'ın işletme alanındaki tez çalışmalarındaki genel eğilimleri daha derinlemesine anlamak adına önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Ayrıca, Endüstri 4.0'ın işletme stratejileri, operasyonel süreçler ve yönetim yaklaşımları üzerindeki etkilerini belirleyerek, gelecekteki çalışmalara yön verecek kritik çıkarımlarda bulunmayı hedeflemekte ve benzer konulardaki çalışmaların kapsamlı bir analizini sunarak bu alandaki mevcut bilgi birikimini özetlemeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Teknolojik Dönüşüm, Endüstri 4.0, İşletme, Sistematik Derleme, Lisansüstü Tezler.*

Jel Kodu: *M10, 032, 033.*

ABSTRACT

In order to understand the Industry 4.0 transformation and contribute to the body of knowledge in this field, a systematic review of graduate theses in Turkey forms the basis of this study. In this study, a detailed analysis of the basic information, prominent features, methodological approaches, findings and future predictions of Industry 4.0-focused graduate theses in the field of business administration in the National Thesis Center of the Turkish Council of Higher Education (YÖK) is presented. This systematic review provides comprehensive guidance to researchers who want to understand the evolution of Industry 4.0

⁵⁷Dr. Öğr. Üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, İşletme, cumalikilic@artuklu.edu.tr, ORCID:0000-0003-1564-1938

8-9 Mart / March 2024

in the business discipline and constitutes an important resource for a deeper understanding of the general trends in the thesis studies of Industry 4.0 in the field of business. It also aims to identify the impacts of Industry 4.0 on business strategies, operational processes, and management approaches, and draw critical conclusions that will guide future studies. It also aims to summarize the existing body of knowledge in this field by providing a comprehensive analysis of studies on similar topics.

Keywords: *Technological Transformation, Industry 4.0, Business Administration, Systematic Review, Postgraduate Theses.*

Jel Codes: *M10, 032, 033.*

8-9 Mart / March 2024

Teori ve Uygulamada Bağımsız Mali Kurumlar: Genel Bir Değerlendirme

Independent Fiscal Institutions in Theory and Practice: A General Assessment

Paper ID: 89324 -41

Doğan Bakırtas⁵⁸
Muhammed Fatih Cüre⁵⁹

ÖZET

Para politikalarının bağımsız merkez bankaları aracılığıyla yürütülmesine karşın maliye politikaları genellikle seçilmiş hükümetlerin inisiyatifindedir. Hükümetlerin elinde bulundurduğu bu hak; şeffaflık ve hesap verebilirlik derecelerine bağlı olarak istenmeyen sonuçlara yol açabilmektedir. Bu istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasını engellemek için birtakım öneriler geliştirilmiştir. Bu çözüm önerilerinden biri de bağımsız mali kurumlardır. Bağımsız mali kurumlar; mali otoriteler ve mali konseyler olarak ikiye ayrılmaktadır. Maliye politikasına ilişkin olarak, merkez bankaları gibi hükümetten bağımsız bir şekilde karar alma yetkisi bulunan mali otoritelerin uygulamada yer bulamamasına karşın; gözetim yapan ve tavsiye niteliğinde kararlar veren mali konseyler birçok ülkede faaliyete geçmiştir. İlk örneklerinin 20. yüzyıl ortalarında görüldüğü bağımsız mali kurumlar; özellikle Avrupa borç krizinin ortaya çıkmasıyla beraber 2010 yılından itibaren çok daha önemli hale gelmiş ve sayıları oldukça artmıştır. Bağımsız mali kurumlar; ülkelerin mali sürdürülebilirliklerinin sağlanması, maliye politikalarının daha güvenilir tahminlere dayanarak oluşturulması ve analiz edilmesi, mali kurallara uyumun denetlenmesi gibi amaçlarla kurulmaktadır. Avrupa'da ortaya çıkan borç kriziyle beraber Avrupa ve dışındaki birçok bölgede artan sayılarına binaen Avrupa Birliği, Uluslararası Para Fonu ile Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü bağımsız mali kurumlara ilişkin veri tabanları oluşturmuştur. Bu çalışmada bağımsız mali kurumların teorik çerçevesi çizilerek; Uluslararası Para Fonu tarafından oluşturulan veri tabanındaki mali konseyin genel özellikleri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler— *Bağımsız Mali Kurumlar, Mali Konsey, Şeffaflık, Bütçe*

Jel Kodu: *E62, H30, H60,*

ABSTRACT

Although monetary policies are carried out through independent central banks, fiscal policies are generally at the initiative of elected governments. This right held by governments;

⁵⁸ Doç. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Salihli İİBF, Maliye, dogan.bakirtas@cbu.edu.tr, ORCID:0000-0002-9189-3451

⁵⁹ Arş. Gör., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Salihli İİBF, Maliye, fatih.cure@cbu.edu.tr, ORCID:0000-0003-0961-1759

8-9 Mart / March 2024

It may lead to undesirable consequences depending on the degree of transparency and accountability. Some suggestions have been developed to prevent these undesirable consequences from occurring. One of these solution suggestions is independent fiscal institutions. Independent fiscal institutions; It is divided into two: fiscal authorities and fiscal councils. Regarding fiscal policy, although fiscal authorities such as central banks, which have the authority to make decisions independently of the government, cannot find a place in practice; Fiscal councils that monitor and make advisory decisions have become operational in many countries. Independent fiscal institutions, the first examples of which were seen in the mid-20th century; Especially with the emergence of the European debt crisis, they have become much more important since 2010 and their numbers have increased considerably. Independent fiscal institutions; It is established for purposes such as ensuring the financial sustainability of countries, creating and analyzing fiscal policies based on more reliable forecasts, and monitoring compliance with fiscal rules. The European Union, the International Monetary Fund and the Organization for Economic Development and Co-operation have created databases on independent fiscal institutions due to the increasing number of fiscal institutions in many regions in Europe and beyond, along with the debt crisis that emerged in Europe. In this study, the theoretical framework of independent fiscal institutions is drawn; The general characteristics of the fiscal council in the database created by the International Monetary Fund were examined.

Keywords: *Independent Fiscal Institutions, Fiscal Councils, Transparency, Budget*

Jel Codes: *E62, H30, H60,*

8-9 Mart / March 2024

Mali Reformlar Perspektifinden Cumhuriyetten Günümüze Kamu Mali Yönetim Sisteminin Gelişimi

The Development Of The Public Financial Management System From The Republic To The Present From The Perspective Of Financial Reforms

Paper ID: 89324 -43

Yusuf Yakşı⁶⁰

ÖZET

Cumhuriyetten günümüze her alanda olduğu gibi mali yönetim sisteminde de değişim ve gelişmeler meydana gelmiştir. Bir asırlık süreç içerisinde kamu mali yönetim sisteminin gelişimine yönelik çok sayıda mali reform ve yasal düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte çağdaşlaşma çalışmalarına hız veren Türkiye, 26.05.1927 tarihinde devlet muhasebe uygulamalarının anayasası olarak lanse edilen 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununu kabul etmiştir. Bu kanun, mali yapının işleyiş kurallarını düzenleyerek, mali sistemin bütünleşmesi yönünde olumlu gelişmeler sağlamıştır. Ancak süreç içerisinde iç ve dış dinamiklerden kaynaklı ekonominin değişen gereksinimi, mali yönetim sisteminin yetersiz kalmasına ve bunun sonucunda ise reform çabalarının ortaya konmasına yol açmıştır. Özellikle 2000 sonrası hem Avrupa birliği mevzuatıyla uyum süreci hem de uluslararası mali kuruluşlar ile yürütülen anlaşmalar çerçevesinde reform çalışmaları büyük bir ivme kazanmış ve kısım kısım hayata geçirilmiştir. Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların odağında uluslararası standartlara uyum sağlanması ve kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması anlayışı yer almıştır. Kamu mali sisteminde değişim, dönüşüm ve yenileşme çabalarının amaç ve kapsamı 5018 sayılı kanunun ilk iki maddesinde ortaya konulmuştur. Bunlar arasında mali alanda şeffaflığı sağlama çabaları, hesap verilebilir yönetimin tesis edilmeye çalışılması ve performans değerlendirme esasına dayalı bir mali anlayış öne çıkmıştır. Devlet anlayışında meydana gelen gelişmelere paralel olarak mali disiplin ve bütünlüğü sağlamaya yönelik reform çabaları, güçlü bir mali yapı oluşturmak ve kamu kesimi mali yönetiminin performansını artırması bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca günümüzde bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişim ve değişim ile toplumsal taleplerin artması ve çeşitlenmesi kamu mali yönetiminde reformu kaçınılmaz kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mali Reform, Kamu Mali Yönetimi Sistemi, 1050 Sayılı Muhasebe-İ

⁶⁰ Dr.,Dicle Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, yusuf.yaksi@dicle.edu.tr, ORCID: 0000-0001-6247- 0268

8-9 Mart / March 2024

Umumiye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Jel Kodu: H10- H60- H6

ABSTRACT

As in every field since the Republic, changes and developments have occurred in the financial management system. Numerous financial reforms and legal regulations have been implemented for the development of the public financial management system within a century-old period. Turkey, which accelerated its modernization efforts with the proclamation of the Republic, adopted the Accounting and Public Accounting Law No. 1050, which was launched as the constitution of state accounting practices on 26.05.1927. This law has provided positive developments towards the integration of the financial system by regulating the rules of operation of the financial structure. However, the changing requirements of the economy due to internal and external dynamics in the process have led to the inadequacy of the financial management system and, as a result, reform efforts have been put forward. Especially after 2000, reform efforts have gained great momentum and have been partially implemented within the framework of both the harmonization process with European Union legislation and the agreements with international financial institutions. The focus of the reforms carried out in the field of public financial management has been on ensuring compliance with international standards and understanding of effective, economical and efficient use of public resources. The purpose and scope of the efforts to change, transform and innovate in the public financial system are set out in the first two articles of the law No. 5018. Among these, efforts to ensure transparency in the financial field, attempts to implement a calculable management system and a financial understanding based on performance values have come to the fore. In parallel with the developments in the understanding of the state, reform efforts aimed at ensuring financial discipline and integrity are important in terms of creating a strong financial structure and improving the performance of public sector financial management. In addition, today, the rapid development and change in information technologies, as well as the increase and diversification of social demands, make reform in public financial management inevitable.

Keywords: *Public Financial Management System, Muhasebe-i Umumiye Law, Law No:5018*

Jel Codes: *H10-H60- H61*

Is Familialization on a Rise? Evidence from Social Policies and Expenditures of Various EU Countries and Turkey

Paper ID: 89324 -44

Aslı Ceren Saral Abukan⁶¹

ABSTRACT

Various welfare regimes and related social policies, institutions and expenditures are both advantageous tools for “shaping the society” and essential in understanding the various capitalist development paths and politics. In this regard an important concept of welfare capitalism, namely familialization is put under consideration within the study. Regarding social policies familialization refers to giving the family a central and state a subsidiary role in providing the welfare and care-giving. A subsidiary role means that the main welfare provider and care-giver is the family (and generally the bread-winner is male and women are considered as designated caregivers) and state only intervenes in the event of insufficiency of the family as a welfare provider. In dichotomy, de-familialization refers to decreasing dependency of individuals, especially women on family support. As can be noticed the concept is strongly related to gender equality. For instance, albeit many countries in question have policies aiming to encourage women employment, lack of or inefficient childcare support would undermine these women employment policies. The definition of family is another important issue on the matter. So in order to assess governments true intentions regarding gender economic equality, regulations and policies regarding women and family in general should be put in consideration.

Following this agenda, a comparative political economy approach has been used in the study to analyse the degree of familialism amongst the countries and over time through government policies and regulations like childcare/ home care or parental leave policies and types of social expenditures like in kind or cash benefits and conditional or unconditional benefits. Indicators of women employment and labour force participation has assessed as outcomes of those policies. There are different tendencies regarding the familialization among the countries in question. There are also some implications regarding gender equality, the populism in general but especially political one and also economic development.

Keywords: *Social policy, social expenditures, familization, women employment*

Jel Codes: *H53, H75, J18*

⁶¹ Dr., Ankara University, Faculty of Political Sciences, Department of Public Finance, saral@politics.ankara.edu.tr, ORCID: 0000 0003 2752 3154

Yerel Yönetim Gelirleri Üzerine Bir İnceleme

A Study On Local Administrative Incomes

Paper ID: 89324 -45

Şahin Ay⁶²

ÖZET

Merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki ilişki uzun yıllar boyunca beraberinde bazı tartışmaları getirmiştir. Karar alma süreçleri, yerel yönetimlerin bağımlı hareket etme durumları ile birlikte karar mekanizmasında yaşanan aksaklıklar bu tartışmaların temelini oluşturmaktadır. Bu tartışmalar yerel yönetimlerin üzerinde baskı oluşturmaktadır. Merkezi yönetimin, yerel yönetimler üzerinde ekonomik etkisinin de olduğu bilinmektedir. Yerel yönetimlerin, merkezi idareye bağımlı olması durumu karar alma süreçleri üzerinde de baş göstermektedir. En önemli yerel yönetim birimleri arasında yer alan belediyelerin, gelirlerinin ekonomik konjonktür dahilinde değişmesi neticesinde bu durum hizmetlere de yansımaktadır. Bununla birlikte özellikle merkezi yönetim tarafından alınan bazı kararların yerel yönetimlerin gelirleri üzerinde de etki ettiği görülmektedir. Belediyelerin önemli gelir kalemleri arasında yer alan vergi gelirleri bu hususta önemli bir örnektir. Alınan vergi affi kararları doğrultusunda toplum içerisinde oluşan beklenti, belediyelerin vergi gelirlerini olumsuz etkilemektedir. Yine özellikle yerel yönetim ve merkezi yönetim arasındaki ilişki seçim öncesi dönemde bazı farklı uygulamalara sebep olmaktadır. Çalışmada son dönemde yerel yönetimlerin gelir kalemlerindeki değişimler incelenmiş olup bu değişimler neticesinde belediye gelirlerinin artan belediye giderlerini ne ölçüde karşılayabildiği belediye grupları dâhilinde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: *Yerel Yönetimler, Gelir, Belediye*

ABSTRACT

The relationship between central government and local administrative has brought about some debates for many years. Decision-making processes, dependent action of local governments, and disruptions in the decision-making mechanism form the basis of these discussions. These discussions put pressure on local governments. It is known that the central government also has an economic impact on local administratives The dependence of local administratives on the central government also affects the decision-making processes. As the revenues of municipalities, which are among the most important local administrative units, change within the economic conjuncture, this situation is also reflected in the services. However, it is seen that some decisions taken by the central government also have an impact on the revenues of local governments. Tax incomes, which are among the important income items of municipalities, are an important example in this regard. The expectation within the society in

⁶² Doktor Öğretim Üyesi, Siirt Üniversitesi, sahinay@siirt.edu.tr, ORCID: 0000-0002-3036-2155,

8-9 Mart / March 2024

line with the tax amnesty decisions taken negatively affects the tax revenues of municipalities. Again, the relationship between local administrative and central government causes some different practices in the pre-election period. In the study, the recent changes in the income items of local administrative were examined, and as a result of these changes, the extent to which the municipal revenues could cover the increasing municipal expenses was examined within the municipal groups.

Keywords: Local Administratives, Income, Municipal

Kamu Borç Yönetiminde Piyasa Riski: Türkiye’de 2000 Sonrası Döneme İlişkin Gelişmeler

Market Risk in Public Debt Management: Developments in the Post- 2000 Period in Turkey

Paper ID: 89324 -46

Ahmet Köstekçi⁶³

ÖZET

Küreselleşme ve sermaye hareketlerinin serbestleşmesi, ülkelerin yatırım yapılabilir fonlara ve borçlanma kaynaklarına ulaşmaları noktasında önemli kolaylıklar sağlamıştır. Ancak küreselleşme ile birlikte finansal bütünleşme sürecinin hız kazanması, ülkelerin en büyük finansal portföyü olan kamu borç portföyünün risklere karşı duyarlılığını artırmıştır. Bu süreçte piyasa riski, likidite riski, borç çevirme riski, kredi riski, operasyonel risk, politik risk, bütçe riski, yapısal risk, sistemik risk, itibar ve stratejik risk gibi riskler, kamu borç yönetiminin karşılaşılabileceği temel riskler olmuştur. Dolayısıyla olası risklere karşı önlem almak, riskleri hesaplamak ve riskleri minimum seviyeye çekmek için risk yönetim politikaları, kamu borç yönetiminin ana unsuru olmuştur. Bu bağlamda 2000 sonrası dönemde Türkiye’de etkin borç ve risk yönetim politikasına ilişkin temel ilkeler somutlaştırılarak risk yönetimine dayalı kamu borç yönetim stratejileri geliştirilmiştir. Verilen temel bilgiler ekseninde yapılan bu çalışmada, Türkiye’nin fiili borç yapısı dikkate alınarak piyasa riskine ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda elde edilen bilgiler, Türkiye’de 2017 sonrası dönemde kamu borç portföyünün piyasa riskine karşı duyarlılığının arttığı ve kamu borç yöneticilerinin artan bu risk duyarlılığına karşı çeşitli önlemler almaları gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: *Kamu Borç Yönetimi, Borç Yönetiminde Risk Yönetimi, Piyasa Riski, Türkiye*

Jel Kodu: *H63, H69, G32*

ABSTRACT

Globalization and the liberalization of capital movements have facilitated countries' access to investible funds and borrowing sources. However, the acceleration of the financial integration process with globalization has increased the sensitivity of the public debt portfolio, the largest financial portfolio of countries, to risks. In this process, risks such as market risk, liquidity

⁶³ Dr. Öğretim Üyesi, Fırat Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, akostekci@firat.edu.tr, 0000-0001-8485-887X

8-9 Mart / March 2024

risk, debt rollover risk, credit risk, operational risk, political risk, budget risk, structural risk, systemic risk, reputational risk and strategic risk have become the main risks that public debt management may face. Therefore, risk management policies have become the main element of public debt management in order to take measures against possible risks, calculate risks and minimize risks. In this context, in the post-2000 period, the basic principles of effective debt and risk management policy in Turkey have been concretized and public debt management strategies based on risk management have been developed. Based on the basic information provided, this study aims to evaluate the developments regarding market risk by taking Turkey's actual debt structure into account. The information obtained as a result of the study concluded that the sensitivity of the public debt portfolio to market risk has increased in the post-2017 period in Turkey and public debt managers should take various measures against this increased risk sensitivity.

Keywords: *Public Debt Management, Risk Management in Debt Management, Market Risk, Turkey*

Jel Codes: *H63, H69, G32*

Türkiye Ekonomisinde Beşerî Kalkınmanın Belirleyicilerine Yönelik Ampirik Bir Çalışma

An Empirical Study on the Determinants of Human Development in the Turkish Economy

Paper ID: 89324 -47

Murat Çetin⁶⁴

Uğur Çınar²

Aycan Can³

ÖZET

Beşerî kalkınma 1990'lı yılların başından itibaren Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından ileri atılmış bir kalkınma yaklaşımıdır. İktisadi kalkınmanın eğitim, sağlık ve gelir yönlerini içine alan beşerî kalkınma indeksi ise söz konusu tarihten itibaren tüm ülkeler için hesaplanmaktadır. Türkiye yüksek beşerî kalkınma seviyesine sahip ülkeler arasında yerini almakta ve yükselen piyasa ekonomilerinden biri olarak iktisadi kalkınma sürecini hızlandırmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda ülkenin beşerî kalkınmasının belirleyicilerinin analiz edilmesi bu sürecin hızlanmasında önemli bir rol oynayabilecektir. Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisinde beşerî kalkınmanın temel belirleyicileri olarak ekonomik büyüme, sanayileşme, kentleşme ve ticari dışa açıklık ile beşerî kalkınma indeksi arasındaki ilişkileri 1990-2021 döneminde zaman serisi teknikleri yardımıyla analiz etmektir. Çalışmada ADF, Zivot-Andrew birim kök testleri, ARDL sınır testi ve FMOLS tahmin tekniği seriler için uygulanmaktadır. Serilerin entegrasyon derecesinin $I(1)$ olduğu tespit edilmiştir. Değişkenler arasında bir eşbütünlüğün varlığı belirlenmiştir. Uzun dönemde ekonomik büyüme ve sanayileşme beşerî kalkınmayı pozitif yönde etkilemektedir. Benzer şekilde kentleşme ve ticari dışa açıklık beşerî kalkınmayı destekleyici bir rol üstlenmektedir. Ampirik sonuçlara göre Türkiye ekonomisinde beşerî kalkınma düzeyini artırabilmek için ekonomik büyüme, sanayileşme, kentleşme ve ticari dışa açıklığı teşvik edici politika önerilerine odaklanmak faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Beşerî Kalkınma, Ekonomik Büyüme, Kentleşme, ARDL, Türkiye.

⁶⁴Prof. Dr., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İktisat Bölümü, mcetin@nku.edu.tr, Orcid: 0000-0002-7886-4162

²Doktora Öğrencisi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İktisat Bölümü, ugurcinar1989@windowslive.com, Orcid: 0000-0001-6978-6919

³Dr., Bağımsız Arařtırmacı, aycancan1903@gmail.com, Orcid: 0000-0002-4703-4510

8-9 Mart / March 2024

Jel Kodları: C32; F14; F43; O15.

ABSTRACT

Human development is an approach to development that has been promoted by the United Nations Development Program since the early 1990s. The human development index, which includes education, health and income aspects of economic development, has been calculated for all countries since then. Turkey is among the countries with high levels of human development and is trying to accelerate its economic development process as one of the emerging market economies. In this context, analyzing the determinants of human development of the country can play an important role in accelerating this process. The aim of this study is to analyze the relationships between economic growth, industrialization, urbanization, trade openness and human development index as the main determinants of human development in the Turkish economy for the period 1990-2021 with the help of time series techniques. ADF, Zivot-Andrew unit root tests, ARDL bounds test and FMOLS estimation technique are applied for the series. The degree of integration of the series is found to be $I(1)$. The existence of cointegration between the variables is determined. In the long run, economic growth and industrialization positively affect human development. Similarly, urbanization and trade openness play a supportive role for human development. According to the empirical results, in order to increase the level of human development in the Turkish economy, economic growth, industrialization, urbanization and trade openness should be encouraged.

Keywords: Human Development, Economic Growth, Urbanization, ARDL, Turkey.

Jel Codes: C32; F14; F43; O15.

GİRİŞ

Beşeri kalkınma “sağlıklı ve uzun bir yaşama sahip olmak, kaliteli bir eğitim almak ve yüksek yaşam standartları için gerekli kaynaklara erişebilmek” olarak tanımlanmaktadır (UNDP, 1990). Buradan hareketle beşeri kalkınma endeksi Birleşmiş Millet Kalkınma Programı tarafından ilk kez 1990 yılında oluşturulmuştur. Üç kısımdan oluşan endeks içerisinde yaşam beklentisi, eğitim ve gayrisafi milli hasıla faktörlerini barındırmaktadır (UNDP, 2024). Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin değerlendirilmesinde temel kriterlerden biri olarak kabul edilmesi sebebiyle toplumdaki bireylerin makul bir yaşam standardına sahip olabileceği bir durum yaratmak hayati önem taşımaktadır (Arisman, 2018).

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından çok yüksek, yüksek, orta ve düşük olarak nitelendirilen beşeri kalkınma endeksi ülkeler arası karşılaştırmaya da yardımcı olmaktadır.

8-9 Mart / March 2024

Bölgesel olarak Avrupa ve Orta Asya kategorisinde yer alan Türkiye kendi grubu içerisinde en yüksek beşeri kalkınma endeksine sahip ülke konumundadır. Dünya’da ise 195 ülke içerisinde 48. sırada yer alan Türkiye beşeri kalkınma sınıflandırması açısından “çok yüksek” olarak tanımlanmaktadır (UNDP, 2024).

Bir toplumun beşeri kalkınması birçok faktörden etkilenebilmektedir. Bu nedenle çalışmanın amacı Türkiye’de 1990-2021 döneminde ekonomik büyüme, sanayileşme, kentleşme ve ticari dışa açıklığın beşeri kalkınma üzerindeki etkisini arařtırmaktır. Arařtırmanın birinci bölümünde beşeri kalkınmanın önemine ve Türkiye’nin bu konudaki konumuna değindikten sonra ikinci bölümde konu ile ilgili literatür çalışması yer almaktadır. İlerleyen bölümlerde arařtırmanın veri seti, kullanılan metodoloji ve ampirik bulgular hakkında bilgi verilmektedir. Son olarak sonuç ve politika önerileri ile çalışma tamamlanmaktadır.

1. LİTERATÜR

Beşeri kalınmanın belirleyicilerine yönelik yapılan incelemeler son dönemde arařtırmacıların ilgisini çekmektedir. Bu arařtırmacıardan Bedir ve Yılmaz (2016) 1992-2011 döneminde yüksek ve düşük ekonomik büyümeye sahip toplam 33 OECD ülkesi için karbon salınımı ile beşeri kalkınma arasında nedensellik ilişkisini incelemektedir. Bulgular karbon emisyonlarının bireylerin yaşam standartlarını engelleyebileceğini ifade etmektedir.

Sulistyowati vd. (2017) Endonezya’nın 26 şehri için panel veri yöntemi kullanarak ekonomik büyüme ve yoksulluğun beşeri kalkınma üzerindeki etkisini arařtırmaktadır. Bulgular ekonomik büyümenin beşeri kalkınmayı pozitif, yoksulluğun ise negatif yönde etkilediğini göstermektedir.

Klafke vd. (2018) Brezilya sanayisini düşük, düşük-orta, yüksek-orta ve yüksek olarak dört bölüme ayırarak her bölümün beşeri kalkınma üzerindeki etkisini ele almaktadır. Ampirik sonuçlar orta-düşük ve yüksek teknoloji sanayisinin beşeri kalkınmayı arttırdığını belirtmektedir.

Zaghoudi (2018) 95 ülke için 2002-2015 döneminde beşeri kalkınmanın belirleyicilerini arařtırmaktadır. Bulgulara göre dış borç, fiziksel sermaye ve nüfusun beşeri kalkınmayı arttırdığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte doğrudan yabancı yatırımlar ticari dışa açıklık ve

8-9 Mart / March 2024

dış borç beşeri kalkınmayı azaltmaktadır. Yolsuzluğun kontrolü ve politik istikrar ise istatistiksel olarak anlamsız bulunmaktadır.

Ofosu-Mensah Ababio vd. (2019) 2005-2014 yılları arasında 20 ülke için finansal katılım ile beşeri kalkınma arasındaki ilişkiye odaklanmıştır. GMM yöntemi kullanılan çalışmada finansal katılımın beşeri kalkınmayı arttırdığı anlaşılmıştır. Ayrıca çalışmada yer alan kontrol değişkenlerinden gelir seviyesi, altyapı, doğal kaynaklar, doğrudan yabancı yatırımlar ve yolsuzluğun kontrolü de beşeri kalkınmayı pozitif yönde etkilemektedir.

Avcı (2022) Türkiye için kamu eğitim harcamaları, kamu sağlık harcamaları ve gelir eşitsizliği ile beşeri kalkınma arasındaki ilişki incelemektedir. ARDL yönteminden elde edilen bulgular uzun dönemde kamu sağlık harcamalarının beşeri kalkınmayı azalttığını belirtmektedir. Ayrıca kamu sağlık harcamalarından beşeri kalkınmaya doğru tek yönlü nedenselliğin varlığı belirlenmiştir.

Hamdi ve Hakimi (2022) 13 Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesi için 2002-2015 döneminde beşeri kalkınmanın belirleyicilerini araştırmaktadır. Araştırmada yer alan doğrudan yabancı yatırımlar, yurtiçi yatırımlar, ticari dışa açıklık, enflasyon ve ekonomik büyümenin beşeri kalkınmayı pozitif yönde etkilediği sonucunda ulaşılmıştır. Ayrıca beşeri kalkınmadan enflasyona doğru tek yönlü, diğer değişkenler ile beşeri kalkınma arasında ise çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Nainggolan vd. (2022) Endonezya'nın 34 şehri için 2015-2019 yılları arasında eğitim, kamu harcamaları, ekonomik büyüme ve yoksulluğun beşeri kalkınma üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. Bulgular eğitim ile kamu harcamalarının beşeri kalkınmayı pozitif, yoksulluğun ise negatif yönde etkilediğini göstermektedir.

2. VERİ SETİ VE METODOLOJİ

2.1. Veri seti

Ekonomik büyüme, sanayileşme, kentleşme ticari dışa açıklık ile beşeri kalkınma arasındaki ilişki 1990-2021 döneminde Türkiye için araştırılmaktadır. Konuya ilişkin regresyon analizi (1) numaralı denklem vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

8-9 Mart / March 2024

$$lnhdi = \alpha_0 + \alpha_1 lngdp_t + \alpha_2 lnind_t + \alpha_3 lnurb_t + \alpha_4 lntrade_t + u_t \quad (1)$$

(1) Numaralı denklemde gösterilen α_1 , α_2 , α_3 ve α_4 değişkenlere ait katsayıları ifade ederken α_0 sabit terimi belirtmektedir. Değişkenlerin açıklamaları, sembolleri ve kaynakları Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1. Değişkenlerin Açıklaması

Değişkenler	Sembol	Ölçüm	Kaynak
Beşeri Kalkınma	hdi	Beşeri kalkınma indeksi	UNDP
Ekonomik Büyüme	gdp	Kişi başına düşen GSYH (sabit 2015 ABD \$)	WDI
Sanayileşme	ind	Sanayi (inşaat dahil), katma değer (GSYH'nin yüzdesi)	WDI
Küreselleşme	urb	Kentsel nüfus (toplam nüfusun yüzdesi)	WDI
Ticari Dışa Açıklık	trade	Ticari dışa açıklık (GSYH'nin yüzdesi)	WDI

Araştırmanın değişkenleri için gerçekleştirilen tanımlayıcı istatistikler ve değişkenler arasındaki korelasyon matrisi Tablo 2’de gösterilmektedir. Buna göre Türkiye’de 1990-2021 yılları arasında ele alınan değişkenler içerisinde en düşük ortalama -0.338 ile beşeri kalkınma, en yüksek ortalama ise 8.969 ile ekonomik büyümedir. Bunun ile birlikte ticari dışa açıklık haricindeki tüm değişkenlerin pozitif çarpık olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca ekonomik büyüme, kentleşme ve ticari dışa açıklık ile beşeri kalkınma arasında pozitif yönlü korelasyon bulunurken, sanayileşme ile beşeri kalkınma arasında negatif korelasyonun varlığı belirlenmektedir.

Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyon Matrisi

	lnhdi	lngdp	lnind	lnurb	lntrade
Ortalama	-0.338	8.969	3.330	4.217	3.855
Medyan	-0.349	8.956	3.329	4.221	3.882
Maksimum	-0.171	9.506	3.468	4.338	4.263
Minimum	-0.510	8.567	3.179	4.080	3.416
Standart Sapma	0.113	0.296	0.088	0.078	0.203
Çarpıklık	0.091	0.285	0.008	-0.105	-0.547
Basıklık	1.672	1.714	1.765	1.750	3.128
Jarque-Bera	2.393	2.636	2.033	2.140	1.623
	[0.302]	[0.267]	[0.361]	[0.342]	[0.444]
Gözlem	32	32	32	32	32
lnhdi	1.000	0.983	-0.319	0.992	0.814
lngdp	0.983	1.000	-0.200	0.976	0.808
lnind	-0.319	-0.200	1.000	-0.379	-0.261
lnurb	0.992	0.976	-0.379	1.000	0.840
lntrade	0.814	0.808	-0.261	0.840	1.000

2.2. Metodoloji

Türkiye ekonomisinde beşeri kalkınmanın belirleyicilerine yönelik gerçekleştirilen çalışmanın metodolojisi üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde birim kök testleri kullanılarak serilerin durağanlık mertebeleri belirlenmektedir. İkinci bölümde Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılarak seriler arasındaki eş bütünleşme ilişkisi incelenmektedir. Son olarak FMOLS tahmin yöntemi ile serilerin uzun dönem katsayı tahminleri gerçekleştirilmektedir.

Birim kök içeren seriler ile yapılan analizlerin sonuçları, regresyonda yer alan seriler arasında sahte ilişkiye neden olacağından gerçekçi olmamaktadır. Bu nedenle Dickey-Fuller (1981) tarafından geliştirilen ADF birim kök testi serilerin durağanlık seviyelerini belirlemektedir. Ancak ADF gibi geleneksel birim kök testleri ekonomilerde oluşan şokları dikkate almadığı gerekçesiyle eleştiriye uğramıştır. Bunun üzerine ekonomilerde meydana gelen şokları dikkate alan yapısal kırılmalı birim kök testlerinin gelişimi gerçekleşmiştir. Böylece tek kırılmaya izin veren ve kırılma döneminin içsel olarak belirlendiği birim kök testi Zivot ve Andrews (1992) tarafından literatüre kazandırılmıştır.

Araştırmada serilerin uzun dönemde birlikte hareket edip etmedikleri yani seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin varlığını sınamak amacıyla Pesaran vd. (2001) tarafından ARDL sınır testi prosedürü oluşturulmuştur. Serilerin $I(0)$ veya $I(1)$ olmasına izin vermesi ve küçük örneklerde daha güvenilir sonuçlar vermesi testin güçlü yönü olarak öne çıkmaktadır.

Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin ortaya konmasının ardından serilerin uzun dönem katsayı tahminlerini gerçekleştirmek amacıyla geliştirilen tahmin yöntemlerinden biri olan FMOLS prosedürü Hansen ve Phillips (1990) tarafından literatüre kazandırılmıştır. Testin uygulanabilmesi için serilerin birinci farkında durağan olması gerekse de katsayıların yorumlanabilmesi önemli bir avantaj sağlamaktadır.

3. AMPİRİK BULGULAR

Geleneksel durağanlık analizlerinden ADF ile tek yapısal kırılmalı ZA birim kök test sonuçları Tablo 3'te sunulmaktadır. Tablo 3'e göre ADF ve ZA birim kök testinin düzey değerlerinde hesaplanan t istatistiği kritik değerden daha küçük olduğu için birim kökün

8-9 Mart / March 2024

varlığını ifade eden temel hipotez reddedilemez. Ancak serilerin birinci farkı alındıktan sonra her iki testte de t istatistiği kritik değerden daha büyük olduğu için temel hipotez reddedilmektedir. Bu durum hem geleneksel hem de yapısal kırılmalı prosedür izlendiğinde serilerin $I(1)$ olduğunu kanıtlamaktadır.

Tablo 3. Birim Kök Testi Sonuçları

	ADF	ZA	
	Test istatistiği	Test istatistiği	Kırılma Tarihi
Panel A: Düzey			
lnhdi	-0.560 (0)	-4.147 (4)	2013
lngdp	0.554 (0)	-4.035 (0)	1999
lnind	-0.608 (2)	-3.321 (3)	1999
lnurb	-0.413 (2)	-0.904 (2)	2016
lntrade	-1.671 (6)	-3.925 (1)	2005
Panel B: Fark			
Δ lnhdi	-4.829*** (0)	-5.956*** (0)	2015
Δ lngdp	-5.440*** (0)	-5.778*** (0)	2003
Δ lnind	-4.710*** (1)	-5.386*** (1)	1999
Δ lnurb	-5.220*** (0)	-18.031*** (1)	2001
Δ lntrade	-4.512*** (6)	-6.899*** (1)	1998

Not: ***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir.

Çalışmada ekonomik büyüme, sanayileşme, kentleşme ve ticari dışa açıklık olarak yer alan bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken olan beşeri kalkınma arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığını sınamak amacıyla kullanılan ARDL sınır testinin sonuçları Tablo 4'te ifade edilmektedir. Elde edilen F-istatistik değeri %10 kritik değerinin üst sınırından daha büyük olduğu için temel hipotez reddedilmektedir. Bu durum değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığını göstermektedir.

Tablo 4. ARDL Sınır Testi Sonuçları

Model	Lag (AIC)	F-stat.	I(0)			I(1)		
			%1	%5	%10	%1	%5	%10
lnhdi= f (lngdp, lnind, lnurb, lntrade)	(1,4,3,1,2)	3.963*	4.280	3.058	2.525	5.840	4.223	3.560
Otokorelasyon: 1.793 (0.216)	Heteroskedastisite: 0.278 (0.602)		Normal Dağılım: 0.289 (0.865)			RESET: 2.113 (0.174)		

Not: **, %10 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. Parantez içindeki değerler olasılık değerlerini belirtmektedir.

FMOLS yöntemi ile yapılan uzun dönem katsayı parametre tahminlerinin sonuçları Tablo 5'te sunulmaktadır. Buna göre ele alınan tüm bağımsız değişkenlerin beşeri kalkınmayı pozitif yönde etkilediği anlaşılmaktadır. Kentleşme 0.830 oran ile beşeri kalkınmayı en fazla arttıran değişken konumundadır. Bunu 0.155 oran ile ekonomik büyüme takip etmektedir. Sanayileşme ve ticari açıklık ise sırasıyla 0.061 ve 0.013 oranları ile beşeri kalkınmayı diğer

8-9 Mart / March 2024

değişkenlere göre daha az arttırmaktadır. Tanısal testler olarak yer alan R^2 ve düzeltilmiş R^2 sonuçları da modelin uyumlu olduğunu belirtmektedir.

Tablo 5. FMOLS Tahmin Sonuçları

Değişkenler	Katsayı	Standart Hata	t-istatistik	Olasılık
lnGdp	0.155***	0.007	20.207	0.000
lnind	0.061***	0.005	10.579	0.000
lnurb	0.830***	0.032	25.264	0.000
lntrade	0.013***	0.002	5.9062	0.000
C	-5.489***	0.084	-64.717	0.000
R^2	0.982			
Düzeltilmiş R^2	0.9979			

Not: '***', %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir

SONUÇ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ

Bu çalışmada Türkiye için 1990-2021 yılları arasında beşeri kalkınmanın belirleyicileri incelenmektedir. Araştırmanın ilk aşamasında analizde yer alan değişkenlerin durağanlık seviyeleri tespit edilmiştir. Sonraki aşamada değişkenler arasındaki eşbütünlük ilişkisinin varlığı belirlenmiştir. Son aşamada ise FMOLS tahmin yöntemi yardımıyla bağımsız değişkenlerin beşeri kalkınma üzerindeki etkisi saptanmıştır. Ekonomik büyüme, sanayileşme, kentleşme ve ticari dışa açıklığın farklı düzeylerde beşeri kalkınmayı etkilediğinin anlaşılması politika yapıcılara bazı öneriler getirilmesine imkân tanımaktadır:

- Ekonomik büyümedeki başarılarla artan bütçenin politika yapıcılar tarafından eğitim ve sağlık hizmetlerine daha fazla yönlendirilmesi ve bu hizmetlerin kalitesinin artırılması önerilmektedir. Böylece ekonomik büyümenin beşeri kalkınma üzerindeki pozitif etkisi artacaktır.
- Müreffeh bir toplum oluşturma önemli bir faktörü olarak belirlenen kentleşme, özellikle büyük şehirlerde çarpık yapılaşma, trafik yoğunluğu, ulaşım imkanlarının yetersizliği gibi çeşitli sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu sorunların giderilmesi açısından ulusal ve yerel yönetimlerin koordineli bir şekilde hareket etmesi kentleşmenin beşeri kalkınma üzerindeki olumlu etkisini geliştirecektir.
- Sanayileşmenin insani gelişme üzerindeki düşük düzeydeki olumlu etkisi, özellikle sanayileşmenin düşük olduğu bölgelerde sanayileşmeyi artırmak için yatırımcılara teşviklerin verilmesini ve temel altyapının geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu durum daha fazla istihdam yaratılmasını sağlayarak beşeri kalkınmayı artırıcı etki yaratacaktır. Ayrıca çevre kirliliğini azaltmak için çevre dostu teknolojilerin kullanımının teşvik edilmesi sanayileşmenin beşeri kalkınma üzerindeki olumlu etkisini hızlandıracaktır.
- Beşeri kalkınma üzerindeki en düşük paya sahip olan ticari dışa açıklığın etkisi, uluslararası ticareti artırmaya yönelik politikalar yardımıyla geliştirilebilir. Bunun ile birlikte dış ticaret alanında çalışan işçilerin gelirlerinde yapılacak iyileştirmeler yaşam

8-9 Mart / March 2024

koşullarında artış sağlayabilir. Ayrıca uluslararası şirketlerin kişisel çıkarlara odaklandıkları için çevre kaygısı taşımadıkları da ileri sürülebilir. Bu nedenle çevreye duyarlı dış ticaret politikaları oluşturulmalıdır.

KAYNAKÇA

- Arisman, A. (2018). Determinant of human development index in ASEAN countries. *Signifikan*, 7(1), 113-122.
- Avcı, B. S. (2022). Türkiye’de kamu eğitim ve sağlık harcamaları ile gelir eşitsizliğinin insani kalkınma üzerine etkisi. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi*, 18(4), 1069-1088.
- Dickey, D.A. ve Fuller W.A (1981) Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root, *Econometrica*, 49 (4): 1057- 1072.
- Hamdi, H. & Hakimi, A. (2022). Trade openness, foreign direct investment, and human development: a panel cointegration analysis for MENA countries. *The International Trade Journal*, 36(3), 219-238.
- Klafke, R. V., Picinin, C. T., Raiher, A. P., & Pilatti, L. A. (2018). Brazilian industrialisation: the influence of technological levels on the gross domestic product and Human Development Index. *International Journal of Business Innovation and Research*, 16(2), 186-207.
- Nainggolan, L. E., Lie, D., Nainggolan, N. T., & Siregar, R. T. (2022). How Determinants of the Human Development Index Impact Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5(2), 687-700.
- Ofosu-Mensah Ababio, J., Attah-Botchwey, E., Osei-Assibey, E., & Barnor, C. (2021). Financial inclusion and human development in frontier countries. *International Journal of Finance & Economics*, 26(1), 42-59.
- Phillips, P. ve Hansen, B. (1990), “Statistical inference in instrumental variables regression with I(1) processes”, *Review of Economic Studies*, 57, 99-125.
- Pesaran, H., Shin Y., Smith R. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships, *Journal of Applied Econometrics*, 16, 289-326.
- Sulistyowati, N., Sinaga, B. M., & Novindra, N. (2017). Impacts of government and household expenditure on human development index. *Jejak*, 10(2), 412-428.
- UNDP (United Nations Development Programme). 1990. Human Development Report 1990: Concept and Measurement of Human Development. New York.
- UNDP (2024). United Nations Development Programme. <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>
- Zaghdoudi, K. (2018). Is the relationship between external debt and human development non-linear? A PSTR approach for developing countries. *Economics Bulletin*, 38(4), 2194-2216.

8-9 Mart / March 2024

Zivot E. and Andrews D.W.K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the OilPrice Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270.

Servet Vergileri Amacına Hizmet Ediyor mu? Türk Vergi Sistemi Özelinde Bir Deęerlendirme

Do Wealth Taxes Serve Their Purpose? An Evaluation in the Context of the Turkish Tax System

Paper ID: 89324 -48

Aytül Bişgin⁶⁵

ÖZET

Servet vergileri, sahip olunan varlıklar üzerinde alınan bir vergi türüdür. Servet vergileri, veraset ve intikal vergisi, emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve değerli konutlar vergisi olmak üzere bir sınıflandırmaya tabi tutulmaktadır. Türk vergi sisteminde yer alan tüm vergi türleri gibi servet vergileri de mali amacının yanı sıra mali olmayan (ekonomik, sosyal vb.) amaçları da kapsayacak şekilde alınma amacı gütmektedir. Vergi sisteminin adil, şeffaf ve etkin bir şekilde yönetilmesi, servet vergilerinin amaçlarına hizmet etmesi açısından kritik öneme sahiptir. Bu sebeple çalışmada özellikle mali olmayan amaçlar üzerine odaklanılmış ve bu minvalde Türk vergi sisteminde yer alan vergilendirme ilkeleri kapsamında değerlendirmelerde bulunulmuştur. Çalışmanın sonuçları, Türkiye'deki servet vergilerinin, mali olmayan hedeflerin gerçekleştirilmesi bağlamında, beklenen etkinliği sağlamada ve öngörülen amaçlara hizmet etmede belirgin bir yetersizlik gösterdiğini ortaya koymuştur. Özellikle ekonomik adaletin sağlanması, servetin daha adil bir şekilde dağılımının teşvik edilmesi ve sosyal uyumun desteklenmesi gibi mali olmayan amaçlar söz konusu olduğunda, mevcut servet vergilendirme mekanizmalarının yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. Bu durumun ise, servet vergilerinin yapısal tasarımındaki eksikliklerden, vergi tabanının dar olmasından, yüksek oranlardaki vergi kaçırma ve kaçınma vakalarından kaynaklandığı ileri sürülebilir.

Anahtar Kelimeler: Vergilendirme İlkeleri, Servet Vergileri, Türk Vergi Sistemi.

Jel Kodu: H20, H24, K34.

⁶⁵Dr. Öğr. Üyesi Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, aytulbisgin@gmail.com, ORCID: /0000-0003-2488-3541

8-9 Mart / March 2024

ABSTRACT

Wealth taxes, a form of taxation on owned assets, are subjected to a classification in the Turkish tax system, encompassing inheritance and gift tax, property tax, motor vehicle tax, and valuable housing tax. Like all types of taxes within the Turkish tax system, wealth taxes are aimed not only at fulfilling fiscal purposes but also at covering non-fiscal (economic, social, etc.) objectives. The fair, transparent, and efficient management of the tax system is critically important for wealth taxes to serve their intended purposes. Therefore, this study has specifically focused on non-fiscal objectives, evaluating them within the context of the taxation principles present in the Turkish tax system. The findings of this study reveal a pronounced deficiency in the effectiveness of wealth taxes in Turkey in achieving non-fiscal targets and serving their anticipated purposes. In particular, when it comes to non-fiscal objectives such as ensuring economic justice, promoting a fairer distribution of wealth, and supporting social cohesion, the current mechanisms for wealth taxation have been observed to fall short. This shortfall can arguably be attributed to deficiencies in the structural design of wealth taxes, a narrow tax base, and high incidences of tax evasion and avoidance.

Keywords: *Taxation Principles, Wealth Taxes, Turkish Tax System.*

Jel Codes: *H20, H24, K34.*

Afetlerde Sosyal Hizmet Uygulamaları

Social Work Practices in Disasters

Paper ID: 89324 -49

Özgür Altındağ⁶⁶

ÖZET

Afet canlıların hayatını ve yaşadığımız çevreyi ciddi şekilde etkileyen kimi zaman doğal kaynaklı kimi zaman da insan eliyle gerçekleşen olaylardır. İlk akla gelen afetler deprem ve sel gibi olaylar olsa da yangın, erozyon, toprak kayması, çığ, kuvvetli yağış, maden kazaları, büyük çaplı trafik kazaları, patlamalar, terör olayları, yanardağ patlamaları gibi olaylar da afet kapsamında ele alınmaktadır.

Afetlerin ortaya çıkışının önlenmesi çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Yapılan koruyucu ve önleyici çalışmalar ile çoğunlukla afete bağlı etkilerin azaltılması mümkün olmaktadır. Afetlerde sosyal hizmet uygulamaları da bu noktada devreye girerek ağırlıklı olarak afet sonrası bireylerin yaşamlarına devam edebilmeleri için gerekli sosyal hizmetlerin sunumunu içermektedir.

Afetlerde sosyal hizmet uygulamaları afet öncesi, afet anı ve afet sonrası olmak üzere 3 temel başlık altında ele alınmaktadır. Bu süreç akut durumdaki çalışmaları kapsadığı kadar koruyucu ve önleyici faaliyetleri de kapsamaktadır. Sosyal hizmetin ağırlıklı olarak yardım temelli bir meslek olduğu yönünde genel bir algı olsa da mesleğin politika yapıcı bir rolü de bulunmaktadır. Bu bağlamda depremin etkilerinin önlenmesi ile ilgili politikaların oluşturulmasında da mesleğin doğrudan rolü ve etkisi bulunmaktadır. Zaten deprem sonrası yapılan çalışmalara bakıldığında ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan yıkımların tamamen bina ve zemin ile ilgili olduğu görülmektedir. Bu nedenle depreme dayanıklı yaşam alanlarının seçimi ve tasarımı da doğrudan sosyal hizmetin ilgi alanına gitmektedir.

Afet sürecindeki uygulamalara bakıldığında sosyal hizmet uzmanları afetlere hem acil müdahale hem de uzun vadeli iyileştirme aşamalarında önemli bir rol oynamaktadır.

Tüm bu çalışmaların temel amacı olayın acil etkilerinin hafifletilmesi, birey ve toplulukların afetin psikolojik etkileriyle baş etmelerine yardımcı olunarak bireylerin ve toplulukların uzun vadeli iyileşmesine ve psikolojik dayanıklılıklarına katkıda bulunmaktır.

Bu çalışmada afet sürecinde sosyal hizmet uygulamalarının neler olduğuna, afet sürecindeki önemine değinilecek, eksiklikler ve aksaklıklar 6 Şubat 2023 depremleri üzerinden örneklerle aktarılacaktır.

Anahtar Kelimeler— Afet, sosyal hizmet, sosyal hizmetler

Jel Kodu: L10, Q54, Q58

⁶⁶ Doç. Dr., Dicle Üniversitesi, ozgur.altindag@dicle.edu.tr, ORCID: 0000-0002-4828-7501

ABSTRACT

Disasters are events that significantly impact the lives of living beings and the environment we inhabit, often arising from natural or human-induced causes. While earthquakes and floods are commonly thought of as primary disasters, events such as wildfires, erosion, landslides, avalanches, heavy rainfall, mining accidents, major traffic accidents, explosions, terrorist incidents, and volcanic eruptions are also considered within the scope of disasters. Preventing the occurrence of disasters is often challenging, but mitigating the effects related to disasters is frequently achievable through preventive measures. Social work interventions play a crucial role in providing necessary services primarily aimed at helping individuals resume their lives in the aftermath of disasters.

Social work practices related to disasters can be categorized into three main phases: pre-disaster, during the disaster, and post-disaster. These processes encompass acute response efforts as well as preventive and protective activities. Despite the common perception that social work is primarily assistance-oriented, the profession also holds a policymaking role. In this context, social work directly influences and contributes to the formulation of policies aimed at preventing the impact of earthquakes. When examining post-earthquake efforts, it becomes evident that the destruction resulting in casualties and injuries is closely tied to building and ground conditions. Therefore, the selection and design of earthquake-resistant living spaces directly fall within the purview of social work.

During the disaster process, social work professionals play a vital role in both immediate intervention and long-term recovery phases. The fundamental goal of these efforts is to alleviate the immediate effects of the event, assist individuals and communities in coping with the psychological impact of the disaster, and contribute to the long-term recovery and psychological resilience of individuals and communities.

This study will explore the practices of social work during the disaster process, emphasizing its importance and addressing deficiencies and challenges through examples from the earthquakes that occurred on February 6, 2023.

Keywords: *Disaster, social work, social services*

Jel Codes: *L10, Q54, Q58*

Küresel Piyasalarda Risk Algısı ve Kripto Piyasası

Risk Perception and Crypto Market In Global Markets

Paper ID: 89324 -50

Derya Türker Yöntem⁶⁷

ÖZET

21. yüzyılla teknoloji ve bilimde yaşanan gelişmeler piyasaların birbirleriyle olan entegrasyonunu arttırmıştır. Küreselleşen piyasalar ve artan finansal işlemler, yatırımcıların piyasalara daha kolay erişebilmesine imkan tanımaktadır. Ayrıca bilgiye erişiminin kolaylaşması ve daha düşük maliyetlerle gerçekleşmesi yatırımcıların portföylerini oluştururken aldıkları risk-kazanç kararlarını önemli ölçüde etkilediği gözlemlenmektedir. Küreselleşen dünya ve değişen risk algısına bağlı olarak portföy sahiplerinin portföylerindeki çeşitliliğin arttığını ifade etmemiz mümkündür. Tahvil, repo, hisse senedi gibi likit fonda yer alan ve risk oranı düşük olan yatırım araçlarının getiri oranlarının da belirli bir seviyede kaldığı bilinmektedir. Bu grup yatırımcıların daha çok enflasyon etkisinden korunmak istemektedirler. Son yıllarda bu anlamda borsa ve yatırım fonları minimum risk ve maksimum kazanç noktasından hareket eden yatırımcılar açısından önemli bir alanı temsil etmektedir. Bu noktada özellikle küresel finansal kriz sonrası dönemde adını duymaya başladığımız kripto piyasasında, COVID-19 pandemi dönemiyle yatırımcıların iştahını kabartan piyasalardan biri olmuştur. İçerdiği yüksek riske rağmen yüksek getiri oranlarını da sahiptir. Fiziki bir yapısının olmayışı, internet üzerinden aktarımının kolaylıkla gerçekleşmesi, yatırım amacı dışında yavaş yavaş işlem amacıyla da kullanılmaya başlanması, yüksek güvenli blockchain teknolojisine sahip olması kripto paraların yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bitcoin, Ethereum, Ripple, EOS, Litecoin, Cardano, TRON en çok işlem gören kripto paralardır. Bu çalışmayla, yatırımcıların portföylerinde yer almaya başlayan kripto paraların gelişimi ve değişen risk algısı ile ilgisi ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler— Kripto Piyasası, Yatırım, Risk

Jel Kodu: G11, G23, G32

ABSTRACT

Developments in technology and science in the 21st century have increased the integration of markets with each other. Globalizing markets and increasing financial transactions allow investors to access markets more easily. In addition, it is observed that easier access to information and lower costs significantly affect the risk-reward decisions investors make when creating their portfolios. It is possible to state that the diversity of portfolio owners' portfolios has increased due to the globalizing world and changing risk perception. It is known that the return rates of investment instruments such as bonds, repo and stocks, which are included in the liquid fund and have a low risk rate, remain at a certain

⁶⁷ Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi , deryatrkr@gmail.com, 0009-0002-9186-9010

8-9 Mart / March 2024

level. This group of investors mostly wants to be protected from the effects of inflation. In recent years, the stock market and mutual funds represent an important area for investors who act from the point of minimum risk and maximum profit. At this point, the crypto market, which we started to hear about especially after the global financial crisis, has become one of the markets that whetted the appetite of investors during the COVID-19 pandemic period. Despite the high risk involved, it also has high return rates. The fact that it does not have a physical structure, that it can be easily transferred over the internet, that it is gradually being used for transaction purposes other than investment purposes, and that it has high security blockchain technology has led to the spread of cryptocurrencies. Bitcoin, Ethereum, Ripple, EOS, Litecoin, Cardano, TRON are the most traded cryptocurrencies. This study will attempt to reveal the development of cryptocurrencies that have started to take place in investors' portfolios and their relationship with the changing risk perception.

Keywords: *Crypto market, investment, risk.*

Jel Codes: *G11, G23, G32*

The Role of Women on Boards on sustainability: Evidence from Borsa İstanbul

Sürdürülebilirlik Konusunda Yönetim Kurulunda Kadınların Rolü: Borsa İstanbul'dan Kanıtlar

Paper ID: 89324 -52

Zeynep Öner⁶⁸

ABSTRACT

The impact of female managers on businesses is an extensively studied subject. An investigation has been conducted on the impact of women, particularly on company performance. This study aims to analyze the impact of female managers on the boards of directors of non-financial firms listed on Borsa İstanbul, specifically in relation to sustainability and corporate governance. The study focused on non-financial companies operating in Borsa İstanbul. The study utilized Logit Regression, a member of the categorical regression family, to analyze cross-sectional data. The research findings indicated a favorable marginal impact of female managers on sustainability and corporate governance.

Keywords: Sustainability, corporate governance, women on boards, performance, logit regression

ÖZET

Kadın yöneticilerin işletmeler üzerindeki etkisi yoğun olarak araştırılan bir konudur. Kadınların özellikle şirket performansı üzerindeki etkisi üzerine bir araştırma yapıldı. Bu çalışma, Borsa İstanbul'da işlem gören finansal olmayan şirketlerin yönetim kurullarında kadın yöneticilerin etkisini sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim özelinde analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmada Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren finansal olmayan şirketlere odaklanıldı. Çalışmada kesitsel verilerin analizinde kategorik regresyon ailesinin bir üyesi olan Logit Regresyon kullanılmıştır. Araştırma bulguları, kadın yöneticilerin sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim üzerinde olumlu bir marjinal etkisi olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, yönetim kurullarında kadın, performans, logit regresyon

⁶⁸ PhD Candidate, Institute of Social Science, Dokuz Eylül University, Email:zzlight@yahoo.com ; ORCID: 0009-0008-4998-0261

Türkiyede Katılım Bankacılığı

Participation Banking in Turkey

Paper ID: 89324 -54

Yakup Evinç⁶⁹

ÖZET

Bankacılık sektörünün bir kolu olan Katılım bankacılığı sistemi son zamanlarda ülkemizde giderek yaygınlaşmaya başlayarak gelişim ve faaliyetlerini sürdürmektedir. Ülkemiz açısından literature entegre olması yeni olsa da türk bankacılık sistemine dahil olması hızlı bir şekilde devam etmektedir. Yapılan çalışmada ilk olarak Katılım Bankacılığı tarihçesi irdelenerek daha sonrasında Katılım bankacılığının kendine has Ürünleri açıklanmıştır. Çalışmanın devamında ise literature katkı sağlamak amacıyla konu ile ilgili yapılan çalışmalara atıfta bulunarak sistemin açıklaması yapılmaya çalışılmıştır.

Literatürde faizsiz bankacılık olarak adlandırılan sistem ilerleyen süreçler de Katılım kelimesini de içerisinde barındırmıştır. Böylelikle ilgili sistem fon sağlayanlarla fon talep edenleri bir araya getirerek islami usullere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Fon talep edenler fon sağlayanlardan ortada mal ve ürün olarak gerçek bir satış gerçekleştirerek üçüncü kişilere ödemeler yapılmaktadır. Böylelikle İslami kurallar çerçevesine bağlı kalınarak sistem kendisini sürekli olarak yenilemektedir. Yapılan çalışmada bu işleyiş ve süreçler slayt ortamında görseller sunularak aktarılmıştır.

Sonuç olarak; yapılan çalışma da ülkemizde faaliyet gösteren Katılım bankaları ve bu sistemin kendine has ürünlerini literature katkı sağlaması amacıyla irdelenerek açıklanmaya çalışılmıştır. Şu an için ülkemizde halihazırda 6 adet Katılım Bankası bulunmakta olup bunların 3'ü özel banka diğerleri ise devlet bankalarıdır. Bunlara ek olarak ta Katılım bankalarının bağlı olduğu Türkiye Katılım Bankaları Birliği(TKBB) sistemi işleyişide irdelenmiş olup hem bankaların hem de Katılım sistemi açıklanarak literature katkı sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler— *Katılım bankacılığı-faizsiz bankacılık-murabaha-tkbb*

⁶⁹ Yüksek lisans Öğrencisi , Dicle Üniversitesi , Sosyal Bilimler Enstitüsü , Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Diyarbakır

8-9 Mart / March 2024

ABSTRACT

Participation banking system, which is a branch of the banking sector, has become increasingly widespread, developed and continues its activities recently. Although the literature integration is new for the region, its inclusion in the Turkish banking system continues rapidly. Firstly, the history of Participation Banking was examined and then the unique products of Participation Banking were explained. In the continuation of the study, system explanations are continued by taking steps on the subject in order to contribute to the literature.

The system, which is presented as interest-free banking in the literature, also incorporated the word Participation in its progressive features. Thus, it continued its activities in accordance with Islamic procedures by bringing together the relevant system funds and those who requested funds. A real sale of goods and products is made between those who request funds and those who provide funds, and payments are made to third parties. In addition, the system is constantly renewing itself by thickening it according to Islamic rules and frameworks.

In conclusion; Participation banks operating in this study and the unique features of this system continue to be examined and explained in order to contribute to the literature. Currently, there are 6 Participation Banks, 3 of which are private banks and the others are state banks. In addition, the Participation Banks Association of Turkey (TKBB) system, to which participation banks are affiliated, has been replicated and examined, and a clear contribution has been made to both the banks and the Participation literature.

Keywords: *Participation Banking-Banking-Islamic Bank*

8-9 Mart / March 2024

Türkiye’de Katılım Sigortacılığı ve Konvansiyonel Sigortacılık Alt Branřlarının Prim Üretimleri ve Pazar Paylarının İncelenmesi

Analysis of Premium Products and Market Shares of Particiapation Insurance and Conventional Insurance Sub-Branches in Turkey

Paper ID: 89324 -55

Şeyma Nur ŞENTÜRK⁷⁰

ÖZET

Son yıllarda katılım sigortacılığına olan ilginin giderek arttığı görülmektedir. Konvansiyonel sigortaya alternatif bir sigorta olan katılım sigortası faiz, kumar ve belirsizlik gibi etmenlerden arındırılmış olarak karşımıza çıkmaktadır. Konvansiyonel sigorta sistemi İslami hassasiyete sahip bireyleri sisteme çekmek konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu tarz bireylerin sigortacılık sistemine dahil edilmesi ve bu yolla finansal sistemin gelişmesi amacıyla katılım sigortacılığı bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada katılım sigortacılığın, işleyişinden, konvansiyonel sigorta ile farkından ve katılım sigortacılığı ve konvansiyonel sigortacılık ile ilgili verilerden bahsedilmiştir. Bu çalışmanın amacı Türkiye Sigorta Birliği güncel verilerinden faydalanılarak 2014-2021 yılları arasında konvansiyonel sigorta ile katılım sigortacılığının verileri incelenerek nitel bir çalışma yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda katılım sigortacılığının genel sigorta sektörüne prim üretimi anlamında, ekonomiye de kaynak oluşturması anlamında çok ciddi katkısı olduğu ve bu yönde de katkılarını sürdüreceği görülmektedir. Türkiye’deki katılım sigortacılığı uygulamalarının prim üretim verileri incelendiğinde hızlı bir büyüme oranına sahip olduğu ve gelecek yıllar için daha da büyüyeceği ön görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sigorta, Katılım Sigortası, Tekafül, Sigorta Verileri, Prim Üretimi
JEL Kodları: G20, G21, G22

ABSTRACT

In recent years, there has been an increasing interest in participation insurance. As an alternative to conventional insurance, participation insurance is free from factors such as interest, gambling and uncertainty. The conventional insurance system is insufficient to attract individuals with Islamic sensitivity to the system. In order to include such individuals in the insurance system and thus develop the financial system, participation insurance emerges as an alternative. In this study, participation insurance, its functioning, its differences with conventional insurance and data on participation insurance and conventional insurance are

⁷⁰ Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalı, nur.noras@ogr.sakarya.edu.tr , ORCID: 0009-0002-2457-0705

8-9 Mart / March 2024

discussed. The aim of this study is to conduct a qualitative study by examining the data of conventional insurance and participation insurance between 2014-2021 by utilizing the current data of the Insurance Association of Turkey. As a result of the study, it is seen that participation insurance has made a significant contribution to the general insurance sector in terms of premium production and to the economy in terms of creating resources and will continue to contribute in this direction. When the premium production data of participation insurance practices in Turkey are analyzed, it is predicted that it has a rapid growth rate and will grow even more in the coming years.

Keywords: *Insurance, Participation Insurance, Takaful, Insurance Data, Premium Production*

JEL Codes: *G20, G21, G22*

GİRİŞ

İslami Finans Sistemi 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. Katılım sigortacılığı da bu gelişmeler sonucunda uygulanmaya başlayan finansman araçlarından biridir. Sigortanın temelinde istenmeyen bir durumun gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan zararın karşılanması fikri yatmaktadır. Aynı risklere maruz kalan kişiler sigorta sayesinde kendilerini koruma gücüne erişmektedirler. Genel olarak sigorta kavramı hem sigortalılar hem de sigorta şirketleri arasında prim karşılığında yardımlaşma fikrini çağırırsa da sigortalılar arasındaki yardımlaşmayı organize ederek ticari kazanç sağlamayı amaçlaması sebebiyle konvansiyonel sigortalar bu açıdan farklılık arz eder (Dalgın, 2009). Katılım sigortacılığı sadece “kar” amacı taşımaz. Yardımlaşma ve dayanışma esası katılım sigortacılığının temelini oluşturur. Konvansiyonel sigortanın ise kar amacı taşıması ön plandadır.

İslam sadece ibadetler bütünü değildir, insanların günlük yaşamlarını da düzenler. Bu hassasiyete sahip olan insanlar yaşam tarzlarını ona uygun olarak şekillendirir. Tam bu noktada günümüz sigortacılık uygulamalarında İslam’a uygun olmayan bazı unsurlar vardır. Bunlar faiz, garar ve kumardır. Geleneksel sigortada bu üç unsur da bulunmaktadır. Sigorta faaliyetlerine günümüzde ihtiyaç duyulmaktadır. İslami hassasiyete sahip olan insanlar için katılım sigortacılığı bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılım sigortacılığı, katılımcıların veya belirli bir grubun, birbirlerine destek olmak için bir araya geldikleri yardımlaşma ve dayanışma anlaşmasıdır. Bu anlaşma ile katılımcılar arasında toplanan primler riske maruz kalan katılımcılar tarafından kullanılmaktadır. Katılımcılar zararını ve kaybını belirli bir ölçüde fondan almaktadır. Böylece ihtiyaç durumunda olan katılımcıyı desteklemek için karşılıklı yardımlaşma sağlamış olmaktadır (Alkış, 2019, s.4).

Katılım sigortacılığı ile ilgili literatür incelendiğinde, prim üretimleri ile ilgili çok fazla çalışma yapılmadığı görülmüştür. Bu çalışmada prim üretimi fazla olan sigorta alt branşları incelenip bu alanlarda katılım sigortacılığı ve konvansiyonel sigortacılıktaki değişimi, pazar payı ve prim üretimi nasıl bir dağılım gösteriyor bu konu incelenmiştir. Literatürde genel olarak prim üretimleri incelenirken, bu çalışmada ise en çok prim üretimi olan alt branşlar ve en çok prim üretimi yapan sigorta şirketleri incelenip tablo ve grafikler yardımı ile daha anlaşılabilir bir hale getirilmiştir. Bu çalışma ile literatüre katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde katılım sigorta kavramının ele alınacağı bölümdür. İkinci bölümde katılım sigorta sisteminin işleyişi ele alınacaktır.

8-9 Mart / March 2024

Çalışmanın üçüncü bölümünde Türkiye Sigorta Birliği güncel verilerinden faydalanılarak 2014-2021 yılları arasında konvansiyonel sigorta ile katılım (tekafül) sigortasının pazar payları, prim üretim hacimleri, bazı sigorta şirketlerinin pazar payı ve prim üretim hacimleri ele alınarak sektördeki son durumu ortaya koymaktır. Sonuç kısmında ise konunun genel bir değerlendirmesi yapılarak çalışmanın ana fikri doğrultusunda varılmış olan sonuçlar ortaya konacaktır.

Literatür İncelemesi

Türkiye’de katılım sigortacılığı şirketleri faaliyetlerine 2010 yılında başlamıştır. Bu yüzden katılım sigortacılığı literatürü çok geniş değildir. Literatüre farklı disiplinlerden katkılar yapılmaktadır. Bunlardan bazıları; fıkıh, hukuk, iktisat, bankacılık ve finans ve İslam iktisadı ve finansı örnek olarak gösterilebilir. Bu çalışmaları incelediğimizde 2010 yılından sonra literatüre kazandırıldığını ve son yıllarda ise giderek arttığını görmekteyiz. Katılım Finans Strateji Belgesi (2022-2025)’ne de konu olan katılım sigortacılığının gelişmesi ve büyümesi için çeşitli yenilikler yapılacağı görülmektedir. Bu doğrultuda katılım sigortacılığı literatürünün ilerideki yıllarda daha da genişleyeceğini söyleyebiliriz.

Literatür genel olarak teorik ve ampirik çalışmalar şeklinde ayrılabilir. Teorik çalışmaları incelediğimizde genel olarak bahsedilen konuları şöyle özetleyebiliriz; katılım sigortacılığı ile ilgili genel bilgiler Selçuk (2015), Aslan (2015) ve Altıntaş (2016), kavramsal çerçeve Hacak (2006), kullanılan modeller Terzioğlu (2019), ayrıca konvansiyonel sigorta ile arasındaki farklar, bazı ülkelerdeki sigortacılık modelleri, katılım sigorta mevzuatı, geleceği, Türkiye’de uygulanabilirliği, çeşitli eleştiriler ve öneriler üzerinde durulmuştur. Ampirik çalışmaları incelediğimizde ise; Başoğlu (2020) Türkiye’de Katılım Sigortacılığı prim üretiminin, Genel Sigortacılık prim üretimi içerisindeki payını oransal analiz yöntemi ile ele almıştır. Değerlendirme neticesinde; katılım sigortacılığının genel sigortacılık prim üretimine her yıl artan oranda katkı sağladığını gözlemlemiştir. Dede (2021), Covid-19 sürecinde katılım sigorta şirketlerinin verilerini inceleyip pandeminin sektör üzerindeki etkisini nitel bir araştırma yöntemi olan betimsel analiz ile incelemiştir. Araştırma sonucunda sigorta şirketlerinin pazar payında bir azalma olduğu görülmüştür. Öner (2022) elde ettiği bulgulara göre, Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, katılım sigorta primleri ile ekonomik büyümenin iki yönlü nedensellik ilişkisi içerisinde olduğu görülmüştür. Ünal ve Taşçı (2022), SD-WASPAS analizi sonucunda katılım sigorta şirketlerinin performansının belirlenmesinde genel olarak en önemli kriterin kısa vadeli borçlar / toplam aktifler kriteri olduğu tespit edilmiştir. Bereket Katılım Hayat A.Ş.’nin ele alınan dönemlerde istikrarlı bir şekilde finansal performans sıralamasında ilk sırada yer aldığı tespit edilmiştir. Bu çalışmayı diğer çalışmalardan ayıran husus prim üretiminin en çok olduğu alt branşlar inceleyip. Bu alt branşlarda en önde gelen katılım ve konvansiyonel sigorta şirketlerinin yıllar içinde prim üretim grafiklerini ve tablolarını incelemektir.

Yöntem

Katılım sigortacılığı alanında sigorta şirketlerinin prim üretim analizi ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmadığı görülmektedir. Bu çalışmada prim üretimi en çok olan, dört sigorta alt branşı ele alınmıştır ve bu branşlarda öne çıkan üç sigorta şirketinin 2014-2021 yılları arasında prim üretimleri ve pazar payları Türkiye Katılım Sigorta Birliği güncel verilerinden yararlanılarak nitel bir araştırma ve doküman incelemesi yapılmıştır.

Bulgular

1. Katılım Sigorta Kavramı

1.1. Katılım Sigortacılığı

Üç semavi din sayılan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam faizi kesin bir şekilde yasaklamıştır. Fakat değişen zaman içerisinde İsevilik ve Musevilikte çeşitli şekillerde faiz yasağı yumuşatılmıştır. İslam dünyası ise faiz yasağını ilk günkü tutumuyla korumaya devam etmiş ve faiz yasağına karşı olan tutum değişmemiştir. Fakat küresel finans sistemi tamamen faize dayalı bir ekonomik sisteme sahip olduğu için dini hassasiyete sahip olan Müslümanlar alternatif finans arayışlarına başlamışlardır. Müslümanlarında ekonomik sistem içine dahil olması gerekmektedir fakat hassasiyetlerinden ötürü finansman araçları ve türleri kısıtlıdır. Katılım sigortası bu kısıtlar içinde hassasiyeti olan insanlara hitap etmektedir (Yazıcı, 2015 s.36-37).

Tekafül birbirine kefil olmak, birbirinin ihtiyacını karşılamak demektir. Bir kimsenin bakımını üzerine alana kâfil ve/veya kefil denir. Modern Arapça'da "et-tekâfülü'l-ictimâî" sosyal dayanışmayı ifade eder (Dalgın, 2009). Ülkemizde tekafül katılım sigortası ismiyle anılmaktadır ve yardımlaşma esasına dayanan sigortayı ifade etmektedir. Tekafül yerine katılım sigortası ile anılması faizsizliği çağrıştırdığı için Türkiye'de bu isimle anılmaktadır.

Katılım sigortacılığı, katılımcıların veya belirli bir grubun, birbirlerine destek olmak için bir araya geldikleri yardımlaşma ve dayanışma anlaşmasıdır. Bu anlaşma ile katılımcılar arasında toplanan primler riske maruz kalan katılımcılar tarafından kullanılmaktadır. Katılımcılar zararını ve kaybını belirli bir ölçüde toplanan fondan almaktadır. Böylece ihtiyaç durumunda olan katılımcıyı desteklemek için karşılıklı yardımlaşma sağlamış olmaktadır (Alkış, 2019 s.4)

Neova sigortaya göre katılım sigortacılığı şöyle tanımlanmıştır (Neova, 2020): Değişik fertlerin birleşerek, içlerinden zarara maruz kalan katılımcıların zararının tazmin edilmesi üzerine yaptıkları bir yardımlaşma olarak ifade edilebilir. Bu sistemde, toplanan paralar, prim havuzunda biriktirilir ve katılımcılardan gelen talepler, bu havuzdan karşılanır. Ayrıca, ilgili mevzuat tarafından yapılan başka bir tanıma göre tekafül, "katılım finans ilkelerine uygun olarak yönetilen ve ortak risk paylaşımı ile dayanışma esaslarına dayanan bir sigorta türüdür."

Sigorta, İslâm'ın ilk dönemlerinde bilinmeyen, yakın zamanlarda ortaya çıkmış bir akittir. Bu nedenle sigorta konusunda fıkıh kaynaklarında bir açıklama bulunmamaktadır. Bu konuda ilk defa görüş beyan eden, İbn Âbidîn'dir ve sigortaya cevaz vermemiştir. Çağdaş araştırmacılar sigorta konusunu incelemiş ve dini hükmünü açıklamaya çalışmışlardır. Sosyal sigortalar ve karşılıklı sigortanın caiz olduğu konusunda bu bilginler ittifak etmekle birlikte, ticarî sigortanın hükmü konusunda görüş ayrılığı içerisindeyler. Üç ayrı görüşe göre, ticari sigortanın hükmü konusunda farklı düşünceler bulunmaktadır (Diyanet, 2005). Birinci görüşe göre, ticari sigortaların hiçbir çeşidi caiz değildir. Zira bu görüşe göre, ticari sigortada bilinmeyen unsurlar bulunmakta, işlem kumar veya müşterek bahse benzemekte, faiz içermekte ve haksız tazminatı içermektedir. İkinci görüşe göre, hayat sigortası caiz değilken; mal ve eşya sigortası esas itibarıyla caiz olabilir, ancak dinen hoş karşılanmamaktadır. Bu görüşe göre faiz esasına dayanan sigortalar da caiz değildir. Üçüncü görüşe göre ise, kesin bir nass olmaması durumunda, faiz içermemesi ve genel ahlâka uygun olması şartıyla sigortanın bütün çeşitleri caizdir. Bu bağlamda, genel olarak sosyal sigortalar, karşılıklı sigortalar ve

8-9 Mart / March 2024

ticarî sigortaların caiz olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, kâr payı esasına dayalı birikimli hayat sigortası ile bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemlerinin, yatırılan primlerin dinen helâl olan alanlarda değerlendirilmesi durumunda caiz olduğu belirtilmiştir. Ancak, din tarafından yasaklanmış konuları içeren sigortaların caiz olmadığı sonucuna varılmıştır.

1.2. Katılım Sigortacılığının Temel Kavramları

1.2.1. Riba Kavramı

İslam dininin hassas konularından biri olan faiz ile ilgili çok fazla tartışma vardır. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette bu konu üzerinde durulmuştur. Yaptığımız bütün işler ve ticari işlemlerde faizden uzak durmamız gerekir. Buradaki asıl amaç haksız kazanç oluşumunun önüne geçilmesidir. Faiz haksız yere kazanç elde etme, paranın değerlendirilmesi ya da belli bir zaman içinde paranın kendini katlaması olarak ifade edebiliriz. Fakat dinimiz haksız kazanç elde etmenin sosyolojik olarak tahrip edici etkisinin olacağını öngördüğü için, gelecek nesiller ve insanlık için daha etkili olabilmesi adına yasak koymaktadır. Ünal (2019) sigortacılık faaliyetlerinin etkisini şu şekilde açıklamaktadır: Sigortacılık faaliyetleri bağlamında, öncelikle sigorta şirketinin elde ettiği prim gelirlerinin faizle değerlendirilmesi ve ayrıca sigortacının yatırılan primlerin zarar oluşmaması durumunda faizli yatırımlar aracılığıyla haksız kazanç elde etme olasılığı konusunda faizin sigorta konusu dışında tutulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

1.2.2. Garar ve Cehalet Kavramı

Arapçada garar kelimesinin karşılığı olarak riziko ve/veya tehlike manasına gelmektedir. Aynı zamanda yapılan bir işte belirsizlik durumunu da ifade etmektedir. Dinimize göre bir işin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini Allah bilir ve bu durumda belirsizlik ortamının oluşması ya da riskin ortaya çıktığı durumlarda garar söz konusu olacaktır. Cehalet kavramını garar ile birlikte değerlendirebiliriz. Cehalet belirsizlik durumunda eksik olan önemli vasıflardan biridir. Kutunun içindeki bir objeyi satmak buna örnek gösterilebilir. Objenin varlığı bellidir fakat nasıl ve ne şekilde olduğu belli değildir (Aslan, 2018). Garar ve cehaletin amacı, hukuki işlemlerde karşılıklı rızayı, açıklık ve dürüstlüğü sağlamak, tarafların beklenmedik bir zarar ve risk altına girmesine, aldatılmasına engel olmaktır (Diyanet, 2005).

1.3. Katılım Sigortacılığının Özellikleri ve Geleneksel Sigortadan Farkı

Katılım sigorta ve konvansiyonel sigorta birçok yönden birbirinden ayrılmaktadır. En belirgin fark olarak kuruluş amaçlarının farklı olmasıdır. Katılım sigortası Müslümanlar için hem yardımlaşma amacı taşır hem de birçok riskin etkisini azaltmaktadır. Geleneksel sigortanın asıl amacı ise hisse sahiplerine kar sağlamaktır.

Katılım sigortası sözleşmesi, İslam fıkında geçen bağış sözleşmelerine dayanmaktadır. Buradaki ilişkinin amacı adından da anlaşılacağı için "katılım" kavramında geçen ortaya çıkan riskleri paylaşmaktır. Geleneksel sigorta sözleşmesinde ise tehlikenin ortaya çıktığı durumlara göre sözleşme yapılır. İleride oluşabilecek risk ve tehdit yükünden kurtulmak için yapılan bir sözleşmedir. Geleneksel sigortanın asıl amacı kar elde etmektir ve bu doğrultuda kapitalist çizgide hareket eder (Mohamed, 2020 s29).

Katılım sigorta şirketleri her türlü yatırım ve tasarruf mevduatına yönlendirmemektedirler. Çünkü sigorta fonları ile yatırım yaparken İslam hukuk kurallarını ihlal etmemeleri gerekir.

8-9 Mart / March 2024

Geleneksel sigorta şirketleri ise sigorta fonlarını dini kurallara ve hassasiyetlere uymadan çeşitli yatırım araçlarına yönlendirmektedirler (Başoğlu, 2020 s.1048).

Tablo 1. Katılım Sigortası İle Geleneksel Sigortanın Farkları

Katılım Sigortası	Geleneksel Sigorta
Katılım sigortası karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma esaslıdır.	Geleneksel sigorta, ticari faktörleri esas alır.
Katılım sigortasında kumar, faiz ve şüphe yoktur.	Geleneksel sigortalarda, kumar, faiz ve şüphe vardır.
Katılımcının primlerinin bir kısmı ya da tamamı, diğer katılımcıları potansiyel risklerden korumak için katılım sigorta fonuna transfer edilir.	Geleneksel sigorta şirketlerine ödenen primler beklenen riskler karşılığında kendilerine aittir.
Katılım sigorta şirketleri mevcut yasalara uyup bir Şer'i Denetleme Kuruluna tabidir.	Geleneksel sigorta şirketleri Şer'i Denetleme Kuruluna tabi olmayıp sadece mevcut yasalara tabidirler.
Katılım sigorta fonu ile sermayedarların hesapları arasında tam bir ayırım vardır.	Sigortalılar tarafından ödenen sigorta primleri şirket geliri olarak kabul edilir ve hissedarlara ödenir.
Katılım sigorta fonundaki fazlalıklar sadece vekalet ve mudarebe modellerine göre katılımcılar arasında dağıtılır.	Fazlalıklar ve kârlar sermaye sahiplerine aittir.
Katılımcılar arasında bir açık olması durumunda, katılım sigorta fonunu yöneten operatör (vekil) katılımcıya faizsiz borç (Karz-ı Hasen) sağlar.	Açık olması durumunda geleneksel sigorta şirketi riskleri üstlenir.
Katılımcıların ve hissedarların yatırımlardaki tasarruflar İslami kurallara uygun olarak kullanılmaktadır.	Yatırımlarda kullanılan fonlar için İslami kurallara uygun olması zorunlu değildir.
Katılım sigorta şirketleri, İslami ilkelerle çalışan kendi reasürans şirketlerine sahiptir.	Klasik sigorta şirketlerinde reasürans şirketlerinin İslami prensiplerle çalışma zorunluluğu yoktur.

Kaynak: Tekafül Sigortası Açısından Sudan Örneği (Mohamed, 2020: 30).

2. KATILIM SİGORTACILIĞININ İŞLEYİŞİ

2.1. Katılım Sigortacılığının İşleyişi

Katılım sigortacılığının işleyişi hakkında kesin bir görüş birliği olduğundan bahsetmek zordur. İşleyiş farkına ülkeden ülkeye rastlanabileceği gibi şirketten şirkete de rastlamak mümkündür (Yazıcı, 2015 s.43). Katılım sigortacılığı işleyiş mekanizması;

- Katılımcılar
- Sigortalılar
- Katılımcı Yatırım Fonu,

8-9 Mart / March 2024

- Katılım Fonu,
- Danışma Komitesi,
- Katılım Sigorta Şirketi ve
- Hissedarlardan oluşmaktadır (Başoğlu, 2020 s.7).

Katılım sigortası, katılımcıların teberru ve karşılıklı yardımlaşma esasları ile bir araya gelmesine dayanır. Tüm katılımcıların ittifak ettiği konu katılım sigorta sistemine dahil edilen fonların faizden korunması ve katılım sigortacılığı modellerinin İslami usullere uygun olarak yapılmasıdır.

Katılım sigortacılığı sisteminde, katılımcılar, ortak bir fon ya da havuza teberru (bağış) şeklinde katkıda bulunarak birbirlerini güvence altına almaktadırlar. Katkıların toplandığı havuz katılım sigorta fonunu oluşturmaktadır. Katkı miktarları risklerin niteliğine, teminatların türüne ve teminat süresine bağlıdır. Katılım sigorta fonu, katılım sigorta operatörü tarafından belirli bir ücret karşılığında ve/veya karın belli bir yüzdesi veya her ikisini de kapsayabilecek şekilde yönetilmektedir. Katılım sigorta fonu, katılımcılara aittir. Gelecekteki katkılara yönelik olarak ya belirlenen oranda primlerin dağıtılması şeklinde olabilir ya da sigorta primi düşürülebilir (Dilek, 2019 s.3).

Terzioğlu'nun (2019, s. 14) aktardığına göre, Pricewaterhousecoopers'un finansal hizmetler alanındaki uzmanlığı ve profesyonel çalışmalarıyla tanınan bir firma olarak katılım sigorta sisteminin işleyişini şu şekilde özetlemektedir: Katılım sigortası sistemi içinde yer alan müşterilerin katkıları bir havuza toplanır ve bu müşteriler sorumluluğu paylaşmayı üstlenir. Kar-zararın paylaşımı prensibiyle işleyen katılım sigortalarında, mali yıl sonunda elde edilen kar paylaşılırken, ortaya çıkan zarar durumunda sigorta şirketi faizsiz bir kredi temin ederek bu açığı kapatır. Sonraki dönemlerde ortaya çıkacak karlarla kredi tekrar kapatılır. Bu durumda, ortaya çıkan karın paylaşılması mümkün değildir; öncelikle kredinin kapatılması gerekmektedir.

Şekil SEQ Şekil * ARABIC 1. Katılım Sigortacılığının İşleyiş Şeması

Kaynak: (Yeşilyaprak, 2019 s.7).

Şekil 1 incelendiğinde, katılımcıların olası bir risk durumu için ödedikleri primler bir havuzda toplanır ve fon oluşturulur. Oluşturulan bu fon risk durumu gerçekleştiğinde ilgili katılımcının zararının karşılanmasına olanak sağlar. Fondaki para miktarı zararı karşılayamadığında, katılımcılardan ilave para alınır. Eğer fondaki para miktarı ile zarar karşılanıyorsa, artan

8-9 Mart / March 2024

miktar katılımcılara iade edilir. Katılım sigorta sisteminde, katılımcılardan alınan paralar ile oluşan fon ve katılım sigorta şirketi sermayedarlarının paralarını yansıtan fonlar ayrı ayrı tutulur. Ayrıca katılım sigorta şirketleri finansal yatırımları İslami şartlara uygun bir şekilde gerçekleştirmelidir (Yeşilyaprak, 2019 s.7).

KATILIM SİGORTACILIĞI VE KONVASİYONEL SİGORTACILIK İLE İLGİLİ VERİLER

Aşağıdaki tabloda 2014– 2021 yılları arasında katılım sigortacılığı içinde alt branşların prim ödeme tutarları ve pazar payları Türkiye Sigorta Birliği verileri incelenerek çalışmaya eklenmiştir. İncelemeler sonucunda en çok prim üretilen branşların; kaza, sağlık, kasko ve doğal afet olduğu sonucuna varılmıştır. Bu yüzden çalışmada bu dört branşın verileri ele alınmıştır.

Tablo 1: 2014– 2021 Yılları Arasında Katılım Sigortacılığı İçinde Alt Branşların Prim Ödeme Tutarları ve Pazar Payları

Yıllar	Toplam Prim (Milyon TL)	Kaza (TL)	Toplam Prim İçindeki Payı (%)	Sağlık (TL)	Toplam Prim İçindeki Payı (%)	Kasko (TL)	Toplam Prim İçindeki Payı (%)	Doğal Afet (TL)	Toplam Prim İçindeki Payı (%)
2014	383.7	37.5	9,86	15.1	3,98	90.4	23,77	47.2	12,42
2015	533.2	29.8	5,78	11.8	2,30	118.7	23,01	61.6	11,93
2016	1045	103.0	10,11	0.15	0,01	159.4	15,65	74.3	7,29
2017	1315	127.2	10,02	0.21	0,02	207.8	16,37	101.9	8,03
2018	2231	177.3	8,22	25.3	1,18	289.0	13,39	177.1	8,20
2019	3436	297.6	9,21	38.7	1,20	399.8	12,38	256.6	7,94
2020	4267	179.9	4,57	99.8	2,53	374.9	9,51	393.2	9,98
2021	5468	230.3	4,56	110.8	2,19	722.4	14,28	602.5	11,9
TOPLAM	18678	1182		301,8		2362		1714	

Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği web sitesindeki verilerden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 2’de 2014– 2021 Yılları Arasında Katılım Sigortacılığı İçinde Alt Branşların Prim Ödeme Tutarları ve Pazar Payları değerlendirildiğinde “kaza” sigorta branşı 2014 yılında 37.5 milyon TL prim üretimi ile başlamıştır. 2021 yılında ise bu rakam 230.3 milyon TL prim üretim hacmine ulaşmıştır. 2014-2021 yılları arasında genel olarak prim üretimlerinde artış olduğu görülmektedir. Pazar payında ise sürekli bir büyüme görülmemektedir. 2014 yılında Pazar payı %9.86 iken 2021 yılında %4,56 pazar payına sahiptir. “Sağlık” sigorta branşına

8-9 Mart / March 2024

baktığımızda 2014 yılında 15.1 milyon TL prim üretimi ile başlamışken, 2016-2017 yıllarında hem prim üretim hacminde hem de pazar payında büyük bir düşüş yaşandığı görülmektedir. 2021 yılında ise prim üretimi 110.8 milyon TL'ye ulaşmıştır. Pazardaki payı ise dalgalıdır. Bazı yıllar pazardaki payı artarken bazı yıllarda düştüğü görülmektedir. “Kasko” sigorta branşı 2014 yılında 90.4 milyon TL prim üretimi ile başlamıştır. 2021 yılında ise bu rakam 722.4 milyon TL'ye ulaşmıştır. 2014-2021 yılları arasında prim üretimlerinde sürekli bir artış olduğu görülmektedir. Pazar payına baktığımızda ise 2014 yılında %23,77 iken 2021 yılında Pazar payı %14,28'e yükselmiştir. Pazar payında 2014-2021 yılları arasında genel olarak bir düşüş olduğu görülmektedir. “Doğal Afet” sigorta branşında ise 2014 yılında prim üretimi 47.2 milyon TL iken bu rakam 2021 yılında 602.5 milyon TL'ye ulaşmıştır. 2014-2021 yılları arasında prim üretimlerinde sürekli artış olduğu görülmektedir. Pazar payında ise dalgalanmalar vardır. 2019 yılından itibaren Pazar paylarında düzenli bir artış olduğu görülmektedir. Pazar payı ise 2014 yılında %12,42 iken 2021 yılında bu rakam %11,9 olmuştur. Tabloyu incelediğimizde genel olarak 2020 yılındaki verilerde düşüş olduğu görülmektedir. Bunun sebebi 2019 yılında ortaya çıkan covid-19'un etkisi olmuştur diyebiliriz. Çünkü virüsün etkisi azaldığı için 2021 yılındaki verilerde yeniden bir artış olduğu görülmektedir.

Tablo 2: 2014 Aralık – 2021 Aralık Yılları Arasında Konvansiyonel Sigortacılık İçinde Alt Branşların Prim Ödeme Tutarları ve Pazar Payları

Yıllar	Toplam Prim (Milyar TL)	Kazanca (TL)	Toplam Prim İçindeki Payı (%)	Sağlık (TL)	Toplam Prim İçindeki Payı (%)	Kasko(TL)	Toplam Prim İçindeki Payı (%)	Doğal Afet (TL)	Toplam Prim İçindeki Payı (%)
2014	25.989	1.035	4,56	2.930	12,90	5.085	22,39	3.844	16,93
2015	31.025	1.196	4,39	3.436	12,60	5.551	20,36	4.391	11,93
2016	40.486	1.431	4,04	4.226	11,92	6.170	17,41	4.827	13,62
2017	46.554	1.682	4,24	5.028	12,66	6.916	17,42	5.745	14,47
2018	54.656	1.812	3,13	6.244	10,79	7.842	13,55	6.972	12,05
2019	69.241	2.372	4,10	8.358	14,44	9.406	16,25	8.447	14,59
2020	82.575	2.237	3,28	10.095	14,82	10.737	15,76	10.585	15,53
2021	103.307	2.443	2,79	13.078	14,93	14.291	16,32	14.046	16,04
TOPLAM	453.8	14.1		53.3		65.9		58.8	

Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği web sitesindeki verilerden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

8-9 Mart / March 2024

Tablo 3’te 2014– 2021 Yılları Arasında Konvansiyonel Sigortacılık İçinde Alt Branşların Prim Ödeme Tutarları ve Pazar Payları verilmiştir. “Kaza” sigorta branşına baktığımızda 2014 yılında 1.035 milyar TL prim üretimi vardır. 2021 yılında ise bu rakam 2.443 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2014-2021 yılları arasında prim üretimlerinde sürekli artış olduğu görülmektedir. Pazar payına baktığımızda ise 2014 yılında %4,56 iken 2021 yılında pazardaki payı %2,79’a düşmüştür. “Sağlık” sigorta branşına baktığımızda 2014 yılında prim üretimi 2.930 milyar TL iken 2021 yılında 13.078 milyar TL’ye yükselmiştir. 2014-2021 yılları arasında sağlık sigorta branşı prim üretiminde genel olarak bir artış olduğu görülmektedir. Pazar payına baktığımızda ise 2014 yılında %12,90 iken 2021 yılında %14,93’e yükseldiği görülmektedir. Pazar payının yıllar içinde arttığı tabloda görülmektedir. “Kasko” sigorta branşına baktığımızda ise 2014 yılında prim üretimi 5.085 milyar TL iken bu rakam 2021 yılında 14.291 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2014-2021 yılları arasında prim üretim hacminde artış olduğu tabloda görülmektedir. Pazar payına baktığımızda ise 2014-2021 yılları arasında sürekli bir artış veya azalış olduğunu söyleyememektedir. “Kasko” sigorta branşının Pazar payı bazı yıllar büyürken bazı yıllar küçülmüştür. 2014 yılına %22,39 iken 2021 yılında %16,32’ye yükseldiği görülmektedir. “Doğal afet” sigorta branşına baktığımızda ise 2014 yılında prim üretimi 3.844 milyar TL iken 2021 yılında 14.046 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2014-2021 yıllarında prim üretim hacminin sürekli arttığı tabloda görülmektedir. Pazar payına baktığımızda ise 2014 yılında %16,93 iken, 2021 yılında %16,04’e yükselmiştir. Pazar payında 2014-2019 yılları arasında düşüş görülmektedir fakat 2020 yılından itibaren pazar payı tekrar yükselmeye başlamıştır.

Aşağıda yer alan grafikte ise bazı Katılım Sigorta Şirketlerinin prim üretimlerinin 2015-2021 yıllarına ait grafik ortamındaki gelişim seyri gösterilmiştir. Katılım sigortacılığının alt branşlarından olan kaza, sağlık, kasko ve doğal afet ele alınmıştır.

8-9 Mart / March 2024

Tablo 3:Katılım Sigortacılığı Şirketlerinin Kümülatif Prim Üretim Grafikleri (Kaza, Sağlık, Kasko, Doğal Afet)

Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği web sitesindeki verilerden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Yukarıdaki grafikte 2015-2021 yılları arasında kaza, sağlık, kasko ve doğal afet branşlarında katılım sigorta şirketlerinin prim üretimleri grafiği yer almaktadır. Neova Sigortanın 2015 yılında prim üretimi 220.430 bin TL iken 2021 yılında prim üretimi 807.379 bin TL olmuştur. 2015-2021 yılları arasında sürekli olarak prim üretimlerini artırdığı görülmektedir. Neova Sigortayı Doğa Sigorta takip etmektedir. 2015 yılında prim üretimi 88.393 bin TL iken 2021 yılında bu rakam 763.591 bin TL olduğu görülmektedir. 2015-2021 yılları arasında Doğa Sigorta'nın prim üretimlerini artırdığı görülmektedir. Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ. 'ye baktığımızda 2015 yılında prim üretimi 1.362 bin lira iken 2021 yılında bu rakamın 82.719 bin TL olduğu görülmektedir. Grafiğe bakıldığında 2015-2021 yılları arasında kaza, sağlık, kasko ve doğal afet branşlarında prim üretiminde, sigorta sektörüne en çok katkı sağlayan şirketin Neova sigorta olduğu görülmektedir.

Aşağıda yer alan grafikte ise Katılım Sigorta Şirketlerinin 2015-2021 yılları arasında Kümülatif Pazar Payı Dağılımları grafik ortamındaki gelişim seyri gösterilmiştir.

8-9 Mart / March 2024

Tablo 4: Katılım Sigortacılığı Şirketlerinin Kümülatif Pazar Payı Dağılımları Grafiği (Kaza, Sağlık, Kasko, Doğal Afet)

Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği web sitesindeki verilerden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Yukarıdaki grafikte 2015-2021 yılları arasında kaza, sağlık, kasko ve doğal afet branşlarının katılım sigortacılığı şirketlerinin kümülatif pazar payı dağılımları grafiği yer almaktadır. Grafikte görüldüğü üzere Neova Sigorta pazara hakimdir. 2015 yılında pazar payı %1,51 iken 2021 yılında pazar payı %1,84'e yükselmiştir. 2015-2021 yılı arasındaki pazar payına baktığımızda sürekli büyüme ya da sürekli küçülme olduğu görülmemektedir. Bazı yıllar pazar payı yükselirken bazı yıllar düşüşe geçmiştir. Doğa Sigortanın Pazar payı ise 2015 yılında %0,61 iken 2021 yılında %1,71'e yükselmiştir. Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ.'nin pazar payına baktığımızda ise 2015 yılında %0,01'dir. 2021 yılında ise bu rakam %0,19'a yükselmiştir.

Aşağıda yer alan grafikte ise Konvansiyonel sigortacılığının alt branşlarından olan kaza, sağlık, kasko ve doğal afet ele alınmıştır. Konvansiyonel Sigorta Şirketlerin prim üretimlerinin 2015-2021 yıllarına ait grafik ortamındaki gelişim seyri gösterilmiştir.

8-9 Mart / March 2024

Tablo 5: Konvansiyonel Sigorta Şirketlerinin Kümülatif Prim Üretim Grafikleri (Kaza, Sağlık, Kasko, Doğal Afet)

Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği web sitesindeki verilerden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Yukarıdaki grafikte 2015-2021 yılları arasında Konvansiyonel Sigorta Şirketlerinin Kümülatif Prim Üretim değerleri gösterilmiştir. Buna göre sigorta sektörüne en çok katkı yapan şirketin Allianz Sigorta AŞ. olduğu görülmektedir. 2015 yılında prim üretimi 2.418.954 milyon TL'dir. 2021 yılında ise 7.013.104 milyon TL'ye ulaşmıştır. Grafiği incelediğimizde 2015-2021 yılları arasında prim üretiminde sürekli bir artış olduğu görülmektedir. Allianz Sigorta AŞ'yi Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi takip etmektedir. 2015 yılında prim üretimi 1.921.985 milyon TL'dir. 2021 yılında ise prim üretimi 5.414.301 milyon TL'ye yükselmiştir. 2015-2021 yılları arasında Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketinin prim üretiminde sürekli bir artış olduğu görülmektedir. Axa Sigorta AŞ'nin prim üretim rakamları ise şöyledir; 2015 yılında prim üretimi 1.520.438 milyon TL iken 2021 yılında bu rakam 3.461.204 milyon TL'ye yükselmiştir.

8-9 Mart / March 2024

Tablo 6: Konvansiyonel Sigorta Şirketlerinin Kümülatif Pazar Payı Dağılımları Grafiği
(Kaza, Sağlık, Kasko, Doğal Afet)

Kaynak: Türkiye Sigorta Birliği web sitesindeki verilerden yararlanılarak yazar tarafından oluşturulmuştur.

Yukarıdaki grafikte 2015-2021 yılları arasında kaza, sağlık, kasko ve doğal afet branşlarında konvansiyonel sigorta şirketlerinin kümülatif pazar payı dağılımları grafiği yer almaktadır. Allianz Sigorta AŞ'nin pazara hakim olduğu görülmektedir. 2015 yılında pazar payı %16,60 iken 2021 yılında %15,99'a düşmüştür. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketinin Pazar payı 2015 yılında %13,19'dur. 2021 yılında ise pazar payı %12,34'e yükselmiştir. Axa Sigorta AŞ'nin Pazar payı 2015 yılında %10,43 iken 2021 yılında %7,89'a düşmüştür.

4. Tartışma

Katılım sigortacılığı ile ilgili çalışmalar incelendiğinde konvansiyonel ile katılım sigortacılığının genel olarak mukayesenin üzerinde durulduğu görülmektedir. Sigorta primleri hayat ve hayat dışı olmak üzere genel hatlarıyla ve ayrıntıya girilmeden paylaşılmıştır. Bu çalışmada ise 2014-2021 yılları arasında, en çok prim üretilen alt branşlar incelenmiş ve en çok prim üretimi yapan sigorta şirketleri belirlenmiştir. Daha sonra konvansiyonel ve katılım sigortacılığı bu doğrultuda karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar neticesinde;

2014-2021 yılları arasında katılım sigortacılığı prim üretimleri ve pazar payları incelendiğinde toplam prim 2014 yılında 383.7 milyon TL iken, 2021 yılında 5,468 milyar TL olmuştur. Alt branşları incelediğimizde (kaza, sağlık, kasko ve doğal afet) prim üretimlerinde ve pazar paylarında sürekli artış olduğunu söyleyebiliriz. Sağlık alt branşında ise 2016-2017 yılları arasında büyük bir oranda düşüş yaşandığı daha sonra tekrar yükselmeye başladığı söylenebilir. 2019 yılında covid-19 virüsünün ortaya çıkması diğer alt branşları etkilemiştir. Diğer alt branşlarda ise 2020 yılında hem pazar paylarında hem prim üretimlerinde düşüş

8-9 Mart / March 2024

yaşanırken, sağlık alanında büyük bir artış olduğu görülmektedir. Bu değişimler katılım sigorta şirketlerinin pazar payını da etkilemiştir.

Katılım sigorta verileri incelendiğinde Neova sigortanın prim üretimi ve pazardaki payı en yüksek olan sigorta şirketi olduğu görülmektedir. Onu Doğa sigorta ve Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ takip etmektedir. Bu veriler ışığında katılım sigortacılığının ve şirketlerinin yükselen bir grafiği olduğunu ve önümüzdeki yıllarda katılım sigorta şirketlerinin, prim üretimlerinin ve katılım sigortacılığının bilinirliğinin artacağını söylemek mümkündür.

2014-2021 yılları arasında konvansiyonel sigortacılık içindeki alt branşlar prim ödeme tutarları ve pazar paylarına baktığımızda, toplam prim 2014 yılında 25.989 milyar TL iken, 2021 yılında 103.307 milyar TL'ye yükselmiş olduğu görülmektedir. Alt branşları incelediğimizde prim üretimlerinde sürekli bir artış olduğu görülse de pazar paylarında 2020 yılında covid-19 etkisi ile genel bir düşüş yaşadığı görülmektedir. Bu değişimler konvansiyonel sigorta şirketlerinin pazardaki payını da etkilemiştir.

Konvansiyonel sigorta verileri incelendiğinde Allianz sigortanın prim üretimi ve pazardaki payı en yüksek olan şirket olduğu görülmektedir. Anadolu Anonim Sigorta AŞ ve Axa sigorta Allianz sigortayı takip etmektedir. Konvansiyonel sigortacılığın hem prim üretimi hem de pazar payı sürekli artmaktadır. Kişilerden gelen eleştirilerden en büyüğü katılım sigorta primlerinin konvansiyonel sigorta primlerine göre daha yüksek olmasıdır. Konvansiyonele göre daha yüksek olmasının sebepleri, katılım sigortacılığında işletme maliyetlerinin yüksekliği, yeterli büyüklüğe ulaşamamış olmaması ve fonları iyi yönetememeleri gibi birçok faktör sıralanabilir. Katılım sigortacılığı ile konvansiyonel sigortacılığının ayrımını bilmeyen hatta katılım sigortacılığının varlığından haberdar olmayan insan sayısı ülkemizde çok fazladır. Öncelikle katılım sigortacılığının bilinirliğinin artırmak için katılım bankaları ve sigorta şirketleri bu alanda çalışmalarını arttırmalı, gerekli tanıtımları ve reklamları yapmalıdır.

Katılım sigortacılığının tartışma konularından bir diğeri, prim fazlasının dağıtılmasıdır. Katılımcılar artan primin sahibi fakat bunu istedikleri gibi kullanamıyorlar. Katılım sigorta şirketlerinin: “Artan prim havuzda kalsın düşük prim mi alalım, yoksa bunu siz mi dağıtayım? demesi gerekir.” Örneğin Neova Sigorta dönem sonunda müşteri havuzunda artı bir bakiye kalması durumunda bakiyeyi;

- İhtiyat olarak müşteri havuzunda tutulabilir,
- Bağış yapılabilir,
- İlgili dönemde fona katkıda bulunan her katılımcının katılımı nispetinde, şirketin belirleyeceği prensip ve hesaplamalar doğrultusunda katılımcılara iade edebilir.

Şeklinde işlem yapmaktadır. Bu bir eleştiridir. Çünkü akitte şeffaflık ve netlik olması gerekir. Yukarıdaki şekilde artan bakiyenin iadesi ile ilgili yapılacak işlem net değildir. Karar verme mekanizmasının katılımcılar olması gerekir fakat işleyişte sigorta şirketinin bu durumu ihlal ettiği görülmektedir.

Bir başka eleştiri, zarar durumu ortaya çıktığında zararı karşılamak için sigorta şirketleri bankadan kredi alıyorlar İslami usullere göre ama o krediyi sonradan sisteme girenler ödüyor. Ben sistemden çıktım hiçbir şey ödemiyorum. Bunun yerine primler yeterli değilse, sigorta

8-9 Mart / March 2024

řirketinin katılımcılardan ilave prim istemesi gerekir. Kara ortak olan katılımcının zarara da ortak olması gerekir.

SONUÇ

Bu çalışmada katılım sigortacılığı ile ilgili genel bilgiler verildikten sonra katılım sigortacılığını işleyiři, konvansiyonel sigorta ile arasındaki farklılara değinildikten sonra 2014-2021 yılları arasında katılım sigortacılığı ve konvansiyonel sigortacılık içindeki alt branřların prim üretimi, pazardaki payları ve bazı řirketlerin prim üretimleri ve pazar paylarına değinilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda katılım sigortacılığının sigorta sektörüne büyük oranda katkısı olduğu görülmektedir. 2014 yılında katılım sigortacılığı yapan řirket sayısı iki iken bu sayı 2021 yılında on ikiye yükselmiştir. 2014-2021 yılları arasında sigorta verileri incelendiğinde 2020 yıl sonu itibarı ile konvansiyonel sigortacılık toplam prim üretimi 82.575.658.036 TL, katılım sigortacılığı prim üretimi ise 4.267.313.631 TL olup, konvansiyonel sigortacılık toplam prim üretiminin %5,16'ya kadar katılım sigortacılığı ile ilgili prim üretimi yapıldığı ve sigorta sektörüne büyük bir katkı yaptığı görülmektedir.

2021 sigorta verileri incelendiğinde genel sigortacılık toplam prim üretimi 105.307.008.083 TL, iken katılım sigortacılığı prim üretimi ise 5.468.861.839 TL olup, genel sigortacılık toplam prim üretiminin %5,19'u kadar katılım sigortacılığı ile ilgili prim üretimi yapıldığı görülmektedir.

Konvansiyonel sigortacılık řirket bazında incelendiğinde ise 2021 yılında, 11.749.646.570 TL prim üretimi %11,16 pazar payı ile Türkiye Sigorta Ař ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada 10.735.252.002 TL prim üretimi %10,19 pazar payı ile Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ve 9.854.147.770 TL prim üretimi %9,36 pazar payı ile Allianz Sigorta Ař üçüncü sırada yer almaktadır.

Katılım sigortacılığı řirket bazında incelendiğinde 2021 yılında, 2.648.372.639 TL prim üretimi %48,43 pazar payı ile Neova Sigorta ilk sırada yer almaktadır. İkinci sırada 2.080.840.319 TL prim üretimi %38,05 pazar payı ile Bereket Sigorta ve 303.231.347 TL prim üretimi %5,54 pazar payı ile Bereket Emeklilik ve Hayat Ař üçüncü sırada yer almaktadır. Tüm bu veriler göz önünde bulundurulduğunda katılım sigortacılığının genel sigorta sektörüne prim üretimi anlamında, ekonomiye de kaynak oluşturması anlamında çok ciddi katkısı olduğu ve bu yönde de katkılarını sürdüreceği görülmektedir. Bu çalışmada Türkiye'deki katılım sigortacılığı uygulamalarının prim üretim verileri incelendiğinde hızlı bir büyüme oranına sahip olduğu ve gelecek yıllar için daha da büyüyeceği ön görülmektedir.

KAYNAKÇA

Abdallah Mohamed, Mohamed Alfadoul (2020), *Tekafül Sigortası Açısından Sudan Örneđi*, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Alkış, A. (2019). İslam Hukukunda Katılım Sigortacılığı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 1-21. Retrieved from <http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/pub/issue/48189/572861>

8-9 Mart / March 2024

- Altıntaş, Kadir Murat (2016), “Katılım Bankacılığı Çerçevesinde Alternatif Bir Sigorta Sistemi: Tekafül Sigorta Sisteminin Türkiye’de Uygulanabilirliği”, İBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2016, Sayı: 2, Cilt:16, s. 115-142.
- Aslan, Bedri (2018), “İslam Borçlar Hukukunda Cehaletin Sözleşmelere Etkisi (Borsa, Sigorta ve İnternet Üzerinden Yapılan Alım-Satım Örneği)”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Yıl 2018, Sayı 3, Cilt 10, s. 1096-1115.
- Aslan, Hakan (2015), “Türkiye’de Tekafül (İslami Sigorta) Uygulamaları: Problemler ve Çözüm Önerileri”, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, Yıl 2015, Sayı 1, Cilt 1, s. 93-117.
- Başoğlu, Burçin (2020), “Türkiye’de Sigorta Sektörüne Katkıları Açısından Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi Analizi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 2020, Sayı 2, Cilt 22 s. 1043-1062.
- Çidem, Turan (2020), *Türkiye’de Katılım Bankacılığı: Mevcut Durum, Tartışmalar ve Öneriler*, Yüksek Lisans Tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı.
- Dilek, İlker (2019), “Türkiye’de Tekafül (Katılım Sigortacılığı) ve Uygulanabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme”, Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, Yıl 2019, Sayı 13, s. 44-57.
- Diyanet İşleri Başkanlığı, “Din İşleri Yüksek Kurulu Kararları”, erişim: 11.01.2022, (<https://kurul.diyamet.gov.tr/Karar-Mutalaa-Cevap/3656/sigortanin-dini-hukmu>)
- Erol, Mehmet Emin (2020), *Katılım Sigortacılık Sisteminin Bireylerin Sigorta Eğilimlerine Etkisi*, Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı.
- Işık, Mehmet Ali (2021), *Türkiye’de Katılım Sigortacılığının Gelişimi: İngiltere ile Karşılaştırmalı Nitel Analiz*, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi Ana Bilim Dalı Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetimi Programı.
- İren, Zihni (2018), *Türkiye’deki Katılım Sigortacılığının Gelişiminin Malezya ve Körfez İş Birliği Konseyi Ülkeleri ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi*, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü Sigorta ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı Sigorta ve Risk Yönetimi Yüksek Lisans Programı.
- Katılım Emeklilik, “Şirketin Uyguladığı Model”. Erişim: 11.01.2022
<https://www.katilimemeklilik.com.tr/katilim-sigortaciligi/sirket-uygulamalari>
- Neova Sigorta, “Katılım Sigortacılığı Nedir?”. Erişim: 05.01.2022
<https://www.neova.com.tr/hakkimizda/katilim-sigortaciligi-tanimi>
- Nihat Dalgın, "Sigorta", TDV İslâm Ansiklopedisi, erişim: 11.01.2022
<https://islamansiklopedisi.org.tr/sigorta>
- Orhan, Zeynep Hafsa (2019), *Katılım Bankacılığında Risk-Kâr-Zarar Ortaklığı Enstrümanlarının Analizi*, 1. Baskı, İktisat Yayınları, İstanbul.
- Öner, Muhammed Hadin (2020), “Türkiye’de Katılım Sigortacılığı ve Gelişimi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ocak-Nisan 2021 Sayı 58, s. 36-56.
- Şahin, Yasin (2019), *Tekafül Sigortacılığında Malezya Uygulaması*, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam İktisadi ve Finansı Anabilim Dalı.
- Terzioğlu, Begüm (2019), *Sigorta Acentelerinin Konvansiyonel ve Tekafül Sigorta Pazarlamasına Yaklaşımları Üzerine Uygulama*, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sigortacılık Anabilim Dalı.

8-9 Mart / March 2024

TSB, eriřim: 20.12.2021, <https://www.tsb.org.tr/sigorta-verileri-ve-mali-tablolar>

Ünal, İbrahim (2019), *İslami Sigortacılık Sisteminin Türkiye’de Uygulanması Hakkında Ampirik Bir Analiz*, Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yazıcı, Servet (2015), *Tekafül Sigortacılığında Ürün Geliřtirme*, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Sigortacılık Ana Bilim Dalı.

Yeřilyaprak, M. “Sigortacılıkta Yeni Bir Yaklaşım: Katılım Sigortacılığı (Tekafül)” ve Türkiye Uygulaması, 2019.

Yıldırım, İsmail (2014), “Tekafül (İslami) Sigortacılık Sisteminin Dünyadaki Geliřimi ve Türkiye’de Uygulanabilirliđi”, *Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, Yıl 2014, Sayı 2, Cilt 6, s. 48-59.

The Adventures of Economic Policy within Mainstream Economics

Paper ID: 89324 -56

Stavros Mavroudeas⁷¹

Abstract

Economic Policy covers the aims and the instruments of state economic interventionism. As a broad problematique it existed from the very birth of the science of the economy. However, as a special subject-area it was inaugurated in the interwar era and formalized by the beginning of the post-World War II era. Since then, Economic Policy faced serious ups and lows within economic analysis and policymaking. Particularly within Mainstream Economics (the nowadays dominant tradition within the science of the economy), Economic Policy – and especially its ‘hard’ versions of active fiscal policy, discreet industrial policy and planification – moved from the initial highs of the interwar and Keynesian era to the lows of the Neoliberal period. During the latter Economic Policy was dehydrated from crucial tools and downgraded as a subject because it was castigated as prone to labour demands and popular concessions that suppressed capital’s profitability. Since the beginning of the 21st century – and as a result of the blatant failures of the Neoliberal deregulationist movement – a return of active Economic Policy is on the cards. However, this return within Mainstream Economics is both belated and very problematic. The contemporary orthodoxy of New Keynesianism attempts rather ineffectively to marry an activist economic policy with its neo-conservative insulation from popular pressures for better wages and working conditions. This paper analyses the adventures of Economic Policy within Mainstream Economics from the standpoint of Marxist Political Economy.

Keywords: Economic policy, schools of economic thought, Marxist Political Economy

JEL Codes: P1, H00, E6, B00

⁷¹ Professor of Political Economy, Panteion University Department of Social Policy s.mavroudeas@panteion.gr

Türkiye’de Gelir Eşitsizliği İle Enflasyon Arasındaki İlişki: 1987-2020 Dönemi

The Relationship Between Income Inequality and Inflation in Turkey:
1987-2020 Period

Paper ID: 89324 -57

Mouhanad Tayara⁷²
Mehmet Songur⁷³

ÖZET

Son yıllarda gelir eşitsizliği ve bu eşitsizliğin nedenleri hakkında çok sayıda araştırma yapılmış olsa da az sayıda çalışma enflasyon ile gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Enflasyon ile gelir eşitsizliği arasındaki ilişki iktisatçılar ve politika yapıcılar için hala önemli bir endişe kaynağıdır. Politika yapıcılar, bir yandan hükümet politikalarının dağıtımıyla alakalı konularla ilgili endişelerle, diğer yandan da fiyat istikrarı programlarının izlenmesiyle karşı karşıyadırlar. Dolayısıyla enflasyon ve gelir eşitsizliği arasındaki hem kısa hem de uzun dönemdeki ilişkinin ele alınması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada temel amaç, Türkiye için para politikasının bir göstergesi olan enflasyon ile gelir eşitsizliği arasındaki kısa ve uzun dönem nedensellik ilişkilerini incelemektir. Bu kapsamda 1987-2020 dönemine ait yıllık veriler kullanılmıştır. Bu kapsamda öncelikle seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi Johansen Eş bütünleşme Testi ile araştırılmıştır. Daha sonra iki seri arasında hem kısa hem de uzun dönem nedensellik ilişkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda kısa dönem nedensellik ilişkisi Granger nedensellik testi ile, uzun dönem nedensellik ilişkisi ise Toda-Yamamoto nedensellik testi ile araştırılmıştır. Bulgular, Gini katsayısı ile enflasyon arasında uzun dönemli eş bütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Nedensellik ilişkisine bakıldığında hem kısa hem de uzun dönemde enflasyon Gini katsayısının nedenidir. Bu çalışmanın sonuçları, enflasyon oranındaki değişikliklere bağlı olarak gelir eşitsizliğini azaltmada para politikasının performansını değerlendirmemize yardımcı olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Gelir Eşitsizliği, Gini, Enflasyon, Nedensellik.*

Jel Kodu: *C22, D63, E31.*

⁷² Dr. Öğrencisi, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, muhannad.t@outlook.com, ORCID: 0009-0005-1134-6474.

⁷³ Doç. Dr., Dicle Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, mehmet.songur@dicle.edu.tr, ORCID: 0000-0003-4763-9314.

ABSTRACT

Although many studies have been conducted in recent years about income inequality and the causes of this inequality, few studies have examined the relationship between inflation and income inequality. The relationship between inflation and income inequality remains a major concern for economists and policymakers. Policymakers face concerns about issues related to the distribution of government policies, on the one hand, and the monitoring of price stability programs, on the other. Therefore, it is of great importance to address the relationship between inflation and income inequality in both the short and long term. The main purpose of this study is to examine the short- and long-term causality relationships between inflation, which is an indicator of monetary policy for Turkey, and income inequality. In this context, annual data for the period 1987-2020 was used. In this context, first of all, the cointegration relationship between the series was investigated with the Johansen Cointegration Test. Then, both short- and long-term causal relationships between the two series were investigated. In this context, the short-term causality relationship was investigated with the Granger causality test, and the long-term causality relationship was investigated with the Toda-Yamamoto causality test. Findings revealed a long-term cointegration relationship between the Gini coefficient and inflation. When looking at the causality relationship, inflation is the cause of the Gini coefficient in both the short and long term. The results of this study help us evaluate the performance of monetary policy in reducing income inequality based on changes in the inflation rate.

Keywords: *Income Inequality, Gini, Inflation, Causality.*

Jel Codes: *C22, D63, E31.*

Türkiye’deki “Balanced Scorecard” Tezlerinin Bibliyometrik Analizi

Bibliometric Analysis Of “Balanced Scorecard” Thesis In Turkey

Paper ID: 89324 -58

Sümevra Sezer Kaplan¹

Fatma Zehra Savi¹

ÖZET

Bu bibliyometrik çalışmanın amacı “Balanced Scorecard” hakkında yazılan tezlerin bibliyometrik profilini ortaya çıkarmaktır. "Balanced Scorecard", işletmelerin stratejik hedeflerini belirlemek, performanslarını ölçmek ve yönetmek için kullanılan bir yönetim aracıdır. Bu çalışmada, "Balanced Scorecard"ın literatürdeki tanıtımı ve yaygınlığı, özellikle tez çalışmaları üzerinden incelenmiştir. Çalışma kapsamında son 20 yılda (2003- 2023 yılları arası) yazılan "Ulusal Tez Merkezi" veri tabanında yer alan doktora düzeyi ve yüksek lisans düzeyinde Türkçe olarak yazılan 16 adet tez 1) Lisansüstü Tezlerin Yıllarına ve Türlerine Göre Dağılımı, 2) Lisansüstü Tezlerin Yapıldığı “Üniversiteler” İtibariyle Dağılımı, 3) Yazarların Cinsiyetine ve Danışman Unvanlarına Göre Dağılımı, 4) Lisansüstü Tezlerin Yayınlandıkları “Anabilim dalı” İtibariyle Dağılımı, 5) “Balanced Scorecard” Yerine Kullanılan Türkçe Çeviri İfadeleri, 6) Lisansüstü Tezlerin “Balanced Scorecard” uygulaması yapılan “Kuruluş” Açısından Tasnifi açısından bibliyometrik bir analize tabi tutulmuştur. Bu makale çalışması ile “Balanced Scorecard” konusu üzerine yazılan tez çalışmaları hakkında detaylı bir çerçeve sunulması amaçlanmıştır. Analizde elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’de "Balanced Scorecard" konusunda yazılan tezler 2006 ve 2016 yıllarında en yoğun olarak yazılmış olduğu görülmektedir. Bu tezler çoğunlukla yüksek lisans düzeyinde İşletme Anabilim Dalı’nda yazılmıştır. Ayrıca, kadın ve erkek yazarlar tarafından yazılan tezlerin sayısı birbirine eşittir ve danışmanlar çoğunlukla Prof. Dr. unvanına sahiptir. "Balanced Scorecard" ifadesinin çeviri olarak en yaygın şekilde kullanıldığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: *Balanced Scorecard, Bibliyometrik Analiz, Tez.*

Jel Kodu: *M10, M11, M12.*

ABSTRACT

The aim of this bibliometric study is to reveal the bibliometric profile of the theses written on the 'Balanced Scorecard,' which is a management tool used by businesses to determine strategic objectives, measure and manage their performance. In this study, the introduction and prevalence of the 'Balanced Scorecard' in the literature, particularly through thesis studies, have been examined. Within the scope of the study, 16 theses written in Turkish at the doctoral and master's levels, found in the 'National Thesis Center' database over the last 20 years (between 2003-2023), have been subjected to bibliometric analysis. The analysis includes: 1) Distribution of Postgraduate Theses by Years and Types, 2) Distribution of Postgraduate Theses by 'Universities' Where They Were Conducted, 3) Distribution by Gender of Authors and Advisor Titles, 4) Distribution of Postgraduate Theses by 'Department' They Were Published Under, 5) Turkish Translation Expressions Used Instead of 'Balanced Scorecard,' 6) Classification of Postgraduate Theses According to the 'Organizations' where 'Balanced Scorecard' was implemented. This article aims to provide a detailed framework on thesis studies written on the subject of 'Balanced Scorecard.' According to the results obtained from the analysis, it is observed that theses written on 'Balanced Scorecard' in Turkey were most intensively written between 2006 and 2016. These theses were mostly written at the master's level in the Department of Business Administration. Additionally, the number of theses written by female and male authors is equal, and advisors mostly hold the title of Prof. Dr. It is observed that the term 'Balanced Scorecard' is most commonly used in translation.

Keywords: *Balanced Scorecard, Bibliometric Analysis, Thesis.*

Jel Codes: *M10, M11, M12.*

GİRİŞ

Son yıllarda, organizasyonların sadece finansal performanslarını ölçmek yerine daha kapsamlı bir perspektif sunan performans yönetimi modelleri giderek daha fazla ilgi görmektedir. Bu modeller, organizasyonların stratejik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için farklı performans ölçütlerini birleştirmektedir. Bu bağlamda, Balanced Scorecard özellikle dikkat çeken bir performans yönetimi modelidir.

1992 yılında Robert Kaplan ve David Norton tarafından geliştirilen Balanced Scorecard, organizasyonların yalnızca finansal göstergeleri dikkate almaz, aynı zamanda müşteri, süreç ve öğrenme-gelişim perspektiflerini de dikkate alarak performanslarını ölçmelerine olanak tanır. Bu model, organizasyonların stratejik hedeflerini belirlemelerine, bu hedeflere ulaşma süreçlerini yönetmelerine ve sonuçları takip etmelerine yardımcı olur.

8-9 Mart / March 2024

Balanced Scorecard, organizasyonların performanslarını ölçmek için dört farklı perspektifi kullanır. Finansal perspektif, organizasyonun ekonomik başarısını ölçerken müşteri perspektifi, müşteri memnuniyeti ve sadakatini değerlendirir. Süreç perspektifi, organizasyonun iç iş süreçlerinin verimliliğini ve etkinliğini izlerken öğrenme-gelişim perspektifi ise organizasyonun yeteneklerini ve inovasyon süreçlerini değerlendirir (Kaplan & Norton, 1992).

Bu çalışmanın amacı, "Balanced Scorecard" hakkında yazılan tezlerin bibliyometrik profilini ortaya koymaktır. Bu amaçla, Türkçe yazılmış doktora ve yüksek lisans tezlerinin son 20 yıldaki (2003-2023) durumunu incelemek için "Ulusal Tez Merkezi" veri tabanında yer alan 16 tez incelenmiştir. Çalışmada, tezler "Yılları", "Türleri", "Yapıldığı Üniversiteler", "Yazarların Cinsiyeti ve Danışman Unvanları", "Yayınlandıkları Anabilim Dalı", "Balanced Scorecard" yerine kullanılan Türkçe çeviri ifadeleri" ve " Tezlerin 'Balanced Scorecard' uygulaması yapılan 'Kuruluş' açısından bibliyometrik analizleri yapılmıştır.

"Balanced Scorecard" hakkında yapılan literatür taraması sonucu yerel ve uluslararası literatürde bibliyometrik çalışmaya rastlanmamıştır. Yerel literatürde yer alan "Balanced Scorecard" hakkında yazılan çalışmalar "Google", "Google Akademik" "Ulusal Tez Merkezi" veri tabanlarında yapılmıştır.

Çalışmanın yapısı şu şekildedir: İkinci bölümde, Balanced Scorecard kavramının teorik temelleri ve temel unsurları ele alınacaktır. Üçüncü bölümde, bu çalışma için kullanılan metodoloji ve bibliyometri analizi hakkında bilgi verilecektir. Dördüncü bölümde, literatür taramasının sonuçları sunulacak ve analiz edilecektir. Son bölümde ise, sonuçlar ve öneriler sunulacaktır.

1. BALANCED SCORECARD

Balanced Scorecard, işletmelerin stratejik hedeflerini belirlemek, performanslarını ölçmek ve yönetmek için kullanılan bir yönetim aracıdır. Bu bölümde, Balanced Scorecard hakkında mevcut literatür incelenmiştir. Veri kaynakları olarak, kitaplar, bilimsel dergiler, konferans bildirileri ve tezler kullanılmıştır.

8-9 Mart / March 2024

Balanced Scorecard'ın tanıtıldığı ilk çalışma 1992 yılında Robert Kaplan ve David Norton tarafından yayımlanan "The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance" başlıklı kitaptır. Bu kitap, Balanced Scorecard'ın stratejik hedeflerin ölçülmesinde ve performansın iyileştirilmesinde nasıl kullanılabileceğini açıklamaktadır. Kaplan ve Norton, Balanced Scorecard'ı finansal olmayan ölçümlerin kullanımıyla birlikte geleneksel finansal göstergeleri içeren dört perspektiften oluşan bir değerlendirme sistemini tanıtmışlardır (Kaplan & Norton, 1992). Sonraki yıllarda, Balanced Scorecard üzerine yapılan çalışmalar hızla artmıştır. 1992-2022 yılları arasında yapılan bibliyometrik analize göre, Balanced Scorecard ile ilgili 100'ün üzerinde doktora ve yüksek lisans tezi tamamlanmıştır (Esekow, 2001; Argeřo, L. S. , 2002; Perkins, D. C. , 2004; Etisoy, 2005; Wang, 2009; Juntunen, 2021; Thaker, 2010; Taulapapa, 2008; Goodspeed, 2003). Bu tezlerin çoğu, işletmelerde stratejik planlama, performans ölçümü, işletme sürdürülebilirliği gibi konuları ele almaktadır.

Literatürde Balanced Scorecard'ın farklı sektörlerde ve ülkelerde nasıl kullanıldığına dair birçok çalışma bulunmaktadır (Ling, Giacomino, Browne, & Akers, 2009; Cignitas, Antonia, Arevelo, & Crusells, 2022; Northcott & Ma'amora Taulapapa, 2012). Bu çalışmalar, Balanced Scorecard'ın etkinliğini ve uygulanabilirliğini arařtırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Balanced Scorecard literatürde geniş ilgi gören bir konudur. Yayımlanan makalelerin sayısı artmakta ve farklı disiplinlerdeki arařtırmacılar tarafından kullanılmaktadır (Kaygusuz, 2005; Güner, 2008; Kamoun, 2022; Özkan, 2011; Çakmak, 2005; Cořkun, 2006; Gencer & Çetin, 2011; Coskun, 2006; Cebeci, 2012; Çelikdin, 2013; Bekmezci, 2010). Ancak, "Balanced Scorecard" konusunda Türkiye'deki yerel yazında detaylı bir çalışmaya rastlanmamıştır, bu nedenle bu arařtırmanın büyük önemi vardır. Bu çalışma, Türkiye'deki "Balanced Scorecard" tezlerinin hangi konulara odaklandığını ve hangi konularla ilişkili olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Elde edilen bulgular, bu konuda ileride çalışma yapmak isteyen arařtırmacılara rehberlik edebilir ve bu alanda daha fazla arařtırmanın yapılmasına katkı sağlayabileceği düşünülmüştür.

2. ARAřTIRMA METODOLOJİSİ

Bu arařtırmanın amacı "Balanced Scorecard" hakkında yazılan tezlerin bibliyometrik profilini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda, son 20 yıl olan 2003-2023 yılları arasında

8-9 Mart / March 2024

“Ulusal Tez Merkezi” veri tabanında bulunan doktora ve yüksek lisans düzeyinde Türkçe yazılan 16 tez 1) Lisansüstü Tezlerin Yıllarına ve Türlerine Göre Dağılımı, 2) Lisansüstü Tezlerin Yapıldığı “Üniversiteler” İtibariyle Dağılımı, 3) Yazarların Cinsiyetine ve Danışman Unvanlarına Göre Dağılım, 4) Lisansüstü Tezlerin Yayınlandıkları “Anabilim dalı” İtibariyle Dağılımı, 5) “Balanced Scorecard” Yerine Kullanılan Türkçe Çeviri İfadeleri, 6) Lisansüstü Tezlerin “Balanced Scorecard” uygulaması yapılan “Kuruluş” Açısından Tasnifi açısından bibliyometrik bir analize tabi tutulmuştur. Bu makale çalışması ile “Balanced Scorecard” üzerine yazılan tez çalışmaları hakkında detaylı bir çerçeve sunulması amaçlanmıştır.

Araştırmanın amaçlarını gerçekleştirmek için tezler bibliyometrik açıdan incelenmiştir. Bibliyometri kavramı, ilk olarak 1920’li yıllara kadar uzanan geçmişle Alan Pritchard tarafından kullanılmıştır (Pritchard, 1969). Garfield, "etki faktörü" kavramını ortaya atmıştır ve bu kavram bibliyometri alanının gelişmesine büyük katkı sağlamıştır (Garfield, 1972). Ayrıca, Hirsch tarafından geliştirilen "Hirsch indeksi (H index)" de bibliyometriye önemli bir katkı sağlamıştır (Hirsch, 2005). Bibliyometri, bilimsel yayınların ve yayınlanan çalışmaların niceliksel analizini yapmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, yayınlanan makalelerin, tezlerin veya konferans bildirilerinin sayısal verilerini toplayarak analiz etmek ve bu verileri değerlendirmek amacını taşır. Bu analizler genellikle performans analizi ve bilimsel haritalama amacıyla gerçekleştirilir. Performans analizi, kurumların veya ülkelerin bilimsel yayın performansını değerlendirmeyi amaçlarken, bilimsel haritalama ise bir alanın yapısını ve dinamiklerini ortaya çıkarmayı hedefler (Cobo, 2012). Bibliyometri, bilimsel çalışmalarda mevcut olan bilgiyi anlamak, disiplinlerarası ilişkileri ortaya çıkarmak, eğilimleri belirlemek ve araştırma alanlarını tanımlamak için önemli bir araçtır. Bibliyometrik yöntemler, bilimsel alanlarda bibliyografik verileri kullanarak bir alanın genel görüntüsünü elde etmeyi hedefler (Zupic, 2015). Bibliyometri, bilimsel yayınların bibliyografik bilgilerini kullanarak çeşitli metrikler ve göstergeler geliştirir. Bu göstergeler arasında en sık kullanılanlar, yayınlanan makale sayısı, alıntı sayısı, atıf indeksi ve etkinlik faktörüdür. Bu metrikler, bir yazarın veya bir çalışmanın etkinliğini, etkisini ve yayın kalitesini değerlendirmek için kullanılır. Bu analizler sonucunda, yazarlar, dokümanlar ve ülkeler arasında çeşitli örüntüler ve ilişkiler belirlenerek çıkarımlar yapılabilir (Martínez, Cobo, Herrera, & Herrera-Viedma, 2015). Bibliyometri, bilimsel araştırma alanındaki trendleri ve gelişmeleri belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Ayrıca, bilimsel disiplinler arasındaki ilişkileri ve iş birliklerini ortaya

8-9 Mart / March 2024

çıkarabilir. Bibliyometrik analizler, araştırmacılara, kurumlara ve politika yapıcılara, bilimsel faaliyetlerin durumunu ve eğilimlerini anlamak için veri odaklı bilgi sağlar (Öztürk & Gürler, 2021).

Araştırmada öncelikle “Google”, Google Akademik”, “Ulusal Tez Merkezi”, veri tabanları kullanılarak “Balanced Scorecard” anahtar kelimesi ile yazılan tezlere ulaşmaya çalışılmıştır. “Balanced Scorecard” ifadesi, Türkçe yazında farklı sözcüklerle tercüme edilmiştir. Bununla birlikte, bu ifadenin İngilizce olarak tek bir sözcükle ifade edilmesi ve yerel yazındaki tezlerin İngilizce "başlık (title)" ve "özet (abstract)" kısımlarının bulunması, ilgili tezlere erişimi kolaylaştırmıştır. Bu durum, ilgili veri tabanlarında sadece "Balanced Scorecard" ifadesini aratmanın, ilgili tezlere ulaşmak için yeterli olduğunu göstermektedir. Elde edilen tüm tezler, belirlenen kriterler doğrultusunda tasnif edilmiş ve tablo şeklinde sunulmuştur.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA

Araştırmada “Balanced Scorecard” hakkında son 20 yılda yazılan “Ulusal Tez Merkezi” veri tabanında yer alan 16 teze yer verilmiştir. Ulaşılan tezler, yayımlandıkları “yıllar” ve “tez düzeyi” itibariyle sınıflandırıldıklarında, 2006 ve 2016 yılında ve yüksek lisans düzeyinde en çok tez yayımlandığı görülmektedir. Lisansüstü tezlerinin yayınlanmış oldukları “yıllar” ve “türleri” itibariyle tasnifi Tablo 1.’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Lisansüstü Tezlerin Yıllarına ve Türlerine Göre Dağılımı

Yıllar	Tez Sayısı		
2004	1		
2006	4		
2009	1		
2010	1	Tez Türü	Tez Sayısı
2012	1	Yüksek Lisans	12
2016	4	Doktora	4
2017	1	Toplam	16
2019	1		

8-9 Mart / March 2024

2020	1
2021	1
Toplam	16

Arařtırma kapsamında ele alınan lisansüstü tezler yapıldığı üniversitelere göre incelenerek Tablo 2.'de sunulmuřtur.

Tablo 2: Lisansüstü Tezlerin Yapıldığı “Üniversiteler” İtibariyle Dağılımı

Üniversite	Tez Sayısı
İstanbul Teknik	2
Marmara	2
On dokuz Mayıs	1
İstanbul Bilim	1
Afyon Kocatepe	1
Dokuz Eylül	1
Çukurova	1
Celal Bayar	1
Selçuk	1
İstanbul Geliřim	1
İstanbul	1
Uludağ	1
Sakarya	1
Eskiřehir	1
Toplam	16

Ulařılan tezler “yazarların cinsiyeti” ve “danıřmanların unvanları” bakımında tasnif edildiğinde (Bknz: Tablo 3), incelenen 16 tezin 8’i Kadın, 8’i ise Erkek yazar tarafından yazılmıřtır. Tezler danıřman unvanlarına göre incelendiğinde en fazla 7 tez ile Prof. Dr.’lar,

8-9 Mart / March 2024

ardından 6 tez ile Yardımcı Doçentler ve 2 tez ile Doçentler gelmekte ve yalnızca bir Doktor (Dr.) unvanıyla tez danışmanlığı olduğu görülmektedir.

Tablo 3: Yazarların Cinsiyetine ve Danışman Unvanlarına Göre Dağılım

Yazarların Cinsiyeti	Tez Sayısı	Danışman Unvanları	Tez Sayısı
		Dr.	1
Kadın	8	Yrd. Doç. Dr.	6
Erkek	8	Doç. Dr.	2
Toplam	16	Prof. Dr.	7
		Toplam	16

Ulaşılan lisansüstü tezlerin yapıldığı anabilim dallarına bakıldığında (Bknz: Tablo 4.), İşletme ABD’de 8 tez ile en çok tez yayınlandığı, Endüstri Mühendisliği ABD’de 2 tez 2. Sırada tez yayınlandığı, Ekonometri, Kamu Yönetimi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Uluslararası Ticaret ve Finans, Hastane ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Eğitim Yönetimi ABD’de 1’er tez yayınlandığı görülmektedir.

Tablo 4: Lisansüstü Tezlerin Yayınlandıkları “Anabilim Dalı” İtibariyle Dağılımı

Anabilim Dalı Bilgileri	Tez Sayısı
İşletme	8
Endüstri Mühendisliği	2
Ekonometri	1
Kamu Yönetimi	1
Sağlık Kurumları Yöneticiliği	1
Uluslararası Ticaret ve Finans	1
Hastane ve Sağlık Kurumları Yöneticiliği	1
Eğitim Yönetimi	1
Toplam	16

Ulařılan lisansüstü tezlerinde “Balanced Scorecard” yerine kullanılan Türkçe çeviri ifadeleri Tablo 5’te verilmiřtir.

Tablo 5: “Balanced Scorecard” Yerine Kullanılan Türkçe Çeviri İfadeleri

“Balanced Scorecard” yerine kullanılan Türkçe çeviri ifadeleri	Tez Sayısı
Balanced Scorecard	7
Dengelenmiř Skor Kart	2
Balans Skor Kart	1
Kurumsal Performans Karnesi	1
Dengeli Hedef Belirleme ve İzleme	1
Dengeli Ölçüm Kartı	1
Dengeli Ölçü Kart	1
Dengeli Sonuç Kartı	1
Kurumsal Karne	1
Toplam	16

Tablo 5’e bakıldığında 7 tez “Balanced Scorecard” ifadesi en çok kullanıldığı, “Dengelenmiř Skor Kart” ifadesi 2 tezde kullanıldığı, Balans Skor Kart, Kurumsal Performans Karnesi, Dengeli Hedef Belirleme ve İzleme, Dengeli Ölçüm Kartı, Dengeli Ölçü Kart, Dengeli Sonuç Kartı ve Kurumsal Karne ifadeleri 1’er tezde kullanıldığı görülmektedir.

İncelenen lisansüstü tezlerin hepsinde bir řirket veya kuruluş bazında “Balanced Scorecard” uygulaması yapılmıř ve model kurulmuřtur. Sadece bir tezde “İç Denetim Performansının Balanced Scorecard Yöntemiyle Ölçülmesi Modeli” oluřturulmuř, uygulama yapılmamıřtır. Tablo 6’da lisansüstü tezlerin “Balanced Scorecard” uygulaması yapılan “Sektör” açısından tasnifi sunulmuřtur.

8-9 Mart / March 2024

**Tablo 6: Lisansüstü Tezlerin “Balanced Scorecard” uygulaması yapılan
“Kuruluş” Açısından Tasnifi**

Tez No	Kuruluş
667254	Diř Hekimlięi Fakültesi
441115	Hemřirelik Hizmetleri
464314	Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Sistemi
434353	Lojistik Firması
448007	Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
451509	Bir özel ve bir devlet üniversite hastanesi
548661	Resmi bir ortaokul
311061	Bursa’da bir otomotiv yan sanayi
306706	Bursa’da tekstil, perakendecilik ve mağazacılık sektöründe faaliyet gösteren bir işletme
251858	Bahçivan Gıda A.Ş.
149431	Seramik saęlık gereçleri alanında faaliyet gösteren bir işletme, bankacılık alanında Garanti Bankası, elektrik/elektronik alanında faaliyet gösteren Siemens A.Ş.
222336	Bosch Buderus Termoteknik firması
187517	Afyonkarahisar Özdilek Alışveriř Merkezi
189723	Mc- Bauchemie Müller GMBH& CO ve Electronic Circuits Inc.(ECI) şirketleri
205514	Adana’da bir işletme

SONUÇ

“Balanced Scorecard” hakkında yapılan lisansüstü tezlerin çeřitli deęiřkenlere yönelik incelenmesi amaçlanan bu çalışmada son 20 yılda yayınlanan 16 lisansüstü tez incelenerek řu sonuçlara ulařılmıştır:

“Balanced Scorecard” hakkında yapılan tezlerin %75’ini Yüksek Lisans, %25’ini ise Doktora tezi olduęu, toplamda en fazla tezin 2006 ve 2016 yıllarında yapıldıęı belirlenmiştir. İncelenen lisansüstü tezlerinin yazarlarının Erkek ve Kadın sayıları eşittir. Danışman unvanlarının ise çoęunlukla Yardımcı Doçent (%37,5) ve Profesör Doktor (%43,75) olduęu belirlenmiştir.

8-9 Mart / March 2024

Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezleri, İstanbul Teknik ve Marmara Üniversitelerinde ikişer tane yapılmış, diğer üniversitelerde birer tane tez yapılmıştır. İncelenen tezlerin yapıldığı anabilim dalları incelendiğinde ise %50'sinin İşletme ve %12,5'u Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı'nda yapıldığı, diğer Anabilim Dallarında yalnızca birer tez yapıldığı belirlenmiştir.

İncelenen lisansüstü tezlerinde "Balanced Scorecard" ifadesinin yerine yine aynı ifadenin tezlerin %43,75'inde ve "Dengeli Skor Kart" ifadesinin tezlerin %12,5'unda kullanıldığı, diğer ifadelerin yalnızca birer tezde kullanıldığı belirlenmiştir.

Öneriler

Araştırma, "Balanced Scorecard" hakkında yapılan lisansüstü tezlerin içeriklerini çeşitli değişkenler açısından inceleyerek araştırma eğilimlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda araştırmanın bulgularına ve sonuçlarına dayanarak aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

- Bu çalışma, Türkiye'deki durumu ortaya koyarak, farklı ülkelerde yapılan çalışmalarla karşılaştırmalı analizlerin yapılmasına olanak sağlayabilir.
- "Balanced Scorecard" konusunda farklı anabilim dallarına yönelik benzer çalışmalar yaparak, çalışma alanının içeriğine katkıda bulunulabilir.
- Farklı sektörlerde çalışan firmalar bazında "Balanced Scorecard" geliştirme çalışmaları yapılabilir.
- Benzer bir yöntemle makalelerin incelendiği bir araştırma gerçekleştirilebilir.
- Bir firmanın "Balanced Scorecard"ını geliştirme aşamasında dört boyutu için geliştirilecek performans modelinde, her boyut için sorumlu kişiler ile görüşmelerin yapıldığı çalışmaların sayısı artırılabilir.
- Bir firmayı baz alan "Balanced Scorecard" geliştirme çalışmasının ardından, "Balanced Scorecard" in uygulanması ve performans değerlendirmesi şeklinde devam eden birbirine bağlı çalışmalar yapılabilir.

8-9 Mart / March 2024

KAYNAKÇA

- Argeşo, L. S. , L. (2002). Measurement of the readiness of Turkish companies for Balanced Scorecard project implementation. *Doctoral dissertation*. Marmara Üniversitesi (Turkey).
- Bekmezci, M. (2010). Stratejik bir yönetim yaklaşımı olan dengeli başarı göstergesi (balanced scorecard)'nin Türkiye'nin en büyük 500 firmasına uygulanması. *Yönetim Bilimleri Dergisi*, 2(8), s. 203-228.
- Cebeci, C. (2012). Lojistikte Dengeli skor kartının uygulanabilirliği: Teorik çerçeve. *Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*,(40), s. 21-41.
- Cignitas, C. P., Antonia, J., Arevelo, T., & Crusells, J. (2022). The impact of strategy performance management methods on employee well-being: A case study to analyses balanced scorecard effects. *Journal of Positive School Psychology*.
- Cobo, M. J. (2012). SciMAT: a new science mapping analysis software tool. *Journal of the American Society for Information Science and Technology*(63), s. 1609-30.
- Coskun, A. (2006). Stratejik performans yönetiminde performans karnesi kullanımı: Türkiye'deki sanayi işletmeleri üzerine bir araştırma. *Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi*, 1(8), s. 127-153.
- Coşkun, A. (2006). Bankaların stratejik performans yönetiminde performans karnesi kullanımı. *Bankacılar Dergisi*, 17(56), s. 28-39.
- Çakmak, N. (2005). Bilgi merkezlerinin yönetiminde" Balanced Scorecard (BSC): Dengeli kurumsal karne" Yaklaşımı. ÜNAK'05: Bilgi Hizmetlerinin Organizasyonu ve Pazarlanması.
- Çelikdin, H. K. (2013). Balanced Scorecard ile analitik hiyerarşik proses yönteminin kullanılabilirliği üzerine bir uygulama. *Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi*, 2(5), s. 142-151.
- Esekow, J. (2001). The balanced scorecard in the South African hotel industry. *Master's thesis*. University of Cape Town.
- Etisoy, N. (2005). Application of Balanced Scorecard as a measure of organizational performance in Turkish firms. *Doctoral dissertation*. Marmara Üniversitesi (Turkey).
- Garfield, E. (1972). Citation analysis as a tool in journal evaluation. *Science*, 178(4060), s. 471-479.
- Gencer, C., & Çetin, T. (2011). Kurumsal performans karnesi ve havacılık sektöründe bir uygulama. *Savunma Bilimleri Dergisi*. 2(10), s. 105-121.
- Goodspeed, S. W. (2003). Translating strategy into action: The balanced scorecard. *Doctoral Project Report*. Medical University of South Carolina-College of Health Professions.
- Güner, M. F. (2008). Bir stratejik yönetim modeli olarak balanced scorecard. . *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 1(10), s. 247-265.

8-9 Mart / March 2024

- Hirsch, J. (2005). An Index to Quantify an Individual's Scientific Research Output. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 102(46), s. 16569–16572.
- Juntunen, J. (2021). COVID-19 impacts on business: case study of three men's cosmetics companies based on revenue streams and financial performance measures. *Master's Thesis*. Tampere University.
- Kamoun, M. (2022). The impact of knowledge management and total quality management on staff efficiency and on the performance of the company. *Master's thesis*. Iřık Üniversitesi.
- Kaplan, R., & Norton, D. (1992). *The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance*.
- Kaygusuz, S. (2005). Yönetim muhasebesinin performans yönetimi fonksiyonunda geldiđi son nokta: balanced scorecard (ölçüm kartı tekniđi). *ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources*, 1(7), s. 81-103.
- Ling, Q., Giacomino, D., Browne, M., & Akers, M. D. (2009). An Examination Of The Use Of The Board Balanced Scorecard By Large Public Corporations. *Review of Business Information Systems*, 13(2), s. 41-49.
- Martínez, M. A., Cobo, M. J., Herrera, M., & Herrera-Viedma, E. (2015). M. A. Martínez, C. M. (2015). Analyzing the scientific evolution of social work using science mapping. *Research on Social Work Practice*. (25), s. 257-77.
- Northcott, D., & Ma'amora Taulapapa, T. (2012). Using the balanced scorecard to manage performance in public sector organizations: Issues and challenges. *International Journal of Public sector management*, 3(25), s. 166-191.
- Özkan, B. (2011). Performans yönetim yöntemi olarak dengeli hedef kartı (Balanced Scorecard) ve bir işletmede uygulanması. . *Master's thesis*. Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi.
- Öztürk, O., & Gürlü, G. (2021). *Bir literatür incelemesi aracı olarak bibliyometrik analiz*. Ankara: Nobel Yayınevi.
- Perkins, D. C. , D. (2004). An exploratory study of patterns of relationships within top management teams and church performance. Regent University.
- Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics. . *Journal of Documentation*, s. 358-59.
- Taulapapa, M. A. (2008). The current status of the Balanced Scorecard as a performance measurement and a strategic management tool in NZ local government organisations. *Doctoral dissertation*. Auckland University of Technology.
- Thaker, V. (2010). A Business Strategy and Balanced Scorecard Evaluation of Maxxam Analytics-Burnaby, BC. *Bachelor of Science (Chemistry)*. Simon Fraser University.
- Wang, Y. (2009). Research on decision-making on take-back models in reverse logistics for end-of-life electronic products. *Master of Science*. China: World Maritime University.

Zupic, I. (2015). Bibliometric methods in managementand organization. . *Organizational Research Methods*, 3(18), s. 429-472.

Revolutionizing Railways: Smart Cities and ESG in Focus

Paper ID: 89324 -59

Vinay Kandpal⁷⁴

ABSTRACT

The United Nations Population Fund predicts that by the year 2050, a significant share of the world's population will have relocated to urban areas (UNFPA 2008). Rapid urbanization is occurring in India, and it is anticipated that the population of cities will increase to 600 million by the year 2030. According to the findings of yet another study conducted by McKinsey (2018), about 200 million individuals in India will move from rural to urban regions during the next 15 years. The change will be massive, and it will be almost equivalent to the total population of France, Germany, and the United Kingdom combined. In this regard, the Government of India (GoI) is dedicated to improving the quality of life for its population through the implementation of its urban development plan. We must give priority to important components such as secure and dependable infrastructure, efficient power distribution, robust transportation networks, and efficient waste and water management in order to accomplish our goal of improving the quality of life for our residents. To implement a comprehensive strategy that allows for the incorporation of utility services, including but not limited to transportation, gas supply, water supply, and power supply, into urban planning while placing an emphasis on the protection of citizens. In the area of urban planning, where economic considerations frequently take center stage, the integration of services might be a viable way to strike a balance between cost-effectiveness and quality. This is essential in order to achieve a successful outcome. Emerging trends in India's railway infrastructure demonstrate a considerable change toward modernization and efficiency. This shift is being pushed by both technological developments and the necessity to accommodate a growing population. Indian Railways is increasingly focusing on green initiatives like using solar power for railway stations and trains. Installing bio-toilets in trains and exploring the use of alternative fuels to reduce its environmental footprint.

Keywords: *Climate change, Smart City, ESG, Urbanization*

Jel Codes: *H7, H70, H79*

⁷⁴ Professor, Department of Management Studies, Graphic Era Deemed to be University, Dehradun, Uttarakhand, India, vinayaimca@gmail.com

USSMAK - ICSPFR Congress

Uluslararası Sosyal, Siyasal ve Mali Arařtırmalar Kongresi
International Congress of Social, Political and Financial Researches

PROCEEDINGS BOOK

2024

